

Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben

Entwicklungsarbeit mit Produkt zur Förderung mathematischer
und überfachlicher Kompetenzen im Zyklus 2

Abbildung 1: Produkt "Box & Mappe mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM)"

Abbildung 2: Logo des Produkts

eingereicht von:

Lars Bischofberger

Breitestrasse 50

8400 Winterthur

+41 (0)79 837 54 46

lars-bischofberger@outlook.com

Datum der Abgabe: 22.04.2025

Interkantonale Hochschule

für Heilpädagogik Zürich

Masterstudiengang

Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Begleitperson: **Anna Barbara Zutter**

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben (IgM) für Lernende im Zyklus 2. Nach einer theoretischen Auseinandersetzung zur Bedeutung von Kooperativem Lernen (KoL) und den Qualitätsmerkmalen von guten Lernaufgaben werden bereits vorhandene Lehrmittel und Aufgabenformate anhand von sechs herausgearbeiteten Qualitätskriterien für IgM beurteilt. Im anschliessenden Praxisteil werden eigene IgM entwickelt, wobei der Entwicklungsprozess iterativ den Kreislauf von Aktion und Reflexion durchläuft. Während dieser Forschungs- und Entwicklungszyklen werden neben eigenen Beobachtungen auch die Perspektiven der Lernenden und Lehrpersonen systematisch einbezogen. Ziel ist es, eine Aufgabensammlung zu präsentieren, die sowohl die mathematischen als auch die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden fördert.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
KLP / LP	Klassenlehrperson / Lehrperson
KoL	Kooperatives Lernen
IgM	lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben
SHP	der Schulischer Heilpädagoge / die Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
UDL	Universal Design for Learning

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA	1
1.1	Entwicklungsbedarf in der Praxis (Alltagsbeobachtungen, Schlüsselszenen)	1
1.2	Fachliche Einordnung	1
1.2.1	Erkenntnisse aus der Forschung	1
1.2.2	Heilpädagogische Relevanz	2
1.2.3	Bezug zum Studienschwerpunkt Verhalten	2
1.3	Eingrenzung des Themenbereichs	3
1.4	Fragestellung / Zielsetzung	4
1.4.1	Forschungsfrage	4
1.4.2	Begründung der Forschungsfrage und Operationalisierung zentraler Begriffe	4
1.4.3	Zielsetzung	5
2	METHODISCHES VORGEHEN	6
2.1	Standards und Gütekriterien	6
2.1.1	Erkenntnistheoretische Kriterien	8
2.1.2	Pragmatische Kriterien	9
2.1.3	Ethische Kriterien	9
2.2	Entwicklung von IgM in den Unterrichtsteams	10
2.2.1	Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM	10
2.2.2	Beobachtung und Dokumentation von Prozessen	10
2.2.3	Die schriftliche Befragung	10
2.2.4	Interview und Gespräch	11
2.2.5	Die Triangulation	11
3	FACHLICHE GRUNDLAGEN (THEORIETEIL)	12
3.1	Kooperatives Lernen (KoL)	12
3.1.1	Unterscheidung von Gruppenunterricht und kooperativem Lernen	12
3.1.2	Wirksamkeit von Kooperativem Lernen (KoL)	13
3.1.3	Individuelles und gemeinsames Lernen	14
3.1.4	Der Komplexe Unterricht	16
3.1.5	Positive Interdependenz und individuelle Verantwortlichkeit	17
3.2	Qualität von guten Lernaufgaben	19
3.2.1	Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungsaufgaben	19
3.2.2	Zehn didaktische Prinzipien für guten Mathematikunterricht	21
3.2.3	Vernetzung der Darstellungsformen (EIS-Prinzip)	23
3.2.4	Universal Design for Learning (UDL)	24
3.2.5	Natürliche Differenzierung und Öffnung vom Fach her	26
3.3	Zusammenfassung – Kriterien für IgM	26
3.3.1	Komplexität und Herausforderung	29
3.3.2	Flexibilität und Differenzierung	29
3.3.3	Direkte Interaktion und Kommunikation	29
3.3.4	Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	30
3.3.5	Individuelle Verantwortlichkeit	30
3.3.6	Klare und transparente Kriterien	31

4	PRAKTISCHE ARBEIT	32
4.1	Analyse bestehender Lehrmittel	32
4.1.1	Arbeit mit dem Zahlenhochhaus	32
4.1.2	Winkelsumme im Viereck	33
4.1.3	Pentomino-Spiel	33
4.1.4	"Pläne" vom Schulverlag Plus.....	34
4.1.5	Fermi-Box	34
4.1.6	Broken Circles (und andere skillbuilders).....	35
4.1.7	Couvert-Aufgabe der Gesamtschule Unterstrass	35
4.2	Entwicklung des Produkts über sechs Forschungszyklen	37
4.2.1	Zyklus 1: Positive Abhängigkeit für alle.....	37
4.2.2	Zyklus 2: Alternativen zum Fließbandmodell.....	38
4.2.3	Von induktivem zu deduktivem Vorgehen.....	39
4.2.4	Zyklus 3: Rollenteilung statt -verteilung	43
4.2.5	Zyklus 4: Aktive Lernzeit durch Austausch und räumliche Nähe	43
4.2.6	Zyklus 5: Zwischen positiver Abhängigkeit und individueller Verantwortung.....	44
4.2.7	Zyklus 6: Flexibles Aufgabenformat	45
4.2.8	Überblick über die erprobten und evaluierten Aufgaben	48
5	SCHLUSSFOLGERUNGEN	50
5.1	Verknüpfung der praktischen und theoretischen Schlussfolgerungen	50
5.2	Konsequenzen für die Entwicklung des Produkts	50
5.3	Präsentation des Produkts	51
5.4	Bezug zu Fragestellung und Zielsetzung	51
6	DISKUSSION	52
6.1	Reflexion des Entwicklungserfolgs	52
6.2	Einordnung bzgl. fachlicher Grundlagen	53
6.3	Ausblick bzgl. Berufspraxis und weiterer Forschung/Entwicklung	53
6.4	Danksagung	54
7	LITERATURVERZEICHNIS	56
8	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	59
9	TABELLENVERZEICHNIS	60
10	ANHANG	61

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis (Alltagsbeobachtungen, Schlüsselszenen)

Heute steht in der Klasse Schoggibrötli wieder eine Gruppenarbeit auf dem Tagesprogramm. Herr Mumpf, der Lehrer der besagten Klasse, ist sichtlich nervös. Beim letzten Mal, als seine Klasse eine Gruppenaufgabe bearbeiten musste, stürmte Jason nach 30 Minuten wutentbrannt aus dem Klassenzimmer, währenddem Jessica gelangweilt aus dem Fenster schaute und Josephine über die Tatsache jammerte, dass sie am Ende ja sowieso wieder eine schlechte Note bekäme, obwohl sie das Plakat für die Gruppenpräsentation ganz allein fertiggestellt hatte.

Obwohl dies eine fiktive Unterrichtsbeschreibung ist, sehe ich mich als Schulischer Heilpädagoge täglich mit der Herausforderung konfrontiert, meinen Unterricht an die individuellen Bedürfnisse meiner Lernenden anzupassen. Die Gespräche mit meinen Arbeitskolleg:innen und Kommiliton:innen sowie die Betrachtung der aktuellen Berichterstattungen über ausgebrannte Lehrpersonen und den wachsenden Lehrpersonenmangel weisen darauf hin, dass neben Herr Mumpf und mir noch weitere Lehrpersonen ein geeignetes Instrument zur adäquaten Unterrichtsgestaltung brauchen.

1.2 Fachliche Einordnung

Im Jahr 2014 hat die Schweiz das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (United Nations, 2008) unterzeichnet. Damit sind wir als Schule dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen, das auf allen Ebenen und im Rahmen des lebenslangen Lernens Diskriminierung vermeidet und Chancengleichheit fördert.

Lehrpersonen setzen vermehrt auf Individualisierung, um der wahrgenommenen Heterogenität und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden. Mittels mehrfachdifferenzierter Arbeitspläne, KI-Tools und anderen Formen des selbstorganisierten Lernens lässt sich ein solcher Unterricht in Zeiten der Digitalisierung relativ leicht umsetzen.

Allerdings geht bei dieser Tendenz ein wichtiger Aspekt vergessen, der in Zukunft wahrscheinlich noch an Bedeutung gewinnen wird: Die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen bleibt durch reine Individualisierung auf der Strecke.

1.2.1 Erkenntnisse aus der Forschung

Sowohl Green und Green (2023) als auch Brüning und Saum (2020) weisen darauf hin, dass sich Kooperatives Lernen (KoL) positiv auf die Entwicklung der Lernenden auswirkt. Inwiefern der Einsatz von KoL einen positiven Effekt auf kognitive und soziale Kompetenzen sowie auf

das Selbstwertgefühl haben kann, wird im Kapitel [«3.1.2 Wirksamkeit von Kooperativem Lernen \(KoL\)»](#) ausgeführt.

1.2.2 Heilpädagogische Relevanz

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich die Pädagogik mit der Frage, in welchem Verhältnis das individuelle und das gemeinsame Lernen stehen. Katja Scheidt (2017) vertritt die Ansicht, dass sich die beiden Pole nicht ausschliessen, sondern sogar komplementär zueinander stehen. In ihrem Buch «Inklusion» beschreibt sie Praktiken und Orientierungen, mit denen inklusionserfahrene Lehrpersonen Individualisierung und Gemeinsamkeit zusammenführen. Auch andere Autor:innen sind sich mittlerweile sicher, dass eine Kombination aus individuellem und gemeinsamem Lernen nötig ist, um den Bedürfnissen der Lernenden sowohl auf kognitiver als auch auf sozial-emotionaler Ebene gerecht zu werden (vgl. z.B. Müller, Müller & Kleinbub, 2019).

Allerdings zeigt sich die Umsetzung dieser Erkenntnis als schwierige Aufgabe. Ich habe mich bereits selbst ertappt, wie ich Gruppenarbeiten vor allem in Klassen umsetze, bei denen diese auch schnell und offensichtlich zu einem mehrwertigen Output führen. Dabei würden gerade Klassen, in denen kooperative Lernformen keine Selbstläufer sind, von einem systematischen Einsatz entsprechender Methoden profitieren. Doch da ist die Hürde meist zu hoch. Wer möchte sich schon wie Herr Mumpf im einleitenden Fallbeispiel mit Nervenzusammenbrüchen, Ausrastern und Gejammer abschlagen, weil die geplante Gruppenarbeit in einem Chaos anstatt in der geglückten Ko-Konstruktion endet?

Ich möchte herausfinden, welche Aufgaben ich in meinem Unterricht einsetzen kann, sodass Josephine nicht alles allein machen muss, bzw. kann, sondern von Jessicas und Jasons Beteiligung abhängig ist.

Dieses Ziel passt zu der von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) definierten «Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf (K2)» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2020, S. 7).

1.2.3 Bezug zum Studienschwerpunkt Verhalten

Um solche Aufgaben zu finden und/oder zu entwickeln muss man sich zuerst vorstellen können, was dazu geführt haben könnte, dass Jessica gelangweilt in der Nase bohrt und Jason vor Wut tobt. Möglicherweise wurde Jason von seinen Arbeitspartnerinnen beleidigt, weil er sich zuvor destruktiv verhalten hatte. Falls dies der Fall ist, wäre eine weitere spannende Frage, wieso sich Jason destruktiv verhalten hat. Vielleicht hat er die Aufgabe nicht verstanden oder wusste nicht, was er zur Bearbeitung in der Gruppe hätte beitragen können. Auch bei

Jessica stellt sich als erstes die Frage, wieso sie sich nicht an der Arbeit beteiligen wollte, bzw. konnte. Im Gespräch mit ihr käme womöglich heraus, dass sie ein sehr tiefes Selbstkonzept hat. Vielleicht steckt die Ursache hinter der missratenen Sequenz auch einfach in der Tatsache, dass die Klasse noch wenig Übung in der Bearbeitung von Gruppenarbeiten hat. Solche Überlegungen gehören laut Kissling (2022) zu einer sorgfältigen Analyse von gelungenen und gescheiterten Integrationssituationen, bzw. den darin stattfindenden inkludierenden und exkludierenden Momenten. «Je nach Zusammensetzung der Klasse und der daraus resultierenden Gruppendynamik und Werthaltung gegenüber Schule und Lernen und je nach den pädagogischen Fähigkeiten des Lehrers kann eine Integrationssituation für den Lehrer möglicherweise gut bewältigbar sein oder aber ihn überfordern» (ebd., 2022, S. 252–253). Somit tragen Lehrpersonen mit ihren pädagogischen Fähigkeiten, die sie beispielsweise für den gezielten Einsatz und das systematische Begleiten von Kooperativen Lernaufgaben brauchen, wesentlich zum Gelingen, bzw. Misslingen inkludierender Settings bei.

Laut Link (2022) spielt die Konstruktion einer geeigneten Aufgabe sowie die Zusammensetzung und Begleitung der Lerngruppe, welche die gestellte Aufgabe kooperativ bearbeiten soll, massgeblich zur Qualität des Outputs und der erfolgreichen Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe eine massgebliche Rolle. In einer operativen Gruppe werden implizite oder explizite Rollen verteilt, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Rollenzuweisung einen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden und damit verbunden auf die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls haben kann. Wenn ein Gruppenmitglied ein auffälliges Verhalten zeigt und sich damit zum Saboteur der Gruppe entwickelt, gilt es seine Rolle und der damit verbundenen Hierarchie innerhalb der Gruppe zu analysieren und geeignete Massnahmen zu ergreifen. Link (ebd.) nennt das gezielte Zuweisen und flexible Zuweisen von Rollen und Verantwortlichkeiten als eine mögliche Massnahme.

1.3 Eingrenzung des Themenbereichs

Die vorliegende Arbeit ist aus dem Projektvorschlag «Inklusive Gruppenarbeit Kooperativer Unterricht» von Kathrin Müller (2023a) entstanden. Die Entwicklung eines Unterrichts, der Kooperatives Lernen gewinnbringend nutzt, bedarf laut Müller sechs Bausteine (vgl. Abbildung 3). Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Baustein «Gruppenwürdige Aufgaben». Überlegungen, die den anderen fünf Bausteinen zugeordnet werden können, werden gegebenenfalls zur besseren Verständlichkeit und Einordnung in den übergeordneten Kontext angeschnitten, jedoch nicht vertieft behandelt.

Abbildung 3: sechs Bausteine von Kooperativem Lernen (Müller, 2023b)

1.4 Fragestellung / Zielsetzung

Aufgrund des in dieser Arbeit aufgegriffenen Verständnisses über die Gelingensbedingungen von kooperativen Lernformen werden bereits existierende und selbst entwickelte Aufgaben in der Praxis erprobt und anhand der dabei gewonnen Erkenntnisse weiterentwickelt.

1.4.1 Forschungsfrage

Die Arbeit beschäftigt sich mit folgender Forschungsfrage:

Inwiefern können im Zyklus 2 durch lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) sowohl fachliches als auch soziales Lernen gefördert werden?

1.4.2 Begründung der Forschungsfrage und Operationalisierung zentraler Begriffe

Die Fragestellung berührt mehrere wesentliche Aspekte der (sonder)pädagogischen Förderung und des inklusiven Unterrichts.

Lehrplangemässe Mathematikaufgaben deuten darauf hin, dass die Aufgaben den offiziellen Anforderungen des Lehrplans 21 entsprechen müssen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Die Herausforderung besteht darin, Aufgaben zu identifizieren oder anzupassen, die sowohl den Bedürfnissen der Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf als auch den Lehrplananforderungen gerecht werden. Wo eine Reduktion der Anforderungen innerhalb der Kompetenzstufen des Lehrplans nicht möglich ist, werden Bezüge zur Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder-

und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) erstellt. Wichtig ist, dass durch die eingesetzten Aufgaben in jedem Fall eine fachliche Förderung initiiert werden muss.

Mit **gruppenwürdigen Aufgaben** sind Aufgaben gemeint, welche die Qualitätskriterien von **kooperativem Lernen (KoL)** erfüllen. Das in dieser Arbeit genutzte Verständnis von KoL wird im Kapitel [«3.1.1 Unterscheidung von Gruppenunterricht und kooperativem Lernen»](#) ausgeführt.

1.4.3 Zielsetzung

Die Arbeit setzt sich die Entwicklung von lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM) zum Ziel. Im Zentrum der Entwicklungsarbeit steht ein Produkt, das eine Sammlung von praxiserprobten IgM umfasst, welche in Regelklassen des Zyklus 2 umgesetzt werden können.

Ein Anspruch auf ein pfannenfertiges Lehrmittel, das von jeder Lehrperson in jeder Klasse ohne Anpassungen eingesetzt werden kann, ist aufgrund der Komplexität von Kooperativem Lernen (vgl. Abbildung 3) nicht realistisch. Die Aufgabensammlung orientiert sich in erster Linie an der aktuellen Situation und den Bedürfnissen der 3./4. Klasse A, der 5./6. Klasse A und der 5./6. Klasse B der fokussierten Primarschule, in denen die Aufgaben entwickelt, durchgeführt und evaluiert wurden.

2 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Entwicklungsarbeit verknüpft praktische Erprobungen und Erfahrungen mit theoretischen Konzepten, Modellen und Theorien. In einem iterativen Prozess wurden die Themeneingrenzung, die Fragestellung und die Zielsetzung durch die stetige Wechselwirkung zwischen theoretischen und praktischen Erkenntnissen geschärft und weiterentwickelt.

2.1 Standards und Gütekriterien

Die Quellenbasis dieser Arbeit wurde nicht von Beginn an systematisch, sondern situativ und prozessbegleitend erweitert. Dieses Vorgehen entspricht den Prinzipien der Aktionsforschung (Altrichter, Posch & Spann, 2018). In diesem Forschungsansatz wird die Datensammlung nicht starr vorab geplant, sondern flexibel an den Verlauf der Untersuchung angepasst.

Charakteristisch für die Aktionsforschung ist die enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie die kontinuierliche Reflexion. Neue Erkenntnisse und Veränderungen aus der Praxis werden laufend integriert, was eine dynamische Erweiterung der Quellenbasis zur Folge hat. Dabei wird stets darauf geachtet, dass die herangezogenen Quellen den Forschungsfragen entsprechen und kritisch analysiert werden.

Der Forschungsprozess wird transparent dokumentiert, um die Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Qualität der Arbeit zu gewährleisten. So bleibt die Untersuchung sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisrelevant.

Im Folgenden wird zuerst erläutert, inwiefern sich diese Arbeit an den sechs Standards nach Einsiedler (2011) orientiert. Danach wird auf die drei Kriterienbereiche der Aktionsforschung (Altrichter et al., 2018) eingegangen.

Tabelle 1: Umsetzung der sechs Standards nach Einsiedler (2011)

Standard	Bedeutung nach Einsiedler (2011, S. 63–66)	Umsetzung in dieser Masterarbeit
1. Theoriefundierung	<p>Die Rückbindung an eine informationshaltige Theorie macht eine intersubjektive Verständigung zwischen Forschergruppen möglich und sorgt dafür, dass die Arbeit dem Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse entspricht.</p> <p>Aus theoretischen Sätzen werden didaktisch-methodische Regeln und daraus die Gestaltung von Lernmaterialien abgeleitet.</p>	<p>Aus der Auseinandersetzung mit Konzepten des Kooperativen Lernens (KoL) und Theorien zu guten, gruppenwürdigen Mathematik-Lernaufgaben werden sechs Kriterien definiert. Diese bilden die Grundlage für die Entwicklung von lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM).</p> <p>Umgekehrt werden praktische Erfahrungen mit Aussagen anerkannter Konzepte abgeglichen.</p>

2. Erprobung in Lernumwelten	<p>Die Gestaltungsidee wird im Team mit Blick auf bestimmte Unterrichtsthemen für einen eingegrenzten Adressatenkreis entwickelt und erprobt.</p> <p>Wenn keine Vergleiche mit Parallelgruppen möglich sind, sollten iterative Vergleiche zwischen der Phase vor der Innovation und der Beobachtungen über den Verlauf der Innovation dokumentiert werden.</p>	<p>Die IgM werden zusammen mit anderen Lehrpersonen der drei teilnehmenden Klassen entwickelt, erprobt und evaluiert.</p> <p>Der Einsatz und die Wirkung der IgM werden von Beginn an dokumentiert. So kann die Umsetzung des ersten Prototyps mit derjenigen des finalen Produkts verglichen werden.</p>
3. Wirkungs- und Aktivierungsevaluation	<p>Wenn eine Wirkungsevaluation nicht praktikabel ist, erhält die Aktivierungsevaluation einen hohen Stellenwert.</p> <p>Mit Beobachtungen und Befragungen wird erfasst, wie Lehrpersonen und Lernende mit den Lehr-Lern-Materialien umgehen. Sprach- und Handlungsaktivitäten können als Indikatoren für die innovativen Unterrichtsziele gelten.</p>	<p>Der Einsatz und die Wirkung der IgM werden mittels systematischer Beobachtungen, Interviews, Gesprächen und schriftlichen Befragungen dokumentiert.</p>
4. Symbiotische Unterrichtsforschung	<p>Die Auflösung des Top-down-/Bottom-up-Dilemmas zielt darauf ab, eine klare Aufgabendifferenzierung zwischen Forschenden und Lehrpersonen zu schaffen, ohne die Lehrpersonen lediglich auf die Rolle von Datenlieferanten zu reduzieren.</p> <p>Die Mitwirkung der Praktiker bei der Entwicklung von Diagnose- und Trainingsmaterialien hat sich bewährt.</p>	<p>Die Entwicklungsarbeit wird vom SHP geleitet, der gleichzeitig in einer Doppelrolle agiert: als Lehrperson im praktischen Unterricht und als forschender Beobachter. Diese Rollenvermischung erschwert eine klare Differenzierung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten, wie sie für eine symbiotische Unterrichtsforschung empfohlen wird.</p> <p>Eingesetzte Ansätze zur Problemlösung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reflexion und Transparenz: explizite Klärung und Dokumentation von Aufgaben, die dem SHP in der Rolle als Lehrperson und in der Rolle als Forscher zukommen • Kooperation mit Beteiligten: Unterstützung von anderen Lehrpersonen, damit SHP bestimmte Sequenzen nur der Beobachtung widmen kann, ohne aktiv zu unterrichten, und umgekehrt • Methodische Trennung: spezifische, standardisierte Beobachtungs- und Erhebungsinstrumente für den Forschungsaspekt nutzen, um die Subjektivität der eigenen Rolle als Lehrperson zu minimieren

5. Erreichung pragmatischer Ziele	In der Didaktik zielen pragmatische Ziele auf die Verbesserung von Lernprozessen und die Handhabbarkeit von Materialien. Lehrhilfen sollen die Autonomie der Lehrkräfte respektieren und an ihre professionelle Kompetenz anknüpfen, ohne sich marktgetriebenen Standards unterzuordnen. Begleitmaterialien sollten didaktisch fundierte Anwendungshinweise bieten.	Die IgM sollen die fachliche und überfachliche Kompetenzentwicklung der Lernenden fördern. Die Gestaltung der IgM soll von den Lernenden und Lehrpersonen möglichst selbständig genutzt werden können. Dazu müssen die Aufgaben klar und verständlich formuliert sein. Die Begleitmaterialien sollen den gewinnbringenden Einsatz der IgM unterstützen.
6. Berichterstattung	Entwicklungsforschung sollte klare und strukturierte Berichte liefern, statt essayhafte oder impressionistische Darstellungen. Neben wissenschaftlichen Forschungsberichten für Fachzeitschriften sind praxisorientierte Artikel für Lehrerzeitschriften sinnvoll, die Konzepte verständlich darstellen und empirische Ergebnisse knapp zusammenfassen.	Die Erkenntnisse aus der Literatur werden mit sechs Kriterien für IgM zusammengefasst. Die Erkenntnisse aus den Praxiserprobungen werden entlang dieser sechs Kriterien gebündelt dargestellt.

Altrichter und Posch (2018) nennen drei Kriterienbereiche für die Güte von Aktionsforschung. In den folgenden drei Unterkapiteln werden diese Bereiche ausgeführt und beschrieben, inwiefern die Güte in der vorliegenden Arbeit gesichert werden soll.

2.1.1 Erkenntnistheoretische Kriterien

Die «Sicherung der Güte der Befunde durch Hinzuziehung alternativer Perspektiven und durch Erprobung in der Praxis» (Altrichter et al., 2018, S. 104) soll dazu beitragen, die Qualität der Arbeit an die Gütekriterien traditioneller empirischer Forschung anzunähern. Auch wenn Objektivität, Reliabilität und Validität in der Aktionsforschung nicht im gleichen Masse gewährleistet werden können und müssen, soll die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der produzierten Ergebnisse durch alternative Perspektiven und Praxiserprobungen erhöht werden.

Durch die Konfrontation der eigenen Sichtweise mit derjenigen von anderen Personen sollen Einseitigkeiten verringert und die eigene praktische Theorie weiterentwickelt sowie umfassender gestaltet werden. Es werden deshalb andere Lehrpersonen sowie Lernende zu ihren Sichtweisen befragt.

Ausserdem werden verschiedene Forschungsmethoden eingesetzt. Neben eigenen Unterrichtsbeobachtungen wird auch auf Aussagen aus Interviews und Fragebogen zurückgegriffen.

Die Sichtweisen aus der eigentlichen Aktionsforschung werden zudem mit Perspektiven aus der Untersuchung anderer, aber ähnlicher Situationen verglichen. So werden beispielsweise

Erkenntnisse aus kooperativen Lernphasen in anderen Fachbereichen der eigenen Praxis, Erzählungen von Mitarbeitenden oder Praxisberichte in berufspraktischer Literatur beigezogen.

Schlussendlich soll der Forschungsprozess dafür Sorge tragen, «dass die Ergebnisse im praktischen Handeln erprobt und evaluiert werden» (ebd., 2018, S. 120).

2.1.2 Pragmatische Kriterien

Die im Forschungsprozess eingesetzten Untersuchungsinstrumente sollen mit dem Unterricht und der beruflichen Situation der Lehrpersonen praktisch und zeitökonomisch vereinbar sein.

Hierbei wird darauf geachtet, dass die verwendeten Fragebögen oder Interviewfragen einerseits leicht verständlich und ohne grossen Zeitaufwand einsetzbar sind, andererseits jedoch ausreichend Anregungen zur forschenden Weiterentwicklung der Praxis und der zugrunde liegenden Theorien bieten.

Aus diesem Grund werden bestimmte Forschungsstrategien eingesetzt, die zugleich Unterrichtselemente sind. Ein Gespräch mit einer Lerngruppe kann beispielsweise dazu beitragen, der Gruppe mathematische oder gruppenprozessorientierte Einsichten zu vermitteln und gleichzeitig aufschlussreiche Informationen über die Qualität der Aufgabenstellung zu liefern, die zur Weiterentwicklung der Aufgaben genutzt werden können.

2.1.3 Ethische Kriterien

Der Forschungsprozess soll im Einklang mit den pädagogischen Zielen der Unterrichtssysteme stehen. Das Kooperative Lernen wurde in den Klassen, in denen das Produkt entwickelt und evaluiert wird, bereits vor Forschungsbeginn implementiert. Die Entwicklung der Aufgaben orientiert sich am Lehrplan 21 und den obligatorischen Lehrmitteln.

Um die Zusammenarbeit der von der Forschung Betroffenen zu gewährleisten, wird auf die bereits vorhandenen «demokratischen und kooperativen menschlichen Beziehungen» (Altrichter et al., 2018, S. 109) aufgebaut. Die Forschungs- und Veränderungsabsichten werden zu Beginn der Umsetzung und vor jeder Unterrichtseinheit transparent kommuniziert, wobei allfällige alternative Vorgehensweisen gemeinsam mit den Betroffenen ausgehandelt werden. Die Vertraulichkeit während der Datenerhebung, -verarbeitung und -präsentation wird gewährleistet, indem das Einverständnis der Betroffenen eingeholt wird. Ihnen wird zudem Verantwortung und Kontrolle über die Forschung übertragen, indem sie auf einer Metaebene aktiv in den Forschungsprozess einbezogen werden.

2.2 Entwicklung von IgM in den Unterrichtsteams

Die lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM) werden im Rahmen des regulären Mathematikunterrichts in den Unterrichtsteams der 3./4. Klasse A, der 5./6. Klasse A und der 5./6. Klasse B entwickelt, umgesetzt und evaluiert.

Die sechs Forschungs- und Entwicklungszyklen werden im Kapitel «[4.2 Entwicklung des Produkts über sechs Forschungszyklen](#)» ausgeführt. Folgende Instrumente und Methoden werden für die Evaluation der IgM genutzt:

2.2.1 Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Diese Arbeit hat weder das Ziel, das Rad neu zu erfinden, noch soll sie lediglich alten Wein in neuen Schläuchen präsentieren. Zu Beginn des Entwicklungsprozesses werden daher Aufgaben aus vorhandenen Lehrmitteln analysiert. Die Beurteilung erfolgt mithilfe eines Formulars (siehe [Anhang 1](#)), das auf den sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) basiert, die am Ende des Theorieteils zusammengefasst werden.

Ergänzend werden eigene Aufgaben erfunden und weiterentwickelt. Deren Qualität wird mithilfe verschiedener Methoden der Aktionsforschung (Altrichter et al., 2018) evaluiert. Die folgenden Unterkapitel beschreiben das methodische Vorgehen dieser Entwicklungsprozesse.

2.2.2 Beobachtung und Dokumentation von Prozessen

Gemäss Altrichter und Posch (2018) birgt die direkte Prozessbeobachtung diverse Schwierigkeiten, wie etwa das Konfliktpotential zwischen den beiden Aufgaben des Unterrichtens und des Forschens. Gleichzeitig sehen sie in dieser Methode jedoch auch ein grosses Potential zur Gewinnung von Erkenntnissen über die komplexen Prozesse des Lehrens und Lernens. Um diese Schwierigkeiten zu minimieren und den Erkenntnisgewinn zu maximieren, werden die Phasen der direkten Prozessbeobachtung nach dem Schema «M 18 Einstimmung auf Beobachtung» (ebd., 2018, S. 117) vorbereitet und entsprechend den Hinweisen in «M 22 Unterrichtsprotokoll» (ebd., 2018, S. 124–125) dokumentiert. Die verwendeten Vorlagen werden im [Anhang 2](#) aufgeführt.

Komplexere Phasen und Situationen, in denen sich der SHP nicht ausreichend auf seine forschenden Aufgaben konzentrieren kann, werden mittels Ton- oder Videoaufzeichnung festgehalten und im Anschluss analysiert.

2.2.3 Die schriftliche Befragung

Um die Perspektive der Lernenden und der Lehrpersonen einzubinden, wird hauptsächlich auf die schriftliche Befragung mittels Fragebogen zurückgegriffen. Die Fragebogen werden

gemäss den Hinweisen von Altrichter und Posch (2018) auf die jeweiligen Untersuchungssituationen konstruiert und orientieren sich an den zehn «Beispiele[n] für Frageformen» (ebd., 2018, S. 154–155). Die verwendeten Fragebogen werden im [Anhang 3](#) aufgeführt.

2.2.4 Interview und Gespräch

Wo die Daten aus Fragebögen keine ausreichende Tiefe in die Perspektive der Lernenden und der Lehrpersonen bieten, werden ergänzend Interviews und Gespräche geführt. Für die Durchführung werden die Hinweise aus «M 26 Vorbereitung des Interviewleitfadens» (Altrichter et al., 2018, S. 135–136) und «M 28 „Standardfragen“ zur Unterrichtsanalyse» (ebd., 2018, S. 141–142) berücksichtigt. Die verwendeten Instrumente werden im [Anhang 4](#) aufgeführt.

2.2.5 Die Triangulation

Um die Güte der Aktionsforschung zu erhöhen, wird im sechsten und letzten Forschungszyklus die Methode «Triangulation» (Altrichter et al., 2018, S. 160–162) exemplarisch angewendet. Diese zeitaufwändige und sorgfältige Vorgehensweise zielt darauf ab, ein ausgewogeneres Bild der Aufgabenqualität zu gewinnen, Widersprüchlichkeiten und blinde Flecken der bisherigen teilhabenden Forschung aufzudecken sowie die Glaubwürdigkeit durch das Nebeneinanderstellen verschiedener Perspektiven zu stärken.

3 Fachliche Grundlagen (Theorieteil)

Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar und bildet die Basis für die spätere Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben (IgM). Zunächst wird das Konzept des Kooperativen Lernens (KoL) eingeführt, seine Abgrenzung von allgemeiner Gruppenarbeit erläutert und auf seine Wirksamkeit sowie zentrale Gelingensbedingungen eingegangen. Darauf aufbauend werden Qualitätskriterien für Lernaufgaben analysiert, mit Fokus auf Differenzierung, Prinzipien guten Mathematikunterrichts und deren Bedeutung für KoL. Abschliessend werden sechs Kriterien zusammengefasst, die als Fundament für die Entwicklung von IgM dienen.

3.1 Kooperatives Lernen (KoL)

In diesem Kapitel wird das in dieser Arbeit verwendete Begriffsverständnis von Kooperativem Lernen (KoL) definiert. Nach einer Abgrenzung vom allgemeinen Begriff «Gruppenarbeit», wird auf die Wirksamkeit von KoL eingegangen. Nachdem die Bedeutung von individuellen und gemeinsamen Lernmomenten erörtert wurde, werden verschiedene Gelingensbedingungen und Qualitätskriterien von KoL aufgeführt, die später als Grundlage für die Entwicklung von IgM genutzt werden.

3.1.1 Unterscheidung von Gruppenunterricht und kooperativem Lernen

Die in dieser Arbeit angestrebte Entwicklung von gruppenwürdigen Aufgaben orientiert sich an Weidners (2019) Verständnis von kooperativem Lernen (KoL). KoL ist demnach als eine spezifische Form des Gruppenunterrichts zu verstehen. Anders als der traditionelle Gruppenunterricht, der Sozialkompetenz der Lernenden voraussetzt, fördert KoL diese zusätzlich durch den gezielten Einsatz von Reflexionsgefässen. Laut Weidner (ebd.) nimmt soziales Lernen neben dem fachlichen Lernen einen gleichwertigen Rang ein, sodass für jede KoL-Einheit sowohl fachliche als auch soziale Ziele festgelegt und nach der Durchführung evaluiert werden. Beim KoL sind die Gruppenprozesse also «mindestens genauso wichtig wie das Arbeitsprodukt» (ebd., 2019, S. 29). Weiter betont Weidner (ebd.) die Wichtigkeit von positiver gegenseitiger Abhängigkeit, auf die im Kapitel «[3.1.5 Positive Interdependenz und individuelle Verantwortlichkeit](#)» vertieft eingegangen wird. Jede Form des Kooperativen Lernens ist also «Gruppenarbeit, aber nicht jede Gruppenarbeit ist Kooperatives Lernen!» (Weidner, 2019, S. 30)

Die folgenden sieben Vorzüge kooperativer Lerngruppen nennt Weidner (2019) gegenüber traditioneller Gruppenarbeit:

- positive gegenseitige Abhängigkeit
- Verantwortung für eigene Lernprozesse und für die der anderen

- heterogene Gruppenzusammensetzung
- Teamaufbauende Aktivitäten führen zu Gruppenzusammenhalt
- verschiedene und flexible Rollen
- soziales Lernen als bewusstes Lernfeld
- systematische Moderation durch Lehrperson

3.1.2 Wirksamkeit von Kooperativem Lernen (KoL)

Green und Green (2023) betonen in ihrem Trainingsbuch «Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium» die Notwendigkeit des Kooperativen Lernens. «David und Roger Johnson von der University of Minnesota haben 780 Studien ausgewertet, die für Kooperatives Lernen sprechen. Vier davon weisen auf bessere Leistungen, höheres Selbstwertgefühl, größere Akzeptanz von Unterschieden und eine Zunahme von positiven Verhaltensweisen hin.» (ebd., 2023, S. 32). Sie erwähnen auch, dass laut Bruce Joyce «der Hauptgrund für zunehmende Schülerleistungen das Kooperative Lernen war» (ebd., 2023, S. 32). Weiter entnehmen sie Forschungsergebnissen aus den letzten 30 Jahren folgende 14 Argumente, die für den Einsatz von Kooperativem Lernen sprechen:

1. Entwicklung von Denkfähigkeiten auf höherem Niveau (Webb 1982)
2. Förderung der Schüler-Lehrer-Interaktion und der Vertrauensbasis
3. Steigerung der Schülerbeteiligung
4. Erweiterung des Selbstwertgefühls (Johnson & Johnson 1998)
5. Stärkung der Lernzufriedenheit
6. Unterstützung einer positiven Haltung
7. Entwicklung von Kommunikationskompetenz (Yager 1985)
8. Training sozialer Kompetenzen
9. Förderung positiver interkultureller Beziehungen (Johnson & Johnson 1972)
10. Teambildung bei Problemlösungen, bei gleichzeitiger individueller Verantwortung (Cooper et al. 1984; Johnson, Johnson & Holubec 1994)
11. Unterstützung einer positiveren Haltung der Schüler gegenüber Lehrern, Schulleitern und anderem Schulpersonal sowie eine positivere Haltung der Lehrer gegenüber ihren Schülern
12. Förderung der Lernverantwortung bei den Schülern (Baird & White 1984)
13. Etablieren einer Atmosphäre von Kooperation und Hilfsbereitschaft (Deutsch 1975, 1985)
14. Entwicklung gegenseitiger Verantwortung (Green & Green, 2023, S. 33–37)

Auch Brüning und Saum (2020) zitieren Studien und Metaanalysen, die dem Kooperativen Lernen (KoL) höhere Leistungsergebnisse anrechnen als dem traditionellen Unterricht. Sie betonen auch, dass durch KoL soziale Kompetenzen stärker gefördert werden. So steigt die wechselseitige Sympathie, was zu stärkeren Beziehungen zwischen den Lernenden und der Lehrperson und zu einem besseren Klassenklima führt. Weiter weisen sie darauf hin, dass die Ausbildung eines angemessenen Selbstwertgefühls durch KoL unterstützt wird.

3.1.3 Individuelles und gemeinsames Lernen

In den Geisteswissenschaften herrscht Uneinigkeit darüber, wie die Didaktik alle Lernenden mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen fördern kann, ohne sie dabei zu unter- oder überfordern und ohne sie zu diskriminieren (Luder, Kunz & Müller Bösch, 2014). Bundschuh und Winkler (2019) setzen sich dafür ein, den Regelunterricht durch gezielte Individualisierung und Differenzierung anzupassen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen der Lernenden gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu plädiert Feuser (2013) für einen vollständigen Verzicht auf klassische Diagnostik und Kategorisierung. Stattdessen fordert er, die Lernangebote innerhalb der heterogenen Gruppe anzupassen. Pool Maag (2021) nennt Lernzieldifferenzierung und Lernzielanpassung zwar als «wichtige Instrumente für den Umgang mit unterschiedlichen Lernausgangslagen (Eckhart et al., 2011)» (ebd., 2021, S. 85), sie warnt aber auch vor unerwünschten Stigmatisierungsprozessen und vor Ungleichbehandlung. Budde (2018) führt uns vor Augen, «dass [soziale und pädagogische] Differenzkategorien nicht nur in die Schule hineingetragen werden, sondern in ihr auch [re]produziert werden» (ebd., 2018, S. 137).

Abbildung 4: Allgemeine (inklusive) Didaktik im Wechselspiel mit der (wahrgenommenen) Heterogenität

Die wissenschaftliche Befundlage zur Wirksamkeit von adaptivem Unterricht ist gemäss Pool Maag (2021) uneinheitlich. Sie nennt geringe Effektstärken für Individualisierung und Differenzierung, vor allem wenn diese lediglich auf das Abarbeiten von Aufgaben abzielen und eine lückenlose Beschäftigung der Lernenden sicherstellen sollen. Das Kooperative Lernen (KoL) beschreibt sie im Kontext von Heterogenität hingegen als wirksam, sofern dieses strukturiert und geplant ist, «sodass inhaltliche Ziele erreicht werden können und auch Prozesse sozialer Anerkennung gefördert werden» (ebd., 2021, S. 85).

Unabhängig von der gewählten Didaktik beschreiben Kleinbub, Müller und Müller (2019) die Wichtigkeit, der grossen Heterogenität einer Lerngruppe mit einer «Balance zwischen dem Fokus auf das Gemeinsame und dem Fokus auf das Individuelle» (ebd., 2019, S. 9) zu begegnen. Dabei lösen sie das Spannungsverhältnis zwischen den beiden Polen auf, indem sie für eine Kombination aus gemeinsamem und individuellem Lernen plädieren. Die Frage lautet neu also nicht mehr, ob gemeinsames oder individuelles Lernen wirksamer ist, sondern «wie [...] gleichzeitig allen Kindern die Teilhabe am Unterricht und Schulleben ermöglicht und dabei auch den individuellen Lernbedürfnissen eines jeden Kindes Rechnung getragen [werden kann]» (ebd., 2019, S. 14). Gemäss Wocken (2016) gibt es zwar Ratgeber zu inklusivem Unterricht, «allerdings kaum Handbücher und Unterrichtsbeispiele, welche theoretisch-fundierte Modelle aus der Wissenschaft in die Praxis umsetzen» (Müller et al., 2019, S. 199).

Auch Scheidt (2017) kommt zum Schluss, dass sich gemeinsames und individuelles Lernen nicht gegenseitig ausschliessen, sondern im Idealfall sogar komplementär wirken. Sie ordnet verschiedene Settings in einem zweidimensionalen Raster, wobei auf der X-Achse die Ausprägung des gemeinsamen Lernens und auf der Y-Achse der Grad der Individualisierung dargestellt wird. Neben dem Vergleich zwischen gemeinsamem und individualisiertem Lernen untersucht sie auch den Grad und die Dimension der Offenheit (vgl. Peschel, 2019). Dabei bemerkt sie, «dass bei rein organisatorischer Öffnung die Zusammenführung von Individualisiertem und Gemeinsamem Lernen eher erschwert ist, jedoch eine Mitbestimmung auf inhaltlicher und methodischer Ebene die Zusammenführung von Individualisiertem und Gemeinsamem Lernen erleichtert» (Scheidt, 2017, S. 131). Dies passt zu Lipowskys (2002) Fokus auf die Lernprozesse auf der Mikroebene, die er als entscheidender für die Qualität des Unterrichts ansieht als den Grad der Wahlfreiheit (vgl. Kapitel «[3.2.5 Natürliche Differenzierung und Öffnung vom Fach her](#)»).

Abbildung 5: Offener Unterricht und das Verhältnis Individualisiertes und Gemeinsames Lernen (Scheidt, 2017, S. 130)

3.1.4 Der Komplexe Unterricht

Der Komplexe Unterricht (engl. *Complex Instruction*) entstand gemäss Schmalenbach und Lotan (2022) «auf der Grundlage von soziologischen Theorien [und] einem soziokulturellen Verständnis von Lernen und kognitiver Entwicklung [...]» (S. 207). Der Ansatz verfolgt die Veränderung der Aufgabenkultur, die Restrukturierung des Lernsettings durch neue Normen und Rollen und die Anwendung von Status-Massnahmen. Da sich diese Arbeit mit der Entwicklung von IgM beschäftigt, wird an dieser Stelle nur auf das erstgenannte Element eingegangen.

Um die Aufgabenkultur gemäss den Vorstellungen des Komplexen Unterrichts zu verändern, nennen Schmalenbach und Lotan (2022) folgende fünf Eigenschaften, welche gruppenwürdige Aufgaben erfüllen müssen:

Tabelle 2: 5 Eigenschaften gruppenwürdiger Aufgaben (Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 215)

Eigenschaft	Erläuterung
1. Offenheit und Unge- wissheit	<ul style="list-style-type: none"> • mehrere Antworten und Lösungswege möglich • Perspektive der Lernenden ist für den Lernprozess relevant
2. Vielzahl an intellektuel- len Fähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Lernende können verschiedene Beiträge leisten. (vgl. Kapitel «3.2.4 Universal Design for Learning (UDL)»)
3. Herausforderung und Komplexität	<ul style="list-style-type: none"> • fachlich relevant und intellektuell anspruchsvoll • Forderung von soliden Argumenten in den Antworten
4. positive Interdepen- denz und individuelle Verantwortlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lernenden brauchen sich gegenseitig. • Kombination aus Gruppenprodukt und individuellen abschliessenden Berichten
5. klare Kriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Kriterien werden von Anfang an transparent kommuniziert. • Sowohl das Gruppenprodukt als auch der individuelle Bericht werden evaluiert. Benotet wird nur der individuelle Bericht. • geteilte Verantwortung für die Evaluation mittels Selbsteinschätzung und Peer-Feedback

3.1.5 Positive Interdependenz und individuelle Verantwortlichkeit

Da die vierte Eigenschaft spezifisch für das kooperative Lernen ist, wird sie an dieser Stelle ausführlicher behandelt, bevor die anderen vier Eigenschaften im Kapitel «[3.2 Qualität von guten Lernaufgaben](#)» vertieft und um weitere Aspekte ergänzt werden.

Die von Schmalenbach und Lotan (2022) erwähnte positive Interdependenz wird im Folgenden als «positive Abhängigkeit» weiter ausgeführt.

Unter dem Begriff «positive Abhängigkeit» verstehen Green & Green (2023), dass sich alle Mitglieder der Gruppe miteinander verbunden fühlen müssen. Alle Mitglieder sollen auf die Beiträge der anderen angewiesen sein. «Es handelt sich um Aufgaben, die keine*r der Beteiligten in der gegebenen Zeit allein gut durchführen könnte und bei denen klar ist, dass die Schüler*innen einander brauchen [...]» (Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 215). Dabei verfolgen alle Mitglieder ein gemeinsames Ziel, teilen ihre Ressourcen, unterstützen sich gegenseitig und würdigen ihre Erfolge.

Gesucht sind demnach Aufgaben, die explizit auf eine positive Abhängigkeit innerhalb der Gruppe ausgelegt sind und nicht einfach nur in einer Gruppensituation bearbeitet werden. Die kooperativen Lernphasen sollen so geprägt sein, dass sie eine Zusammenarbeit notwendig machen, beispielsweise durch die Notwendigkeit unterschiedlicher Fähigkeiten oder Perspektiven zur Lösung des Problems.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die positive Abhängigkeit entwickelt werden kann:

Tabelle 3: Positive Abhängigkeit entwickeln (vgl. Green & Green, 2023, S. 78–85)

Typen von positiver Abhängigkeit	Vorschläge für methodische Vorgehensweisen
1. Zielabhängigkeit	<p>Die Lehrperson fordert ein Produkt ein, an dem alle Mitglieder mitgearbeitet haben müssen (z.B. Rätselbuch).</p> <p>Die Lehrperson wählt ein beliebiges Gruppenmitglied aus, dessen Produkt vorgestellt oder bewertet wird.</p> <p>Die Lehrperson führt eine Gruppenfortschrittstabelle und fokussiert damit die Gesamt- oder Durchschnittsleistung.</p>
2. Belohnungsabhängigkeit	Die Lehrperson gibt allen Mitgliedern der Gruppe die gleiche Belohnung (Punkte, Lob, Note, andere Belohnung).
3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	Die Lehrperson verpackt die Aufgabe in einen Wettbewerb. Die Gruppen konkurrieren sich gegenseitig oder vergleichen sich mit Leistungen aus den Vorjahren.
4. Reihenfolgeabhängigkeit	Die Lehrperson schafft eine Arbeitsteilung, bei der die Tätigkeiten der Gruppenmitglieder wie bei einem Fließbandmodell in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden müssen.
5. Abhängigkeit von der Umgebung	Die Lehrperson richtet die Räumlichkeiten und die Arbeitsplätze so ein, dass die Zusammenarbeit durch geeignete physische Gegebenheiten begünstigt wird.
6. Rollenabhängigkeit	Die Lehrperson weist den Lernenden komplementäre Rollen zu, die für das Erreichen der gemeinsamen Aufgabe notwendig sind (z.B. Leser:in, Schreiber:in, Sprecher:in, Regelwächter:in, usw.).
7. Identitätsabhängigkeit	Die Lehrperson fordert die Gruppe auf, einen Namen, eine Flagge, ein Motto oder ein Lied zu erfinden.

8. Simulationsabhängigkeit	Die Lehrperson stellt Aufgaben, die die Lernenden in eine lebensnahe oder simulierte Situation versetzen, in der sie kooperieren müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
9. Ressourcenabhängigkeit	Die Lehrperson weist bestimmte Ressourcen (z.B. Textteile, Werkzeuge, Teillösungen, usw.) ausgewählten Mitgliedern zu und fordert die Gruppe auf, diese zur Bearbeitung der Aufgabe sinnvoll zusammenzuführen.

Die Bearbeitung der Aufgaben mit positiver Abhängigkeit soll gemäss Schmalenbach und Lotan (2022) innerhalb der kooperativen Lernphasen zu einer Solidaritätsgemeinschaft der Gruppe führen. Diese betont die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung und des Zusammenhalts innerhalb der Gruppe, was wiederum zur Entwicklung von sozialen Kompetenzen und einem Gefühl der Gemeinschaft beitragen soll.

Sowohl Schmalenbach & Lotan (2022) als auch Green & Green (2023) weisen darauf hin, dass der individuellen Verantwortlichkeit ein besonderes Augenmerk gewidmet werden muss. Auch wenn durch die positive Abhängigkeit das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Solidaritätsgemeinschaft gestärkt werden soll, trägt jedes einzelne Mitglied die Verantwortung für sein individuelles Engagement. Denn schlussendlich gilt: «Die, die die Arbeit machen, sind die, die lernen» (Green & Green, 2023, S. 26). Die Idee der Belohnungsabhängigkeit ist somit – insbesondere was das Ausstellen von Gruppennoten betrifft – mit Sorgfalt umzusetzen. Es soll verhindert werden, dass sich einzelne Mitglieder auf der Arbeit der anderen ausruhen. Sinnvoller ist es laut Schmalenbach & Lotan (2022), immer die individuelle Leistung der einzelnen Lernenden zu benoten. «Gruppenprodukte und die individuelle Beteiligung an der Arbeit sollten allerdings nicht in die Notenvergabe einbezogen werden – sie können Statusprobleme reflektieren, und eine Benotung könnte diese sogar verschärfen» (S. 216).

3.2 Qualität von guten Lernaufgaben

Im folgenden Kapitel werden Qualitätskriterien von Lernaufgaben ausgeführt, welche auf die Entwicklung der IgM angewendet werden.

3.2.1 Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungsaufgaben

In der Handreichung «Kompetenzorientierung» des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2008) wird erwähnt, dass gute und interessante Lernaufgaben trotz der Ergebnisorientierung «im Vergleich zu Leistungsaufgaben auf das eigenständige, entdeckende und forschende Lernen, in denen Fehler im Lernprozess zugelassen und eigene Lösungswege beschränkt werden können» (ebd., 2008, S. 13), abzielen sollen. Weiter sollen Lernaufgaben auf unterschiedlichen Anspruchsniveaus herausfordernd sein (vgl. auch „Zone

der proximalen Entwicklung“ (Vygotsky, 1978), an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen, zu erwerbendes Wissen darauf aufbauen und sowohl inhalts- als auch prozessbezogene Kompetenzen fordern und fördern. Ausserdem sollen sie in sinnstiftende Kontexte eingebunden sein, vielfältige Lösungsstrategien und Darstellungsformen zulassen und das Könnensbewusstsein durch erfolgreiches Bearbeiten stärken.

Marti (2016) beschreibt Lernaufgaben als Schlüssel zur Kompetenzentwicklung, währenddem sie Leistungsaufgaben zur Kompetenzüberprüfung sieht. Sie bestätigt die oben aufgeführten Qualitätskriterien und fügt hinzu, dass Lernaufgaben zum selbstgesteuerten Arbeiten aktivieren sowie soziales Lernen und Kooperation stimulieren sollen.

Die folgende Mindmap fasst die in diesem Kapitel erwähnten Qualitätskriterien stichwortartig zusammen:

Abbildung 6: Qualitätskriterien für gute Lernaufgaben

Reusser (2013) beschreibt ähnliche Qualitätsmerkmale. Er weist darauf hin, dass nicht jede einzelne Aufgabe alle genannten Merkmale erfüllen muss. Vielmehr sind diese als Kriterien einer produktiven Aufgabekultur hilfreich, «um Lernaufträge und Aufgaben bewusst zu gestalten und zielbezogen und nach Möglichkeit adaptiv auf Lernstände und Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern bezogen einzusetzen» (ebd., 2013, S. 6).

«Guter Unterricht bedarf guter Aufgaben. Gute Aufgaben sind jedoch umgekehrt noch keine Garantie für einen guten Unterricht. Entscheidend ist der Umgang der Lehrperson und der Lernenden mit den Aufgaben» (Marti, 2016, S. 7). Auch die von Helmke (2007) definierten «Merkmale der Unterrichtsqualität» (ebd., 2007, S. 64) unterstreichen die Bedeutung von qualitativ hochwertigen Aufgaben. Diese müssen allerdings in einen strukturierten Unterricht eingebettet und mit effizienter Klassenführung in einem lernförderlichen Unterrichtsklima begleitet

werden. Mit der Analyse der Lehrpersonenrolle im KoL könnte man eine eigene Arbeit füllen, weshalb an dieser Stelle nicht weiter auf deren Bedeutung eingegangen werden kann.

3.2.2 Zehn didaktische Prinzipien für guten Mathematikunterricht

Selter (2017) beschreibt in seinem Buch «Mathe ist Trumpf - Guter Mathematikunterricht» folgende zehn didaktischen Prinzipien für guten Mathematikunterricht:

Tabelle 4: 10 didaktische Prinzipien für guten Mathematikunterricht (Selter, 2017)

Prinzip	Erläuterung
1. Operatives Prinzip	<ul style="list-style-type: none"> • stetige Gelegenheit zur Untersuchung mathematischer Objekte und Operationen • Erforschen von Eigenschaften und Beziehungen • Entdecken, Beschreiben, Begründen der Auswirkungen von Operationen • Fragen nach Veränderungen: „Was passiert mit ..., wenn ...?“
2. Spiralprinzip	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen baut auf Vorwissen auf und führt zum neuen Wissen • wiederkehrende Themen, Inhalte und Methoden auf verschiedenen Niveaus • Anreicherung, Ausdifferenzierung und Verknüpfung von Inhalten • frühe Einführung in angepasster Form und bruchloser Ausbau in späteren Stufen
3. Prinzip der Vernetzung der Darstellungsformen	<ul style="list-style-type: none"> • Vernetzung von Darstellungsformen (Material, Bilder, Sprache, Symbole; EIS-Prinzip (Bruner, 1974)) • Aufbau tragfähiger Grundvorstellungen • Darstellungen als Lernhilfe und Lernstoff • Bedeutung und Gebrauch der Darstellungsformen müssen erklärt und verstanden werden • fachdidaktisch begründete Auswahl der Darstellungen
4. Prinzip der durchgängigen Sprachbildung	<ul style="list-style-type: none"> • fach- und bildungssprachliche Fähigkeiten sind für den Bildungserfolg von zentraler Bedeutung • systematische Unterstützung beim Erwerb der Fach- und Bildungssprache (insbesondere bei Lernenden mit ungünstigen Ausgangsbedingungen)
5. Prinzip der zunehmenden Mathematisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung an unterschiedliche Lernvoraussetzungen • Schaffung von Lernumgebungen für eigene Lernwege • Ermutigung zur Entwicklung eigener Vorgehensweisen

	<ul style="list-style-type: none"> • Anregung zum Nachdenken und Vergleichen mit anderen • Unterstützung bei der Entwicklung eleganterer, effizienterer und fehlerfreier Vorgehensweisen
6. Prinzip der natürlichen Differenzierung	<ul style="list-style-type: none"> • Heterogenität von Lernständen und Lernmöglichkeiten • gemeinsames (Kern)Thema für alle Lernenden • Lernangebot mit gewisser Komplexität und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden • Auswahl von Niveau, Lösungswegen, Darstellungsformen und Hilfsmitteln durch Lernende • Anregung zum Austausch und zur Erleichterung oder Erweiterung der Aufgabe durch die Lehrperson
7. Prinzip des Lernens und Übens in Sinnzusammenhängen	<ul style="list-style-type: none"> • beziehungsreiche, angepasste Lernangebote • Entwicklung mathematischer Konzepte in sinnstiftenden Problemsituationen • Entdecken und Nutzen von Zusammenhängen • Üben in Sinnzusammenhängen zur Sicherung und Vertiefung des Verständnisses • automatisierende Übungen auf sicherem Verständnis basierend, nicht verfrüht einsetzen
8. Prinzip des aktiven Lernens	<ul style="list-style-type: none"> • Mathematikunterricht als konstruktiver, aktiver Lernprozess • selbsttätiges und selbstverantwortliches Lernen • herausfordernde Anlässe und ergiebige Arbeitsmittel • reichhaltige Aufgabenstellungen • breite Beteiligung der Lernenden
9. Prinzip der prozessorientierten Lernstandsfeststellung	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen über Lernstände und Denkwege • stärkenorientierte Beurteilung des Wissens und Könnens • kontinuierliche Unterrichtsplanung, -durchführung und -auswertung
10. Prinzip der ermutigenden Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> • relevante und verständliche Beurteilung und Rückmeldung • ermutigendes Resümee des bisherigen Lernens • Perspektiven für das weitere Lernen aufzeigen • Einbeziehung des Kindes in den Lerndialog • Unterstützung bei der Mitplanung und -steuerung des eigenen Lernprozesses

Die zehn Prinzipien für guten Mathematikunterricht lassen sich gut mit den Qualitätskriterien für gute Lernaufgaben verknüpfen:

Abbildung 7: Qualitätskriterien für gute Lernaufgaben und Prinzipien für guten Mathematikunterricht

3.2.3 Vernetzung der Darstellungsformen (EIS-Prinzip)

Auf das Prinzip der Vernetzung der Darstellungsformen wird in diesem Unterkapitel noch etwas genauer eingegangen. Patzer (2016) weist darauf hin, dass Bruners (1974) EIS-Prinzip nach wie vor grosse Gültigkeit besitzt. Ein guter Mathematikunterricht – und damit verbunden eine gute Mathematikaufgabe – berücksichtigt laut Patzer (2016) alle drei Repräsentationsebenen. Entgegen der weitverbreiteten Vorstellung, welche die drei Ebenen in einer aufbauenden Stufung sieht, in der sich die Lernenden vom **Enaktiven** über das **Ikonische** zum **Symbolischen** hocharbeiten, legt Patzer (ebd.) mehr Wert auf den flexiblen Wechsel zwischen den drei Repräsentationsebenen. «Mit dem Begriff »Intermodalitätsprobleme« werden in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten einiger Schülerinnen und Schüler beschrieben, flexibel zwischen den unterschiedlichen Repräsentationsmodi zu wechseln» (ebd., 2016, S. 31). Solche

Probleme können in allen Transferrichtungen auftauchen. Wenn Lernende die Gleichung $12 : 4 = 3$ auf symbolischer Ebene lösen können, heisst das nicht automatisch, dass sie diesen Sachverhalt auch mit ikonischen Darstellungsformen beweisen oder den Aufteilungsprozess mit Zehnersystemholz enaktiv legen können. Damit inhalts- und prozessbezogene mathematische Kompetenzen ganzheitlich aufgebaut werden können und ein vertieftes Verständnis erworben wird, muss der flexible Wechsel zwischen den Repräsentationsebenen trainiert werden. Kaufmann und Wessolowski (2021) bringen neben den drei Repräsentationsebenen Handlung (enaktiv), Bild (ikonisch) und Symbol (symbolisch) mit der Sprache noch die vierte Darstellungsform ins Spiel. Sie beschreiben, wie mithilfe von Rechengeschichten oder anderen mündlichen und schriftlichen Sprachproduktionen der Wechsel zwischen den drei Repräsentationsebenen gefördert werden kann. Dies stellt wiederum die Beachtung des Prinzips der durchgängigen Sprachbildung in den Fokus, da eine unmissverständliche Fach- und Bildungssprache die Grundlage für einen gelungenen Austausch über verschiedene Lösungswege oder -darstellungen bildet. Diese Grundlage begünstigt soziales und kooperatives Lernen.

3.2.4 Universal Design for Learning (UDL)

Das Konzept «Universal Design for Learning» (UDL) entstand aus der in den 1970er-Jahren aufgekommenen Universal-Design-Bewegung. Das Ziel der barrierefreien Zugänglichkeit wurde ursprünglich in der Architektur verfolgt.

Seit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (United Nations, 2008) ist der Begriff «Universelles Design» auch in den Menschenrechten verankert.

Im Sinne dieses Übereinkommens [über die Rechte von Menschen mit Behinderungen] bedeutet «universelles Design» ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. «Universelles Design» schliesst Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus. (United Nations, 2008, Artikel 2)

Die sieben ursprünglich formulierten Prinzipien des Universal Designs wurden von verschiedenen Personen für die Bildung übernommen, adaptiert und erweitert. (Schlüter, Melle & Wember, 2016)

Mittlerweile findet man in verschiedenen Quellen Begriffe wie «Universal Design for Learning (UDL), Universal Design of Instruction (UDI), Universal Instructional Design (UID), Universal

Design of Education (UDE) [oder] Universal Course Design (UCD)» (Fisseler & Markmann, 2012, S. 13).

In dieser Arbeit wird das von Rose und Meyer (2002) definierte Verständnis von UDL genutzt.

Schlüter, Melle und Wember (2016) übersetzen die drei Prinzipien von UDL, die 2002 von Rose und Meyer definiert wurden, wie folgt:

1. Biete multiple Präsentationen von Informationen an, sodass flexible Zugänge zu den Inhalten, die gelehrt und gelernt werden sollen, angeboten werden.
2. Biete multiple Optionen zur Verarbeitung von Information und zur Darstellung von Lernergebnissen durch die Lernenden an, sodass sie auf verschiedenen Wegen lernen und zeigen können, was sie sich erarbeitet haben.
3. Biete multiple Hilfen zur Förderung von Lernengagement und Lernmotivation an, sodass flexible Optionen zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Motivation bestehen. (Rose & Meyer 2002, S. 75, zitiert nach Schlüter et al., 2016, S. 274)

«Das Ziel von UDL ist es, Barrieren in den Methoden und Materialien, die für Lehre und Lernen eingesetzt werden, zu vermeiden» (Fisseler & Markmann, 2012, S. 15). Fisseler und Markmann (2012) erklären, dass die drei Prinzipien von UDL auf den grundlegenden Arbeitsweisen des Gehirns basieren, die für das Lernen eine wichtige Rolle spielen.

Tabelle 5: die drei UDL-Prinzipien und die drei Netzwerke des Gehirns (Fisseler & Markmann, 2012, S. 15)

UDL-Prinzipien:	Netzwerke des Gehirns:
Unterschiedliche Präsentationsformen anbieten	Das Wahrnehmungsnetzwerk dient dem Erkennen von Mustern und Informationen.
Flexible Methoden anbieten und fördern	Das strategische Netzwerk steuert die Handlungsstrategien.
Verschiedene Arten der Beteiligung und der Motivation zulassen	Das affektive Netzwerk steuert die Emotionen und Gefühle beim Lernen.

Konkret empfehlen Schlüter, Melle und Wember (2016), die Unterrichtsinhalte so aufzubereiten, dass sie über verschiedene Sinneskanäle erschlossen und auf unterschiedlichen Niveaus bearbeitet werden können (vgl. auch „Zone der proximalen Entwicklung“, Vygotsky, 1978). Am Beispiel der Vermittlung der Technik der „schriftlichen Addition“ könnten sie vorschlagen, diese

Methode mit unterschiedlich grossen Zahlen und unter Einsatz verschiedener Anschauungsmaterialien zu präsentieren. In einem solchen Szenario würden nicht mehr alle Lernenden vor der Lehrperson sitzen und zusehen, wie diese an der Wandtafel die Summanden 4'382 und 32'935 schriftlich addiert. Stattdessen könnten die Schülerinnen und Schüler in einem Unterrichtssetting, das den Prinzipien des Universal Design for Learning (UDL) folgt, selbst entscheiden, ob sie an einer direkten Erklärung der Lehrperson teilnehmen, anspruchsvollere Lernvideos am Tablet anschauen oder einfachere Additionen mithilfe von Materialien handelnd erarbeiten möchten.

Schlüter, Melle und Wember (2016) weisen darauf hin, dass man sich beim Einsatz von UDL-spezifischen Anpassungen am Unterricht dem Spannungsfeld zwischen Kompensation und direkter Förderung bewusst sein muss. Lernende mit besonderem Bildungsbedarf benötigen einerseits Hilfen, um gemeinsames Lernen zu ermöglichen, andererseits auch gezielte Förderung, damit sie nicht von Hilfen abhängig werden und wichtige Kompetenzen selbstständig entwickeln können. «Das bloße Vorhandensein von Hilfen und Wahlmöglichkeiten ist offensichtlich nur eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Universal Design for Learning» (2016, S. 283).

3.2.5 Natürliche Differenzierung und Öffnung vom Fach her

Auch auf das Prinzip der natürlichen Differenzierung wird an dieser Stelle noch etwas genauer eingegangen. Hirt und Wälti (2022) betonen, dass natürliche Differenzierung darin besteht, alle Lernenden an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten zu lassen, jedoch auf ihrem individuellen Niveau. Sie kritisieren Plan- und Wochenplanunterricht im Mathematikunterricht, da diese oft zu reinem Abarbeiten führen und den Austausch, bzw. die Auseinandersetzung mit dem zentralen Kern der Sache behindern. Stattdessen empfehlen sie substanziellen Unterricht mit einer gemeinsamen Aufgabe, die Raum für individuelle Begleitung und Niveauunterschiede bietet. So werde Heterogenität sinnvoll begegnet und das «Mathematiktreiben» (ebd., 2022, S. 19) gestärkt.

Auch Lipowsky (2002) betont die Bedeutung von Lernprozessen auf der Mikroebene. Anhand von zwei Beispielen verdeutlicht er, dass nicht der Grad der Wahlfreiheit entscheidend für die Qualität des Unterrichts ist, sondern vielmehr die inhaltliche und methodische Offenheit, die eine Aufgabe ermöglicht.

3.3 Zusammenfassung – Kriterien für IgM

Aus der Auseinandersetzung mit der aufgeführten Literatur zum Kooperativen Lernen sowie zu guten, gruppenwürdigen Mathematik-Lernaufgaben werden für die Entwicklung von

lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM) folgende sechs Kriterien, bzw. folgende 24 Schlüsselkategorien definiert:

Abbildung 8: Sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Aufgaben (IgM) – links als Kriterien-Stern für die Beurteilung von Aufgaben, rechts als Logo für das Produkt

Tabelle 6: 24 Schlüsselkategorien zur Beurteilung von lehrplangemässen, gruppenwürdigen Aufgaben (IgM)

Kriterium	Schlüsselkategorie	Code	Kurzbeschreibung
Komplexität und Herausforderung	anspruchsvoll & herausfordernd	a & h	Die Aufgabe fordert kognitiv heraus und fördert vertieftes Denken auf unterschiedlichen Niveaus.
	sinnstiftende Kontexte	sK	Der Kontext der Aufgabe ist lebensnah, motivierend und relevant.
	anregende Fehler im Lernprozess	aF	Es kann Raum für Fehler entstehen, welche als Lernchancen genutzt und systematisch reflektiert werden können.
Flexibilität und Differenzierung	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)	UDL	Die Aufgabe bietet vielfältige Zugänge und erlaubt unterschiedliche Bearbeitungs- und Darstellungsformen.
	enaktiver Zugang	UDL (E)	Lernende können physisch oder konkret mit Materialien handeln.
	ikonischer Zugang	UDL (I)	Lernende können mit Bildern, Skizzen oder Modellen arbeiten.
	symbolischer Zugang	UDL (S)	Lernende können mit formalen Zeichen (Zahlen, Variablen, Formeln, usw.) arbeiten.
	sprachlicher Zugang	UDL (Sp)	Sprache wird gezielt zum Denken und Verstehen genutzt.
	Verknüpfung der Repräsentationsebenen	UDL (V)	Die Verknüpfung verschiedener Darstellungsformen wird angeregt.

	Praktisch-flexibles Aufgabenformat ¹	pfA	Die Aufgabe ist klar strukturiert und alltagspraktisch gestaltet, gleichzeitig flexibel anpassbar an unterschiedliche Niveaus, Arbeitsweisen oder Settings.
	individuelles und gemeinsames Lernen	igL	Die Aufgabe hat einen gemeinsamen Kern (Arbeit am Gemeinsamen Gegenstand), lässt aber individuelle Lernwege und -niveaus zu.
Direkte Interaktion und Kommunikation	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen	A	Lernende können sich über Denk- und Lösungsprozesse austauschen.
	räumliche Nähe	rN	Lernende arbeiten in physischer Nähe. → fördert Austausch.
	dialogorientierte Methoden	dM	Die Aufgabenstruktur unterstützt echte, tiefergehende Gespräche.
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	echte Zusammenarbeit notwendig	pA	Die Aufgabe ist so gestaltet, dass Zusammenarbeit notwendig ist (z. B. durch eine der 9 Typen positiver Abhängigkeit).
	Gruppengrösse ²	GG	Die Gruppengrösse ist lernförderlich gewählt (nicht zu gross/klein).
	Gruppenbildung ³	GB	Die Gruppenbildung ist durchdacht (z.B. heterogen/homogen, Vertrauen).
Individuelle Verantwortlichkeit	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase	aL	Alle Lernenden können sich während der KoL-Phase aktiv an der Aufgabebearbeitung beteiligen.
	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase	iE	Die Lernenden können das in der KoL-Phase Erlernte individuell üben oder vertiefen.
Klare und transparente Kriterien	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten	KB	Die Kriterien für Erfolg und Qualität sind klar und im Voraus kommunizierbar.
	Peerfeedback	PF	Lernende können sich gegenseitig Rückmeldung geben.
	Selbsteinschätzungsbögen	SE	Lernende können den eigenen Lernprozess strukturiert reflektieren.
	Fremdeinschätzungsbögen	FE	Lehrpersonen oder Peers können differenzierte Rückmeldung geben.
	Klare Aufgabenstellung	kA	Die Aufgabenstellung ist verständlich, eindeutig und strukturiert.

¹ Die Schlüsselkategorie «Praktisch-flexibles Aufgabenformat» wurde induktiv gebildet, weil sie von der Lehrperson PK in beiden Interviews aufgegriffen wurde.

² Die Schlüsselkategorie «Gruppengrösse» wurde induktiv gebildet, weil sie im Gruppeninterview 1 von den Lernenden LZ und MP aufgegriffen wurde.

³ Die Schlüsselkategorie «Gruppenbildung» wurde induktiv gebildet, weil sie im Gruppeninterview 1 von den Lernenden LB und MP und im Gruppeninterview 3 von der Lehrperson PK aufgegriffen wurde.

3.3.1 Komplexität und Herausforderung

Eine gute lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) zeichnet sich durch eine gewisse Komplexität aus. Sie soll fachlich anspruchsvoll sein, unterschiedliche Perspektiven und Fähigkeiten einbinden und die Lernenden intellektuell herausfordern. Darüber hinaus sollte sie in sinnstiftende Kontexte eingebettet sein, die einen klaren Bezug zur Lebenswelt der Lernenden schaffen. Dies motiviert nicht nur, sondern ermöglicht auch eine praxisnahe Anwendung der erworbenen Kompetenzen.

Fehler im Lernprozess werden nicht nur toleriert, sondern ausdrücklich erwünscht. Sie können Irritationen auslösen, welche die Lernenden anregen, neue Lösungswege zu suchen oder die bisherigen Ansätze klarer darzustellen. Dies fördert ein tiefgehendes Verständnis und eine konstruktive Fehlerkultur, die essenziell für nachhaltiges Lernen ist.

3.3.2 Flexibilität und Differenzierung

Um die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen, sollte die Gestaltung von IgM eine flexible Nutzbarkeit ermöglichen. Lernende sollen aus einer Breiten Vielfalt an Zugängen, Lösungswegen und Darstellungsmitteln wählen können. Eine IgM soll unterschiedliche Denkansätze zulassen oder bestenfalls sogar provozieren. So können die Lernenden ihre Stärken einbringen und voneinander lernen.

Die systematische Verknüpfung der drei Repräsentationsebenen enaktiv, ikonisch und symbolisch über die gezielte Nutzung der Sprache soll für ein vertieftes Verständnis über mathematische Phänomene und Zusammenhänge sorgen.

Die natürliche Differenzierung erlaubt es, auf individuelle Stärken einzugehen und gleichzeitig an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. Die Lernenden profitieren von einem offenen, adaptiven Lernumfeld, welches die Heterogenität der Gruppe gezielt nutzt.

Die Aufbereitung der Aufgaben soll einerseits klar strukturiert, leicht verständlich und im Schulalltag praktisch einsetzbar sein und andererseits flexibel auf die aktuellen Bedürfnisse der Zielgruppe anpassbar sein. So sind sowohl digitale Dokumente, welche sich leicht umgestalten lassen, als auch anschauliche Printmedien zur haptischen Auseinandersetzung sinnvoll.

3.3.3 Direkte Interaktion und Kommunikation

Für die erfolgreiche Bearbeitung von IgM ist eine enge und regelmässige Kommunikation zwischen den Lernenden entscheidend. Aufgaben, die den Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen gezielt fördern, unterstützen den Lernprozess und stärken soziale Kompetenzen. Räumliche Nähe und dialogorientierte Methoden – wie beispielsweise strukturierte Gruppengespräche oder Diskussionen – erleichtern diese Interaktion.

Ein zentraler Bestandteil solcher dialogischen Prozesse ist der Austausch verschiedener Lösungen, unterschiedlicher Darstellungsformen sowie alternativer Herangehensweisen. Diese Vielfalt fördert die Herstellung von Intersubjektivität – einem gemeinsamen Verständnis der Lernenden – und ermöglicht ein tieferes Verständnis des Lernstoffs. Solche Prozesse orientieren sich an einem ko-konstruktivistischen Ansatz, bei dem Wissen durch gemeinsames Handeln und Verhandeln entsteht.

3.3.4 Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Eine IgM muss so gestaltet sein, dass echte Zusammenarbeit notwendig ist. Kein Gruppenmitglied soll die Aufgabe allein erfolgreich bearbeiten können. Die Lernenden sollen aufeinander angewiesen sein und erleben, dass der Erfolg der Gruppe vom Beitrag jedes Einzelnen abhängt. Dies kann durch gezielte Aufgabenformate erreicht werden, bei denen z. B. Ressourcen, Rollen oder Informationen innerhalb der Gruppe verteilt sind.

Gleichzeitig wird auf eine lernförderliche Gruppengrösse geachtet, um aktive Beteiligung, gegenseitige Unterstützung und überschaubare Kommunikationswege zu ermöglichen. Für die meisten IgM eignen sich 3er- oder 4er-Gruppen.

Die Gruppenbildung erfolgt bewusst auf Basis von Heterogenität oder bestehenden sozialen Beziehungen, um Vertrauen, Verantwortung und eine produktive Gruppenatmosphäre zu fördern.

So wird nicht nur das inhaltliche Verständnis vertieft, sondern auch die soziale Verantwortung, der Teamgeist und das reflektierte Miteinander in der Gruppe gestärkt.

3.3.5 Individuelle Verantwortlichkeit

Obwohl bei IgM der Gruppenerfolg im Vordergrund steht, ist die Verantwortung jedes Einzelnen für den Lernprozess und den eigenen Beitrag unerlässlich. Individuelle Leistungen müssen sichtbar gemacht und gewürdigt werden, um sicherzustellen, dass alle Gruppenmitglieder aktiv am Lernprozess beteiligt sind. Transparente Zielsetzungen, regelmässige Rückmeldungen und individuelle Bewertungen sind hierbei entscheidend.

Die Förderung individueller Verantwortlichkeit kann auf zwei Ebenen erfolgen: Zum einen müssen IgM nach dem UDL-Prinzip gestaltet werden, damit die Lernenden während der kooperativen Lernphase verschiedene Lösungswege wählen und ihre Beiträge ihrer Stärken entsprechend einbringen können. Zum anderen kann eine individuelle Ergebnissicherung nach Abschluss der Gruppenarbeit eingeführt werden, etwa durch einen Reflexionsbericht oder eine persönliche Darstellung der eigenen Lernfortschritte. Dies stärkt nicht nur die Eigenverantwortung, sondern fördert auch die nachhaltige Verankerung des Gelernten.

3.3.6 Klare und transparente Kriterien

Sowohl die Lehrpersonen als auch die Lernenden sollten von Anfang an wissen, was der eigentliche Kern der IgM ist. Dies kann die fachlichen Inhalte, die methodische Herangehensweise oder auch überfachliche Kompetenzen betreffen. Je nach Formulierung und Moderation des Auftrags können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass fachliches und überfachliches Lernen stets miteinander verknüpft gedacht werden, weil sie sich gegenseitig ergänzen.

Um die Kriterien und Lernziele der IgM transparent zu machen, sollten gezielte Reflexionsgefäße eingesetzt werden. Klassengespräche, Peerfeedback sowie Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen bieten vielseitige Möglichkeiten, den Lernprozess auf der Metaebene zu reflektieren. Diese Methoden ermöglichen nicht nur einen gezielten Austausch über Stärken und Verbesserungspotenziale, sondern schaffen auch eine Grundlage für zielorientierte Anpassungen. So wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung sowohl auf fachlicher als auch auf sozialer Ebene unterstützt.

4 Praktische Arbeit

In diesem Kapitel werden zuerst bestehende Lehrmittel analysiert, welche den sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) bereits teilweise entsprechen und für die Entwicklung neuer IgM inspirieren.

Anschliessend wird die Entwicklung von eigenen IgM dokumentiert. Die fortlaufenden Erkenntnisse und die daraus gefolgerten Anpassungen wirken sich auf die Weiterentwicklung des Produkts aus.

4.1 Analyse bestehender Lehrmittel

Als Ausgangslage für die Entwicklung von IgM habe ich rund 20 Lehrmittel und Methodensammlungen gesichtet und mithilfe des Formulars «Beurteilung von Aufgaben anhand der sechs Kriterien für IgM» (siehe Anhang) eingeschätzt, inwiefern sie diesen Kriterien entsprechen.

Sieben Lehrmittel, bzw. Aufgabenformate haben mich besonders angesprochen und für die Entwicklung von IgM inspiriert. Im Sinne von Good Practice stelle ich die aus meiner Sicht zentralsten Qualitäten dieser Aufgaben vor.

4.1.1 Arbeit mit dem Zahlenhochhaus

Das Zahlenhochhaus ist ein Modell zur Visualisierung des kleinen Einmaleins. Es wird im Lehrmittel «Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen (Band 2)» (Wälti et al., 2024) erläutert und unter anderem für die Aufgabe «Rätselgeschichten zum Zahlenhochhaus (M 3.1)» (ebd., 2024, S. 120) genutzt. Bei diesen Rätselgeschichten können sich die Lernenden durch das Zahlenhochhaus bewegen und dabei das Einmaleins automatisieren sowie multiplikative Zusammenhänge erkennen. Das Hochhaus umfasst 100 Stockwerke mit 10 Liften, die jeweils auf den Vielfachen ihrer Zahl halten, während das Treppenhaus alle Stockwerke verbindet. Durch verschiedene Aufgaben lassen sich zentrale mathematische Konzepte erschliessen, wie beispielsweise gemeinsame Vielfache, Teiler oder Primzahlen. Die besondere Qualität dieser Aufgabe liegt in der klaren Differenzierung nach Anforderungsstufen, der Förderung des entdeckenden Lernens durch selbst erstellte Rätsel sowie der Möglichkeit, Fehler bewusst zu analysieren und zu diskutieren. Besonders Teil 3 bietet eine dialogische und kooperative Lernumgebung, in der verschiedene Lösungswege ausgetauscht und reflektiert werden können. Optimierungspotenzial besteht in der Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten über das Zahlenhochhaus hinaus sowie in einer stärkeren Einbindung von Peer-Feedback und Reflexion in den ersten beiden Teilen der Aufgabe. Die ausführliche Beurteilung dieser Aufgabe aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.2 Winkelsumme im Viereck

Die Aufgabe «Winkelsumme im Viereck» aus dem Lehrmittel «Mathematik in eigenen Worten» (Waasmaier, 2013, S. 101–106) führt Lernenden schrittweise zur Erkenntnis, dass die Winkelsumme in jedem Viereck 360° beträgt. Zunächst messen sie die Winkel in Parallelogrammen, addieren sie und analysieren das Ergebnis. Danach schneiden sie ein Parallelogramm aus, reissen die Ecken ab und legen diese zu einem Kreis zusammen, um eine visuelle Bestätigung der Winkelsumme zu erhalten. Anschliessend übertragen sie ihre Erkenntnisse auf Rechtecke und Quadrate und erklären deren Winkelsumme. In einem weiteren Schritt zeichnen sie beliebige Vierecke, messen deren Winkel und überprüfen, ob die Winkelsumme immer gleichbleibt. Schliesslich überlegen sie, ob sich das Muster auf andere Vielecke übertragen lässt, und begründen ihre Überlegungen. Die Aufgabe kombiniert verschiedene Zugänge wie Messen, Zeichnen, Schneiden und logisches Begründen. Sie fordert aktives Handeln, systematisches Denken und die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Der Austausch mit anderen ist in der Aufgabe zwar nicht explizit erwähnt, unterstützt aber das Argumentieren und Beschreiben der Zusammenhänge in eigenen Worten. Die Aufgabe erfüllt viele Kriterien einer IgM, insbesondere durch die Kombination von Messung, Experiment und Begründung. Sie könnte durch stärkeren Lebensweltbezug und explizite Reflexions- und Kooperationsphasen noch optimiert werden. Die ausführliche Beurteilung dieser Aufgabe aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.3 Pentomino-Spiel

Die Aufgabe «Pentomino – Spiel mit Formen» aus dem Lehrmittel «Lernumgebungen im Mathematikunterricht» (Hirt & Wälti, 2022, S. 211–218) fordert die Lernenden heraus, verschiedene Pentomino-Formen zu entdecken, zu zeichnen und damit zu experimentieren. Pentomino-Formen sind Figuren, die aus fünf gleich grossen Quadraten oder Würfeln bestehen, die sich Seitenfläche an Seitenfläche berühren. Zunächst sollen die Kinder alle möglichen Pentominos finden und dabei prüfen, dass sich die gefundenen Formen durch Drehen oder Spiegeln nicht zur Deckung bringen lassen. Anschliessend müssen sie mit zwei Pentominos vorgegebene Figuren nachbauen. In einer weiteren Aufgabe erstellen sie eigene Rätsel, indem sie Figuren aus mehreren Pentominos zusammensetzen und dazu verschiedene Lösungen suchen. Diese Rätsel tauschen sie mit ihren Peers aus, um die Figuren gegenseitig zu lösen. Für komplexere Herausforderungen sollen sie mit allen zwölf Pentominos eine Figur legen, die möglichst wenige Ecken hat oder mit den 17 «dreidimensionalen Fünflingen» experimentieren. Die Aufgabe fördert räumliches Vorstellungsvermögen und systematisches Problemlösen. Die Kinder arbeiten teils selbstständig, teils in Kleingruppen und vergleichen ihre Ergebnisse. Zusätzlich werden Strategien zur Lösung komplexer Puzzles vermittelt. Die Aufgabe kann

differenziert bearbeitet werden, sodass alle Kinder auf ihrem Niveau herausgefordert werden. Die Aufgabe erfüllt viele Kriterien einer IgM, insbesondere in Bezug auf Flexibilität, Differenzierung und aktive Lernzeit. Verbesserungsmöglichkeiten wären eine explizitere Einbindung des Lebensweltbezugs und klarere Mechanismen für Peer- und Selbstbewertung. Die ausführliche Beurteilung dieser Aufgabe aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.4 "Pläne" vom Schulverlag Plus

Bei der Aufgabe «Pläne» im Lehrmittel «Produkte im Mathematikunterricht begleiten und bewerten 2. Zyklus» vom Schulverlag Plus (Wälti, 2019, S. 87–88) bauen die Lernenden in Gruppen ein Dorf aus Würfeln und erstellen dazu verschiedene Ansichten. Zunächst platziert jedes Gruppenmitglied nacheinander Würfel auf einem Bauplan und markiert deren Position aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Danach zeichnen sie eine Aufsicht des gebauten Dorfes. Anschliessend tauschen die Gruppen ihre Seitenansichten (Süden, Westen, Norden, Osten) mit einer anderen Gruppe, die das Dorf nur anhand dieser Ansichten nachbauen muss. Die ursprüngliche Gruppe überprüft anschliessend, ob das nachgebaute Dorf korrekt ist. In einem weiteren Schritt bearbeiten die Lernenden Aufgaben, in denen sie fehlende Würfel erschliessen oder alternative Lösungen entwickeln. Fortgeschrittene Lernende können eigene Aufgaben erstellen, indem sie neue Dörfer entwerfen und passende Ansichten dazu zeichnen. Die besondere Qualität dieser Aufgabe liegt in der Kombination aus praktischem Bauen, räumlicher Vorstellung und kommunikativer Zusammenarbeit, wodurch verschiedene Denk- und Lösungswege ermöglicht werden. Besonders die Interaktion innerhalb der Gruppen sowie die Differenzierung in den Aufgaben B und C fördern sowohl kooperatives als auch individuelles Lernen. Optimiert werden könnte die Aufgabe durch eine stärkere Anbindung an lebensweltliche Kontexte (z. B. Architektur, digitale Bauprogramme) und klarere Mechanismen zur individuellen Ergebnissicherung, um auch Einzelne stärker zur Reflexion anzuregen. Die ausführliche Beurteilung dieser Aufgabe aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.5 Fermi-Box

«Die Mathe-Knobel-Kartei: Fermi-Aufgaben, Klasse 3-6» (Boesten, 2013) wurde für Lernende der Klassen 3 bis 6 entwickelt. Die Aufgaben fördern Schätzen, Recherchieren und kreatives Problemlösen. Sie haben oft keine eindeutigen Lösungen, wie beispielsweise die Frage, ob alle Kinder einer Schule in einen Klassenraum passen würden. Die Kartei besteht aus Karten in drei Schwierigkeitsstufen, mit Lösungshilfen auf der Rückseite. Diese Struktur unterstützt offenen, kooperativen Unterricht, in dem die Lernenden zusammenarbeiten und wichtige mathematische Basiskompetenzen sowie Kreativität, Kommunikation und Argumentation trainieren. Durch die offenen Aufgabenstellungen wird selbstständiges Denken und Problemlösen angeregt. Die Aufgaben erfüllen viele Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige

Mathematikaufgaben (IgM), insbesondere in den Bereichen Komplexität und Herausforderung, Flexibilität und Differenzierung, direkte Interaktion und Kommunikation sowie positive Interdependenz innerhalb der Gruppe. Es gibt allerdings noch Verbesserungspotential bei der transparenten Darstellung der Beurteilungskriterien und der Einbindung von Selbst- und Fremdeinschätzungen. Die ausführliche Beurteilung dieses Lehrmittels aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.6 Broken Circles (und andere skillbuilders)

Die Broken Circles-Aufgabe (Graves & Graves, 1985; nach Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 213) fördert kooperatives Lernen mit der Norm: „Niemand ist fertig, bevor alle fertig sind.“ Jeder Lernende erhält Puzzleteile und muss einen vollständigen Kreis legen, ohne zu sprechen oder Teile zu nehmen, nur das Geben ist erlaubt. Dies soll die Aufmerksamkeit für andere und die Verantwortung für das Gruppenziel fördern. Die Übung kann in verschiedenen Altersstufen eingesetzt werden und soll dabei helfen, produktive Gruppenarbeit zu erlernen. Die Aufgabe kann an andere Themen adaptiert werden. Die ausführliche Beurteilung dieses Lehrmittels aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

4.1.7 Couvert-Aufgabe der Gesamtschule Unterstrass

Während meiner Ausbildung zum Primarlehrer habe ich im Rahmen einer Hospitation an der Gesamtschule Unterstrass in Zürich ein Aufgabenformat kennengelernt, das mich durch seine einfache Umsetzung und hohe Ergiebigkeit fasziniert und inspiriert hat. Im Laufe der Jahre habe ich dieses Format auf verschiedene Inhalte adaptiert und in unterschiedlichen Klassen erprobt. Die sogenannte Couvert-Aufgabe, wie ich sie an der Gesamtschule Unterstrass beobachtet habe, funktioniert folgendermassen: Die Lernenden füllen Couverts, auf denen vorgegebene Zahlen (Summen) notiert sind, mit passenden Additionsaufgaben, die sie auf Kärtchen schreiben. Diese Aufgabe zeichnet sich durch eine geringe organisatorische, aber eine hohe methodische und inhaltliche Offenheit aus. Alle Lernenden erhalten denselben Arbeitsauftrag, können ihn jedoch auf sehr unterschiedliche Weise bearbeiten. Während einige beispielsweise zwei zweistellige Summanden addieren, berechnen andere die Summe mehrstelliger Dezimalzahlen. Zudem nutzen die Lernenden unterschiedliche Strategien und Darstellungsformen: Einige arbeiten mit dem im Klassenzimmer verfügbaren Dienes-Material und dokumentieren ihre enaktiv gelegten Additionen durch ikonische Skizzen. Andere verwenden die Sprache, um ihre symbolischen Algorithmen den Lehrpersonen oder ihren Peers zu erklären. Nachdem die Aufgaben erstellt wurden, können sie von den Peers gelöst werden. In einem Peer-Feedback können sowohl lehrreiche Fehler als auch besonders geschickte Vorgehensweisen zurückgemeldet und festgehalten werden. Dieses Aufgabenformat eignet sich sehr gut für IgM, da sie Differenzierung, Interaktion und eigenständiges Denken ermöglicht. Eine noch stärkere

Verknüpfung mit lebensweltlichen Kontexten und eine explizitere Selbstreflexion könnten die Aufgaben weiter optimieren. Die ausführliche Beurteilung dieses Lehrmittels aufgrund der sechs Kriterien für IgM befindet sich im Anhang.

Abbildung 9: Zusammenfassende Beurteilung der sieben Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

4.2 Entwicklung des Produkts über sechs Forschungszyklen

Die Entwicklung des Produkts erstreckte sich während neun Monaten über sechs Forschungszyklen. Mit der Aufgabe «3.2._Proportionalität» startete der erste Versuch, komplexe mathematische Probleme von Gruppen lösen zu lassen. Aufgrund der Beobachtungen und Interpretationen wurde daraufhin die Aufgabe «2.3._Pläne & Koordinaten» entwickelt, umgesetzt und evaluiert. Nach den ersten beiden Erprobungen folgte die Verfassung des Theorieteils. Vor der Entwicklung weiterer Aufgaben wurden zwei Gruppeninterviews mit je fünf Lernenden der beiden 5./6. Klassen und ein Gruppeninterview mit den beiden Klassen- und Mathematiklehrpersonen dieser Klassen durchgeführt. Die Interviews starteten mit der offenen Frage «Welche Kriterien muss eine Gruppen-Aufgabe im Fachbereich Mathematik erfüllen, damit dabei etwas gelernt werden kann?» und orientierten sich in Folge je nach Beiträgen der Interviewpartner an verschiedenen Leitfragen zu den sechs Kriterien für IgM (siehe [Anhang 4](#)). Aufgrund der Erkenntnisse aus den ersten beiden Erprobungen, der Auseinandersetzung im Theorieteil und den Interviews wurden vier weitere IgM entwickelt, erprobt und evaluiert.

Die folgenden Unterkapitel fassen die wichtigsten Erkenntnisse und Entwicklungsschritte des iterativen Kreislaufs von Aktion und Reflexion zusammen.

4.2.1 Zyklus 1: Positive Abhängigkeit für alle

Als erste Aufgabe wurden die beiden 5./6. Klasse mit dem Aufgabenformat der Fermi-Box (vgl. Boesten, 2013) konfrontiert. Bei der IgM «3.2._Proportionalität» (siehe [Anhang 6](#)) müssen sich die Lernenden einer Gruppe eine mathematische Fragestellung auswählen oder ausdenken, welcher durch das Analysieren proportionaler Zusammenhänge möglichst vielseitig nachgegangen werden kann. Im Fokus dieser Aufgabe steht nicht das effektive Resultat, sondern kreative Überlegungen, unterschiedliche Lösungsansätze sowie überzeugende Argumentationen und Darstellungsmöglichkeiten. Die Lernenden müssen ihre Arbeit in einer PowerPoint-Präsentation festhalten und dabei alle Teilschritte sowie die Rechenwege und vorgegebene Darstellungsformen dokumentieren.

In der ersten Phase der Unterrichtsreihe organisierten sich die Gruppen unterschiedlich. Einige sprachen sich ab und teilten Aufgaben gezielt auf, während andere ohne Absprache starteten, was teils zu Unsicherheiten führte. Lernende betonten im Gruppeninterview, dass eine vorherige Abstimmung wichtig sei, um Stärken zu nutzen und effektiv zu arbeiten.

Während der Gruppenarbeit beteiligten sich die meisten aktiv, einige arbeiteten mit Befragungen oder Experimenten. In einer Gruppe kam es zu Konflikten, woraufhin ein Schüler entschied, allein zu arbeiten. Er merkte im Gruppeninterview an, dass eine IgM so gestaltet sein sollte, dass Gruppenarbeit unerlässlich ist. Dies zeigt, dass die Architektur der Aufgabe

verbessert werden kann. In einer nächsten Aufgabe soll deshalb die positive Abhängigkeit für alle stärker fokussiert werden.

Im abschliessenden Klassengespräch wurden Lösungsansätze diskutiert. Eine Schülerin stellte eine Berechnung vor, ein Mitschüler hinterfragte diese. Die Lehrperson erklärte anhand dieses Beispiels, dass eine vereinfachte Methode zielführend sein kann. Die Diskussion verdeutlichte, dass die Aufgabe herausfordernd war und zum Austausch über Lösungsstrategien anregte.

4.2.2 Zyklus 2: Alternativen zum Fließbandmodell

Die Aufgabe «2.3. Pläne & Koordinaten» (siehe [Anhang 6](#)) zielte darauf ab, wirklich alle Lernenden in eine gegenseitige positive Abhängigkeit zu versetzen. Auch der Schüler, der die Aufgabe im vorangehenden Kapitel allein bearbeiten konnte, soll nun von der Mitarbeit der Gruppenmitglieder profitieren können.

Die neue Aufgabe wird in Sechsergruppen bearbeitet, wobei jedem Gruppemmitglied ein Job und damit verbunden einzelne Teilaufgaben zugewiesen wird. Die Gruppen müssen einen Reiseplan erstellen und diesen über ein riesiges Koordinatensystem auf dem Pausenplatz fiktiv abfliegen. Dazu müssen die Jobs in einer vorgegebenen Abfolge ausgeführt werden, was zu einer Reihenfolgeabhängigkeit führt. Zusätzlich wird eine Simulationsabhängigkeit geschaffen, indem die Aufgabe in eine Geschichte eingebettet wird.

Die Aufgabe wurde mit vier Gruppen der 5./6. Klasse B durchgeführt und evaluiert. Während der Gruppenarbeit hielten sich die Lernenden strikt an ihre zugewiesenen Rollen und Aufgaben. Dadurch war ihre aktive Lernzeit dann hoch, wenn ihr spezifischer Job an der Reihe war. Zu Beginn waren vor allem der Tourist und die Reiseleitung aktiv, während andere Rollen wie der Tower, der Pilot, die Blackbox und das FBI zunächst nichts zu tun hatten. Erst gegen Ende wurde das FBI aktiv, während der Tourist und die Reiseleitung nichts mehr beitragen konnten.

Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern fand hauptsächlich an den vorgesehenen Schnittstellen statt, beispielsweise wenn Fehler auftraten.

Eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) war in allen Rollen vorhanden, wobei die höchste Verknüpfungsleistung bei der Blackbox zu beobachten war.

Im Gruppeninterview schilderte ein Schüler, dass ihm der spielerische und handelnde Zugang geholfen habe, das Koordinatensystem besser zu verstehen.

Insgesamt scheint die Aufgabe den UDL-Aspekt sowie die Verknüpfung der Repräsentationsebenen gut umzusetzen. Ausserdem wirkten die meisten Lernenden motiviert, was für einen

sinnstiftenden Kontext spricht. Es scheint allerdings, dass die positive Abhängigkeit durch die Rollenverteilung erzwungen wurde und die aktive Lernzeit nicht für alle gleich hoch war. Eine Umsetzung in kleineren Gruppen mit weniger Rollen könnte die aktive Lernzeit erhöhen. Zudem könnte eine zusätzliche Schnittstelle am Ende der Sequenz den Austausch zwischen allen Rollen verbessern.

4.2.3 Von induktivem zu deduktivem Vorgehen

Die ersten beiden Aufgaben wurden vor der vertieften theoretischen Auseinandersetzung entwickelt und umgesetzt. Die Anpassungen in der zweiten Aufgabe waren eine Reaktion auf die Erkenntnisse aus der Reflexion der ersten Aufgabe.

Die nächsten vier Aufgaben, bzw. Forschungszyklen berücksichtigen neben den situativ gewonnen Erkenntnissen auch systematische Planungsüberlegungen, die auf der theoretischen Auseinandersetzung (vgl. Kapitel «[3 Fachliche Grundlagen \(Theorieteil\)](#)») und den Schlussfolgerungen aus den Interviews mit den Lernenden und den Lehrpersonen basieren. Die Erkenntnisse aus den drei Interviews werden in den folgenden Unterkapiteln aufgeführt.

4.2.3.1 Erkenntnisse aus den beiden Gruppeninterview mit Lernenden der 5./6. Klassen

Aus der 5./6. Klasse A und aus der 5./6. Klasse B wurden je fünf Lernende interviewt, um zu untersuchen, welche Merkmale eine lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) aus Sicht der Lernenden aufweisen sollte (siehe Transkripte im [Anhang 4](#)). Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte bewusst heterogen in Bezug auf Geschlecht und mathematische Leistungsfähigkeit. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden über gute verbale Ausdrucksfähigkeiten verfügen, um möglichst differenzierte Einblicke in ihre Sichtweisen zu erhalten. Das Interview wurde früh in der Phase der Praxiserprobung durchgeführt. Dadurch hatten die Lernenden bereits erste Erfahrungen mit einer Gruppen-Aufgabe im Bereich Geometrie (Koordinatensystem) und einer Fermi-Aufgabe gesammelt, waren aber noch nicht maßgeblich durch meine Ansätze zur Gestaltung von IgM beeinflusst. Gleichzeitig war der konventionelle Mathematikunterricht für sie noch präsent, sodass sie Vergleiche zwischen den Unterrichtsformen ziehen konnten.

Die beiden Gruppeninterviews lieferten wertvolle Einblicke in zentrale Aspekte, die aus Sicht der Lernenden eine gute Mathematikaufgabe (IgM) ausmachen. Die Aussagen lassen sich den sechs Kriterien zuordnen, die aus der theoretischen Auseinandersetzung stammen. Darüber hinaus ergaben sich zwei neue Schlüsselkategorien, die das Verständnis von lernförderlichen Gruppenaufgaben erweitern.

Komplexität und Herausforderung: In beiden Interviews wurde betont, dass Gruppenaufgaben anspruchsvoll sein und verschiedene Leistungsniveaus berücksichtigen sollten.

Besonders bei komplexen oder mehrschrittigen Aufgaben entstehe eher der Wunsch, sich aufzuteilen und sich gegenseitig zu unterstützen – ein Lernprozess, der durch das Mehraugenprinzip begünstigt wird, da anregende Fehler eher erkannt und gemeinsam behoben werden können. Beide Klassen brachten Vorschläge zur Gestaltung sinnstiftender Kontexte ein: Während MP und SB aus Klasse A den spielerischen Zugang schätzten, schlug NW aus Klasse B vor, thematische Interessen der Lernenden über den digitalen Wochenrückblick stärker zu berücksichtigen.

Flexibilität und Differenzierung: LZ aus Klasse A schilderte eindrücklich, wie im Rahmen der Fermi-Aufgabe verschiedene Lösungswege genutzt und mit unterschiedlichen Darstellungsformen auf allen drei Repräsentationsebenen miteinander verglichen wurden. In beiden Gruppeninterviews wurde deutlich, dass die Lernenden – teilweise je nach Situation – unterschiedliche Repräsentationsebenen bevorzugen. Während LN aus Klasse B eine klare Vorstellung der Formel «Länge x Breite = Fläche» und damit verbunden der symbolischen Masseinheit in Quadratmetern hat, schätzte LS aus der gleichen Klasse die handelnde Lerngelegenheiten der Aufgabe «2.3. _Pläne & Koordinaten» (siehe [Anhang 6](#)).

Direkte Interaktion und Kommunikation: MP aus Klasse A betonte die Bedeutung klarer Kommunikation – sowohl für organisatorische Absprachen als auch für den inhaltlichen Austausch in der Gruppe. Die Lernenden schätzten strukturierte, dialogorientierte Arbeitsformen. Zwar wurde räumliche Nähe nicht explizit genannt, doch wurde deutlich, dass Gruppen mit grosser räumlicher Distanz und ohne feste Austauschgefässe häufiger Kommunikationsprobleme hatten.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe: In Klasse A wurde zunächst die Aufteilung bei komplexen oder mehrschrittigen Aufgaben als Form positiver Interdependenz genannt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kamen auch individuelle Stärken und Interessen zur Sprache. So erinnerte sich MP an die Fermi-Aufgabe: «Und dann hat ein Kind zum Beispiel sehr gut rechnen können, und das andere Kind hat aber sehr gut die Sachen notieren können und eben auf dem iPad machen können.» Die Lernenden diskutierten auch Gruppengrösse und Gruppenbildung. LZ wies darauf hin, dass kleinere Gruppen den Austausch erleichtern und übersichtlicher seien, während MP die Bedeutung einer klaren Rollenverteilung und einer definierten Führungsperson betonte. Die Aussagen zeigten, dass heterogene Gruppen Chancen bieten, sich besser kennenzulernen – vorausgesetzt, es herrscht ein Grundvertrauen in der Gruppe und eine positive Fehlerkultur. Obwohl Gruppenprozesse ursprünglich nicht im Fokus der theoretischen Arbeit standen, weil sie eher in anderen Bausteinen von Kooperativem Lernen (vgl. Abbildung 3) angesiedelt sind, wurden aufgrund der Interviews die Schlüsselkategorien «Gruppengrösse» und «Gruppenbildung» in die Liste relevanter Aspekte aufgenommen.

Die Bedeutung aller drei Schlüsselkategorien des Kriteriums «Positive Interdependenz» zeigte sich auch im Interview mit Klasse B.

Individuelle Verantwortlichkeit durch klare und transparente Kriterien: Das Kriterium «Individuelle Verantwortlichkeit» wurde in beiden Klassen vor allem im Zusammenhang mit der aktiven Lernzeit thematisiert. Die Lernenden beschrieben, wie unklare Rollenverteilungen und mangelhafte Absprachen dazu führen können, dass einzelne Gruppenmitglieder wenig aktiv am Lernprozess teilnehmen. Deutlich wurde: Eine klare Aufgabenstellung, transparente Erwartungen (z.B. zu Deadlines oder Bewertungsschwerpunkten) und eine gelungene Kommunikation innerhalb der Gruppe sind entscheidend für die Beteiligung aller. Nur so kann eine förderliche Lernumgebung entstehen, in der alle Verantwortung übernehmen können.

4.2.3.2 Erkenntnisse aus dem Interview mit den beiden Lehrpersonen der 5./6. Klassen

Um die Perspektive der Lehrpersonen auf lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) zu erfassen, wurden die beiden Klassen- und Mathematiklehrpersonen der beteiligten 5./6. Klassen interviewt (siehe Transkript [Anhang 4](#)). Das Interview fand im Anschluss an die ersten Praxiserprobungen statt, sodass sich die Aussagen sowohl auf allgemeine Prinzipien gelingender Gruppenarbeit als auch auf konkrete Erfahrungen mit IgM beziehen. Die beiden Lehrpersonen setzten sich dabei intensiv mit der Frage auseinander, welche Merkmale solche Aufgaben aus ihrer Sicht aufweisen sollten, um sowohl dem Lehrplan 21 als auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden.

Die folgenden Aussagen lassen sich den sechs Kriterien für gute IgM zuordnen, die aus der theoretischen Auseinandersetzung hervorgegangen sind. Zusätzlich erweitern sie das Verständnis um praxisnahe und unterrichtsrelevante Überlegungen. Nach dem Interview wurde ausserdem eine weitere neue Schlüsselkategorie formuliert.

Komplexität und Herausforderung: Beide Lehrpersonen betonten die Notwendigkeit, dass Aufgabenstellungen kognitiv aktivierend sein sollten – also Denkprozesse anregen und über reines Reproduzieren hinausgehen. AM hob besonders den Wert konzeptuellen Verstehens hervor, bei dem mathematische Inhalte wirklich durchdrungen werden. Dies sei insbesondere bei offenen Aufgaben wie Fermi-Aufgaben der Fall, die nicht nur zum Rechnen, sondern auch zum Schätzen, Argumentieren und Überlegen anregen. Die Aufgaben müssten so gestaltet sein, dass sie ein reichhaltiges mathematisches Tätigkeitsfeld eröffnen, in dem ein vertieftes Verständnis aufgebaut werden kann.

Flexibilität und Differenzierung: Ein zentrales Anliegen der Lehrpersonen war es, dass Aufgaben für alle Lernenden – unabhängig von ihrem Lernstand oder ihren individuell bevorzugten Lern- und Arbeitsformen – zugänglich sind. Dies könne durch offene Aufgaben mit

unterschiedlichen Bearbeitungswegen oder durch klar verteilte Rollen in geschlosseneren Aufgabenformaten geschehen. PK sprach sich dafür aus, Aufgabenformate digital anpassbar zu gestalten, damit sie flexibel auf die Bedürfnisse der Klasse reagieren kann. In der Folge wurde die Schlüsselkategorie «praktisch-flexibles Aufgabenformat» dem Kriterium «Flexibilität und Differenzierung» hinzugefügt. AM kritisierte die oft mangelnde Sichtbarkeit guter Aufgaben im Lehrmittel. Differenzierende Aufgaben müssten im Schulalltag einfach auffindbar und praktikabel einsetzbar sein.

Direkte Interaktion und Kommunikation: Kooperative Aufgaben fördern laut AM das Lernen durch Ko-Konstruktion – also das gemeinsame Aushandeln von Bedeutungen und Strategien. Der Austausch mit anderen ermögliche ein vertieftes Verständnis, da unterschiedliche Perspektiven sichtbar würden. Dies gelte insbesondere für anspruchsvolle Inhalte, bei denen es um das Durchdringen von Konzepten geht.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe: PK wies darauf hin, dass sich Lernende oft bestimmte Rollen innerhalb von Gruppen aneignen – sei es als Erklärende oder eher passive Mitglieder. Dieses Verhalten könne wegen Über- oder Unterforderung auftreten. Gute IgM sollten so gestaltet sein, dass sie eine sinnvolle Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe ermöglichen, sodass alle ihre Stärken einbringen können – sei es im Rechnen, Planen oder Visualisieren. Die genannte Fermi-Aufgabe sowie das Arbeiten mit Pentominos bieten aus Sicht beider Lehrpersonen solche kooperativen Lerngelegenheiten, in denen Lernen mit- und voneinander ermöglicht wird.

Individuelle Verantwortlichkeit: Das Thema individuelle Verantwortlichkeit wurde nicht explizit als Kategorie benannt, doch spiegelt sich in der Betonung wider, dass alle Lernenden aktiv eingebunden bleiben sollen. Aufgaben sollten so gestaltet sein, dass sich niemand zurückziehen kann – weder aus Überforderung noch aus Unterforderung. Eine gute Rollenverteilung innerhalb der Gruppe sowie die Gestaltung der Aufgabe selbst tragen wesentlich dazu bei, dass alle Verantwortung für einen Teil der Gruppenarbeit übernehmen.

Klare und transparente Kriterien: AM betonte die Wichtigkeit explizit formulierter Lernziele und klarer Beurteilungskriterien. Diese seien notwendig, um den Kompetenzgewinn sichtbar zu machen – nicht nur für die Lernenden selbst, sondern auch gegenüber Eltern. Gleichzeitig unterstützen klare Kriterien auch die Lernorganisation innerhalb der Gruppen, da sie Orientierung geben und Erwartungen transparent machen. Besonders für kooperative Lernsettings sei diese Transparenz zentral, um die Wirksamkeit und Legitimität der Arbeit nach innen und nach aussen sichtbar zu machen.

4.2.4 Zyklus 3: Rollenteilung statt -verteilung

Die Aufgabe «1.1._Stellenwerte» (siehe [Anhang 6](#)) war der erste Prototyp, den ich nach der vertieften theoretischen Auseinandersetzung und der Durchführung der drei Gruppeninterviews entwickelt und in der 3./4. Klasse A umgesetzt habe.

In dieser IgM arbeiten die Lernenden in Dreier- oder Vierergruppen mit verschiedenen Rollen. In Phase 1 stellen sie eine selbstgewählte Zahl mit Zehnersystemholz dar (Handwerker:in), skizzieren sie (Zeichner:in), notieren die Stellenwerte (Schreiber:in) und erfinden passende Rechnungen (Rechner:in). In Phase 2 wählen sie eine Rechnung aus und stellen sie auf verschiedene Weisen dar, um ihr Verständnis für das Stellenwertsystem zu vertiefen.

Obwohl bei der Auftragserteilung darauf hingewiesen wurde, dass die Lernenden sich in ihren Rollen gegenseitig unterstützen dürfen, hielten sich in der dokumentierten Sequenz die meisten Lernenden strikt an ihre zugewiesene Rolle, wodurch eine flexible Zusammenarbeit nur begrenzt stattfand. Wie bereits im Zyklus 2 (vgl. Kapitel «[4.2.2 Zyklus 2: Alternativen zum Fließbandmodell](#)») führte dies dazu, dass einige Lernende nach ihrem Beitrag nicht mehr aktiv waren. In einer nächsten IgM sollte daher stärker auf eine Rollenteilung statt auf eine reine Rollenverteilung geachtet werden.

Weiter lehrte mich die Evaluation dieser IgM, dass die positive Abhängigkeit erhöht werden muss, sodass alle Lernenden auf die Mitarbeit ihrer Gruppenmitglieder angewiesen sind. Ausserdem sollte auch die inhaltliche Offenheit erhöht werden, indem der gesamte Zahlenraum genutzt werden darf und nicht auf die Zahlen zwischen 0 und 1000 beschränkt wird.

Als gelungene Elemente will ich bei den nächsten IgM die Vernetzung der Repräsentationsebenen und die klare Aufgabenstellung bewahren.

4.2.5 Zyklus 4: Aktive Lernzeit durch Austausch und räumliche Nähe

Die Aufgabe «2.1._Formen» (siehe [Anhang 6](#)) wurde wie die Aufgabe im vorangehenden Kapitel an der 3./4. Klasse A umgesetzt, beobachtet und evaluiert. Bei dieser Aufgabe arbeiten die Lernenden wiederum in Dreier- oder Vierergruppen. In einem einleitenden Warm-Up müssen sie Paare von Bild- und Begriffskarten zu Formen, Vierecken und Winkelarten bilden. Dazu werden die Kärtchen gleichmässig unter den Gruppenmitgliedern verteilt, wodurch alle Lernenden aktiv an der Zuordnungsaufgabe mitarbeiten müssen. Nach der beobachteten Durchführung nannte die involvierte Klassenlehrperson neben dieser Ressourcenabhängigkeit die räumliche Nähe als hauptverantwortlichen Faktor für die gelungene Zusammenarbeit.

Im eigentlichen Auftrag müssen die Lernenden Formen auf dem Schulareal suchen und diese fotografieren, zeichnen, bauen und erforschen. Es ist dabei ihnen überlassen, ob sie die

Aufgabenbereiche untereinander aufteilen oder zusammen bearbeiten. In der beobachteten Durchführung wiesen alle Lernenden eine hohe aktive Lernzeit auf, unabhängig davon, ob sie die Aufgabenbereiche von Anfang an aufgeteilt haben, sich während der Bearbeitung aufteilten oder alle Teilschritte zusammen bearbeiteten. Das Fotografieren mit dem iPad erwies sich erneut als die beliebteste Aktivität, da sich die meisten Lernenden im Verlauf der Aufgabe damit beschäftigt haben. Beim Zeichnen, Bauen und Erforschen der Formen haben die Lernenden unterschiedlich viel Zeit in die einzelnen Bereiche investiert. Ich führe dies darauf zurück, dass ihr bevorzugter Zugang von individuellen Vorlieben abhängt.

4.2.6 Zyklus 5: Zwischen positiver Abhängigkeit und individueller Verantwortung

Auch die Aufgabe «1.4. _Addition» (siehe [Anhang 6](#)) wurde wie die letzten beiden Aufgaben mit der 3./4. Klasse A umgesetzt. Sie nimmt drei Unterrichtslektionen in Anspruch. In den ersten beiden Lektionen lernen die Lernenden sechs Darstellungsformen kennen, mit denen sie verschiedenen Additionen notieren können. Sie erlernen und festigen den Umgang mit den verschiedenen Darstellungsformen in kurzen Inputsequenzen der Lehrpersonen, einer Partnerarbeit in der ersten Lektion und einer Gruppenarbeit in der zweiten Lektion. In der dritten Lektion erstellen die Lernenden in einer Einzelarbeit ein Produkt, das als ihre individuelle Ergebnissicherung dient und als Beurteilungsanlass genutzt werden kann. Alle drei Lektionen werden durch ein Warm-Up eingeleitet, in welchem sich die Lernenden kooperativ mit den sechs Darstellungsformen auseinandersetzen.

Die Beobachtungen und Interpretationen der drei durchgeführten Lektionen zeigen an, dass im Warm-Up durch eine klare Strukturierung in Form einer kleinschrittigen Anleitung und vordefinierter Rollenverteilung eine gleichmässige Verteilung der aktiven Lernzeit durch eine positive Abhängigkeit begünstigen kann.

In den beobachteten kooperativen Lernphasen fand sowohl ein Austausch auf inhaltlicher als auch auf metakognitiver Ebene statt. Vor allem in der Partnerarbeit am Ende der ersten Lektion haben die Klassenlehrperson und ich viele direkte Interaktionen beobachtet. Ich führe dies auf organisatorischer Ebene vor allem auf das Peerfeedback innerhalb der dialogorientierten Methode und auf inhaltlicher Ebene auf die entstandenen irritierenden Fehler zurück. Auch die räumliche Nähe, die verschiedenen Zugänge und Darstellungsmöglichkeiten sowie die klare und doch flexible Partnerbildung schienen sich positiv auf eine hohe aktive Lernzeit und eine positive Abhängigkeit innerhalb der Klasse ausgewirkt zu haben.

Der abschliessende Beurteilungsanlass in der dritten Lektion sollte der individuellen Ergebnissicherung nach den kooperativen Lernphasen dienen und aufzeigen, was die Lernenden gelernt haben und eigenständig abrufen können. Es wurden Couverts mit Additionen in unterschiedlichen Zahlenräumen abgegeben. Während einige Lernende im 100er-Raum arbeiteten,

berechneten andere die Summen von siebenstelligen Zahlen oder Dezimalzahlen. Dies weist auf eine hohe inhaltliche Offenheit sowie eine anregende und herausfordernde Aufgabenstellung hin. Alle Lernenden haben verschiedene Additionen in je zwei bis sechs Darstellungsformen erfunden, was für eine gelungene Verknüpfung zwischen den Repräsentationsebenen spricht.

4.2.7 Zyklus 6: Flexibles Aufgabenformat

Im letzten Aktions-Reflexions-Zyklus wurde die Aufgabe «1.3._Anteile» (siehe [Anhang 6](#)) in der 5./6. Klasse A und in der 5./6. Klasse B umgesetzt. Bei dieser Aufgabe müssen drei bis vier Lernende Quartette mit vier verschiedenen Darstellungsformen von Anteilen der Zahl 100 sortieren. Für die Niveaudifferenzierung gibt es zwei unterschiedlich schwierige Quartette, die man nacheinander oder zusammengesetzt nutzen kann. Nach der erfolgreich bewältigten Sortieraufgabe erfinden die Lernenden in einer zweiten, offeneren Sequenz eigene Rechenschichten.

Die Aufgabe wurde mit insgesamt 41 Lernenden aus zwei Klassen innerhalb von zwölf Gruppen durchgeführt. Dabei war ich als SHP und teilnehmender Forscher involviert. Ich führte die Sequenzen mit PK an der Klasse B und mit AM an der Klasse A durch. Evaluiert habe ich die Aufgabe mithilfe der von den Lernenden ausgefüllten Fragebogen, meinen eigenen Beobachtungen und der Einschätzung von PK (siehe Transkript im [Anhang 4](#)). Die folgenden Unterkapitel fassen die aus dieser Triangulation gewonnenen Erkenntnisse zusammen.

4.2.7.1 Erkenntnisse aus dem Gespräch mit der Lehrperson PK

Im Interview mit PK (Klassen- und Mathematiklehrperson der 5./6. Klasse B) wurden zentrale Erkenntnisse zu den sechs Kriterien für lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (lgM) gewonnen, die im Anschluss an die Umsetzung der Aufgabe «1.3_Anteile» reflektiert wurden.

Komplexität und Herausforderung: PK schätzte die Schwierigkeit der Aufgabe für die Mehrheit der Klasse als «genau richtig» ein. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die Lernenden der sechsten Jahrgangsklasse von ihrem Vorwissen profitieren konnten, während auch die Lernenden der 5. Klasse die Aufgabe als sinnvoll und machbar erlebten. Die Aufgabe enthielt sowohl inhaltliche als auch organisatorische Stolpersteine, die zum Nachdenken anregten – etwa bei der Frage, ob jede Farbe im Quartett gleich häufig vorkommt oder bei der Verwechslung von Rechnungen wie $100 : 20 = 5$ vs. $100 : 5 = 20$. Diese Fehler traten nicht aufgrund von Überforderung, sondern durch vorschnelles Arbeiten oder Missverständnisse auf symbolischer Ebene auf. Besonders spannend war, dass manche Lernende durch Irritationen (z. B. bei der

Geschichte mit «19 Mitschüler:innen») zum genaueren Lesen und Hinterfragen angeregt wurden.

Flexibilität und Differenzierung: Die Aufgabe bot laut PK vielfältige Zugänge durch unterschiedliche Repräsentationsebenen: symbolisch (Rechnung), ikonisch (Zeichnung) und sprachlich (Geschichte). Die Verbindung dieser Ebenen wurde von PK als lernförderlich beschrieben, da sie zum Abgleich und zur kritischen Prüfung herausforderten. Allerdings fehlte der enaktive Zugang – also das physische Handeln oder Auseinandernehmen von Materialien – was als mögliche Ergänzung zur weiteren Differenzierung genannt wurde. Auch bei der zweiten Teilaufgabe (Erfinden eigener Geschichten) zeigte sich ein breites Spektrum an Bearbeitungsweisen, wobei einige Lernende völlig frei und losgelöst von den vorhandenen Kärtchen arbeiteten, während andere sich stärker daran orientierten.

Direkte Interaktion und Kommunikation: Die Zusammenarbeit in den Gruppen war geprägt von gegenseitigem Erklären und sprachlicher Aushandlung. Besonders in Momenten, in denen Lernende an symbolischen oder sprachlichen Elementen der Aufgabe scheiterten, konnten Mitlernende helfen, Unklarheiten zu beseitigen. Die Lehrperson beobachtete, dass insbesondere die Vielfalt an Stärken in der Gruppe – sei es im Sprachverständnis, im mathematischen Denken oder im genauen Lesen – zur Verständigung und zum Weiterkommen beitrug. Auch wenn einige Lernende versucht waren, die Aufgabe allein zu lösen, zeigte sich, dass viele Probleme nur durch Austausch und kollektives Überprüfen gelöst werden konnten.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe: Im ersten Teil der Aufgabe war die gegenseitige Abhängigkeit gut gegeben – sowohl durch die Struktur der Aufgabe als auch durch den Bedarf an kollektiver Kontrolle. Obwohl theoretisch einige Lernende die Aufgabe auch allein hätten lösen können, zeigte sich, dass viele Impulse und Korrekturen durch die Gruppe initiiert wurden. Im zweiten Teil hingegen war die Zusammenarbeit offener gestaltet, was dazu führte, dass sich manche Gruppenmitglieder zurückzogen, während andere dominierten. PK regte daher an, durch klare Gruppenaufträge oder kreative Ansätze (z. B. gemeinsames Entwickeln einer Geschichte basierend auf individuellen Interessen) die wechselseitige Abhängigkeit zu stärken.

Individuelle Verantwortlichkeit: Es wurde deutlich, dass sich einzelne Lernenden je nach Gruppenstruktur unterschiedlich einbrachten. Während die meisten sehr aktiv waren und Inhalte prägten, zogen sich wenige zurück oder arbeiteten für sich allein. PK beobachtete jedoch viele positive Beispiele, bei denen sich die Lernenden bewusst in die Gruppenarbeit einfügten und konstruktiv beitrugen, obwohl sie auch alleine hätten arbeiten können. Vorschläge wie das Einführen eines «DAP-Formats» (Denken – Austauschen – Präsentieren) könnten helfen, individuelle Beiträge besser zu strukturieren und sichtbar zu machen.

Klare und transparente Kriterien: Die Struktur der Aufgabe schien für die meisten Lernende nachvollziehbar, insbesondere im ersten Teil. Der zweite Teil (eigene Geschichten erfinden) stellte höhere Anforderungen an das Verstehen des Auftrags. Die Offenheit führte zu teils freiem Arbeiten, das nicht mehr mit den Ausgangskarten verknüpft war. Hier zeigte sich, dass eine klarere Aufgabenstellung (z. B. «Verwendet eine der gelben Karten als Basis eurer Geschichte») oder eine strukturierte Herangehensweise helfen könnte, die Aufgabe zielgerichteter zu bewältigen. PK schlug vor, auch hier individuelle Interessen einzubinden, um Motivation und Kohärenz zu fördern.

4.2.7.2 Erkenntnisse aus den von den Lernenden ausgefüllten Fragebogen

Auch wenn diese Arbeit keine quantitativen Forschungselemente im engeren Sinne enthält, sollen die Rückmeldungen der Lernenden anhand der ausgefüllten Fragebogen (vgl. [Anhang 3](#)) berücksichtigt werden. Die nachfolgenden Angaben sind daher nicht als evidenzbasierte Ergebnisse, sondern als orientierende Einblicke in die Wahrnehmungen und Einschätzungen der Lernenden zu verstehen. Um zentrale Tendenzen sichtbar zu machen, werden ausgewählte Antworten dennoch zahlenmässig dargestellt und interpretativ eingeordnet.

Komplexität und Herausforderung: Die Einschätzungen der Lernenden zur Schwierigkeit der Sequenz fallen überwiegend in den unteren Schwierigkeitsbereich: Insgesamt 24 von 41 Lernenden (58 %) empfanden die Aufgabe als «viel zu einfach» oder als «eher zu einfach». 9 Lernende (22 %) stufen die Schwierigkeit als «genau richtig» ein, während nur 8 Lernende (19 %) die Aufgabe als «eher zu schwierig» oder «viel zu schwierig» empfanden. Diese Verteilung könnte darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Lernenden in der betrachteten Sequenz zu wenig gefordert wurde. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die verfügbaren Erweiterungskarten aus zeitlichen Gründen nur von den wenigsten Gruppen genutzt werden konnten. Diese könnten leistungsstärkere Lernende noch stärker fordern. In Bezug auf den Lebensweltbezug der Aufgabe zeigen sich unter den Lernenden gemischte Einschätzungen: Während 17 der 41 Lernenden (41 %) der Aussage zustimmten, dass man durch die Aufgabe etwas für das spätere Leben lernen konnte («eher ja» oder «ja»), äusserten sich 24 Lernende (59 %) zurückhaltend oder ablehnend. Dabei fällt auf, dass 13 Lernende (32 %) angaben, nicht zu wissen, ob die Aufgabe relevant für das spätere Leben sei. Weitere 11 Lernende (27 %) verneinten die Relevanz eher. Eine explizit ablehnende Haltung («nein») wurde hingegen von niemandem geäußert. Diese Verteilung zeigt, dass ein relevanter Teil der Lernenden einen gewissen Lebensweltbezug erkannte, während ein etwas grösserer Teil entweder unsicher war oder die Aufgabe eher als nicht lebensnah einschätzte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Lebensweltbezug für viele zwar nicht offensichtlich war, aber auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Die Mehrheit der Lernenden (24 von 41, also rund 59 %) konnte mindestens vereinzelt Lernchancen durch Fehler in der Gruppenarbeit erkennen. Besonders

häufig wurde angegeben, dass wenige Fehler gemacht wurden, aus denen man lernen konnte. Gleichzeitig gaben 37 % der Lernenden an, gar keine Fehler bemerkt zu haben, was entweder auf einen sehr glatten Arbeitsprozess oder auf eine geringe Fehlerbewusstheit bzw. -reflexion hinweisen könnte. Die Ergebnisse lassen insgesamt darauf schliessen, dass Fehler in der Gruppenarbeit von einem Teil der Lernenden durchaus als Lernanlass wahrgenommen wurden, während andere diese Funktion der Fehler nicht erlebten oder nicht wahrnahmen.

Direkte Interaktion und Kommunikation: Fast die Hälfte der Lernenden (49 %) berichtete von einer vollständig kooperativen Arbeitsweise, bei der alle Aufgaben gemeinsam bearbeitet wurden. Weitere 22 % arbeiteten überwiegend gemeinsam. Damit lässt sich feststellen, dass über zwei Drittel der Lernenden (71 %) eher kooperativ arbeiteten als arbeitsteilig. Nur 29 % der Lernenden wählten eine Variante mit überwiegend aufgeteilter Arbeit. Diese Verteilung spricht dafür, dass die Lernumgebung Kooperation und gemeinsame Auseinandersetzung mit den Aufgaben gefördert hat – was als Indiz für positive Interdependenz und ein gemeinsames Arbeiten am Lerngegenstand verstanden werden kann.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe: Insgesamt stimmten 15 von 41 Lernenden (36 %) der Aussage zu oder eher zu, dass alle Gruppenmitglieder wichtig waren und die Qualität der Arbeit auf der Zusammenarbeit beruhte. Dagegen sahen 12 Lernende (30 %) keine oder eher keine positive Interdependenz in der Gruppe. Die grosse Gruppe der Unentschiedenen (32 %) deutet möglicherweise auf eine Unsicherheit hinsichtlich der Bedeutung der Gruppenleistung hin. Die Antworten legen nahe, dass nicht alle Gruppen als tatsächlich interdependent wahrgenommen wurden.

4.2.7.3 Schlussfolgerung aus der Triangulation

Die Triangulation der Ergebnisse aus den Gesprächen mit der Lehrperson PK, den Fragebögen der Lernenden und den eigenen Beobachtungen zeigt insgesamt positive Rückmeldungen. Die Aufgabe erfüllt viele zentrale Merkmale einer lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgabe (IgM), insbesondere durch die gelungene Differenzierung auf verschiedenen Repräsentationsebenen, den hohen Grad an Interaktion in den Gruppen und die kognitive Aktivierung durch anregende Fehler. Optimierungspotenzial liegt vor allem in der weiteren Förderung der positiven Interdependenz und individuellen Verantwortlichkeit im zweiten Teil der Aufgabe sowie in der stärkeren Strukturierung von offenen Aufgabenformaten, um die Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig klare Handlungsrahmen zu bieten.

4.2.8 Überblick über die erprobten und evaluierten Aufgaben

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die erprobten und evaluierten Aufgaben:

Tabelle 7: Überblick über die erprobten und evaluierten Aufgaben

Zyklus:	durchgeführte Aufgabe:	Evaluiert durch (genutzte Methode):	Schlüssele Erkenntnisse / Aktionsideen: + Erfolge - Entwicklungspunkte
1	3.2_Proportionalität (siehe Produkt im Anhang 6)	eigene Beobachtungen (Unterrichtsprotokoll) (siehe Anhang 2) Einschätzung von SuS (Interview) (siehe Anhang 4)	+ komplex und herausfordernd - positive Abhängigkeit erhöhen
2	2.2_Pläne & Koordinaten (siehe Produkt im Anhang 6)	eigene Beobachtungen (Unterrichtsprotokoll) (siehe Anhang 2) Einschätzung von SuS (Interview) (siehe Anhang 4)	+ Verknüpfung der Repräsentationsebenen beibehalten - positive Abhängigkeit nicht (nur) an Reihenfolgeabhängigkeit knüpfen → aL & A erhöhen
Verfassung des Theorieteils und Durchführung von Interviews mit Lehrpersonen und Lernenden (siehe Anhang 4)			
3	1.1_Stellenwerte (siehe Produkt im Anhang 6)	eigene Beobachtungen & Einschätzung einer LP (Unterrichtsprotokoll) (siehe Anhang 2)	+ Verknüpfung der Repräsentationsebenen beibehalten - aktive Lernzeit und räumliche Nähe erhöhen (z.B. indem Rollen durch Aufgabenbereiche aufgeweicht werden)
4	2.1_Formen (siehe Produkt im Anhang 6)	eigene Beobachtungen & Einschätzung einer LP (Unterrichtsprotokoll) (siehe Anhang 2)	+ aktive Lernzeit und räumliche Nähe wurde durch neue Definition der Aufgabenbereiche und durch Warm-Up erfolgreich erhöht + sinnstiftender Kontext durch Lebensweltbezug
5	1.3_Addition (siehe Produkt im Anhang 6)	eigene Beobachtungen & Einschätzung einer LP (Unterrichtsprotokoll) (siehe Anhang 2)	+ sinnstiftender Kontext durch Lebensweltbezug + gute Balance zwischen positiver Abhängigkeit und individueller Verantwortlichkeit
6	1.2_Anteile (siehe Produkt im Anhang 6)	Triangulation: eigene Beobachtungen & Einschätzung einer LP (siehe Anhang 4) Einschätzung von SuS (Fragebogen) (siehe Anhang 3)	+ Komplexität & Herausforderung + Flexibilität und Differenzierung + Direkte Interaktion und Kommunikation + Individuelle Verantwortlichkeit + Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe (in Teil 1) - Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe (in Teil 2) - Klare und transparente Kriterien

5 Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden zuerst die praktischen Schlussfolgerungen mit den theoretischen Erkenntnissen verknüpft. Im Weiteren werden die Konsequenzen für die Weiterentwicklung des Produkts erläutert und das finale Produkt vorgestellt. Abschliessend wird der Bezug zur Fragestellung und den Zielen dieser Arbeit hergestellt.

5.1 Verknüpfung der praktischen und theoretischen Schlussfolgerungen

Die Erkenntnisse aus der Praxis zeigen eine hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen zu lernwirksamen Mathematikaufgaben und kooperativen Lernformen. Die entwickelten IgM wurden so gestaltet, dass sie zentrale didaktische Prinzipien wie Differenzierung, hohe aktive Lernzeit, direkte Kommunikation und individuelle Verantwortlichkeit berücksichtigen. Diese Prinzipien entsprechen den theoretischen Modellen von produktiven Lerngelegenheiten, dem Kooperativen Lernen (vgl. z.B. Weidner, 2019) sowie den Kriterien für guten Mathematikunterricht nach Selter (2017).

Besonders die Bedeutung der «Kooperation am gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2013) wurde in der Praxis deutlich: Aufgaben mit einem gemeinsamen Kern ermöglichten es den Lernenden, auf unterschiedlichen Niveaus an denselben mathematischen Inhalten zu arbeiten. Die praktischen Rückmeldungen bestätigen somit, dass theoretisch fundierte Aufgabenformate in der Praxis als lernwirksam erlebt werden, sofern sie klar strukturiert sind und genügend Offenheit für individuelle Lernwege bieten.

5.2 Konsequenzen für die Entwicklung des Produkts

Die Beobachtungen und Rückmeldungen aus den verschiedenen Aktions-Reflexions-Zyklen führten zu mehreren gezielten Anpassungen an der Gestaltung der Aufgaben. Besonders zentral waren dabei:

- Die Klarheit der Aufträge, insbesondere in Bezug auf Gruppenprozesse, Rollenverteilung und Zieldefinition.
- Die Flexibilität der Aufgabenstellung, um eine Bearbeitung auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden und unterschiedlichen Lernwegen zu erlauben.
- Die bewusste Förderung der Kommunikation, etwa durch den Einbau von dialogorientierten Methoden, in denen über Lösungswege gesprochen werden kann.

Diese praktischen Konsequenzen führten dazu, dass das Produkt iterativ weiterentwickelt wurde – in enger Abstimmung mit den theoretischen Anforderungen sowie den Bedürfnissen der involvierten Lernenden und Lehrpersonen. Ziel war es, Aufgaben zu gestalten, die sowohl

theoretisch fundiert als auch praktisch umsetzbar sind und dabei die unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden berücksichtigen.

5.3 Präsentation des Produkts

Den Kern des entwickelten Produkts bilden sieben lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM), die in der IgM-Mappe gesammelt und zusammen mit unterstützenden Materialien aus der IgM-Box eingesetzt werden können. Die Auftragskarten werden ergänzt durch ein Lehrpersonenblatt, auf dem die Bezüge zum Lehrplan 21 sowie weitere didaktische Hinweise vermerkt sind. Ausserdem unterstützen verschiedene Merkblätter sowie Visualisierungs- und Übungsmaterialien die Umsetzung der IgM. Das Produkt befindet sich in Form von Kopiervorlagen im Anhang dieser Arbeit.

5.4 Bezug zu Fragestellung und Zielsetzung

Diese Arbeit untersucht, inwiefern im Zyklus 2 durch lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) sowohl fachliches als auch soziales Lernen gefördert werden können. Mit den sieben entwickelten IgM werden ausgewählte Kompetenzstufen von 20 der 26 Kompetenzen im Fachbereich Mathematik sowie verschiedene überfachliche Kompetenzen des Lehrplans 21 behandelt und gefestigt (eine detaillierte Übersicht findet sich in der Einleitung des Produkts im [Anhang 6](#)).

Die Arbeit kann keine abschliessende Aussage über die Wirksamkeit der entwickelten IgM oder deren Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Methoden treffen. Die sechs Aktions-Reflexions-Zyklen boten im iterativen Prozess wertvolle Einsichten in die verschiedenen Herausforderungen, die sich bei der Kombination von gemeinsamem und individuellem Lernen ergeben. Dabei wurden nicht nur Stolpersteine identifiziert, sondern auch 24 Schlüsselkategorien erarbeitet, die als Gelingensbedingungen für erfolgreiche IgM in sechs zentralen Kriterien zusammengefasst wurden.

6 Diskussion

Im abschliessenden Teil dieser Arbeit werden die zentralen Ergebnisse in einen übergeordneten fachlichen Zusammenhang gestellt und hinsichtlich ihrer Relevanz für Theorie und Praxis reflektiert. Darüber hinaus werden Perspektiven für die berufliche Tätigkeit sowie für eine weiterführende Forschung und Entwicklung aufgezeigt. Den Abschluss bildet eine persönliche Danksagung.

6.1 Reflexion des Entwicklungserfolgs

Die Entwicklung der sieben lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM) kann insgesamt als gelungen eingeschätzt werden. Die Aufgaben wurden von den beteiligten Lernenden und Lehrpersonen als herausfordernd, aber zugänglich erlebt. Sie ermöglichten eine vertiefte Auseinandersetzung mit mathematischen Fragestellungen und förderten zugleich zentrale überfachliche Kompetenzen wie Kommunikation, Kooperation und Eigenverantwortung.

Ein zentraler Erfolgsfaktor bestand in der konsequenten Verbindung theoretischer Fundierung mit praxisbezogener Erprobung. Die Orientierung an etablierten Konzepten – insbesondere dem Kooperativen Lernen, dem Universal Design for Learning (UDL) und den Modellen zu produktiver Lerngelegenheiten sowie guten Mathematikaufgaben – bot eine tragfähige Grundlage für die Entwicklung und Reflexion der Aufgabenformate.

Die vorliegende Arbeit fokussierte primär auf den ersten der sechs Bausteine des Kooperativen Lernens nach Müller (vgl. Abbildung 3) – die gruppenwürdigen Aufgaben. Die übrigen fünf Bausteine (Vorbereitung der Lernenden, Rollen, Feedback und Feed-Up, Statusmassnahmen sowie Regeln und Normen) wurden nicht systematisch untersucht, wirkten jedoch in jeder Forschungsschleife mit und beeinflussten die Aufgabenwirkung teils erheblich. Beispielsweise zeigten sich unbeabsichtigte Veränderungen in der Rollenzuweisung oder der Feedbackstruktur, die Rückwirkungen auf das kooperative Lernen hatten. Der Entwicklungserfolg kann deshalb nicht ausschliesslich auf die Aufgabenarchitektur zurückgeführt werden, sondern muss stets im Zusammenspiel aller sechs Bausteine betrachtet werden.

Der iterative Entwicklungsprozess – strukturiert durch sechs Aktions-Reflexions-Zyklen – erwies sich als zentral für die Qualitätssicherung. Die systematische Auseinandersetzung mit Rückmeldungen aus verschiedenen Perspektiven (eigene Reflexion, Einschätzungen durch Lehrpersonen und Lernende) ermöglichte eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Aufgaben. Auch die Bereitschaft, eigene Annahmen im Lichte neuer Erkenntnisse anzupassen, trug wesentlich zum Erkenntnisgewinn bei.

Als teilhabender Forscher kann ich den Erfolg der Entwicklungsarbeit letztlich nur subjektiv einschätzen. Die theoretisch fundierte Ableitung der sechs Kriterien und 24 Schlüsselkategorien sowie die triangulierte Forschungsmethodik unterstützten jedoch eine mehrperspektivische Betrachtung und halfen dabei, blinde Flecken in der eigenen Wahrnehmung aufzudecken.

Insgesamt lässt sich festhalten: Die Gestaltung gruppenwürdiger Aufgaben leistet einen wirksamen Beitrag zur Förderung kooperativer Lernprozesse im Mathematikunterricht. Ihre Wirkung entfaltet sich jedoch erst im Zusammenspiel mit den weiteren Bausteinen des Kooperativen Lernens – ein Aspekt, der in zukünftigen Entwicklungs- und Forschungsarbeiten noch stärker berücksichtigt werden kann.

6.2 Einordnung bzgl. fachlicher Grundlagen

Die entwickelten lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM) sind im Spannungsfeld von Individualisierung und Gemeinsamkeit zu verorten – einem zentralen Thema sowohl der aktuellen Fachdidaktik als auch der Heilpädagogik. Wie in der Einleitung (vgl. Kapitel «[1 Ausgangslage und Entwicklungsthema](#)») aufgezeigt, gestaltet sich die Umsetzung kooperativer Lernformen in der Praxis oftmals schwierig, obwohl sie gerade in heterogenen Lerngruppen ein grosses Potenzial entfalten könnten.

Zahlreiche Studien (z. B. Scheidt, 2017; Müller et al., 2019) zeigen, dass gelingende inklusive Settings die Verbindung von individuellem und gemeinsamem Lernen benötigen. Die IgM greifen diesen Anspruch auf, indem sie sowohl differenzierte Lernzugänge als auch das Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand ermöglichen. Dadurch leisten sie nicht nur einen Beitrag zur fachlichen Förderung, sondern auch zur Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen.

Gleichzeitig entspricht die Planung und Durchführung solcher Aufgaben der Kompetenz K2 der HfH (2020), da diese eine differenzierte Gestaltung von Bildungsangeboten für Lernende mit besonderem Bedarf verlangt. Aspekte wie Gruppenzusammensetzung, Rollenverteilung und Aufgabenqualität – von Link (2022) als zentrale Einflussfaktoren beschrieben – wurden im Entwicklungsprozess gezielt berücksichtigt.

Insgesamt bieten die IgM eine konkrete Möglichkeit, wie inklusive Bildung in der Praxis nicht nur gedacht, sondern gestaltet werden kann – als Verbindung von Lernförderung, Teilhabe und gemeinsamem Wachsen.

6.3 Ausblick bzgl. Berufspraxis und weiterer Forschung/Entwicklung

Aus der Perspektive der Berufspraxis eröffnet das entwickelte Produkt konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Planung und Durchführung von Mathematikunterricht im Zyklus 2. Die

IgM-Mappe bietet strukturiertes, theoretisch fundiertes Material, das flexibel einsetzbar ist und eine differenzierte Förderung sowohl fachlicher als auch sozialer Kompetenzen erlaubt.

In den drei Klassen, in denen die IgM entwickelt, durchgeführt und evaluiert wurden, herrschte eine heterogene Zusammensetzung hinsichtlich der mathematischen sowie überfachlichen Kompetenzen der Lernenden. Die Aufgaben wurden daher inhaltlich so geöffnet, dass alle Lernenden der beteiligten Klassen partizipieren konnten – unter anderem durch den Einbezug von Kompetenzstufen aus dem Zyklus 1. Sollten die IgM zukünftig in Klassen mit Lernenden mit grösserem Unterstützungsbedarf oder komplexen Beeinträchtigungen eingesetzt werden, wären weiterführende Anpassungen erforderlich. Dafür bieten sich unter anderem die Hinweise aus der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Hollenweger & Bühler, 2019) an. Ebenso könnten im Sinne von ICT for Inclusion digitale Medien und Hilfsmittel gezielt eingesetzt werden, um die Aufgaben an die individuellen Aneignungsmöglichkeiten der betroffenen Lernenden anzupassen.

Für zukünftige Forschung und Entwicklung ergeben sich verschiedene Anschlussfragen:

- Welche längerfristigen Effekte haben IgM auf den Erwerb mathematischer Kompetenzen?
- Inwiefern lässt sich das Format der IgM auf weitere mathematische Inhalte (z. B. auf die übrigen sechs Kompetenzbereiche des Lehrplans 21) oder auf andere Fachbereiche bzw. Zyklen übertragen?
- Wie wirken sich verschiedene Gruppenstrukturen und Rollenkonstellationen auf die Qualität kooperativer Lernprozesse aus?

Zudem wäre eine vertiefte Wirkungsevaluation unter kontrollierten Bedingungen denkbar, um die Wirksamkeit der IgM im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsformen systematisch zu erfassen.

6.4 Danksagung

Mein besonderer Dank gilt den beteiligten Lernenden, deren Offenheit, Neugier und Engagement diese Arbeit wesentlich geprägt haben. Ebenso danke ich den mitwirkenden Lehrpersonen für ihre Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, sowie für die wertvollen Rückmeldungen während der Erprobungsphasen.

Ein grosser Dank geht auch an meine Betreuungspersonen, die mich mit konstruktiven Impulsen, kritischen Nachfragen und wohlwollender Unterstützung durch den gesamten Forschungsprozess begleitet haben.

Nicht zuletzt danke ich meinem persönlichen Umfeld für das entgegengebrachte Vertrauen, die Geduld und den Rückhalt in intensiven Phasen – ohne diese Unterstützung wäre die vorliegende Arbeit nicht in dieser Form möglich gewesen.

7 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. Verfügbar unter: zh.lehrplan.ch
- Boesten, J. (2013). Die Mathe-Knobel-Kartei. 3/6: Klasse 3/6: Fermi-Aufgaben. Offene Aufgaben in 3 Schwierigkeitsstufen mit Lösungshilfen. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Bruner, J. S. (1974). *Entwurf einer Unterrichtstheorie* (Sprache und Lernen). Berlin: Berlin-Verl. [u.a.].
- Brüning, L. & Saum, T. (2020). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen, Band 2*. Essen: NEUE DEUTSCHE SCHULE.
- Budde, J. (2018). Differenzierungspraktiken im Unterricht. In M. Proske & K. Rabenstein (Hrsg.), *Kompodium Qualitative Unterrichtsforschung Unterricht beobachten – beschreiben – rekonstruieren* (S. 137–152). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (utb Sonderpädagogik/Pädagogische Psychologie) (9., überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Einsiedler, W. (2011). Was ist didaktische Entwicklungsforschung? *Unterrichtsentwicklung und didaktische Entwicklungsforschung* (S. 41–70). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Feuser, G. (2013). Die „Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand“ - ein Entwicklung induzierendes Lernen. *Entwicklung und Lernen* (Band Band 7, S. 282–293). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fisseler, B. & Markmann, M. (2012). Universal Design als Umgang mit Diversität in der Hochschule. *Journal Hochschuldidaktik ; 23. Jahrgang 2012 Heft 1 und 2*, 13–16. Zentrum für Hochschulbildung, Technische Universität Dortmund. <https://doi.org/10.17877/DE290R-6751>
- Green, N. & Green, K. (2023). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: das Trainingsbuch* (9. Auflage.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Helmke, A. (2007). Guter Unterricht - nur ein Angebot? *Friedrich Jahresheft*, 62–65.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2022). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht: natürliche differenzieren für Rechenschwache und Hochbegabte* (7. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2020). Schulische Heilpädagogik, Kompetenzprofil. Zugriff am 9.10.2024. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf?srsid=Afm-BOor0vaDQ-nqVxqGks1WmfA0XhFmbwKh__s0Y40R0TrJCU_UljcNg
- Kaufmann, S. & Wessolowski, S. (2021). *Rechenstörungen: Diagnose und Förderbausteine* (8. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Kissling, B. (2022). *Sind Inklusion und Integration in der Schule gescheitert? eine kritische Auseinandersetzung* (Programmbereich Psychologie) (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.

- Link, P.-C. (2022, November 7). Didaktik und Unterricht im Feld sozio-emotionaler Entwicklungs- und Verhaltensförderung. Gehalten auf der 6. Lehrveranstaltung Modul Verhalten 1, Zürich.
- Lipowsky, F. (2002). Zur Qualität offener Lernsituationen in Spiegel empirischer Forschung – Auf die Mikroebene kommt es an. *Drews, U & Wallrabenstein, W. (Hrsg.), Freiarbeit in der Grundschule* (S. 126–159). Frankfurt am Main: Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule.
- Luder, R., Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2014). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (Studienbuchreihe der Pädagogischen Hochschulen Zürich, Luzern und Thurgau) (1. Auflage.). Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Marti, C. (2016). Gute Lernaufgaben: Weiterentwicklung der Aufgabekultur. Lehrpersonen Graubünden. <https://doi.org/10.5169/SEALS-823624>
- Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). (2008). *Kompetenzorientierung - eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule: Handreichung* (Die Schule in Nordrhein-Westfalen Materialien) (1. Aufl.). Frechen: Ritterbach.
- Müller, K. (2023a). Inklusive Gruppenarbeit Kooperativer Unterricht. Zugriff am 17.10.2023. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=405205
- Müller, K. (2023b, Mai 11). Projektvorstellung „Inklusive Gruppenarbeit Kooperativer Unterricht“. HfH Zürich (Online).
- Müller, K., Müller, U. B. & Kleinbub, I. D. (2019). *Individuelles und gemeinsames schulisches Lernen: Forschungsbeiträge zur Unterrichtsgestaltung und Lehrerbildung bei heterogenen Lernvoraussetzungen* (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Patzer, K. (2016). Aufgabengestaltung berücksichtigt die Vielfalt der Lernenden. *Gute Aufgaben im Mathematikunterricht*, (12), 29–33. 69469 Weinheim: Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/PAED1612029>
- Peschel, F. (2019). Qualitätsmaßstäbe - Hilfen zur Beurteilung der Offenheit von Unterricht. [object Object]. <https://doi.org/10.25656/01:17637>
- Pool Maag, S. (2021). Empirische Unterrichtsforschung im Kontext von Heterogenität und Inklusion. In A. Kunz, R. Luder & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2. vollständig überarbeitete Auflage., S. 79–92). Bern: hep-Verlag AG.
- Reusser, K. (2013). Aufgaben – das Substrat der Lerngelegenheiten im Unterricht. Schulverlag Plus. <https://doi.org/10.5167/UZH-87667>
- Rose, D. H. & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the digital age: universal design for learning*. Alexandria (Va.): Association for supervision and curriculum development.
- Scheidt, K. (2017). *Inklusion: im Spannungsfeld von Individualisierung und Gemeinsamkeit* (Basiswissen Grundschule). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Schlüter, A.-K., Melle, I. & Wember, F. B. (2016). Unterrichtsgestaltung in Klassen des Gemeinsamen Lernens: Universal Design for Learning. *Sonderpädagogische Förderung heute*, (03), 270–285. 69469 Weinheim: Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/SZ1603270>
- Schmalenbach, C. & Lotan, R. A. (2022). Gleichberechtigte Teilhabe und soziales Lernen in heterogenen Klassen durch Komplexen Unterricht. *PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung.*, 207-227 Seiten. PraxisForschungLehrer*innenBildung. Zeitschrift für Schul- und Professionsentwicklung.

<https://doi.org/10.11576/PFLB-5876>

- Selter, C. (2017). *Guter Mathematikunterricht: Konzeptionelles und Beispiele aus dem Projekt PIKAS* (Mathe ist Trumpf) (1. Auflage, 1. Druck.). Berlin: Cornelsen.
- United Nations. (2008). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Artikel 24)*. Zugriff am 6.3.2024. Verfügbar unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/#24-artikel-24-bildung>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Waasmaier, S. (2013). *Mathematik in eigenen Worten: Lernumgebungen für die Sekundarstufe I; [mit Schülerbeispielen und Kopiervorlagen]* (Spektrum Schule) (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.
- Wälti, B. (2019). *Produkte im Mathematikunterricht begleiten und bewerten. 2: 2. Zyklus / Autor Beat Wälti* (1. Auflage, 1. korrigierter Nachdruck.). Bern: Schulverlag plus.
- Wälti, B., Schütte, M., Böckmann, R.-A., Ludes-Adamy, P., Odermatt, C., Simonini-Widmann, M. et al. (2024). *Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen: Band 1a: Lernumgebungen für heterogene Gruppen: (Schwerpunkt 1. bis 3. Schuljahr)* (1. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Weidner, M. (2019). *Kooperatives Lernen im Unterricht: das Arbeitsbuch* (Lernende Schule) (9. Auflage.). Seelze-Velber: Klett | Kallmeyer.
- Wocken, H. (2016). *Am Haus der inklusiven Schule: Anbauten - Anlagen - Haltestellen* (Lebenswelten und Behinderung) (1. Auflage.). Hamburg: Feldhaus, Edition Hamburger Buchwerkstatt.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Produkt "Box & Mappe mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM)"	1
Abbildung 2: Logo des Produkts	1
Abbildung 3: sechs Bausteine von Kooperativem Lernen (Müller, 2023b).....	4
Abbildung 4: Allgemeine (inklusive) Didaktik im Wechselspiel mit der (wahrgenommenen) Heterogenität.....	14
Abbildung 5: Offener Unterricht und das Verhältnis Individualisiertes und Gemeinsames Lernen (Scheidt, 2017, S. 130)	16
Abbildung 6: Qualitätskriterien für gute Lernaufgaben.....	20
Abbildung 7: Qualitätskriterien für gute Lernaufgaben und Prinzipien für guten Mathematikunterricht.....	23
Abbildung 8: Sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Aufgaben (IgM) – links als Kriterien-Stern für die Beurteilung von Aufgaben, rechts als Logo für das Produkt.....	27
Abbildung 9: Zusammenfassende Beurteilung der sieben Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM.....	36

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Umsetzung der sechs Standards nach Einsiedler (2011).....	6
Tabelle 2: 5 Eigenschaften gruppenwürdiger Aufgaben (Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 215)	17
Tabelle 3: Positive Abhängigkeit entwickeln (vgl. Green & Green, 2023, S. 78–85).....	18
Tabelle 4: 10 didaktische Prinzipien für guten Mathematikunterricht (Selter, 2017).....	21
Tabelle 5: die drei UDL-Prinzipien und die drei Netzwerke des Gehirns (Fisseler & Markmann, 2012, S. 15).....	25
Tabelle 6: 24 Schlüsselkategorien zur Beurteilung von lehrplangemässen, gruppenwürdigen Aufgaben (lgM).....	27
Tabelle 7: Überblick über die erprobten und evaluierten Aufgaben.....	49

10 Anhang

ANHANG 1: FORMULAR ZUR BEURTEILUNG VON LGM	63
Vorlage	63
Beurteilung der sieben analysierten, bestehenden Lehrmittel und Aufgabenformate	65
Zusammenfassung der 7 Aufgaben im Kriterien-Stern	86
ANHANG 2: UNTERRICHTSPROTOKOLLE.....	87
Vorlage	87
Unterrichtsprotokolle der Aktions-Reflexions-Zyklen 1 bis 5.....	88
ANHANG 3: FRAGEBOGEN FÜR LERNENDE, INKL. AUSWERTUNG	105
ANHANG 4: INTERVIEWLEITFADEN UND TRANSKRIPTE	106
Interviewleitfaden für Lehrpersonen	106
Kategorienblatt zum Lehrpersonen-Gruppeninterviews mit PK & AM	108
Transkription des Lehrpersonen-Gruppeninterviews mit PK & AM.....	109
Kategorienblatt zum Interview mit PK.....	114
Transkription zum Interview mit PK	115
Interviewleitfaden für Lernende	121
Kategorienblatt Gruppeninterview 5./6. Klasse A	123
Transkription Gruppeninterview 5./6. Klasse A.....	124
Kategorienblatt Gruppeninterview 5./6. Klasse B	134
Transkription Gruppeninterview 5./6. Klasse B.....	135
ANHANG 5: SELBSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG UND ERKLÄRUNG PUBLIKATION	148

ANHANG 6: PRODUKT «LGM-BOX» MIT «LGM-MAPPE» 149

Anhang 1: Formular zur Beurteilung von IgM

Vorlage

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:			
Datum:		Einschätzung durch:	

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

...

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	...
<input type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	...

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)**kriterien**.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

...

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Arbeit mit dem Zahlenhochhaus		
Quelle:	Wälti et al., 2023, Mathematik kooperativ spielen, üben, begreifen (Band 2), S. 118 ff.		
Datum:	21.1.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Teil 1 liegt auf Taxonomiestufen 1-3 (Wissen, Verstehen, Anwenden), Teil 2 (und 3) auf den Stufen 4-6 (analysieren, bewerten, erschaffen)
- + Teil 1 ist 3-fach differenziert und ermöglicht dadurch eine Anpassung des Anforderungsgrades.
- + Teil 2 kann durch Scaffold und/oder Verkleinerung des Zahlenraums erleichtert und durch Rahmenkriterien und/oder Erhöhung des Zahlenraums erschwert werden.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Metapher des Hochhauses mit verschiedenen Liften
- + Rechengeschichten und Rätsel/Knobelaufgaben regen zum lustvollen Mathematisieren an, v.a. wenn die Rätsel von Peers geschrieben wurden: Problemorientiertes Lernen (PoL)
- Metapher ist auf «Lift-Thema» beschränkt (keine inhaltliche Offenheit)

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + V.a. im Teil 2 (und 3), beim Erstellen von eigenen Rätseln können Denkfehler auftreten, die dann im dialogischen 3. Teil gemeinsam gelöst werden müssen.
- + Die SuS haben mit dem Zahlenhochhaus ein Werkzeug, mit dem sie die Fehler aufspüren, nachvollziehen und korrigieren können.
- + Die Beispiele mit dem Titel «Weshalb kann das nicht gehen» regen die SuS an, Fehler und unmögliche Rechnungen aufzuspüren und zu begründen.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Das Zahlenhochhaus bietet einen bildlichen Zugang, der die Zusammenhänge zwischen den Reihen anschaulich darstellt.
- + Die Rechnungen können auf dem Zahlenhochhaus mit Wendepfättchen abgefahren werden (enaktiv). Zusammenhänge können auf dem Plakat dargestellt (ikonisch) und in Form von Termen notiert (symbolisch) werden. Die Aushandlung kann mündlich oder mit Zeigen auf dem Plakat erfolgen.
- Die Aufgabe begrenzt sich auf die Anschauung im Zahlenhochhaus. Andere Darstellungsmittel könnten ergänzend eingebunden werden. Es werden aber keine Vorschläge dazu gemacht.

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Sozialform kann innerhalb der Aufgabe auf die Bedürfnisse der einzelnen SuS angepasst werden. Leistungshomogene Gruppen können sich gegenseitig herausfordern. In leistungsheterogenen Gruppen/Partnerschaften kann eine Coach-Coachee-Beziehung entstehen und/oder eine Vernetzung der verschiedenen Repräsentationsformen (EIS-Prinzip) forciert werden.
- + Als Gemeinsamen Gegenstand kann das Zahlenhochhaus (Methode) sowie das Erstellen der Rätsel und die damit verbundene Auseinandersetzung mit den Reihen (Inhalt) gesehen werden.
- Bei sehr heterogenen Gruppen besteht die Gefahr eines hierarchischen Gefälles oder dem ausbleibenden Lernerfolg einzelner sehr leistungsstarken oder -schwachen SuS. → Koordination der Gruppeneinteilung durch LP wichtig

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Rätsel ermöglichen verschiedene Lösungswege, über die man sich austauschen kann.
- + Das Poster liefert ein geeignetes Kommunikationswerkzeug, um verschiedene Lösungswege zu visualisieren.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Das Poster des Zahlenhochhauses und die Rätsel-Kärtchen sorgen für eine räumliche Nähe.
- Der Teil 1 könnte auch in einer Einzelarbeit bearbeitet werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass im Teil 3 die Erkenntnisse zu den Autoren der Aufgabe zurückfliessen, v.a. falls andere Lösungen/Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Vor allem im Teil 3 müssen dialogorientierte Methoden eingesetzt werden. Es kann aber auch schon in den Teilen 1 und 2 zusammengearbeitet werden. Evtl. braucht es dazu noch organisatorische Begleitung durch eine LP.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	...
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	Es kann gut an einem Pult oder auf dem Boden mit dem Zahlenhochhaus gearbeitet werden.
<input type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	...

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Falls die Teile 1 und 2 in einer Einzelarbeit und der Teil 3 in einer Partnerarbeit (gegenseitiges Lösen der Rätsel) gelöst werden, ist die aktive Lernzeit am höchsten zu erwarten.
- Falls die Teile 1 und 2 in einer Partnerarbeit bearbeitet wird, besteht die Gefahr, dass ein Kind aktiver ist als das andere.

Falls die während der Aufgabe eine Coach-Coachee-Beziehung entsteht, kann sich die Art des aktiven Lernens verschieben – während der Coachee etwas Neues lernt, muss der Coach das bereits Bekannte neu/anders erklären und somit vertieft verstehen.

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die produzierten und/oder gelösten Aufgaben lassen sich gut aufbewahren und können auch als Beurteilungsanlass genutzt werden.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)kriterien.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Das Lehrmittel liefert einen Vorschlag zur Beurteilung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Sie können vor oder während der Bearbeitung der Aufgaben kommuniziert werden.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Am besten eignet sich eine Gelenkstelle für Peerfeedback im Teil 3 (Feedback zu den erstellten Aufgaben im Teil 2).
- + Es könnten auch schon die (verschiedenen) Lösungswege im Teil 1 reflektiert werden.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Kennzeichnung mittels Sterne (*-****) erleichtert die fachliche Selbsteinschätzung.
- + Die Lösungsbeispiele der 16 Aufgaben im Teil 1 ermöglichen eine einfache Selbstkorrektur.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die fachlichen und überfachlichen Leistungen können gut von Peers eingeschätzt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Winkelsumme im Viereck		
Quelle:	Waasmaier, 2013, Mathematik in eigenen Worten		
Datum:	28.1.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe führt die SuS schrittweise zur Erkenntnis der Winkelsumme in Vierecken. Die Mischung aus Messungen, Experimenten und Begründungen bietet ein mittleres bis hohes kognitives Anspruchsniveau.
- Da ein grundlegendes Verständnis über Winkel und Messinstrumente vorhanden sein muss und die Aufgabe ab einem bestimmten Niveau «ausgeschöpft» ist, eignet sich die Aufgabe v.a. für SuS auf einem bestimmten Leistungsniveau.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Der Bezug zur realen Welt könnte stärker sein. Ein Kontext wie Architektur oder Design könnte helfen, die Bedeutung der Winkelsumme greifbarer zu machen.

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Beim Messen und Schneiden können Ungenauigkeiten auftreten, was zu abweichenden Winkelsummen führen könnte. Diese Fehler regen zur Reflexion über Messgenauigkeit und systematische Fehler an.
- Diese Art von Fehler passt eher in die Kategorisierung von «richtig vs. falsch». Hat man Messfehler einmal festgestellt, weiss man wie man sie beheben muss. Es werden kaum Irritationen auf einer Mikroebene des Lernens stattfinden.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe lässt verschiedene Herangehensweisen zu: Messen, Zeichnen, Ausschneiden und logisches Begründen. Besonders die Kombination von haptischen und rechnerischen Zugängen ermöglicht Differenzierung.

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Alle arbeiten an der gleichen Fragestellung, können aber unterschiedlich anspruchsvolle Beispiele wählen (z. B. einfache Rechtecke oder komplexere Vierecke oder Vielecke).
- Die inhaltliche Offenheit ist eher gering.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen.**

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Aufgabe ermutigt zum Diskutieren und Begründen mathematischer Zusammenhänge. Besonders die «Ecken-Abreiss-Methode» bietet Anlass zum Austausch.
- Die Vielfalt verschiedener Lösungswege und die Komplexität der gemeinsamen Erkenntnisse (z.B. Winkelsumme) ist eher tief.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Das Vergleichen der verschiedenen Formen (Schritte 4 und 5) erfordert eine räumliche Nähe.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden.**

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Das Vergleichen der verschiedenen Formen (Schritte 4 und 5) kann mit dialogorientierten Methoden angereichert werden.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	gemeinsames Erarbeiten der Regel für die Winkelsumme
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	...
<input type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input checked="" type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	gemeinsame Nutzung von Materialien wie Scheren und Papier

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Alle Aufgaben erfordern aktives Arbeiten (Messen, Zeichnen, Schneiden, Begründen).

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung.**

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die SuS notieren ihre Erkenntnisse und begründen sie, wodurch eine individuelle Reflexion gesichert wird.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)kriterien.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe fokussiert sich klar auf die Winkelsumme in Vierecken. Eine explizite Formulierung von Erfolgskriterien (z. B. „Du kannst erklären, warum die Winkelsumme immer 360° beträgt“) wäre hilfreich.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Könnte im Austausch über Messergebnisse oder Begründungen eingebaut werden.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Ist nicht explizit vorgesehen, könnte aber z. B. durch Reflexionsfragen ergänzt werden. (z.B. «Erkläre, warum du bei deinem Viereck nicht die Winkelsumme 360° erhalten hast.» oder «Erkläre, warum die zusammengeklebten Ecken bei dir keinen vollständigen Kreis ergeben.»)

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Ist nicht explizit vorgesehen, könnte aber z. B. durch Reflexionsfragen ergänzt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Pentomino-Spiel		
Quelle:	Hirt & Wälti_2022_Lernumgebungen im Mathematikunterricht, S. 211 ff.		
Datum:	4.2.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe bietet eine angemessene Herausforderung, da die Schülerinnen und Schüler verschiedene Pentomino-Formen finden, analysieren und kombinieren müssen. Besonders das Ziel, alle Pentominos zu entdecken und komplexe Figuren zu bilden, stellt eine hohe kognitive Anforderung dar.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Der Kontext ist mathematisch und spielerisch eingebettet,
 - Es fehlt ein direkter Lebensweltbezug. Es könnte hilfreich sein, einen Anwendungsbezug (z. B. in Architektur, Puzzles oder Spiele) expliziter zu machen.

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Fehler entstehen z. B. beim Übersehen von Kongruenzen oder beim Versuch, Figuren lückenlos zu füllen. Diese Fehler können zum Nachdenken anregen.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe ermöglicht unterschiedliche Lösungsstrategien (probierendes Legen, systematisches Suchen, Zeichnen) und verschiedene Darstellungsmethoden (räumlich mit Würfeln, zeichnerisch, verbal).

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Alle arbeiten mit denselben Pentominos, aber auf unterschiedlichem Niveau (vom Finden einzelner Formen bis zur Optimierung der Eckenzahl). Das erlaubt individuelle Förderung.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Gegeben, z. B. beim Vergleichen der gefundenen Pentominos oder beim Lösen der Rätsel anderer.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Kooperation möglich ist, aber nicht zwingend notwendig.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Besonders in den späteren Aufgaben (Rätselkarten tauschen) kommen dialogische Elemente vor.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	gemeinsame Lösung eines Rätsels
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	...
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	z.B. ein Kind erstellt ein Rätsel, das andere löst es
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input checked="" type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	gemeinsames Material nutzen

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Die Aufgabe erfordert aktives Handeln, sowohl beim Finden als auch beim Lösen und Konstruieren von Rätseln.

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Dies ist durch Skizzen, Rätselkarten und das eigenständige Lösen gegeben.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)**kriterien**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Die Aufgabe fordert Genauigkeit im Zeichnen und Argumentieren. Die Kriterien für "verschiedene" Pentominos sind klar.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Die Rätselkarten ermöglichen implizites Peer-Feedback.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Wird nicht explizit erwähnt, aber ist durch den Vergleich von Lösungen in Gruppen denkbar.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Wird nicht explizit erwähnt, aber ist durch den Vergleich von Lösungen in Gruppen denkbar.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Pläne		
Quelle:	Wälti_2019_Produnkte im Mathematikunterricht begleiten und bewerten: 2. Zyklus, S. 87 ff.		
Datum:	4.3.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Die Schwierigkeit der Aufgaben A und B kann mit der gewählten Anzahl Würfel variiert werden.
- + Bei der Aufgabe B können verschiedene Lösungen entstehen. Eine weitere Herausforderung wäre es, möglichst alle verschiedenen Lösungen zu finden oder zu argumentieren, wieso es verschiedene Lösungen gibt.
- + Bei der Aufgabe C können die Lernenden Aufgaben auf ihrem Niveau erfinden und sich selbst und ihre Peers herausfordern.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Der Kontext ist spielerisch eingebettet. Das Bauen von Türmen und Dörfern ist für viele Lernende sinnstiftend und attraktiv.
- Es fehlt ein direkter Lebensweltbezug. Es könnte hilfreich sein, einen Anwendungsbezug (z. B. in Architektur) expliziter zu machen. Man könnte auch mit anderen Materialien (z.B. Legos) bauen oder die Lernenden mit einem digitalen Tool (z.B. Minecraft oder Tinkercad) arbeiten lassen.

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Fehler werden durch den direkten Austausch mit den Peers innerhalb oder mit einer anderen Gruppe schnell gefunden und können von den Lernenden durch einen Perspektivenwechsel gut nachvollzogen werden.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- + Die Aufgabe muss auf verschiedenen Repräsentations- und Darstellungsebenen bearbeitet werden. Die Gebäude müssen zuerst gebaut werden (enaktiv), bevor sie auf einem Plan festgehalten werden (symbolisch und/oder ikonisch).
- + Als Vereinfachung könnten auch Fotos von den Seitenansichten gemacht werden, welche die Lernenden danach abzeichnen (weitere ikonische Ebene).

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft nicht zu

- Im Teil A tun alle das Gleiche. Einige sind dabei unter- andere überfordert. Dafür können sich die Lernenden im Teil A gegenseitig unterstützen (wird in den Bereichen «Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe» und «Direkte Interaktion und Kommunikation» gewürdigt).

- + Im Teil B kann besser auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstände eingegangen werden. Die Gruppenaufgabe ist es, das Gebäude nachzubauen. Während einige Lernende die Klötze entsprechend ihrer Ansicht legen, können andere Skizzen erstellen oder sich die Ansichten im Kopf vorstellen. Die Lernenden werden dabei auf ihrem Niveau gefordert.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen.**

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Im Teil A können (und müssen) die stärkeren Lernenden den schwächeren helfen, damit die Gruppe das Ziel erreicht.
- + Vor allem die Teile B und C erfordern einen Austausch, damit alle Beteiligte alle Ideen und Lösungsvorschläge nachvollziehen können.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Alle Beteiligten müssen sich nahe beieinander um den laminierten Bauplan setzen und ihre Aufmerksamkeit stets auf die Klötze und den Plan richten.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden.**

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Alle 3 Teile sind für das dialogische Lernen geeignet. Vor allem der Austausch über verschiedene Lösungen in den Teilen B und C eignet sich für dialogorientierte Methoden.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	Gemeinsam ein Dorf bauen, fremde Rätsel gemeinsam lösen, sich Vorgehen und Fehler erklären
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	Die Gruppen können ihre Lösungen mit anderen Gruppen vergleichen, welche die gleichen Pläne genutzt haben.
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	Im Teil A muss immer zuerst ein Klotz gelegt werden, bevor ihn die anderen protokollieren können.
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	Es müssen alle um die Klötze und Baupläne sitzen.
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	z.B. jemand legt die Klötze, jemand protokolliert, jemand erklärt die Lösung einer anderen Gruppe, jemand kopiert die Lösung, usw.
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input checked="" type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	gemeinsames Material nutzen

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Aufgabe erfordert aktives Handeln. Es müssen Dörfer gebaut, Pläne gezeichnet, Rätsel erfunden und gelöst sowie über unterschiedliche Lösungsansätze debattiert werden.
- Wenn die Rollen nicht klar verteilt sind oder einzelne Lernende über- oder unterfordert sind, kann es dazu kommen, dass die Gruppenaufgabe von stärkeren Lernenden allein bearbeitet wird.

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

- trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe ist als Gruppen-Aufgabe geplant, kann aber auch in einer Einzelarbeit gewältigt werden. Ausserdem kann die individuelle Leistung mittels Beurteilungsformular eingeschätzt werden.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)kriterien.

- trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Für die fachlichen Kriterien besteht ein Beurteilungsformular.
- + Die überfachliche Leistung (Genauigkeit, Zusammenarbeit, Konzentration) kann kommuniziert und beurteilt werden.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

- trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Peerfeedback kann in allen drei Teilen gegeben werden.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

- trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Das vorhandene Beurteilungsformular kann von den Lernenden zur Orientierung und Selbsteinschätzung genutzt werden.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

- trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Das vorhandene Beurteilungsformular kann von den Lehrpersonen zur Orientierung und fachlichen Beurteilung genutzt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Fermi-Aufgaben		
Quelle:	Boesten_2023_Die Mathe-Knobel-Kartei: Fermi-Aufgaben, Klasse 3-6»		
Datum:	4.3.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Kartei umfasst Aufgaben-Karten auf den unterschiedlichsten Niveaus.
- + Die meisten Aufgaben sind sehr komplex und fordern die Anwendung und Verknüpfung von unterschiedlichen mathematischen und überfachlichen Kompetenzen.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Kartei umfasst Aufgaben-Karten zu verschiedenen Themenfeldern. Währenddem einige Aufgaben sehr abstrakt und weit hergeholt sind, befassen sich andere mit relevanten Alltagsproblemen. Somit können die Lernenden je nach belieben schätzen, messen und rechnen.

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Ungenaueres Schätzen, Messen oder (Überschlag)Rechnen kann zu schwerwiegenden Fehlern führen. Gelingt es den Lernenden (oder den Peers) diese Fehler aufzuspüren, können sie zu nachhaltigem Lernen anregen.
- Je nach Fehler und Komplexität der Aufgabe kann es sein, dass die Lernenden frustriert sind, weil sie die Ursache, bzw. die Fehlerquelle nicht finden.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Die meisten Aufgaben lassen sich (zumindest teilweise) auf allen drei Repräsentationsebenen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) bearbeiten. Der sprachliche Austausch hilft beim Transfer zwischen den Ebenen.

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Das Lehrmittel selbst bietet keine Strukturierungshilfe für kooperatives Lernen.
- + Durch geschicktes Strukturieren durch die Lehrperson lassen sich Lernarrangements schaffen, bei denen sowohl die Arbeit am Gemeinsamen Gegenstand als auch die Förderung der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten möglich wird.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Wichtiger als das Resultat sind bei den Fermi-Aufgaben die dahintersteckenden Überlegungen. Um diese glaubhaft zu präsentieren, müssen die Informationen, Argumente und Ideen nachvollziehbar aufbereitet werden.
- Die Aufgaben an und für sich könnten auch in einer Einzelarbeit bearbeitet werden. Es müssen zusätzliche pädagogische Massnahmen erfolgen, damit eine direkte Interaktion und Kommunikation sinnvoll oder gar notwendig wird.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Dieses Kriterium hängt stark von der gewählten Aufgabe ab. Sobald sich die Lernenden aufteilen oder unterschiedliche Lösungswege verfolgen, besteht die Gefahr, dass sie sich räumlich voneinander entfernen. In diesem Fall ist es wichtig, dass sie durch dialogorientierte Methoden wieder zusammengefügt werden.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Das Lehrmittel selbst schlägt zwar keine konkreten dialogorientierten Methoden vor, das Zusammenfügen der verschiedenen Lösungsansätze ist aber eine essenzielle Gelingensbedingung.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	Gemeinsam ein Problem lösen, bzw. eine Frage beantworten
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	Je nach Aufgabenkarte kann es sinnvoll sein, die Hauptfrage in mehrere Teilfragen zu unterteilen und diese unter den Lernenden aufzuteilen. Unter Umständen kann es dabei dazu kommen, dass einige Teilfragen erst beantwortet werden können, sobald andere Teilfragen gelöst wurden.
<input type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	...
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	Geeignete Rollen könnten sein: schätzen, messen, rechnen, skizzieren, darstellen, präsentieren, usw.
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	...

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Aufgabe erfordert aktives Handeln. Es muss geschätzt, gemessen, gerechnet, dargestellt, skizziert und argumentiert werden.
- Wenn die Rollen nicht klar verteilt sind oder einzelne Lernende über- oder unterfordert sind, kann es dazu kommen, dass die Gruppenaufgabe von stärkeren Lernenden allein bearbeitet wird.

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Aufgaben können als Gruppen- oder Einzelarbeit bearbeitet werden. Es wäre denkbar, dass die Lernenden nach einigen Gruppen-Aufgaben eine Karte allein bearbeiten müssen.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)**kriterien**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Die Karten weisen keine konkreten Kriterien auf.
- + Die Aufgaben fördern und fordern viele mathematische und überfachliche Kompetenzen. Die Kriterien müssten aber noch separat herausgeschrieben und kommuniziert werden.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Das Lehrmittel liefert keine Hinweise, wie das Peerfeedback organisiert werden kann.
- + Die Aufgaben eignen sich grundsätzlich gut für Peerfeedback. Es müssten aufgabenspezifische Scaffolds erstellt werden.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Das Lehrmittel liefert keine Werkzeuge für die Selbsteinschätzung. Kriterienraster müssten für jede Aufgabe einzeln erstellt werden.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Das Lehrmittel liefert keine Werkzeuge für die Fremdeinschätzung. Kriterienraster müssten für jede Aufgabe einzeln erstellt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für lgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (lgM) erfüllt.

Bezeichnung der lgM:	Broken Circles		
Quelle:	(Graves & Graves, 1985; nach Schmalenbach & Lotan, 2022, S. 213)		
Datum:	4.3.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Die Aufgabe ist im Original auf verschiedenen Niveaus verfügbar. Die einfachste Variante verwendet nur drei Kreise, die in Drittel, Viertel und Hälften geteilt werden. Die komplexeren Aufgaben verwenden auch andere Bruchstücke (auch mit Winkelgradangaben möglich) oder Quadrate mit schwierigeren Aufteilungen.
- Die Aufgabe eignet sich eher für homogene Gruppen, da in heterogenen Gruppen schnelle Über- oder Unterforderung auftreten kann.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Die Aufgabe selbst lädt zwar zum Knobeln ein, weist aber keinen direkten Lebensweltbezug auf. Natürlich kann man die Aufgabe in eine Geschichte mit Lebensweltbezug verpacken (z.B. Pizzaplausch).

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Die Aufgabe funktioniert eher nach dem Prinzip «try and error» und löst kaum tiefgreifende Erkenntnisse aus.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Die Aufgabe spielt sich hauptsächlich auf der enaktiven und der ikonischen Ebene ab. Die symbolische Ebene kann mit Winkelgraden und/oder Flächenberechnungen hinzugenommen werden.

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- + Alle arbeiten an der gemeinsamen Form.
- Das Niveau ist abhängig von der von der Gruppe gewählten Form.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen.**

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Während der Aufgabe selbst darf nicht gesprochen werden. Im Anschluss können aber wertvolle Informationen, Tipps und Tricks ausgetauscht werden.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Eine enge Zusammenarbeit auf dichtem Raum ist zwingend notwendig.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden.**

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

- Da nur wenig unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sind, sind dialogorientierte Methoden wenig sinnvoll.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	Gemeinsam eine Form bilden
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	Man kann die Aufgabe gut kompetitiv gestalten: Wer die Form als erste Gruppe korrekt gebildet hat, erhält einen Preis.
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	Da alle Stücke verteilt sind, erfolgt das Lösen der Aufgabe in einer Kettenreaktion. Erst wenn jemand ein Bruchstück abgibt, nähert man sich einer Lösung.
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	Die Aufgabe muss auf engem Raum bearbeitet werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	Mögliche Rollen: Zeitwächter (Wie lange braucht die Gruppe?), Regelwächter (Spricht wirklich niemand?), Materialwart (Sind die Bruchstücke korrekt verteilt?), Feedbackgeber (Wer hat sich wie beteiligt?)
<input checked="" type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	In fixen Gruppen könnten die Circles auch durch eine Zeichnung oder ein Foto der Gruppe ersetzt, zerschnitten und jeweils zu Beginn einer Gruppenarbeit gepuzzelt werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	Die Aufgabe könnte auch als Belohnung für andere Gruppenaufgaben genutzt werden (z.B. immer wenn jemand eine Teilaufgabe gelöst hat, erhält er (bzw. die Gruppe) ein weiteres Puzzleteil.
<input checked="" type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	Die Bruchstücke sind so verteilt, dass die Aufgabe nur gelöst werden kann, wenn sich alle aktiv beteiligen.

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Alle müssen sich beteiligen. „Niemand ist fertig, bevor alle fertig sind.“

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Dies ist in der Aufgabe nicht angedacht. Natürlich könnte man die Aufgabe auch als Einzelarbeit bearbeiten lassen, falls man die fachlichen Kompetenzen (Brüche zusammensetzen) in den Fokus stellen möchte.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)kriterien.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Es stehen v.a. überfachliche Kriterien im Mittelpunkt (Kooperationsfähigkeit). Die Aufgabe kann aber gut als Warm-Up für ein fachliches Thema genutzt werden (hier «Bruchrechnen»).

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Dies ist in der Aufgabe nicht aktiv angedacht, kann aber nach der Aufgabe stattfinden.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Das Lehrmittel liefert keine Werkzeuge für die Selbsteinschätzung. Kriterienraster müssten noch erstellt werden.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Das Lehrmittel liefert keine Werkzeuge für die Fremdeinschätzung. Kriterienraster müssten noch erstellt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Beurteilung von Aufgaben aufgrund der sechs Kriterien für IgM

Mit dem vorliegenden Formular kann eingeschätzt werden, inwiefern eine Aufgabe die sechs Kriterien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben (IgM) erfüllt.

Bezeichnung der IgM:	Couvert-Aufgaben		
Quelle:	Hospitation an der Gesamtschule Unterstrass		
Datum:	4.3.25	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe ist **anspruchsvoll** und **fordert** die Lernenden heraus.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Die Aufgabe kann auf verschiedene Themen und Niveaus adaptiert werden.

Die Aufgabe ist in einen **sinnstiftenden Kontext** eingebunden (**Lebensweltbezug**).

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Mit dieser Aufgabe können Ideen und Themen der Lernenden leicht aufgegriffen werden.

Die Aufgabe provoziert **irritierende Fehler im Lernprozess**, welche die Lernenden **anregen**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Durch das gegenseitige Lösen der Kärtchen können Fehler leicht erkannt und konstruktiv aufgelöst werden.

Flexibilität und Differenzierung

Die Aufgabe lässt **verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel** zu (UDL).

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Die Rechnungen können mit Dienes-Material gelegt (enaktiv), gezeichnet (ikonisch) oder (symbolisch) notiert werden.
- + Zu jedem Couvert können unendlich viele und unterschiedlich komplexe Rechnungen erfunden werden.

Die Aufgabe ermöglicht das **Lernen am gemeinsamen Gegenstand** und die **Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- + Alle Lernenden arbeiten zur gleichen Zeit mit dem gleichen Auftrag gemeinsam an den gleichen Couverts und können dabei auf ihrem Niveau und gemäss ihrem Lerntyp gefördert und gefordert werden.

Direkte Interaktion und Kommunikation

Die Aufgabe erfordert den **Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen.**

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Die Kärtchen werden gegenseitig gelöst. Bei Uneinigkeit muss über die verschiedenen Lösungswege und/oder Resultate diskutiert werden.

Die Aufgabe muss in **räumlicher Nähe** bearbeitet werden.

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Eine enge Zusammenarbeit auf dichtem Raum ist zwingend notwendig.

Die Aufgabe beinhaltet **dialogorientierte Methoden.**

trifft zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft nicht zu

+ Der Austausch über verschiedene Rechnungen und Darstellungsformen sorgt für ein vertieftes Verständnis.

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

Die Aufgabe erfordert echte Zusammenarbeit. (9 Typen von positiver Abhängigkeit)

<input type="checkbox"/>	1. Zielabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	2. Belohnungsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	3. Abhängigkeit von äusseren Einflüssen	...
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Reihenfolgeabhängigkeit	Es müssen zuerst Kärtchen erstellt werden, die im Anschluss gegenseitig gelöst werden können.
<input type="checkbox"/>	5. Abhängigkeit von der Umgebung	...
<input checked="" type="checkbox"/>	6. Rollenabhängigkeit	Rätsel-Erfinder und -Bearbeiter
<input type="checkbox"/>	7. Identitätsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	8. Simulationsabhängigkeit	...
<input type="checkbox"/>	9. Ressourcenabhängigkeit	...

Individuelle Verantwortlichkeit

Die Aufgabe ermöglicht allen Lernenden eine **hohe aktive Lernzeit** während der KoL-Phase.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Die Lernenden müssen nie aufeinander warten. Sie sind immer entweder am Erfinden oder am Lösen von Aufgaben.

Die Aufgabe fordert eine **individuelle Ergebnissicherung**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Sowohl die erfundenen als auch die gelösten Aufgaben können individuell aufbewahrt und beurteilt werden.

Klare und transparente Kriterien

Die Aufgabe **kommuniziert** fachliche und überfachliche (Beurteilungs)**kriterien**.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Es können verschiedene fachliche Kriterien definiert werden.

Die Aufgabe beinhaltet eine Gelenkstelle, in der **Peerfeedback** gegeben wird.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

+ Es macht Sinn, wenn die Lernenden Feedback zu den gelösten Kärtchen geben.

Die Aufgabe wird mittels **Selbsteinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Mir sind noch keine Werkzeuge für die Beurteilung bekannt. Kriterienraster müssten noch erstellt werden.

Die Aufgabe wird mittels **Fremdeinschätzungsbögen** evaluiert.

trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

- Mir sind noch keine Werkzeuge für die Beurteilung bekannt. Kriterienraster müssten noch erstellt werden.

Zusammenfassung der 6 Kriterien im Kriterien-Stern

Zusammenfassung der 7 Aufgaben im Kriterien-Stern

1. Zahlenhochhaus

2. Winkelsumme

3. Pentomino

4. Pläne

5. Fermi

6. Broken Circles

7. Couvert-Aufgaben

Anhang 2: Unterrichtsprotokolle

Vorlage

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:			
Datum:		Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der KLP	Interpretation ¹
1	1. ...	2. ...	1. ...
1	1. ...	2. ...	1. ...
1	1. ...	2. ...	1. ...

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
Direkte Interaktion und Kommunikation	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	dM	dialogorientierte Methoden
	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengrösse
Individuelle Verantwortlichkeit	GB	Gruppenbildung
	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:		3.2._Proportionalität	
Datum:	29.8.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der SuS	Interpretation ¹
1 Gruppenorganisation (kursorisch)	<p>1. Die Gruppen sind sehr unterschiedlich vorgegangen. Während sich einige Gruppen vor Arbeitsbeginn abgesprochen und Aufgaben aufgeteilt haben, starteten andere gemeinsam mit dem ersten Arbeitsschritt. Wieder andere Gruppen haben sich zwar ebenfalls aufgeteilt, aber vorgängig nicht abgesprochen, wer was macht. In diesen Gruppen habe ich am meisten beobachtet, dass einige SuS nicht wussten, was sie tun müssen oder sich über Gruppenmitglieder beschwert haben, die sich nicht aktiv beteiligten.</p>	<p>2. MP (G1/6/5): Gruppenorganisation war zuerst schwierig, weil man nicht genau wusste, was man alles machen muss. Auch LB (G1/7/10) weist auf Bedeutung der kA hin. Danach konnte man sich aber gut entsprechend den eigenen Fähigkeiten aufteilen.</p> <p>3. MP & LZ (G1/8/3-5): Ein Kennenlernen und Absprechen der Gruppe vor Arbeitsbeginn ist wichtig, damit man sich gegenseitig und die Stärken der anderen kennenlernt und einander vertrauen kann.</p>	<p>1. aL, rN & A: Bei dieser Aufgabe wäre die rN oder zumindest ein regelmässiger aktiver A wichtig gewesen, dass alle SuS eine hohe aL haben.</p> <p>2. kA: Es ist wichtig, dass alle SuS am Anfang der Aufgabe wissen, was von ihnen (und der Gruppe) bis zu welchem Zeitpunkt alles erwartet wird. pA & UDL: Zusammenarbeit notwendig, da verschiedene Darstellungsformen erwartet wurden.</p> <p>3. A/dM & GB/pA: dM und ein A auf der Metaebene helfen bei der GB, wodurch die Grundlage für eine pA geschaffen wird.</p>
2 Gruppenarbeit (kursorisch)	<p>1. Die meisten Gruppen haben innerhalb der drei Sequenzen einzelne Teilaufgaben aufgeteilt oder einen Weg gefunden, die Teilaufgaben so zu bearbeiten, dass sich alle SuS mehr oder weniger aktiv daran beteiligen konnten.</p> <p>Hier zwei gelungene Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MP befragt die SuS ihrer Klasse nach dem jährlichen Pommes-Konsum, DK erstellt ein Excel-Sheet, KF berechnet die Anzahl SuS des ganzen Schulhauses, um danach den Pommes-Konsum der Klasse auf die Schule hochzurechnen. ○ YP wirft eine 20er-Note aus dem Fenster, LV fängt diese auf, EB stoppt die Zeit. 	<p>2. LN (G2/11/2): «Ich fände es irgendwie noch gut, wenn sie die Aufgaben so machen, dass man sie wirklich nur viel besser in Gruppen lösen kann. Wenn man sie auch gut alleine lösen kann, dann sind die Aufgaben so, dass man sie auch alleine löst.»</p>	<p>1. – 2. Die pA kam in den meisten Gruppen zum Tragen. In der Gruppe von LN gab es offensichtlich Barrieren. Es ist möglich, dass er, wie er selbst sagt, die Aufgabe allein besser bearbeiten könnte und die Peers ihn daran hindern. In diesem Fall müsste man sich überlegen, wie man für ihn eine pA schaffen könnte, sodass auch er auf die Arbeit seiner Gruppenmitglieder angewiesen ist.</p>

	<p>LN geriet in der 1. Sequenz in mehrere Konflikte mit seinen Gruppenmitgliedern. Zuerst hat er sich beschwert, dass die anderen seine Ideen und sein Vorgehen nicht akzeptierten, danach war er mit der Aufteilung der Verantwortlichkeiten unzufrieden und zuletzt beschwerten sich die Gruppenmitglieder, weil LN ihre Folien aus der PowerPoint gelöscht hat. Nach der 1. Sequenz hat sich LN aus der Gruppenarbeit genommen und entschieden, die Aufgabe allein zu bearbeiten.</p>		<p>Es kann aber auch sein, dass LN aufgrund der GB kein Vertrauen in seine Gruppenmitglieder hatte, die Aufgabenstellung für ihn nicht genug klar war oder der Kontext für ihn zu wenig sinnstiftend war. Da er die Aufgabe allein tatsächlich motiviert und zufriedenstellend bearbeiten konnte, überlege ich mir, wie ich die pA für ihn erhöhen kann.</p>
<p>3 Klassengespräch (genau)</p>	<p>1. AS stellt ihre Überlegung zur Spiegelei-Aufgabe (Siehe Anhang X) vor: «Das Kunst-Ei auf dem Foto ist ca. 2m gross. Ein echtes Spiegelei ist ca. 10cm gross. Ein normales Spiegelei würde also 20 mal in das Kunst-Ei passen. Ein normales Huhn ist ca. 30cm gross. Das Kunst-Huhn müsste also ca. 6m gross sein.» LB meldet sich: «Du hast jetzt aber nur die Breite berücksichtigt. Das Kunst-Ei ist ja 2m breit und 2m lang. Es hätte also Platz für 400 normale Eier.» AM (LP): «LB, deine Überlegung stimmt zwar, aber AS rechnet nachher für die Vergrößerung des Huhns auch nur mal 20. Der Fehler ist also nicht relevant, sondern sorgt für ein vereinfachtes Rechenverfahren.»</p>		<p>1. In dieser dM am Ende einer Sequenz sorgt einerseits für einen inspirierenden A von Lösungsansätzen, von dem andere Gruppen profitieren können. Andererseits wird ein potenzieller aF aufgedeckt und darüber debattiert, inwiefern sich Runden und Vereinfachungen auf das Resultat auswirken. Solche Überlegungen und Diskussionen können nur entstehen, wenn die Aufgabe genug a & h ist.</p>

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat

	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
	dM	dialogorientierte Methoden
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengröße
	GB	Gruppenbildung
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	2.3._Pläne und Koordinaten		
Datum:	19.9.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der SuS	Interpretation ¹
1 Gruppenarbeit (kursorisch)	<p>1. Die SuS hielten sich strikt an ihre Jobs und die zugewiesenen Aufgaben. Somit war ihre aL dann hoch, wann ihr Job an der Reihe war. Am Anfang waren also v.a. der Tourist und die Reiseleitung aktiv, während der Tower, der Pilot, die Blackbox und das FBI warteten. In der zweiten Hälfte hatte der Tourist und die Reiseleitung nichts mehr zu tun. Das FBI wurde erst ganz am Schluss aktiv.</p> <p>2. Es gab nur in Ausnahmefällen (meist, wenn ein aF passierte) PF. Der A passierte in den dafür vorgesehenen Schnittstellen.</p> <p>3. Eine Verknüpfung der Repräsentationsebenen erfolgte in allen Jobs (mindestens 2 Ebenen). Damit alle drei Ebenen verknüpft werden konnten, musste man die Jobs austauschen. Die höchste Verknüpfungsleistung fand beim Job Blackbox statt (Die Blackbox hörte den Funkspruch (sprachlich & symbolisch), sah die Bewegung (enaktiv) und protokollierte die Reiseroute (ikonisch).</p>	<p>4. LS (G2/9/4+6): Den spielerischen und handelnden Zugang beschreibt LS wie folgt: «Ich fand es einfach lustig. Ich habe es so ein bisschen besser begriffen.»</p>	<p>1. Die pA wurde durch die Aufgabenstellung und Rollenverteilung erzwungen (Reihenfolgeabhängigkeit). Die aL war aufgrund der Rollenteilung nicht für alle Jobs gleich hoch und nicht über die ganze Bearbeitungsdauer gegeben.</p> <p>2. Am Ende der Sequenz könnte eine Schnittstelle für PF und A unter allen Jobs eingebaut werden.</p> <p>3. Der UDL-Aspekt (v.a. die Verknüpfung der Repräsentationsebenen) wird in dieser Aufgabe stark berücksichtigt.</p> <p>4. Für LS war der sK in dieser Aufgabe gegeben. Ihm diente v.a. der Zugang UDL (E) und UDL (I).</p>

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe

	dM	dialogorientierte Methoden
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengröße
	GB	Gruppenbildung
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	1.1._Stellenwerte		
Datum:	22.8.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der KLP	Interpretation ¹
1 Gruppen- organisation (kursorisch)	<ol style="list-style-type: none"> MM fragt nach, ob er auch eine grössere Zahl wählen darf. Sonst keine Fragen. ca. 50% der SuS wären gerne Handwerker:in (wegen iPad) 	<ol style="list-style-type: none"> Wenn Technik (iPads & Drucker) funktioniert, ist das eine tolle Möglichkeit 	<ol style="list-style-type: none"> igL: Inhaltliche Offenheit dürfte höher sein (Zahlenraum) kA: Auftrag war klar. UDL: Darstellungsform «iPad» motiviert
2 Gruppen- arbeit (genau)	<p>Beobachtung der Gruppe mit MK, JM & RS</p> <ol style="list-style-type: none"> MK beschwert sich über die Gruppeneinteilung, sie will nicht mit JM sein, weil er ein Junge ist. JM wählt die Zahl 999 aus, sagt «Ich bin der Schreiber» und notiert die Zahl korrekt in der Stellenwerttabelle. «Ich bin fertig!», meint er nach knapp 1 min Arbeitszeit. RS, die ihren Blick über die ganze Zeit nicht von JM gelöst hat, schaut nun im Raum umher. Ich stosse zu der Gruppe hinzu und sage, dass JM nun den anderen helfen soll. Gemeinsam besprechen wir, dass RS die Handwerkerin und MK die Zeichnerin ist. JM soll RS beim Legen der Zahl helfen und MK soll parallel dazu das Dienes-Material mit Icons skizzieren. Die drei arbeiten während 4 min zusammen. JM übernimmt die Moderation: Er sagt RS wie viele 1er-, 10er- und 100er-Holz sie nehmen muss und wie sie es hinlegen soll. Daneben erklärt er MK wie sie das Holz abzeichnen soll. Nach insgesamt 6 min meldet sich JM bei mir und sagt, dass sie fertig sind. Ich sage, dass sie noch 4 min Zeit haben und nun auf der Rückseite noch Rechnungen notieren sollen. JM notiert während 4 min verschiedene Rechnungen. MK und RS schauen ihm dabei zu. 	<ol style="list-style-type: none"> Nach der Lektion teilt mir die KLP mit, dass sie von vielen SuS den Satz «Ich bin fertig!» gehört hat. Sie hat beobachtet, dass die SuS nur «ihre» Rolle/Aufgabe ausgeführt haben und sich nicht um die Aufgaben der anderen Gruppenmitglieder gekümmert haben. 	<ol style="list-style-type: none"> GB: MK fühlt sich in der Gruppe nicht wohl. Sie vertraut sich oder den Kolleg:innen nicht. – 8. pA: JM hätte die gesamte Aufgabe in der gleichen Zeit oder schneller allein bearbeiten können. Er war nicht auf die anderen angewiesen, die anderen waren aber auf ihn angewiesen. Der Satz «Niemand ist fertig, bevor alle fertig sind.» musste von mir eingefordert werden und war nicht natürlich durch die Architektur der Aufgabe gegeben. , 7. aL: Die aktive Lernzeit ist bei einigen SuS sehr hoch, bei anderen sehr tief. A & rN: Die räumliche Nähe wahr notwendig, damit sich die Gruppe über die Verteilung der Rollen austauschen konnte.
3 Präsentation	<ol style="list-style-type: none"> Alle Gruppen präsentieren ein Plakat, auf dem die drei 	<ol style="list-style-type: none"> Nach der Lektion teilt mir die KLP 	<ol style="list-style-type: none"> UDL (V): Die Verknüpfung der

(kursorisch)	<p>Darstellungsformen (enaktiv (Foto), ikonisch, symbolisch) zu sehen sind.</p> <p>2. Einige Gruppen haben anspruchsvolle Rechnungen (Zusatz) präsentiert und die anderen Gruppen damit herausgefordert.</p>	<p>mit, dass sie es toll fand, wie alle Gruppen die 3 Repräsentationsebenen abgedeckt haben. Sie sei sich aber nicht sicher, ob auch alle SuS alle 3 Ebenen verstanden haben.</p>	<p>Repräsentationsebenen konnte im Rahmen dieser Aufgabe gemacht werden.</p> <p>2. A & h: v.a. die Zusatzaufgabe war bot Gelegenheit für Herausforderung.</p> <p>3. iE: Eine iE am Ende der Sequenz hätte dazu beitragen können, dass man sieht, welche SuS welche Ebenen verknüpfen können.</p>
--------------	--	---	--

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
	igl	individuelles und gemeinsames Lernen
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
	dM	dialogorientierte Methoden
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengrösse
	GB	Gruppenbildung
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	2.1_Formen		
Datum:	3.10.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der KLP	Interpretation ¹
1 Warm-Up (genau)	<p>Beobachtung der Gruppe mit MK, JM & RS</p> <ol style="list-style-type: none"> JM verteilt die Kärtchen gleichmässig auf die 3 SuS auf. MK und RS legen die erhaltenen Kärtchen vor sich hin und betrachten zuerst die eigenen und dann die Kärtchen der anderen. JM fragt, wer beginnen möchte. Nachdem sich während 3 s niemand gemeldet hat, sagt er: «Okay, dann beginne ich.» JM legt eines seiner Kärtchen in die Mitte. MK legt innerhalb von 1 s eines ihrer Kärtchen neben das Kärtchen von JM. Es passiert 2 s lang nichts. Danach schauen zuerst JM und dann auch MK RS an. RS zuckt mit den Achseln. JM zeigt mit seinem Finger zuerst auf RS und dann auf den Boden zwischen den 3 SuS. Daraufhin legt RS eines ihrer Kärtchen in die Mitte. JM schaut zuerst seine Kärtchen an und nach ca. 2 s wandert sein Blick auf die Kärtchen von MK. MK greift in diesem Moment zu einem ihrer Kärtchen und legt es neben das Kärtchen von RS in die Mitte. JM schüttelt den Kopf und legt eines seiner Kärtchen neben das Kärtchen von RS. Er zeigt auf das Kärtchen von MK und schüttelt den Kopf. Danach zeigt er auf sein Kärtchen und nickt. MK verzieht zuerst ihr Gesicht, nickt aber danach und nimmt ihr Kärtchen zurück zu sich. MK legt ein nächstes Kärtchen in die Mitte. Die drei SuS spielen das Spiel fertig und halten sich dabei an die Regeln «nicht sprechen» & «nur die eigenen Kärtchen berühren». 	<p>7. Nach der Sequenz hat mir die KLP mitgeteilt, dass sie die anderen 6 Gruppen beobachtet hat. Mit einer Ausnahme haben sich alle SuS aktiv am Warm-Up beteiligt. Die Teilnehmenden sasseng beieinander und sahen gut auf die eigenen und fremden Kärtchen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> pA: Durch das Verteilen der Kärtchen wurde eine Ressourcenabhängigkeit geschaffen. rN & A: Durch die rN wird ein reibungsloser A ermöglicht. aL: Die aL war hoch, weil JM die Initiative ergriffen und das Spiel begonnen hat. Durch eine klarere Anweisung (z.B. «Das jüngste Kind beginnt.») hätte die kA verbessert werden können. dM: Die Methode eignet sich für unmittelbare Interaktion. pA: Hier wird sichtbar, dass die Gruppe auf die Mitarbeit aller SuS angewiesen ist, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. aF: Hier wird sichtbar, wie unkompliziert mit einem aF umgegangen werden kann. Es gelingt der Gruppe, den Fehler aufzuspüren und zu lösen. kA: Nach kleinen Startschwierigkeiten war der Ablauf allen SuS klar. aL: 24 von 25 SuS wiesen eine hohe aL auf, was von der KLP mit der rN begründet wird. Warum der eine S. nicht partizipieren konnte, kann verschiedene Ursachen haben.

<p>2 Gruppen- organisation & Gruppen- arbeit (kursorisch)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 von 7 Gruppen haben direkt mit dem Fotografieren begonnen. 2. In 2 dieser 4 Gruppen hat je 1 Kind ein Papier mitgenommen und parallel zum Fotografieren skizziert. 3. In den anderen 2 der 4 Gruppen haben sich die SuS erst später aufgeteilt. 4. 3 von 7 Gruppen haben vor Arbeitsbeginn die Aufgaben grob verteilt. 5. Den Satz «Ich bin fertig.» habe ich nie gehört. 	<p>6. Die KLP teilte mir am Ende der Sequenz mit, dass sie die SuS im Allgemeinen aktiver erlebt hat als in der Sequenz «1.1. Stellenwerte» (erhöhte aL). Sie führt dies auf die rN und die neue Definition der Rollen/Aufgabenbereiche zurück (pA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sK & UDL: Die Arbeit mit dem iPad war wieder der beliebteste Zugang. Die zu fotografierenden Objekte waren sinnstiftend. 2. UDL (V): Die Repräsentationsebenen konnten am besten verknüpft werden, wenn eine enge und direkte Zusammenarbeit gegeben war. 3. aL: Die aL ist dann am höchsten, wenn alle SuS einen Job haben, mit dem sie einen Beitrag zur pA leisten können. 4. pA: Einige SuS haben sich von Anfang an überlegt, wie sie die Aufgaben auf ihre individuellen Fähigkeiten und Interessen aufteilen können, sodass sie das Gruppenziel möglichst gut erreichen. 5. pA: Der Satz «Niemand ist fertig, bevor alle fertig sind.» wurde in dieser Sequenz durch die Aufgabenstruktur besser impliziert.
<p>3 Präsentation (kursorisch)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alle Gruppen haben Fotos und/oder Skizzen an die Wandtafel gehängt. 2. Die präsentierenden SuS haben erklärt, welche Formen sie im Umfeld gefunden haben und wie sich diese auszeichnen. 3. Einige SuS haben sich am Klassengespräch beteiligt, indem sie die Erkenntnisse ergänzt oder Überlegungsfehler aufgedeckt haben. 	<p>4. Die KLP hat mich darauf hingewiesen, dass ihr nicht ganz klar war, welche Kriterien die Gruppenprodukte aufweisen müssen (KB).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. kA: Die Tatsache, dass alle Gruppen den Auftrag erwartungsgemäss bearbeitet haben, führe ich u.a. auf eine kA zurück. 2. UDL (V): Die Darstellungsformen konnten erfolgreich verknüpft werden. 3. Die dM sorgte für einen A und deckte aF auf.

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
	dM	dialogorientierte Methoden
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengröße
	GB	Gruppenbildung
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	1.4._Addition_Teil 1		
Datum:	14.11.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der KLP	Interpretation ¹
1 Warm-Up (kursorisch)	1. Die meisten Gruppen haben nach 2 min die 12 Kärtchen sortiert und die beiden Summe bestimmt. Dabei waren nicht alle SuS gleich aktiv. In den meisten Gruppen wurden diese beiden Schritte mehrheitlich von 1 bis 2 SuS erledigt. Auch an den Gesprächen über die verschiedenen Darstellungsformen nahmen nicht alle SuS gleich aktiv teil. Es gab (ca. 5) SuS die während dem gesamten Warm-Up keine ausführende Rolle einnahmen.		1. Trotz rN war die aL nicht für alle SuS gleich hoch. Obwohl der UDL-Aspekt mitgedacht war, kam keine pA zustande. Eine Begründung ist, dass der Auftrag zu wenig a & h war, sodass einige SuS den Auftrag allein bewältigen konnten. Ausserdem wurde keine «künstliche» Abhängigkeit geschaffen (z.B. Ressourcen- oder Rollenabhängigkeit).
2 Plenum (kursorisch)	1. Während der direkten Instruktion meldeten sich ungewohnt viele SuS aus allen Leistungsbereichen zu Wort.		1. Die hohe Beteiligung könnte auf die unterschiedlichen Darstellungsmittel zurückzuführen sein, welche die SuS auf verschiedenen Zugängen abholt. Es könnte auch sein, dass im vorangegangenen Warm-Up mehr SuS aktiviert wurden, als dies auf den ersten Blick den Anschein machte. Vielleicht war die Aufgabe doch a&h oder in einen sK eingebunden.
3 Einzelarbeit (genau)	Es wird das Vorgehen von 3 SuS beschrieben, welche unterschiedliche Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel gewählt haben: 1. RS (enaktiv und ikonisch): R. schreibt die Rechnung $50 + 50 =$ auf ein blaues Kärtchen. Danach bleibt sie 2 min an ihrem Platz sitzen, bevor sie sich bei mir meldet und mich fragt, wie sie das ausrechnen kann. Ich gebe ihr den	4. Im Evaluationsgespräch berichtete die KLP, dass sie alle SuS aktiv erlebt hat. Sie findet, dass der Auftrag genug inhaltliche Offenheit zulässt, sodass alle SuS für sie h & a Rechnungen erfinden können.	1. R. konnte die Addition auf symbolischer Ebene nicht lösen. Sie konnte das Symbol «50» aber der ikonischen Darstellung auf dem Abbaco zuordnen (UDL (V)). Die enaktive Ebene (Handlung:

	<p>100er-Abaco und sage, sie soll die Rechnung einstellen. Daraufhin dreht sie 50 Kugeln auf rot und 50 auf weiss. Meine Frage, wie viele Kugeln sie insgesamt umgedreht hat, beantwortet sie mit dem richtigen Resultat «100». Ich fotografiere die Einstellung des Abacos und drucke das Foto in der passenden Grösse aus. R. klebt das Foto auf das Kärtchen und schreibt «50 rote Kugeln + 50 weisse Kugeln = 100 Kugeln» daneben hin.</p> <p>2. MK (ikonisch und symbolisch): M. schreibt die Rechnung $6'000 + 4 = 10'000$ auf ein gelbes Kärtchen und legt es ins Couvert mit dem Titel 10'000. Als ich sie auf den Fehler anspreche und sie frage, wie sie auf diese Rechnung gekommen sei, antwortete sie: «Ja, wenn ich 6 von diesen [Tausender-] Würfeln habe, dann brauche ich nochmals 4, damit ich 10 habe.» Dabei zeigte sie auf die Tausenderwürfel. Erst nachdem ich nach dem Wert des 1000er-Würfels gefragt habe und wir ihn mit dem 1er-Würfel verglichen, merkte M., dass sie in ihrem symbolischen Term vier 1er-Würfel anstatt vier 1000er-Würfel verschriftlichte. M. schrieb die beiden Summanden sowie die Summe in eine Stellenwerttabelle, verbesserte ihr Kärtchen und legte es mit der richtigen Rechnung $6'000 + 4'000 = 10'000$ zurück ins Couvert. Danach stempelte sie das Dienes-Material dieser Rechnung auf ein blaues Kärtchen und legte es ebenfalls ins Couvert.</p> <p>3. LS (symbolisch und sprachlich): LS schrieb die Rechnung $0,093 + 0,007 =$ auf ein braunes Kärtchen und rechnete die richtige Summe 0,1 schriftlich aus. Als ich ihn fragte, ob er diese Rechnung auch noch anders darstellen könnte, sagte er: «Hmm, ich weiss, $93 + 7 = 100$, also ist $0,093 + 0,007 = 0,1$. Ich bat ihn die vereinfachte Rechnung ($93 + 7 = 100$) mit Dienes-Material zu legen. Danach erklärte ich ihm, dass man das Dienes-Material auch neu definieren und für die</p>	<p>Auch bietet der Auftrag durch die sechs verschiedenen Darstellungsformen vielfältige Zugänge und Bearbeitungsmöglichkeiten. Als Entwicklungspunkte nannte sie in dieser Phase die kA und die KB. Es war nicht allen SuS klar, was genau der Auftrag war, bzw. wie sie diesen bearbeiten müssen. Mit kurzen Hinweisen/Hilfestellungen der LPs gelang aber allen der Einstieg. Für die Begleitung war es allerdings wichtig, dass die LPs wussten, nach welchen Kriterien die Kärtchen am Schluss beurteilt werden, damit formatives Feedback gegeben werden kann.</p>	<p>Hinzufügen von 50 weiteren Kugeln) eröffnete ihr über die wiederum ikonische Darstellung (50 rote und 50 weisse Kugeln, die in 10er-Reihen gebündelt waren) den Weg zum Resultat (auch auf symbolischer Ebene).</p> <p>2. MK unterlief auf der symbolischen Ebene ein aF. Sie überlegte auf der ikonischen Ebene zwar richtig ($6 + 4 = 10$), machte die Verbindung zwischen der ikonischen Darstellung (Tausenderwürfel) zur symbolischen Darstellung (1000) aber nur beim ersten Summanden. Die Verknüpfung klappte mithilfe der Sprache und der Stellenwerttabelle.</p> <p>3. LS berechnete die Addition zweier Dezimalzahlen auf symbolischer Ebene. Das Gespräch zeigte, dass er die Rechnung auch versprachlichen, enaktiv legen und ikonisch darstellen kann. Die Verknüpfung aller Repräsentationsebenen zeugt davon, dass ein vertieftes mathematisches Verständnis vorliegt.</p> <p>4. UDL (V): sehr gut kA & KB: Entwicklungsbedarf</p>
--	--	---	--

	Dezimalzahlen nutzen kann. (Der 1er-Würfel wird zu einem Tausendstel-Würfel, usw.) L. fotografierte das Dienes-Material, klebte es auf ein blaues Kärtchen und schrieb dazu: 93 Tausendstel + 7 Tausendstel = 100 Tausendstel → 100 Tausendstel-Würfel = 1 Zehntel-Platte, also 0,1		
--	--	--	--

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
	dM	dialogorientierte Methoden
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengrösse
	GB	Gruppenbildung
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	1.4._Addition_Teil 2		
Datum:	21.11.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Hinweise der KLP	Interpretation ¹
1 Warm-Up (kursorisch)	<p>1. Vergleichbar mit «1.4._Addition_Teil 1» Die KLP hat die Kärtchen der SuS aus Teil 1 verwendet und sie analog zum Auftrag «2.1_Formen» auf die einzelnen SuS verteilt. Ausserdem hat sie eine Rollenabhängigkeit erzeugt, indem sie den einzelnen SuS übergeordnete Rollen zugewiesen hat. Die aL hat sich Vergleich zu «1.4._Addition_Teil 1» ausgeglichener auf die einzelnen SuS verteilt.</p>		<p>1. Die aL war höher, da die Aufgaben, welche die SuS erstellt haben, einerseits a & h und in einem sK waren und andererseits die pA durch Ressourcen- und Rollenabhängigkeit erzeugt wurde.</p>
2 Gruppenarbeit Plakat erstellen (kursorisch)	<p>1. Die erste Gruppe hat nach ca. 2 min eine Additionsgeschichte erfunden und aufgeschrieben. Die meisten Gruppen haben zwischen 2 und 10 min an diesem Teil der Aufgabe gearbeitet. In einer Gruppe brach ein Streit aus, weil ein Schüler die Rechengeschichten seiner beiden Gruppenmitglieder nicht gut fand und er selbst keine Vorschläge gebracht hat. Dieser Gruppe gab ich den Auftrag, dass sie zuerst alle eine eigene Geschichte schreiben, sich diese dann gegenseitig vorlesen und dann daraus eine neue gemeinsame Geschichte erstellen, mit der alle zufrieden sind. Mit diesem Vorgehen hatte diese Gruppe nach insgesamt ca. 20 min. eine Geschichte.</p> <p>2. Wie bereits bei der Aufgabe «2.1_Formen» haben sich einige Gruppen vor dem Erstellen des Plakats abgesprochen, Aufgaben geplant und Teilbereiche aufgeteilt, währenddem andere Gruppen gleich mit der Erarbeitung des Plakats begonnen haben.</p> <p>3. Ausserdem gab es wiederum Gruppen, die sich die Arbeiten stark aufgeteilt haben. Bei diesen Gruppen war die aktive Lernzeit</p>	<p>4. Die KLP beobachtete v.a. die gruppendynamischen Prozesse. Sie begleitete einzelne Gruppen in der Rollenverteilung und der Kommunikation (Austausch über Inhalte aber auch auf der Metaebene).</p>	<p>1. kA: für die meisten Gruppen passend. Einzelne Gruppen haben die LPs unterstützt, indem sie klarere Aufgabenstellungen oder Scaffolds gaben.</p> <p>2. Die organisatorische Offenheit überlässt es den Gruppen, ob und wie eine pA und A entsteht.</p> <p>3. Je stärker die Aufgaben aufgeteilt werden, desto höher ist die aktive Lernzeit. Je stärker die Aufgaben gemeinsam bearbeitet werden, desto höher ist der A (z.B. über aF).</p>

	<p>vergleichsweise höher, dafür fand der Austausch erst gegen Ende der Sequenz statt und es wurden weniger Anpassungen gemacht. Bei den Gruppen, welche die meisten Aufgaben gemeinsam bearbeitet haben, fand über die ganze Sequenz hinweg ein reger Austausch statt. Es wurden verschiedene Darstellungsmöglichkeiten diskutiert und anregende Fehler analysiert.</p>		
3 Präsentation (kursorisch)	<p>1. Alle Gruppen haben ihr Plakat mit mind. 3 Darstellungsformen präsentiert. Die zuhörenden Gruppen haben ihren Blick auf die referierenden Gruppen gerichtet und bei der ein oder anderen Rechengeschichte geschmunzelt.</p>	<p>2. Die KLP hatte den Eindruck, dass die Gruppen sehr interessiert an den unterschiedlichen Rechengeschichten und Plakaten waren.</p>	<p>1. kA: erfüllt UDL: erfüllt sK: hoch</p>

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
Direkte Interaktion und Kommunikation	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	dM	dialogorientierte Methoden
	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengrösse
Individuelle Verantwortlichkeit	GB	Gruppenbildung
	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Unterrichtsprotokoll

Bezeichnung der IgM:	1.4._Addition_Teil 3		
Datum:	28.11.24	Einschätzung durch:	Lars Bischofberger

Phase	eigene Beobachtungen	Interpretation ¹
1 Warm-Up (kursorisch)	1. Vergleichbar mit «1.4._Addition_Teil 2»	1. Vergleichbar mit «1.4._Addition_Teil 2»
2 Einzelarbeit (kursorisch)	<ol style="list-style-type: none"> Die gewählten Zahlen reichten vom 100er- über den 1'000'000en- bis zum Dezimalzahlen-Raum. Die SuS haben Rechengeschichten oder Darstellungsformen gewählt, die zu ihren Alltagsinteressen passen. Die SuS haben weniger Fehler gemacht als in der Übungsphase, was in der Beurteilungssituation auch beabsichtigt wurde. Unter den Fehlern gab es auch solche, die man in einer weiterführenden Sequenz als aF aufgreifen könnte, um neue Konzepte zu erarbeiten. Einige SuS gaben Couverts ab, in denen v.a. oder nur die symbolische Repräsentationsebene berücksichtigt wurde. Die meisten SuS haben mindestens zwei, einige sogar alle drei Repräsentationsebenen berücksichtigt. In den Teilen 1 und 2 haben die SuS an gemeinsamen Couverts und Zahlen gearbeitet und dabei individuelle Zugänge, Rechnungen und Rechenwege sowie Darstellungsformen genutzt. Im Teil 3 wurde individuell gearbeitet. Die Aufgabe wurde in einer Einzelarbeit bearbeitet. Die Aufgabe wurde in einer Einzelarbeit bearbeitet. Alle SuS arbeiteten während 25 bis 40 min. an ihrem Couvert. Es wurde den SuS mitgeteilt, dass sie eine Zahl aus einem Zahlenraum wählen sollen, der zu ihrem Lernstand passt und dass sie Rechnungen in möglichst verschiedenen Darstellungsformen erfinden sollen. Den SuS wurde kommuniziert, dass die Note aufgrund der Parameter «Qualität» (Zahlenraum und Komplexität) und «Quantität» (Anzahl verschiedener Kärtchen/Darstellungsformen) gebildet 	<ol style="list-style-type: none"> a & h: Alle SuS konnten im Zahlenraum arbeiten, der ihrem Lernstand entspricht. Die SuS konnten eigene Rechnungen erfinden und sich somit selbst herausfordern. sK: In den Rechengeschichten konnten die SuS Lebensweltbezüge machen. aF: Während den Teilen 1 und 2 gab es viele aF. In der Beurteilungssituation konnten die meisten Fehler vermieden werden. UDL: Durch die 6 vorgeschlagenen Darstellungsformen konnten die SuS ihren Rechenwegen auf allen drei Repräsentationsebenen nachgehen. Da die Rechnungen immer zur gleichen Zahl gebildet wurden und einige Kärtchen sogar die gleiche Rechnung aufwiesen, konnte auch die Verknüpfung der Ebenen gezeigt werden. igL: Während den ersten beiden Teilen fand das individuelle und das gemeinsame Lernen oft gleichzeitig statt. Im Teil 3 zeigten die SuS, was sie individuell abrufen können. A, rN und dM fanden nicht statt, da sie durch die Beurteilungsform nicht beabsichtigt waren. Positive Abhängigkeit ist nicht entstanden, da sie durch die Beurteilungsform nicht beabsichtigt war. Die aL war hoch und die iE konnte erfolgreich gemacht werden. Die KB fand statt, ohne auf genaue Notenskalen hinzuweisen. Auf PF und SE wurde verzichtet. Die SuS erhielten eine FE der LP in Form des Beurteilungsformulars. kA: erfüllt

	<p>wird. Die genaue Notenskala war nur den LPs bekannt.</p> <p>10. Bevor mit der Einzelarbeit begonnen wurde, konnten Verständnisfragen zur Aufgabenstellung gestellt werden. Nach einigen Ausführungen und Beispielen haben die SuS den Auftrag selbständig und wie vorgesehen bearbeitet.</p>	
--	---	--

¹ Die Interpretation analysiert die Beobachtungen und Hinweise der LP aufgrund der sechs Kriterien, bzw. der 24 Schlüsselkategorien für lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgaben. Der folgenden Legende können die Abkürzungen (Codes) der 24 Schlüsselkategorien entnommen werden:

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd
	sK	sinnstiftende Kontexte
	aF	anregende Fehler im Lernprozess
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)
	UDL (E)	enaktiver Zugang
	UDL (I)	ikonischer Zugang
	UDL (S)	symbolischer Zugang
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen
	pfA	praktisch-flexibles Aufgabenformat
Direkte Interaktion und Kommunikation	igL	individuelles und gemeinsames Lernen
	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen
	rN	räumliche Nähe
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	dM	dialogorientierte Methoden
	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (9 Typen positiver Abhängigkeit)
	GG	Gruppengrösse
Individuelle Verantwortlichkeit	GB	Gruppenbildung
	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase
Klare und transparente Kriterien	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase
	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten
	PF	Peerfeedback
	SE	Selbsteinschätzungsbögen
	FE	Fremdeinschätzungsbögen
	kA	Klare Aufgabenstellung

Anhang 3: Fragebogen für Lernende, inkl. Auswertung

Fragebogen – Lernende

zur Beurteilung einer lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgabe (LgM)

Bezeichnung der LgM:	1.3_Anteile		
Datum:	4.4.25 / 9.4.25	Einschätzung durch:	22 Lernende der 5./6. Klasse B + 19 Lernende der 5./6. Klasse A = 41 Lernende der beiden 5./6. Klassen

Bitte kreuze die Aussagen an, die für dich am ehesten zutreffen. Beantworte offene Fragen stichwortartig.

Komplexität und Herausforderung

Die Aufgabe war für mich ...

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| viel zu einfach | eher zu einfach | genau richtig | eher zu schwierig | viel zu schwierig |
| $2 + 5 = 7$ | $13 + 4 = 17$ | $4 + 5 = 9$ | $3 + 4 = 7$ | $0 + 1 = 1$ |

Glaubst du, dass man bei der Aufgabe etwas lernen konnte, das man später im Leben brauchen kann?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| Nein | Eher nicht | Ich weiss nicht. | Eher ja | Ja |
| $0 + 0 = 0$ | $4 + 7 = 11$ | $4 + 9 = 13$ | $10 + 0 = 10$ | $4 + 3 = 7$ |

Habt ihr in eurer Gruppenarbeit Fehler entdeckt, aus denen ihr etwas lernen konntet?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| Nein, keine. | Ja, wenige | Ja, einige | Ja, viele | Ich weiss nicht. |
| $7 + 8 = 15$ | $10 + 10 = 20$ | $1 + 1 = 2$ | $2 + 0 = 2$ | $2 + 0 = 2$ |

Direkte Interaktion und Kommunikation

Welche Aussage trifft am ehesten zu?

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wir haben alle Aufgaben aufgeteilt. | Wir haben viele Aufgaben aufgeteilt und wenige zusammen bearbeitet. | Wir haben viele Aufgaben zusammen bearbeitet und wenige aufgeteilt. | Wir haben alle Aufgaben zusammen bearbeitet. |
| $1 + 1 = 2$ | $4 + 6 = 10$ | $2 + 7 = 9$ | $15 + 5 = 20$ |

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

«In unserer Gruppe waren alle wichtig. Niemand hätte die Aufgabe in dieser Qualität allein bearbeiten können.» Stimmt du dieser Aussage zu?

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| Nein | Eher nicht | Ich weiss nicht. | Eher ja | Ja |
| $2 + 4 = 6$ | $3 + 3 = 6$ | $4 + 9 = 13$ | $9 + 1 = 10$ | $4 + 1 = 5$ |

Fragebogen in Anlehnung an Altrichter et al. (2018, S. 149 ff.)

Anhang 4: Interviewleitfaden und Transkripte

Interviewleitfaden für Lehrpersonen

Leitfadeninterview mit Lehrpersonen

zur Beurteilung einer lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgabe (LgM)

Bezeichnung der LgM:			
Datum:		Einschätzung durch:	
Klasse:	<input type="checkbox"/> 3./4. Steinbock	<input type="checkbox"/> 5./6. Mäusebussard	<input type="checkbox"/> 5./6. Rotmilan

Einstieg:

- für Teilnahme danken
- Sinn/Ziel des Interviews erklären → Perspektive der LPs für (Weiter)Entwicklung von LgM
→ Fokus auf die Aufgabe und nicht auf das «Handeln der Lehrperson»
- Offene Einstiegsfrage(n)
 - Worauf achtet ihr als erstes, wenn ihr für euren Mathematikunterricht eine Aufgabe auswählt, die in Gruppen bearbeitet werden und den SuS fachliches und/oder überfachliches Lernen ermöglichen soll?
Welche Kriterien muss eine Gruppen-Aufgabe in Mathe erfüllen, damit die SuS dabei etwas lernen können?
 - erinnert ihr euch an eine Gruppen-Aufgabe in Mathe, bei der die SuS viel/wenig gelernt haben?
Was war aus eurer Sicht der Grund dafür, dass die SuS bei dieser Aufgabe viel/wenig gelernt haben?
 - Wenn ihr an diese Lernkontrolle denkt (Eine aktuelle/vergangene LZK zeigen): Welche Aufgaben kann man gut in einer Gruppenarbeit trainieren? Welche eignen sich eher für eine individuelle Übungsphase (Einzelarbeit)?

Komplexität und Herausforderung

- Was muss eine Aufgabe bieten, damit sie für die SuS sinnstiftend ist?
- erinnert ihr euch an eine Aufgabe, bei der die SuS wohl gedacht haben ...
... «Wow, das kann ich später sicher einmal brauchen.» «Das ist ja mega spannend.» *oder*
... «Das interessiert doch niemanden.» «Das werde ich später nie mehr brauchen.»
- Was kann man aus eurer Sicht machen, damit eine Aufgabe für alle in der Lernzone liegt und nicht einige überfordert und andere unterfordert?
- Welche Beispiele für irritierende Fehler, die zum Nachdenken anregen, kommen euch in den Sinn?

Flexibilität und Differenzierung

Durch welche Aufgabenstellungen können welche Kerninhalte in möglichst vielfältigen Repräsentationsformen dargestellt werden?

<input type="checkbox"/> enaktiv (durch Handeln)	<input type="checkbox"/> ikonisch (mit Zeichnungen oder Skizzen)	<input type="checkbox"/> symbolisch (mit Zahlen und Zeichen)	<input type="checkbox"/> sprachlich (schriftlich oder mündlich)
<input type="checkbox"/> durch Ausprobieren	<input type="checkbox"/> Wenn es mir jemand erklärt. Wer? _____	<input type="checkbox"/> durch eine Erklärung (Buch, Merkblatt, Video, Internet)	<input type="checkbox"/> Anders, nämlich so: _____ _____

Direkte Interaktion und Kommunikation

- Wie muss eine Aufgabe gestaltet sein, damit man gemeinsam daran arbeiten muss/kann?

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

- Wie muss eine Aufgabe gestaltet sein, damit alle aus der Gruppe etwas zum Gruppenresultat beitragen und alle auf die anderen angewiesen sind?

Individuelle Verantwortlichkeit

- Was kann man bei einer Gruppen-Aufgabe in Mathe alles lernen/üben? Was eher nicht?

Klare und transparente Kriterien

- Oft sagen die Lehrpersonen, welche Resultate richtig und welche Lösungswege sinnvoll sind. Bei der Bearbeitung von IgM diskutieren die Lernenden ihre Lösungswege und Resultate und geben sich auch gegenseitig Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Wie ist das für euch?

Weitere Kriterien

- Was fällt euch sonst noch ein? Was sollte die Lehrperson eurer Meinung nach beachten, wenn sie in Mathe eine Aufgabe für einen Gruppenauftrag aussucht?

Kategorienblatt

Gruppeninterview 3_Ausgangslage_LPs_AM-PK_Transkription

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)	Textstellen ¹ (S. / Nr.)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd	1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/6, 4/1, 4/3
	sK	sinnstiftende Kontexte	
	aF	anregende Fehler im Lernprozess	2/8, 3/3
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)	1/3, 2/8, 4/1
	UDL (E)	enaktiver Zugang	2/5, 2/8, 4/5
	UDL (I)	ikonischer Zugang	4/11
	UDL (S)	symbolischer Zugang	2/8
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang	2/1
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen	2/8, 4/3
	pfA	Praktisch-flexibles Aufgabenformat	4/7, 5/1
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen	2/5, 3/3, 4/1, 4/3
	rN	räumliche Nähe	
	dM	dialogorientierte Methoden	2/5
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (Nummern der 9 Typen von positiver Abhängigkeit)	1/4, 3/1
	GG	Gruppengrösse	
	GB	Gruppenbildung	1/8
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase	1/3, 1/4
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase	3/3, 5/2
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten	5/4, 5/6
	PF	Peerfeedback	3/3
	SE	Selbsteinschätzungsbögen	5/4
	FE	Fremdeinschätzungsbögen	
	kA	Klare Aufgabenstellung	2/1, 2/2, 2/5

¹ Die Auflistung der Textstellen dient der Übersichtlichkeit. Eine quantitative Auswertung der genannten Schlüsselkategorien ist nicht beabsichtigt.

Transkription des Lehrpersonen-Gruppeninterviews mit PK & AM

G3_Gruppeninterview 3_Ausgangslage_LPs_AM-PK_Transkription

Lars Bischofberger

Transkribierte Sequenz: G3 (audiobasiert, anonymisiert) (00.00-21.02)

Einbettung der Sequenz:

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich (SHP und Verfasser dieser Arbeit) die Klassen- und Mathematiklehrpersonen der beiden 5./6. Klassen interviewt, um zu untersuchen, welche Merkmale eine lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) aus Sicht der Lehrpersonen aufweisen sollte.

Die Sprechakte der folgenden Personen werden im Transkript erwähnt:

SHP	AM	PK
Ich = Autor	Klassen- und Mathematiklehrer der 5./6. Klasse A	Klassen- und Mathematiklehrerin der 5./6. Klasse B

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Ich fange gleich mit offenen Einstiegsfragen an. Mich wundert, wenn ihr allgemein an einen Matheunterricht denkt und jetzt die Aufgabe bekommt, eine kooperative Matheaufgabe zu machen. Was wären für euch die zentralen Bedingungen oder Kriterien, die ihr findet, dass das eine Aufgabe erfüllen muss? Wenn ihr an ein pflanzenfertiges Lehrmittel oder einen pflanzenfertigen Auftrag denkt, den ihr mit der fünften, sechsten Klasse, mit der Bandbreite, die wir haben, umsetzen wollt. Was kommt euch als Erstes in den Sinn, was muss diese Aufgabe leisten?	1	1	
PK	Mir kam gerade in den Sinn, dass es mir wichtig ist, dass diese Aufgabe nicht zu einfach und zu schwierig ist, sondern sich in dem Range befindet, in dem alle entweder zurück oder von unten herangekommen sind. Dass es für alle fassbar ist.	1	2	a & h
AM	Ich habe das Gefühl, es muss so offen sein, dass die Kinder von allen Seiten daran arbeiten können. Wenn sie sagen, es sei eine offene Aufgabe, dann können sie die Schwierigkeit selbst definieren, es einfacher oder schwieriger machen. Oder wenn sie geschlossen sind, müsste es so sein, dass sie unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen können. D.h., die einen sagen, sie machen einen schwierigeren Anteil an dieser Aufgabe, sodass alle aktiv sind.	1	3	UDL a & h igL aL
PK	Ich glaube, es wäre das Schlimmste, wenn sich einige rausnehmen, weil sie von Anfang an denken, sie können es nicht machen. Oder wenn jemand findet «Ich mache alles, dann sind wir möglichst schnell durch.»	1	4	aL, a & h pA
SHP	Du hast ein Problem angesprochen, das man beobachtet, dass die einen von Anfang an nicht mitmachen oder andere alleine machen. Du hast eine Begründung für das Phänomen gegeben, dass der Auftrag die einen über- oder unterfordert.	1	5	
PK	Genau.	1	6	
SHP	Gibt es andere Ideen, warum es sein könnte, dass Kinder von Anfang an gar nicht mitmachen oder während des Auftrags abhängen, ausser die Schwierigkeit?	1	7	
PK	Ich glaube, die Gruppe selber oder die Gruppenzusammensetzung. Je nachdem, ob man sich gewohnt ist, eine gewisse Rolle zu haben. Dann ist es wieder so, dass die Stärkeren denken «Ah, ich muss jetzt wieder alles erklären, weil es hat sonst wahrscheinlich niemand zugehört.» Und dann ist es vielleicht auch eher «Ja, komm jetzt mach ich einmal nichts, mal schauen, wie sie klarkommen.»	1	8	GB

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
AM	Die Sprache kann ein Hinderungsgrund sein. Ich habe auch schon Aufgaben gesehen, die wahnsinnig viele Texte hatten für einen minimalen Rechenaufwand. Es muss eine ganz einfache, klare Aufgabe sein, die wirklich dem mathematischen Vordergrund steht.	2	1	UDL (Sp) kA
PK	Es hilft natürlich auch, wenn man schon eine Aufgabe oder den Ablauf schon kennt und sich den Inhalt ändert. Dann kommt man vielleicht schneller rein.	2	2	kA
AM	Am besten sind die Aufgaben, die möglichst einfach zu verstehen sind, aber möglichst viel zum Tun hergeben.	2	3	a & h
SHP	Kommt euch hier spontan ein Beispiel einer Matheaufgabe in den Sinn, die ihr mal gemacht habt? Positiv oder negativ. Es kann eine Aufgabe sein, die super gut funktioniert hat, wo alle partizipieren konnten. Oder eine, wo das Phänomen passiert ist, dass nur die einen arbeiten und andere nicht.	2	4	
AM	Es gibt natürlich die Fermi-Aufgaben. Wenn man überlegt, was es wäre, wenn man über die Turnhalle in einem Schwimmbad verhandeln würde, wie viel Wasser es braucht, was eigentlich recht einfach ist, um zu verstehen. Die Kinder konnten schnell und viel rechnen, auch Volumen und so. Und dann gibt es auch noch die Pentominos. Wenn man Pentominos hat, sind es die fünf. Und dann verschiedene Figuren und so Sachen. Miteinander legen und Sachen ausprobieren. Das haben wir auch mal gemacht. Oder eine Person legt sie vor und die anderen kopieren sie. Oder zwei legen vor und die anderen kopieren sie und versuchen, sie zusammensetzen. Das ist auch ein wenig Aufwand. Beliebig kannst du es mit den Schwierigkeiten anpassen.	2	5	kA, a & h A, UDL (E), dM igL
PK	Das finde ich immer recht cool, wenn sie Aufgaben machen müssen. Weil dann gibt es eigentlich immer so viele differenzierte Aufgaben, wie es Kinder hat. Die sind ja alle auf einem gewissen Level. Das funktioniert relativ gut.	2	6	igL
SHP	AM, du hast vorhin die Fermi-Aufgaben angesprochen. Was hast du das Gefühl, sind dort die Qualitäten oder die Phänomene, die in den Prozessen der Aufgabenbewältigung, wenn ein Kind das bearbeitet, irgend so ein Phänomen der Volumen, Flächen ... Was interessiert dich dort am meisten?	2	7	
AM	Ich kann mir die Vorstellung einer Einheitengröße vorstellen. Ein Beispiel, das ich erwähnt habe und wirklich gut fand, ist eine Kombination. Es ist ein Kübel. Wie viel hat es dort drin? Dann kommt man meistens auf Liter. Dann macht man eine Verbindung zum Volumen. Dann ist man sofort mitten in den Einheiten drin. Du kannst es aber auch ... Ich nehme einen Kübel und denke, wie viel Platz da drin ist. Du kannst es unterschiedlich lösen. Aber es gibt eine Vorstellung der Kinder von diesen Einheiten. Das kann mit einer Länge sein. Wenn du etwas einzäunst, merkst du, was überhaupt ein Meter ist. Ich glaube, vielfach lernen Kinder Dinge auswendig. Aber sie haben null Ahnung, wenn auf dem Blatt draufsteht, dass ein Haus 58 m hoch ist. Sie finden es ausgerechnet 58 m. Sie merken gar nicht, dass es nicht sein kann. Das ist das Schrägste. Das ist die Qualität der Fermi-Aufgabe, dass sie dort ansetzen.	2	8	UDL (V) UDL (V) UDL UDL (E) UDL (S) UDL (V), aF
SHP	Wo seht ihr das Potenzial, dass man das kooperativ macht? Dass eben zu zweit oder zu dritt so eine Aufgabe gelöst wird. Im Gegensatz dazu, dass man einfach selbst ... das kann man ja auch, man kann ja einfach selbst so eine Fermi-Karte nehmen und lösen.	2	9	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
PK	Dort ist es für mich immer spannend. Also ich persönlich finde es immer spannender. Also das Rechnen am Schluss könnte auch ein Computer machen. Aber ich finde es immer spannend, zu planen, wie wir da hinkommen. Und den ganzen Plan erstellen. So geht es den Kindern bestimmt auch. Es gibt Kinder, die sich das gut vorstellen können. Dann gibt es andere, die das blitzschnell im Kopf ausrechnen können. Dann gibt es jemanden, der gut ist mit den Masseinheiten, der genau weiss, dass man von einem Kubikdezimeter rechnet. Dann rechne es doch bitte so, dass es in dieser Masseinheit herauskommt. Dann braucht es alle, um daran zu arbeiten. Alle haben ihre Stärken. Dann können sie an den Stärken dranhalten und sich einbringen. Dann haben sie eine gewisse Selbstwirksamkeit.	3	1	pA
SHP	Du sprichst von der Rollenverteilung. Der eine kann forschen, der andere dokumentieren und man teilt sich verschiedene Rollen auf.	3	2	
AM	Jetzt kommt das schöne Wort «Ko-Konstruktion». Das finde ich einfach so. In diesem Zusammenhang funktioniert unser Gehirn ja so, dass wir zusammen an etwas dran sind. Wir haben es zusammen konstruiert. Dadurch gibt es verschiedene Perspektiven. Dadurch muss ich mich auch hinterfragen und reflektieren. Plötzlich merke ich, dass das gar nicht unter Umständen stimmt. Ich denke, das kann sehr wertvoll sein. Ich möchte aber auch sagen, dass es für gewisse Kinder gut sein kann, wenn sie alleine sind. Und daran arbeiten. Es gibt solche, die sich nicht so auf den Prozess einlassen können. Ich habe gerade ein Kind im Kopf in dieser Klasse. Ich denke, es ist gut, wenn man das alleine rechnet.	3	3	A, PF aF iE
PK	Ja, das gibt es schon auch.	3	4	
SHP	Ich habe noch rausgehört: Du hast kurz angesprochen. Wenn man über Fehler stolpert, merkt man, dass es gar nicht so richtig sein kann. Auch das ist etwas, das man selber merken kann. Ich habe etwas durchgerechnet. Es kann aber auch sein, dass man sich gegenseitig auf Fehler hinweisen kann. Wir sprechen auch viel von positiven Fehlern. Oder von konstruktiven Fehlern, wo man etwas daraus lernen kann. Wenn man da noch einmal zurückdenkt an eine Architektur einer Aufgabe. Wie muss eine Aufgabe gestaltet sein, dass solche konstruktiven Fehler passieren können? Oder das Konstruktivistische, dass man etwas durchdringen muss, etwas erkennen kann.	3	5	
AM	Vielleicht dass man nicht von Anfang an auf die Lösung kommen kann. Wie eine Lösung am Anfang noch weiter weg ist. Wie lange brauchen wir, um 100'000 Schnippschnaps zu falten? Dann kannst du sagen, das weiss man, das hat man schon einmal gemacht. Das könnte sein. Das Gegenbeispiel ist, wie weit ist es von hier nach Winterthur? Dann könnte man sagen, das weiss man, das ist eine Gefahr. Dann kommt es viel weniger ins Spiel. Es hat das Überraschende nicht dabei. So ist jedes Resultat eine Überraschung. Trotzdem muss man es nachher verifizieren.	3	6	a & h
SHP	AM, du hast vorhin angesprochen, es gibt für gewisse Kinder, wo es manchmal besser ist, für sich selbst zu arbeiten. Habt ihr im Kopf auch gewisse mathematische Inhalte, die ihr findet ... Masseneinheit ist etwas, das sich eher für das Kooperative eignet. Gibt es das Gegenteil? Inhalte, die jeder für sich ... Oder es geht viel besser, wenn man es für sich alleine macht, als im Dialog mit anderen zu arbeiten und zu üben. Oder spielt das keinen Rolle vom Inhalt her?	3	7	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
PK	Es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ist, es wirklich durchzudringen und zu verstehen ... Mir kam das Einmaleisen in den Sinn, wo ich fand ... Wenn es darum geht, das Einmaleisen auswendig zu lernen, das kannst du tiptopp alleine machen. Wenn es aber darum geht, es nicht nur runterzurattern, sondern es dynamisch zu sehen und die Kniffe zu lernen und das anders anzuschauen oder einzuordnen, dann fände ich es cool, wenn ein Austausch stattfindet, wenn ich die Kniffe von anderen mal sehe oder ihre Rechenwege sehe. Wie stellst du dir das vor? Ist das für dich ein Zahlenstrahl? Ist das für dich eine Hunderter-Tafel? Wie siehst du diese Zahlen? Siehst du das überhaupt oder macht es für dich Sinn? Dann finde ich es cool, wenn man sich austauscht, wenn es darum geht, das zu fassen. Wenn es nur darum geht, es auswendig zu lernen, dann kann ich es alleine machen.	4	1	a & h A UDL UDL (I)
SHP	Ich verstehe, es geht weniger um den Inhalt an sich, sondern um die Absicht, ob der Inhalt gefestigt oder erworben werden soll.	4	2	
AM	Ich glaube auch. Wenn du es wirklich verstehen möchtest oder wie du sagst, es durchdringen möchtest, dann kannst du jede Art von Aufgaben so erarbeiten. Das ist interessant. Ich versuche, etwas von mir selbst zurückzugehen. Ich merke, dass ich ganz viele Dinge aus der Gymnasium-Zeit gelernt habe, aber nicht verstanden. Dank YouTube und ein wenig KI habe ich in letzter Zeit wieder angefangen. Ich habe mich wieder mit den Eulerschen Zahlen und natürlichen Logarithmen beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich konnte es zwar sagen, aber ich verstand nicht, was es macht. Ich merkte, dass ich auch dort Dinge beibringen und anwenden konnte, gute Prüfungen gemacht habe. Aber ich wusste nicht, was es ist, weil es nicht verdaut war. Ich glaube, dieser Verdauungsprozess ist extrem wichtig. Auch dort ist es natürlich cool, wenn du im Austausch bist oder versuchst, etwas zu verstehen. Das geht in der Gruppe, glaube ich, schon noch besser.	4	3	a & h UDL (V) UDL (V) UDL (V) A
PK	Ich habe so das Gefühl, es reichert alles ein bisschen an.	4	4	
AM	Ja, und nicht einfach die Dinge auswendig lernen. Ich habe einen Bruch. Ich teile das mal das. Oder durchs Untere mal das Obere. Das funktioniert wunderbar. Aber das kannst du nicht in einer Fermi-Aufgabe. Du kannst nicht einfach sagen, durchs Untere mal das Obere. Es kann für gewisse auch etwas frustrierend sein.	4	5	UDL (E)
SHP	Gibt es noch etwas, was euch allgemein zu Aufgaben in den Sinn kommt? Vielleicht noch einmal zu meinem Ziel: Am Schluss möchte ich ein Produkt oder eine Sammlung von Aufgaben haben, die ich für mich selber wieder benötigen kann. Wenn wir ein Thema durchdringen wollen, kann ich das nehmen und umsetzen. Und es soll auch praktisch für Lehrpersonen sein, dass man sich nicht immer selber darum kümmern muss. Kommt euch noch einmal etwas in den Sinn, was ihr als Lehrperson bräuchtet, damit es euch auch Spass macht, mit dem zu arbeiten? Oder wo ihr es sinnvoll findet, mit dem zu arbeiten?	4	6	
PK	Ich finde es z.B. cool, wenn Dinge auch noch digital anpassbar sind. Dass man es schnell ändern kann, falls man merkt, ich habe es jetzt durchgeführt und jetzt ist es noch aktuell. Jetzt weiss ich, dass das und das schwierig war. Dann kann ich es ändern, wenn es in einem Jahr oder zwei wieder kommt, weiss ich, dass ich es letztes Mal noch angepasst habe. Dass man dort auch flexibler bleiben kann und nicht so an etwas festhalten muss.	4	7	pfA

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
AM	Was mir einfach noch durch den Kopf geht, ist ... Im Mathe-Lehrmittel, im Lehrer-Kommentar-Ordner gibt es eigentlich ganz viele megacoolen Aufgaben. Viele sind auch so anwendbar. Man kann es kooperativ machen. Sie sind irgendwo hinten im Mathe-Ordner. Jede Lehrerin oder Lehrer muss dort megaaktiv suchen und sich die Aufgaben raussuchen. Ich glaube, es wäre cool, wenn es im Lehrmittel einfach schon mehr sichtbar wäre. Und ich glaube, schlussendlich auch manchmal gegenüber den Eltern, die sagen, dass wir nicht vorwärts kommen im Mathe-Buch kommen, weil wir etwas anderes gemacht haben. Und für viele ist vielleicht auch der Stellenwert nicht so hoch. Ich glaube, wenn es irgendwo drin wäre, so offiziell wie in einem offiziellen Fundus, und du sagst, der Mathe-Unterricht ... Ich glaube, das würde wahrscheinlich viel mehr angewendet werden in der Praxis.	5	1	pfA
SHP	Okay, jetzt kommt doch noch eine andere Dimension rein. Also das mit «etwas Fassbares» haben. Also wenn wir einen Mathe-Plan mit dieser Box haben, können wir den Plan auch mit nach Hause geben und wir können auch den Kindern sagen, wir können Qualität und Quantität einschätzen. Würde es helfen, wenn das in einer kooperativen Lernform, in einer Gruppe, auch noch ein Teil davon wäre, dass man noch etwas festhalten kann?	5	2	iE
AM	Mhm.	5	3	
SHP	Oder auch für die Kinder als Orientierung. Dass sie auch sagen können, dass sie in dieser Halbstunde oder in dieser Lektion etwas gemacht haben und aufgrund dessen die Kompetenz weiterentwickelt haben.	5	4	SE KB
AM	Ich fände es noch cool.	5	5	
PK	Ich habe das Gefühl, dass man es ganz einfach machen kann. Als ich beim Eingang stand und beim Tschüss sagen, stellte ich jedem eine schnelle Frage, um zu schauen, wo es steht. Das kann man ganz einfach halten. Aber dass dort vielleicht ein Tipp drinsteht ...	5	6	KB
SHP	Dass es mitgedacht wäre, was als fachlichen Inhalt erarbeitet, durchdringt wird. Oder auch wie kann man es überprüfbar machen? Weil oft ist es in einer Gruppe, wenn man es zusammen macht, weiss man gar nicht so genau, auch wenn alle dran sind, weiss man nicht genau, wer wie viel verstanden hat.	5	7	
AM	Im Französischen und Englischen gibt es oft eine Tâche oder einen Task. Du hast eigentlich deine Aufgabe und dann einen Transfer. Du hast noch deine Tâche. Dann musst du etwas, ein kleines Projekt machen. Ich denke, wenn es eigentlich schon drin wäre ... Es läuft nicht so nebenbei, sondern irgendwann ist neben der Tâche oder der Task, der wie ein Teil ist. Das wäre schon noch cool. Es würde auch mehr gewichten. Vielleicht sehen die Kinder mehr... so hinein. Dann ist es so eingebettet.	5	8	

Kategorienblatt

Interview 4_Aufgabe 1.3_LP_PK_Transkription

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)	Textstellen ¹ (S. / Nr.)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd	1/1, 1/2, 3/4
	sK	sinnstiftende Kontexte	4/3, 5/5
	aF	anregende Fehler im Lernprozess	1/3, 1/6, 2/2, 5/5
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)	4/5
	UDL (E)	enaktiver Zugang	
	UDL (I)	ikonischer Zugang	2/1, 5/5
	UDL (S)	symbolischer Zugang	2/1
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang	1/8, 2/1, 2/6
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen	2/1, 5/5
	pfA	Praktisch-flexibles Aufgabenformat	4/2
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen	1/6, 2/8, 2/11, 2/12, 4/3, 4/5, 5/1
	rN	räumliche Nähe	3/5, 4/1
	dM	dialogorientierte Methoden	4/1, 4/4, 4/5, 5/5
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (Nummern der 9 Typen von positiver Abhängigkeit)	2/9, 2/12, 3/4, 3/6, 4/2, 4/5, 4/6
	GG	Gruppengrösse	
	GB	Gruppenbildung	3/9, 3/12
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase	3/4, 3/12, 4/2, 4/3, 4/8, 5/1
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase	3/10, 5/2
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten	5/4
	PF	Peerfeedback	
	SE	Selbsteinschätzungsbögen	5/2
	FE	Fremdeinschätzungsbögen	
	kA	Klare Aufgabenstellung	1/6, 4/1, 4/3

¹ Die Auflistung der Textstellen dient der Übersichtlichkeit. Eine quantitative Auswertung der genannten Schlüsselkategorien ist nicht beabsichtigt.

Transkription zum Interview mit PK

I4_Interview 4_Aufgabe 1.3_LP_PK_Transkription

Lars Bischofberger

Transkribierte Sequenz: I4 (audiobasiert, anonymisiert) (00.00-28.32)

Einbettung der Sequenz:

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich (SHP und Verfasser dieser Arbeit) die Klassen- und Mathematiklehrpersonen der 5./6. Klasse B interviewt, um zu untersuchen, welche Merkmale eine lehrplangemässe, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) aus Sicht der Lehrpersonen aufweisen sollte. Das Interview wurde im Anschluss an die in der 5./6. Klasse B umgesetzte Sequenz zur Aufgabe 1.3_Anteile geführt.

Die Sprechakte der folgenden Personen werden im Transkript erwähnt:

SHP	PK
Ich = Autor	Klassen- und Mathematiklehrerin der 5./6. Klasse B

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Du hast im Gruppeninterview als erstes Argument gebracht, dass die Aufgabe nicht allzu schwierig und nicht allzu einfach sein sollte. Die Kinder haben das selbst auch eingeschätzt. Kannst du pauschal eine Antwort geben? Welche Streuung hast du gesehen, als du beobachtet hast? Hattest du das Gefühl, die Aufgabe hat die Kinder komplett überfordert oder gelangweilt?	1	1	a & h
PK	Ich glaube, für den Kuchen [Klasse], den wir jetzt haben, würde ich sagen, «genau richtig» passt eigentlich schon. Dadurch, dass es mehr Sechsklässler und Sechsklässlerinnen in diesem Zimmer hatte als Fünfte, ist es vielleicht eher in Richtung «einfach» gegangen. Denn sie brachten viel Vorwissen mit und konnten schon viel übernehmen. Aber für alle gleicht es sich recht aus. Auch die Sechste fand schon, dass sie noch etwas schauen müssen. Und die Fünfte fand auch, dass es völlig sinnvoll ist.	1	2	a & h
SHP	Das mit den Fehlern fände ich noch spannend. Hast du irgendwo bei Kindern Fehler gesehen?	1	3	aF
PK	Ja.	1	4	
SHP	Und wenn ja, was für welche?	1	5	
PK	Ja, es hat ... Als ich fand, es sei völlig logisch, dass in jedem Quartett jede Farbe einmal vorkommt, sah ich viele Häufchen, die von einer Farbe zu zweit waren. Dann ging es vielleicht nicht mehr ganz auf. Sie haben es erst hinterfragt, als es am Schluss nicht mehr ganz aufging. Sie sagten, es sei eins übrig und es gehe nicht hin. Dann gingen sie nochmal über alles drüber. Oder jemand kam auf die Idee, dass alle auseinandernehmen und nochmals zu schauen.	1	6	kA, aF A
SHP	Das ist ein klassischer Fehler auf organisatorischer Ebene, der nicht mit dem Kern der Mathe zu tun hatte, sondern damit, wie man mit dem Spiel zurechtkam. Wie verteilen wir das? Wie ist das gemeint? Wie muss man den Auftrag ausführen?	1	7	
PK	Ja, das war einer. Und dann dadurch, dass die Aufgaben immer denselben Zähler hatten, gab es viele Karten, die ähnlich oder gleich aussahen. Einmal 100 durch 20 ist 5 und einmal 100 durch 5 ist 20. Dort gab es auch viele, die die Umkehrrechnung in den Häufchen hatten. Und beim Zuteilen des letzten ... Dann vielleicht mit dem ... mit der Satzfrage, mit der Geschichte. Dann merkten sie, dass die Geschichte das Gegenteil sagt. Dann schauten sie überall, dass es ähnlich ist. Dann schauten sie nochmals genau hin. Das gab es, und das fand ich megacool.	1	8	UDL (Sp)

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Hast du das Gefühl, dass sie erst am Schluss bei der Geschichte merken, dass es auf symbolischer Ebene nicht stimmt? Weil auf dem einen Kärtchen war die Rechnung 100 geteilt durch 50 ist 2 . Also auf der symbolischen Ebene wurde der Bruch umgemünzt. Auf dem anderen Karten war die Zeichnung. Auf dem anderen war der Inhalt und die sprachliche Geschichte. Habe ich dich richtig verstanden? Deine Hypothese ist die Verknüpfung von den verschiedenen Repräsentationsebenen. Also wieder vom Grünen. Man muss sich überlegen, ob das wirklich stimmen kann. Steht hier wirklich das, was man kann? Begründest du es so?	2	1	UDL (S), UDL (I), UDL (Sp), UDL (V)
PK	Ja, das war manchmal das Ding. Und manchmal waren sie fast ein bisschen schnell. Da steht, es gibt zwei, das gibt zwei und das gibt zwei. Man konnte die Geschichte nicht herauslesen. Manchmal stand es durch zwei, anstatt zwei als Resultat. Das war so etwas. Und bei der Geschichte ist es schwieriger, um es auf einen Blick zu sehen. Das ist so ein Stolperstein. Oder eben diese zwei Rechnungen, die gleich sind. Oder eben die Umkehrrechnung.	2	2	aF
SHP	Gab es noch andere Fehler? Ist dir noch etwas aufgefallen, wo sie gestolpert sind?	2	3	
PK	Ein Stolperstein war in der einen Geschichte, der Kollege und seine 19 Mitschüler.	2	4	
SHP	Ja, das ist gemein.	2	5	
PK	Dann kamen sie zu mir und meinten: «Sie, 100 durch 19 geht gar nicht.» Das war recht witzig. Einfach nur vom sprachlichen Überlegen ganz genau zu lesen, was die Geschichte eigentlich meint. Das war megaschnell aufgelöst.	2	6	UDL (Sp)
SHP	Hast du das aufgelöst oder die Kinder?	2	7	
PK	Nein, das habe ich aufgelöst. Einmal habe ich es aufgelöst, einmal die Gruppe nebendran. Die haben es selber geschafft.	2	8	A
SHP	Es brauchte jemanden in der Gruppe, der das sprachlich auf die Reihe brachte.	2	9	pA
PK	Ja	2	10	
SHP	Vorher war das Thema Flexibilität und Differenzierung. Jetzt ... Das eine ist die Frage der Niveaudifferenzierung. Das ist bei der Komplexität und Herausforderung drin. Es muss für alle richtig sein, nicht zu einfach oder zu schwierig. Es gibt ja auch die Differenzierung über die verschiedenen Zugänge, dass du durch das Handeln etwas lernen kannst. Eben enaktiv, ikonisch, symbolisch, diese Zugänge. Ich habe bei der Architektur der Aufgabe versucht, das zu vernetzen. Ich habe das Gefühl, ikonisch und symbolisch habe ich recht drin, sprachlich auch. Das enaktive Durchhandeln fehlt jetzt noch. Da ist nichts, das Sie aufteilen müssen. Auseinandernehmen. Das ist gar nicht drin. Und in der unteren Frage ist es, wie man es dann herausfindet. Da hat man vorhin gehört, dass man gegenseitig erklären muss. Ein bisschen vielleicht.	2	11	A
PK	Ja, voll. Ich würde das nehmen. Es gab verschiedene Stärken, die einander etwas erklärt haben. Oder dadurch, dass jemand es sprachlich verstanden hat, vielleicht den Inhalt nicht ganz gefasst hat oder nicht mit der symbolischen Ebene verbinden konnte, z.B. Aber es konnte man nochmals vorlesen oder sagen, das sei doch der Kollege, der vielleicht auch noch kommt. Das hat dann für die nächste Person gereicht, zu merken, es seien 20 Personen. Ja, ich habe das Gefühl, das Gegenseitige hat viel geholfen. Ich glaube, das Ausprobieren war v.a. bei denjenigen, die es schnell gemacht haben. Die die meinten: «Zwei, zwei, zwei, zwei.» Sie standen an und fanden, wenn sie das übernehmen, stimme es immer noch nicht. Wenn sie das noch hierhin tun, stimme es immer noch nicht. Sie schoben es hin und her, bis sie bei allen Quartetten sagten, es sei richtig. Von meiner Seite haben sie nur sehr wenig Erklärung bekommen.	2	12	pA, A

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Wir haben in der Durchführung v.a. den ersten Teil ganz gesehen. Hast du den Zusatz noch mitbekommen, was in dem Auftrag ist? Dass sie die grünen Kärtchen neu schreiben müssen, eigene Geschichten erfinden.	3	1	
PK	Ja.	3	2	
SHP	Vielleicht hast du schon etwas gesehen oder kannst es antizipieren. Dir vorstellen, was da noch für Möglichkeiten auftreten. Denn dort wechselt es ein wenig. Dort ist das Ausprobieren, weil es keine Lösung hat, sondern man muss sich selber eine Geschichte ausdenken. Es wechselt ein wenig den Fokus.	3	3	
PK	Dort fand ich, es gäbe zwei Stränge. Oder wie vier. Die einen machten sie ganz zusammen, die anderen machten sie einzeln, die haben sich ganz rausgenommen. Dann gab es noch solche, die halb zusammen waren. Vielleicht zu zweit oder so. Ich war v.a. bei einer Gruppe, in der alle sie zusammengemacht haben. Ich fand, es kommt vielleicht von zweien, sehr, sehr viel. Sie fanden, man müsse neue Geschichten schreiben. Sie haben es aber nicht mit den Kärtchen verbunden, die schon gelegen sind. Sie machten freie Mathe-Geschichten, die mit Anteilen zu tun hatten. Die, die ich gelesen habe, war auch richtig. Sie hat Sinn ergeben. Sie hatte aber nichts mit irgendwelchen Quartettkärtchen zu tun. Ich fragte sie, mit welchem Kärtchen es zu tun hat. Erst dann merkten sie, dass es damit zu tun haben muss. Es war aber eine relativ einfache Lösung von diesem Kind, um die Zahlen, die es schon in der Geschichte gab, durch Zahlen von einem der Kärtchen zu ersetzen. Dann war es sehr nahe an der Geschichte der Kärtchen. Das ist dann noch mal ... Ich hatte das Gefühl, er hat diese Ebene übersprungen. Er hat ganz frei eine Geschichte erfunden, die auch richtig war, die er erfasst hat. Aber ganz andere Zahlen.	3	4	pA aL a & h
SHP	Spannend. Jetzt hast du mich schon ein bisschen in die neue Kategorie gebracht. Die einen haben zusammengearbeitet, die anderen haben sich aufteilt. Es gab ziemlich alles. Es war so kurz, dass es nicht offensichtlich war, dass man sich umgesetzt hat. Aber es gab verschiedene Arten von Zusammenarbeit. Was ich noch spannend fände... ist schon beim nächsten, bei dem violetten. Die positive Abhängigkeit voneinander über diese Aussage. Es braucht wie alle, es sind alle wichtig. Niemand könnte die Aufgabe allein machen. Wie siehst du das? So ganz pauschal.	3	5	rN
PK	Ich stimme zu, dass nicht alle die Aufgabe alleine machen könnten. Es gibt aber sicher Kinder, die das alleine machen könnten.	3	6	pA
SHP	Und vielleicht sogar schneller.	3	7	
PK	Ja.	3	8	
SHP	Oder ziemlich sicher sogar schneller. Es gibt Kandidaten, ich habe da so einen im Kopf. Ich habe ihn heute zwar gar nicht so wahrgenommen. Aber einer, der könnte die Hände verrühren, je nach Gruppenkonstellation, wenn die Kollegen stören.	3	9	GB
PK	Ja, ich glaube ich denke an den gleichen. Aber das stimmt, es ging heute recht gut, hatte ich das Gefühl. Und dafür ... Nachher, als sie sich rausnehmen konnte, hat sie sich rausgenommen.	3	10	iE
SHP	Mhm, ah du hast «sie» gesagt. Ich hatte jemand anderes im Kopf. Ich hatte einen «er» im Kopf.	3	11	
PK	Ah nein, ich hatte das Gefühl, der «er» hat sich gut eingebracht. Er hat gut zusammengearbeitet. Er konnte sich auf die Gruppenarbeit einlassen und hat sie als Gruppenarbeit wahrgenommen und durchgeführt. Ich glaube, sie war schon froh, dass sie sich rausnehmen konnte.	3	12	aL GB
SHP	Hast du eine spontane Idee, wie die positive Abhängigkeit v.a. im zweiten Teil erhöht werden könnte? Im ersten Teil kann man es auch künstlich machen.	3	13	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
PK	Eben, du musst sie [die Kärtchen] zu dir nehmen und miteinander sprechen.	4	1	kA, rN, dM
SHP	Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass es im ersten Teil gut geklappt hat, dass alle involviert sind. Auch wenn sich einige vielleicht aufgeregt haben, weil sie allein schneller gewesen wären. Aber rein vom Ding her ging es. Im zweiten Teil habe ich es sehr offen gelassen. Ich sagte ihnen, sie könnten alles zusammen machen. Da es nur eine kurze Zeit war, habe ich nicht viel Zeit investiert, damit sie sich einen Plan machen und systematisch vorgehen. Kommt dir spontan irgendeine Idee, wie man der Gruppe den Auftrag geben könnte, um Geschichten zu erfinden? Und das Ganze so zu gestalten, dass alle in der Gruppe wichtig sind und sich gegenseitig ergänzen?	4	2	aL pfA pA pA
PK	Während des Machens dachte ich, das sei sehr schwierig. Sie haben viel mehr zusammengearbeitet, als ich gedacht habe. Ich dachte, jetzt gehen alle in ihre Ecke zurück. Die Starken fetzen das schnell hinein und die Schwächsten fangen gar nicht erst an. Sie wissen gar nicht, was der Auftrag genau ist. Was ich cool fand, war, dass bei der einen Gruppe, die zuerst irgendeine Geschichte erfunden hat, sie es mit ihren Interessen verknüpft haben. Vielleicht wäre es cool, wenn wie jedes Kind etwas sagen, um eine Geschichte heraufzubauen. Meine Geschichte muss unbedingt um Fussball gehen. Jetzt suchen wir, was am ehesten Sinn machen würde. 100 Tore zu schießen und 50 davon macht Jim, ist dann eine komische Geschichte. Da fehlt die Realitätsbezug. Vielleicht wäre es cool, wenn wie jedes Kind etwas sagen würden, das ihn interessiert.	4	3	A aL kA sK
SHP	Könnten wir auf organisatorischer Ebene ein ganz kleines DAP [Methode «Denken, Austauschen, Präsentieren»] einbauen? Dass jeder für sich während 2 Minuten ein paar Dinge aufschreibt. Personen, Gegenstände, Orte. Etwa so. Dann bringt man es in eine Gruppe. Dann macht man in der Gruppe etwas zusammen und präsentiert es. Irgendwie so.	4	4	dM
PK	Ja, voll. Das machen sie automatisch, habe ich das Gefühl. Ein Kind fand automatisch, es müsse etwas mit dem Brot zu tun haben. Dann haben sie geschaut, welche Zahlen am meisten Sinn für das Thema Brot machen. Das konnten sie zusammenschauen. Macht es Sinn, dass wir auch 100 Brote nehmen? Ist das realistisch? Okay, gut. Und jetzt sind es ... Wenn wir 100 Brote haben, was ist dann der Anteil? Was soll der Anteil sein? Irgendwie anderes Mehl? Das sind Zöpfe und das sind klassische Brote oder so. Dann konnten alle daran denken, etwas am Thema. Das fand ich gut. Entweder alle müssen sich zuerst ein Thema überlegen oder alle bekommen eine Karte und müssen sich vielleicht auch das Gegenteil überlegen. Was geht da gar nicht? Dass es gar nicht unbedingt um Mathe gehen muss und dass das Lösen in der Gruppe stattfindet. Aber wie die Idee hineinbringen ...	4	5	dM A UDL pA
SHP	Du hast das im ersten Interview angesprochen, dass es mit den verschiedenen Stärken und Interessen gar nicht abhängig ist, wer Mathe gut machen kann. Alle können etwas beitragen. Danach ist es die Aufgabe der Gruppe, aus allem zusammen etwas zu machen.	4	6	pA
PK	Ja, das wäre megacool, wenn es so zusammenkommt.	4	7	
SHP	Ich glaube, du hast es schon vorher angesprochen. Es hat dich etwas überrascht, dass sie zum Teil aktiver dabei waren, als du erwartet hättest. Die aktive Lernzeit ist immer schwierig, um von aussen herauszufinden, was wirklich Lernen ist. Aber ich glaube, was man beobachten kann, ist, wie die Aktivierung, das Dransein, das in der Tätigkeit sein, ist. Wie würdest du das pauschal oder auf einzelne Gruppen bezogen sagen? Ist das jetzt im ... Sagen wir mal, im ersten ... Ja, wir können es gleich zusammen, im ersten und zweiten Teil. Hat es da Unterschiede gegeben?	4	8	aL

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
PK	Ich würde sagen, beim ersten ist es mir mehr aufgefallen, wenn sich jemand gar nicht beteiligt hat. Beim zweiten eher weniger, weil dort der Denkprozess viel unschärfer war. Vielleicht durfte es auch etwas länger dauern. Beim ersten Teil war es wirklich so. Aber es waren wenige, die mir auffielen. Die hatten die Karte nicht in der Hand, sondern hatten sie vor sich und wussten nicht genau, wem sie gehören, warum sie da sind, was man mit ihnen tun soll und warum sie geklaut werden. Oder sie sind nicht in den Dialog eingestiegen. Andererseits gab es auch solche, die sagten: «Das brauche ich und das brauche ich.» und weder erklärt noch verhandelt haben. Aber ich würde sagen, die grosse Menge war wirklich im Dialog. Sie wollten es zusammen lösen oder haben es auch zusammen gelöst.	5	1	aL A
SHP	Ich glaube, das mit der individuellen Ergebnissicherung können wir in diesem Moment etwas überspringen. Das haben wir heute nicht gemacht. Das geht mehr in die Richtung, die AM im ersten Interview angesprochen hat. Wie sieht man, was die einzelnen Kinder gelernt haben? Man könnte wieder einen Transfer zur Box machen. Wenn der Auftrag für dich sehr langweilig war, gehe ich in die Box Schublade 4 und 5. Wenn du findest «Ich check es noch nicht so ganz» dann gehst du in die Schublade 1 und 2. So gelingt der Transfer zum individuellen Lernen relativ schnell.	5	2	SE iE
PK	Das finde ich immer sehr wertvoll, auch für die Kinder selbst. Dann ist es so «Ah, okay. Durch das kann ich mich einteilen und nicht einfach ... Hey, neues Thema, ich fange einfach mal irgendwo an.» Das hilft schon, um einen Anknüpfungspunkt zu finden.	5	3	
SHP	Von den Lernzielen habe ich drei herausgeschrieben. Diese wären auch auf dem Merkblatt für die Lehrperson der Einheit. Das sind die drei Lernziele, die ich versucht habe, mitreinzunehmen. Vielleicht willst du sie kurz durchlesen und überlegen. Hast du gefunden, dass das zur Geltung kommt? An dem wird viel gearbeitet. Es wird durchdrungen geübt.	5	4	KB
PK	Ich glaube, das in der Mitte finde ich, das ist am stärksten. Dass sie diese Dinge vergleichen können. Und vor allem interpretieren. Das Darstellen kommt für mich beim zweiten Teil noch dazu. Das hätte auch gemacht werden können, aber vielleicht sind ein paar gar nicht bis dahin gekommen. Aber das Vergleichen und Interpretieren sind sehr stark. V.a. dort, wo sie die Umkehrrechnungen vergleicht haben und gemerkt haben, dass es immer gleich ist, aber doch nicht. Und auch das Interpretieren, v.a. bei den 100er-Tafeln. Das war für sie ziemlich Routine, um das zu erkennen und zu sehen. Um die Mengen zu erfassen. Auch die Brüche zu lesen, hatte ich das Gefühl, war gross. Eben das Schreiben dann beim zweiten Auftrag etwas mehr. Sie mussten das lesen, v.a. wenn sie miteinander gesprochen haben. Ein Zweitel musst du ja wissen, wie ein Zweitel aussieht. Genau. Und das andere auch. V.a. bei den Geschichten. Die Geschichten mit dem Term zu verknüpfen, das war auch noch eine rechte Aufgabe, über die sie manchmal gestolpert sind. Aber das macht es auch etwas lustvoller und veranschaulicht. Ich kann mir schon viele Gummibärchen vorstellen und alle wollen davon. Wenn es dann mehr Kinder sind, die von demselben Haufen wollen, bekommen dann vielleicht alle mehr oder weniger? Das macht es so ... Es ist zwar auch ikonisch, aber es macht Spass. Man hat das Gefühl, es ist etwas, das man braucht. Oder das man schon mal gesehen hat.	5	5	UDL (V) dM UDL (V), aF, sK UDL (I), sK
SHP	Vielen Dank. Das waren die sechs Kriterien.	5	6	
PK	Sehr gerne.	5	7	
SHP	Gibt es noch etwas, das dir gerade durch den Kopf ging, das du heute Morgen beobachtet hast oder auch aus dem ersten Interview? Da sprachen wir ja nicht genau über die sechs Kriterien. Gibt es noch etwas, das dir an dieser Aufgabe aufgefallen ist, das dich irritiert hat? Entweder, dass du stark gefunden hast oder eben auch nicht.	5	8	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
PK	Mir hat der spielerische Aspekt gefallen. Ich mag Spiele allgemein und Kinder auch. Aber es machte Lust, das zu tun. Es gab verschiedene Teile, mit denen man miteinander etwas machen konnte. Ich hatte meinen Startblock. Ich musste miteinander ... Es war kooperativ. Es war nicht so, dass jemand am meisten hatte und der Beste von allen war und alles allein gemacht hat. Wir als Gruppe haben es geschafft, das zu machen. Es kam auch nicht dazu, dass sich die Gruppen untereinander verglichen. Das finde ich sehr schön, dass es logisch ist, dass alle für sich sind. Dass es um dich und deine Gruppe geht und nicht um alle. Das fand ich sehr stark. Auch die Aufmachung. Wie es dahin kam, war sehr cool. Es ist einmal passiert, dass eine Gruppe alle Karten genommen hat, obwohl sie das noch nicht hätten tun sollen. Ich habe das Gefühl, dass das ein Error war, das passiert. Aber nicht etwas, das systematisch vorkommen wird.	6	1	
SHP	Aber es zeigt, dass die Wichtigkeit der Auftragserklärung ... oder wie der Auftrag verstanden werden muss, bevor er funktioniert.	6	2	
PK	Ja, genau. Die Kategorien fand ich auch cool, dass sie noch farbig sind. Und auf dem Kärtchen sind sie noch drauf. Am Anfang hat man ja schon von allen Farben. Aber dann, um zu checken, ob es noch eine Kategorie gibt, wäre das cool. Übermässig positiv.	6	3	
SHP	Wenn du noch etwas hast, kannst du das sehr gerne noch sagen, was dich gestört hat.	6	4	
PK	Ich habe mich gefragt, ob man ... wie man das mehr steuern könnte, dass sie wirklich so ... Mir kam das Spiel Siedler in den Sinn, wo man nacheinander sagt «ich habe das, ich hätte gerne das von dir.» Und dann jemand «Nein, ich möchte das auch. Geh weg.» Ob man das leiten oder irgendwie machen kann, dass das ... Oder vielleicht kommt es auch mit der Zeit, wenn man das mehrmals macht.	6	5	
SHP	Das ist genau die grosse Frage. Wie soll der Auftrag ... Braucht es mehr Regeln, damit es besser wirkt? Oder will man wenig regeln, damit sich die Gruppe selber reguliert?	6	6	
PK	Ja, voll.	6	7	
SHP	Hast du dir das gewünscht oder hast du dir vorgestellt, wenn du Teil der Gruppe wärst?	6	8	
PK	Wenn ich Teil der Gruppe gewesen wäre, hätte ich gewünscht, dass du anfängst. Dann machst du vielleicht mal alle deine. Oder dann legst du deine in die Mitte und wir können alle daran arbeiten.	6	9	
SHP	Mit der Absicht, dass ... ?	6	10	
PK	Dass wir ... Dass alle reden können. Mir wäre es sehr wichtig, dass alle etwas sagen dürfen. Und nicht, dass der Leader oder der natürliche Leader der Gruppe am meisten Redeanteil und am meisten das brauchen darf. Oder dass vielleicht die Person, die natürlicherweise weniger gerne spricht, trotzdem die Person sein kann, die alles zusammenschiebt. Oder die es ordnet. Es gab aber auch ganz viele coole Ordnungen, bei denen ich dachte, ich hätte das nicht so geordnet. Wo ich dachte, das ist spannend. Es macht auch Sinn, wenn man alles so auslegt, dass alle von derselben Seite das lesen können. Ja, das ist mega. Dann ist es wieder cool, wenn es nicht so viele Regeln gibt von Anfang an.	6	11	
SHP	Danke dir!	6	12	
PK	Bitte!	6	13	

Leitfadeninterview mit Lernenden

zur Beurteilung einer lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgabe (lgM)

Bezeichnung der lgM:			
Datum:		Einschätzung durch:	
Klasse:	<input type="checkbox"/> 3./4. Steinbock	<input type="checkbox"/> 5./6. Mäusebussard	<input type="checkbox"/> 5./6. Rotmilan

Einstieg:

- für Teilnahme danken
- Sinn/Ziel des Interviews erklären → Perspektive der SuS für (Weiter)Entwicklung von lgM
→ Fokus auf die Aufgabe und nicht auf das «Handeln der Lehrperson»
- Offene Einstiegsfrage(n)
 - Welche Kriterien muss eine Gruppen-Aufgabe in Mathe erfüllen, damit ihr etwas lernen könnt?
 - Erinnert ihr euch an eine Gruppen-Aufgabe in Mathe, bei der ihr viel/wenig gelernt habt?
Was war aus eurer Sicht der Grund dafür, dass ihr bei dieser Aufgabe viel/wenig gelernt habt?
 - Wenn ihr an diese Lernkontrolle denkt (Eine aktuelle/vergangene LZK zeigen): Welche Aufgaben kann man gut in einer Gruppenarbeit trainieren? Welche eignen sich eher für eine individuelle Übungsphase (Einzelarbeit)?

Komplexität und Herausforderung

- Was muss eine Aufgabe bieten, damit sie für euch sinnstiftend ist?
- Erinnert ihr euch an eine Aufgabe, wo ihr euch gedacht habt ...
... «Wow, das kann ich später sicher einmal brauchen.» «Das ist ja mega spannend.» oder
... «Das interessiert doch niemanden.» «Das werde ich später nie mehr brauchen.»
- Was kann man aus eurer Sicht machen, damit eine Aufgabe für alle in der Lernzone liegt und nicht einige überfordert und andere unterfordert?
- Was ist eure Meinung zur Aussage «Aus Fehlern kann man lernen.»?

Flexibilität und Differenzierung

Wie könnt ihr am besten lernen? (mehrere Kreuze möglich)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
enaktiv (durch Handeln)	ikonisch (mit Zeichnungen oder Skizzen)	symbolisch (mit Zahlen und Zeichen)	sprachlich (schriftlich oder mündlich)	Ich weiss nicht.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
durch Ausprobieren	Wenn es mir jemand erklärt. Wer? _____	durch eine Erklärung (Buch, Merkblatt, Video, Internet)	Anders, nämlich so: _____ _____	

Direkte Interaktion und Kommunikation

- Wie muss eine Aufgabe gestaltet sein, damit man gemeinsam daran arbeiten muss/kann?

Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe

- Wie muss eine Aufgabe gestaltet sein, damit alle aus der Gruppe etwas zum Gruppenresultat beitragen und alle auf die anderen angewiesen sind?

Individuelle Verantwortlichkeit

- Was kann man bei einer Gruppen-Aufgabe in Mathe alles lernen/üben? Was eher nicht?

Klare und transparente Kriterien

- Oft sagen die Lehrpersonen, welche Resultate richtig und welche Lösungswege sinnvoll sind. Bei der Bearbeitung von lgM diskutiert ihr eure Lösungswege und Resultate und gebt euch auch gegenseitig Rückmeldung zu eurer Arbeit. Wie ist das für euch?

Weitere Kriterien

- Was fällt euch sonst noch ein? Was sollte die Lehrperson eurer Meinung nach beachten, wenn sie in Mathe eine Aufgabe für einen Gruppenauftrag aussucht?

Kategorienblatt

G1_Gruppeninterview 1_Ausgangslage_5.&6. Klasse A_LB-DK-SB-MP-LZ
Transkription

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)	Textstellen ¹ (S. / Nr.)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd	1/3, 1/7, 9/10, 10/5
	sK	sinnstiftende Kontexte	9/7, 10/1, 10/4
	aF	anregende Fehler im Lernprozess	2/5, 2/7
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)	2/6, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 3/3, 3/8, 3/9, 4/7, 4/14, 6/3, 7/8, 9/5, 9/8, 10/2, 10/4
	UDL (E)	enaktiver Zugang	3/4, 3/6
	UDL (I)	ikonischer Zugang	3/4, 3/6, 4/5
	UDL (S)	symbolischer Zugang	3/7, 4/5, 4/9
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang	4/9, 4/10
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen	
	igL	individuelles und gemeinsames Lernen	5/8, 10/4
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen	1/2, 4/1, 5/5
	rN	räumliche Nähe	
	dM	dialogorientierte Methoden	4/15, 7/1, 7/5, 8/2, 8/3
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (Nummern der 9 Typen von positiver Abhängigkeit)	1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/5, 6/6, 7/4, 8/3
	GG	Gruppengrösse	5/7, 7/4
	GB	Gruppenbildung	5/8, 6/2, 7/2, 7/3, 7/5, 8/1
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase	5/4, 5/6, 6/6, 7/4
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase	
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten	7/10
	PF	Peerfeedback	7/9
	SE	Selbsteinschätzungsbögen	
	FE	Fremdeinschätzungsbögen	
	kA	Klare Aufgabenstellung	9/6, 9/9

¹ Die Auflistung der Textstellen dient der Übersichtlichkeit. Eine quantitative Auswertung der genannten Schlüsselkategorien ist nicht beabsichtigt.

Transkription Gruppeninterview 5./6. Klasse A

G1_Gruppeninterview 1_Ausgangslage_Klasse A_LB-DK-SB-MP-LZ_Transkription

Lars Bischofberger

Transkribierte Sequenz: G1 (audiobasiert, anonymisiert) (00.00-36.37)

Einbettung der Sequenz:

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich (SHP und Verfasser dieser Arbeit) fünf Kinder der 5./6. Klasse RM interviewt, um zu untersuchen, welche Merkmale eine lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) aus Sicht der Lernenden aufweisen sollte. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte bewusst heterogen in Bezug auf Geschlecht und mathematische Leistungsfähigkeit. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden über gute verbale Ausdrucksfähigkeiten verfügen, um möglichst differenzierte Einblicke in ihre Sichtweisen zu erhalten. Das Interview wurde früh in der Phase der Praxiserprobung durchgeführt. Dadurch hatten die Lernenden bereits erste Erfahrungen mit einer Gruppen-Fermi-Aufgabe gesammelt, waren aber noch nicht massgeblich durch meine Ansätze zur Gestaltung von IgM beeinflusst. Gleichzeitig war der konventionelle Mathematikunterricht für sie noch präsent, sodass sie Vergleiche zwischen den Unterrichtsformen ziehen konnten.

Die Sprechakte der folgenden Personen werden im Transkript erwähnt:

SHP	LB	DK	SB	MP	LZ
Ich = Autor	Männlich 6. Klasse Mathematik-Note: 6	Männlich 6. Klasse Mathematik-Note: 5	Weiblich 5. Klasse Mathematik-Note: 3	Weiblich 5. Klasse Angepasste Lernziele	Weiblich 5. Klasse Mathematik-Note: 5

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Und dann würde ich gerne mit einer ganz allgemeinen, vielleicht kann ich zuerst noch sagen, die Arbeit, die ich mache, die Frage ist wirklich die Art der Aufgaben. Also wie muss eine Aufgabe sein, dass eine Aufgabe gut in Gruppen gelöst werden kann und dass man dabei etwas lernt. Also wie muss der Lehrer mit den Kindern arbeiten, wie muss der Lehrer Dinge erklären, wie muss er Regeln umsetzen und so. Das wäre wie nochmal ein anderes Thema, jetzt geht es wirklich darum, wie müssen die Aufgaben sein.	1	1	
SHP	Okay, und darum möchte ich euch jetzt erstmal ganz allgemein fragen, was kommt euch als erstes im Sinn, wenn ihr euch eine Aufgabe vorstellt und ihr sagt, mal diese Aufgabe, das macht Sinn, dass man das in einer Gruppe löst, dass ich das nicht alleine bei mir am Tisch löse, sondern dass ich mich da vielleicht mit Kollegen zusammen austausche, oder hat das einen Sinn?	1	2	A
LB	Ich würde jetzt sagen, das sind für mich, würde ich jetzt gerade als erstes daran denken, so ein bisschen <u>schwerere Aufgaben</u> , weil man ja mehr Köpfe hat zum Denken, das heisst, jetzt haben wir im Moment das Thema Proportionalität, dass man dann mal ein bisschen <u>schwerere macht, als man sonst normalerweise alleine machen würde</u> .	1	3	a & h pA
MP	So Sachen, wo man überlegen muss, wenn das das gibt und das das, und das dann müsste ich zusammen rechnen, dann ist es auch einfacher, weil dann könnte zum Beispiel <u>die eine Person überlegen, wenn die eine Zahl im Kopf behalten und die andere kann die andere im Kopf behalten</u> und so geht es dann auch einfacher zum Zusammenrechnen.	1	4	pA
SHP	Verstehe ich das richtig, dass man die Aufgaben dann ein bisschen <u>aufteilt</u> , also nicht eine Person alles selber machen muss, sondern eine macht das und eine macht das.	1	5	pA
DK	Also ich finde, es müssen jetzt nicht unbedingt schwierigere Aufgaben sein, es könnte, aber es muss nicht, es können auch längere Aufgaben sein, die man aufteilen muss, ...	1	6	PA
DK	... oder eben auch so <u>logisch denken</u> , wichtig.	1	7	a & h

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
LB	Oder Textaufgaben, also wo man dann zuerst mal einen Text lesen muss, herausfinden, was ist jetzt gefragt, also schauen, was braucht man jetzt, wo sind die wichtigen Zahlen, und dann aufschreiben und ausrechnen.	2	1	
SHP	Warum geht das besser in einer Gruppe? Du kannst ja auch alleine den Text lesen.	2	2	
LB	Ja, aber man hat mehr Augen, die darauf schauen, man übersieht wahrscheinlich weniger als Gruppe, als alleine, und man kann sich halt auch <u>gegenseitig helfen</u> , fragen, das geht wahrscheinlich auch <u>einfacher als alleine</u> .	2	3	pA
MP	Lange Kopfrechnungen, weil dann gibt es mehr Köpfe, die sich die Sachen merken können, und dann geht es natürlich <u>einfacher, als wenn du dir alleine alles merken musst, was du rechnen musst</u> .	2	4	pA
DK	Man kann es besser überprüfen, die Rechnung, als wenn du alleine bist, weil wenn du alleine etwas rechnest, und es dann falsch ist, dann bleibt es falsch, aber bei dem kann zum Beispiel einer etwas ausrechnen, und die anderen können auch ausrechnen, und dann <u>entdecken andere vielleicht noch Fehler</u> .	2	5	aF
LZ	Wenn es <u>verschiedene Rechenwege</u> gibt, dann könnte nämlich ein Kind einen Rechenweg machen, dann einen anderen, und dann könnte man schauen, ob wir das gleiche Ergebnis haben, dann herausfinden, ich finde diesen Rechenweg einfacher, und vielleicht den anderen Kind auch etwas beibringen.	2	6	UDL
LB	Und falls man dann mal einen Fehler macht, dann kann auch das andere Kind kommen, und schauen, wo der Fehler liegt, falls man es selber nicht sieht, dann könnte man selber einfach wieder zusammen den <u>Fehler suchen, und versuchen, es doch dann noch zu richtig zu lösen</u> .	2	7	aF
SHP	LZ, du hast vorhin angesprochen, dass man <u>verschiedene Lösungswege</u> hat, die zum gleichen Resultat führen, und kommt dir oder jemand anderem, ein konkretes Beispiel in dem Sinne, wenn ihr das mal erlebt habt, dass man ganz verschiedene Wege hat, um auf eine Lösung zu kommen?	2	8	UDL
MP	Ja, also, ich habe mal eine Rechnung nicht verstanden, und dann nicht gewusst, wie ich sie rechnen sollte, und dann habe ich zuerst eine Person gefragt, wie sie es rechnen würde, und dann habe ich sie aber so nicht verstanden, und dann habe ich noch eine andere Person gefragt, und die hat es dann wieder anders gemacht, und dann habe ich halt <u>die Technik genommen, die ich einfacher finde</u> , und das ist natürlich dann auch gut, in einer Gruppe zu arbeiten, weil dann kann man sich eben so Tipps geben.	2	9	UDL
SHP	Also du hast verschiedene Wege gesehen, und dann hast du den für dich genommen, den du dann am besten verstanden hast, den kannst du vielleicht auch selber mal lernen.	2	10	
LZ	Also ich habe mal gerechnet, und dann hat eine Person zu mir gesagt, wieso rechnest du das so kompliziert, und hat mir dann einen anderen Rechenweg gezeigt, den ich aber komplizierter gefunden habe, und dann habe ich halt einfach, hat es wie zwei, aber es ist auf das gleiche Ergebnis gekommen, am Schluss, und dann habe ich halt <u>einfach den anderen genommen</u> .	2	11	UDL
DK	Ich kann auch oft in der Schule einen anderen, oder mir jetzt zum Beispiel, einen anderen Rechenweg zeigen, als zuhause, und dann kann ich vielleicht das noch praktisch, weil ich dann <u>auch den [Rechenweg] auswählen kann, den ich einfacher finde</u> .	2	12	UDL

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Super, also ich habe von verschiedenen Rechenwegen gehört, dass das ein Vorteil ist, wenn man sich über die verschiedenen Rechenwege austauscht. Jetzt vielleicht gibt es ja dann auch Möglichkeiten, eine Rechnung darzustellen. Manchmal schreibt man eine Rechnung einfach auf, zwei plus drei gibt fünf, und dann versteht man das, ah ja, das habe ich irgendwann mal so gelernt, und dann gibt es auch Möglichkeiten, dass man das irgendwie mit Material zum Beispiel legen kann. Ihr kennt so Materialien, oder, aus der Schule? (zeigt Bilder von Material)	3	1	
SHP	In der fünften, sechsten Klasse arbeiten wir dann manchmal auch mit Tabellen, dass wir sagen, die schreiben die einen untereinander, die anderen untereinander, oder mit so einem Zahlenstrahl. So, Bögen, ähm, so Tabellen, die man grösser eintragen kann. Wie ist das für euch, wie arbeitet ihr am liebsten? Arbeitet ihr am liebsten mit Zahlen, mit Formeln, oder zeichnet ihr das auf, oder legt ihr das gerne mit Material, oder erfahrt ihr es?	3	3	UDL
SB	Also, ich lege es mega gerne entweder mit der Tabelle, oder halt mit dem Stäbchen.	3	4	UDL (E, I)
SHP	Warum machst du das gerne?	3	5	
SB	Es ist halt, wenn ich jetzt bei einer Aufgabe nicht gleich rauskomme, und es dann halt mehrere Fragen, und die halt immer etwas anderes sagen, dann mache ich das halt mit dem Stäbchen, weil es dann einfacher ist, wie man es legen kann. Und mit der Tabelle ist es, wenn es jetzt zum Beispiel eine mega hohe Zahl ist, aber ich die Aufgabe gleich machen möchte, dann ist halt das auch einfacher.	3	6	UDL (E, I)
MP	Dann, also ich rechne gerne schriftlich, weil das fällt mir einfacher, weil ich dann genau sehe, welche zwei Zahlen ich zusammenrechnen muss, und wenn ich es sonst noch so nebeneinander sehe, dann ist es für mich schwieriger zu sehen, welche Zahlen ich zusammenrechnen muss, und darum mache ich es auch gerne mit der Tabelle, also schriftlich auch.	3	7	UDL (S)
LB	Ich finde, es kommt immer ganz darauf an, was für eine Aufgabe es ist, also wenn es jetzt eine reine Rechenaufgabe ist, schreibe ich einfach die Zahlen auf. Wenn es jetzt eine Aufgabe ist mit Zeit, was ich auch manchmal mache, dann zeichne ich es auch oftmals auf, mache Skizzen und ganz verschiedene Dinge, ich probiere auch, also ich rechne auch schriftlich, also ich finde, es braucht alles irgendwie ein bisschen.	3	8	UDL
DK	Wenn ich eine Rechnung habe, dann nehme ich immer den Weg, den ich für die Rechnung am einfachsten finde, weil ich habe für andere Rechnungen auch andere Wege, aber ich lege zum Beispiel auch sehr gerne, weil das es einfach ungemein vereinfacht.	3	9	UDL
SHP	Ihr macht mir gerade eine super Überleitung, ihr sagt, es kommt auf die Aufgabe darauf an, jede Aufgabe muss man gleich lösen, oder ihr habt verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für verschiedene Aufgaben, ihr habt am Montag die Probeprüfung bekommen, ich weiss nicht, ob ihr die Lösungen dazu auch schon gesehen habt, das wären jetzt schon Lösungen dazu. Wenn ihr diese Aufgaben anschaut, gibt es für euch Aufgaben, bei denen ihr sagt, hier macht es mega Sinn, dass man sich eben austauscht mit anderen Kindern und vielleicht mal vergleicht, welche Rechenwege es gibt. Im Gegensatz zu Aufgaben, bei denen ihr sagt, da gibt es einfach einen Weg, das kann ich auch alleine machen, da brauche ich keinen Austausch.	3	10	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
LB	Ich würde sagen, die 14. Aufgabe mit dem Fahrrad, weil die ist jetzt schon anspruchsvoller als relativ viel aus dem Test und ich würde sagen, das lohnt sich schon, wenn man das <u>miteinander abspricht, um zu schauen, ob man auf die gleichen Ergebnisse kommt oder auf unterschiedliche.</u>	4	1	A
SHP	Hast du die Aufgabe schon gelöst?	4	2	
LB	Ja.	4	3	
SHP	Und wie hast du sie gelöst? Hast du dir eine Skizze dazu gemacht oder hast du mit Tabellen gerechnet?	4	4	
LB	Ich habe <u>alles gerechnet, einfach die Zahl aufgeschrieben, habe aber auch Skizzen gemacht.</u>	4	5	UDL (S, I)
SHP	MP, welche Aufgabe ist dir gerade ins Auge gestochen?	4	6	
MP	Also, die. Also, ich finde, bei Aufgabe 3 mit dem Bauern, <u>mit den Äpfeln, da gibt es auch verschiedene Wege, wie man das rechnen kann und wie man das lösen kann.</u> Und meine Mutter hat mir auch andere Wege gezeigt, wie z.B. Herr M.	4	7	UDL
SHP	Kannst du das gleich kurz erklären?	4	8	
MP	Also, meine Mutter hat mir gezeigt, <u>dass 1 kg, das weiss man ja schon, dass das 6 Franken kostet und die Hälfte von 1 kg ist ja 500 Gramm und die Hälfte von 6 ist ja 3 und darum gibt es 500 Gramm für 3 Franken.</u> Und Herr M. hat es mir <u>mit einer Durchrechnung gezeigt, da weiss ich gar nicht mehr, wie das geht.</u>	4	9	UDL (Sp) UDL (S)
SHP	Aber <u>das Wort die Hälfte, das hat dir geholfen, ein Bild zu haben und dir das vorzustellen?</u>	4	10	UDL (Sp)
MP	Ja.	4	11	
LB	Ich würde sagen, die Aufgabe 1, die kann man, finde ich, gut alleine lösen. Das kann man einfach ausrechnen. Es gibt bestimmte unterschiedliche Rechenwege, aber ich würde sagen, die einfachste ist einfach zusammen zu zählen und dann auszurechnen.	4	12	
LZ	Jetzt bei dieser Aufgabe bin ich ganz am Schluss, also bei 5 kg, bin ich auch auf 5 kg gekommen, weil ich habe so, dann habe ich 21 Franken halt, 3,5 kg, wenn 21 Franken kostet, muss ich eigentlich nur mit den anderen, mit den anderen ansagen, die ich schon kann. Also kann ich einfach auffüllen, bis ich auf 30 Franken komme und dann habe ich die Lösung.	4	13	
DK	Mir fällt die Aufgabe mit dem Radfahrer sehr auf, weil ich kann das auch mit der Übersetzung lösen, mit den Sachen, die ich schon habe, kann ich mir das so zusammenzählen, da kann ich auch verschiedene Wege machen, <u>wenn einer nicht funktioniert, dann mache ich einfach den anderen.</u>	4	14	UDL
MP	Also ich finde so die Tabellen, wo man immer die Anzahl und dann den Preis sieht, die kann man sehr gut alleine lösen. Ein paar, finde ich, sollte man zu zweit lösen, aber ich glaube, den Grossteil kann man dort alleine lösen. Und auch bei so Textaufgaben, wo man halt sagen muss, je mehr Brötchen kaufen, desto mehr muss ich halt bezahlen, finde ich, das ist eigentlich klar und das kannst du alleine lösen. Da braucht man eigentlich nicht unbedingt eine zweite Meinung, weil das ist eigentlich einfach eine Lösung.	4	15	dM

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
LZ	Das mit den Kursmitgliedern und dem Kurs, das haben wir jetzt, wir haben das hier nicht verstanden, hat der Herr M. uns halt so gezeigt, dass man alles in einer Tabelle macht, die wir hier die ganze Zeit haben. Dann sind wir halt einfach die Reihe durchgegangen und dann ist das auch sehr einfach, weil man muss einfach die Reihe durchgehen und schauen, ob eigentlich 25 in der Reihe ist, weil dann könnte man es ganz einfach ausrechnen.	5	1	
SHP	Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Gruppenarbeit selber, wenn man einen Auftrag als Gruppe machen muss. Jetzt haben wir viel über den Austausch gesprochen, der einfach auch passieren kann, der wertvoll ist. Wenn wir euch jetzt irgendeinen Auftrag geben und sagen, ihr müsst den zu dritten oder vierten lösen, dann gibt es ja manchmal ein Problem, oder vielleicht zuerst mal das, was positiv ist, was du schon gesagt hast, <u>man kann Aufgaben aufteilen, das ist sicher ein Vorteil.</u>	5	2	pA
SHP	Und dann gibt es aber vielleicht manchmal auch ein Problem, dass man gar nicht mitbekommt, was dann die anderen machen, oder vielleicht auch, dass die einen viel mehr machen und die anderen sich etwas zurücklehnen. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon einmal erlebt habt. Da wäre meine Frage, ob ihr da eine Lösung kennt, wie man dem Problem begegnen kann, dass das eben nicht passiert. <u>Dass einerseits alle alles mitbekommen und andererseits auch alle gebraucht werden in der Gruppe, damit das eine alles alleine machen kann.</u>	5	3	pA
MP	<u>Dass man sicher am Anfang der Aufgabe sagt, wer was macht und dann ist es klar, weil dann hast du deine Aufgaben und dann erledigst du die.</u> Und dann wäre es halt so, dass du in der Gruppe sagen müsstest, wer welche Person sagt, wer der Chef ist, wer was macht, weil dann gibt es ja nicht so ein Durcheinander, dass sich jemand zurückziehen kann.	5	4	pA aL
MP	Und dann am Schluss, dass die Lehrer dann sagen können, wir hören jetzt auf, dann <u>noch schnell besprechen, was alle gemacht haben und dann ist man wieder informiert, was die anderen Personen gemacht haben und die anderen Personen sind informiert, was du gemacht hast.</u>	5	5	A
SB	Wir haben jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, also das Blatt müsste zum Beispiel das vierte lösen und der eine sich ein wenig hinterlassen, weil man halt wie einer, der sagt, wie es ist und dann aber die Aufgaben aufteilen, dass <u>jeder ungefähr gleich viel hat.</u> Dass jeder im Teams drin ist, dass niemand sich irgendwie durchlehnen kann und ja.	5	6	aL
LZ	Einfach <u>nicht zu grosse Gruppen</u> machen, weil je grösser die Gruppe, desto weniger Kontrolle hat man über sie. Und wenn man jetzt einfach so eine Zweiergruppe macht, dann ist es ziemlich einfach, weil man hat einfach keinen Menschen, der bei sich ist und man muss aufpassen, dass der aufpasst. Das ist eigentlich ziemlich einfach. <u>Aber wenn man jetzt so eine Vierergruppe hat, dann ist es schon eher schwierig.</u>	5	7	GG
LB	Und dass man <u>Kinder, die auf dem gleichen Niveau arbeiten, zusammen tut.</u> Weil wenn man jetzt ein Kind, das Mathe nicht gut versteht, mit einem in die Gruppe tut, das schon keine Ahnung was für Aufgaben macht, dann ist das für das Kind, das die <u>noch einfache Aufgaben macht, relativ schwer damit zu kommen.</u> Da würde ich jetzt sagen, man sollte Kinder mit dem gleichen Niveau in die Gruppe tun. <u>Dann können alle mitreden und mitarbeiten, weil es jeder versteht.</u>	5	8	GB igL

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
DK	Für mich sind so Gruppen, Mathearbeiten, wie Präsentationen. Man muss auch <u>so aufteilen, wer was macht, dass man dann zusammen zu einer guten Lösung kommt.</u>	6	1	pA
MP	Auch was LB eben gesagt hat, mit dem Niveau ist es schon wichtig, aber es ist sicher gut, wenn es nicht allzu ein grosser Unterschied ist. Aber <u>es darf sicher eine Person in der Gruppe haben, die ein bisschen besser ist in Mathe und eine Person, die ein bisschen schlechter ist in Mathe.</u> <u>Grosse Rechnungen können dann die Person machen, die ein bisschen besser rechnen kann.</u> Kleine Rechnungen machen eher die Person, die nicht so gut rechnet. <u>Und so kann man sich dann aufteilen.</u> Aber sicher würde ich nicht jemanden, der es überhaupt nicht kann, oder eine Person, die es sehr gut kann, in einer Gruppe machen. <u>Dann wird es wirklich schwierig, für beide Personen ein Mittelmass zu finden, dass sich niemand zurücklehnt.</u>	6	2	GB pA
LZ	Es gibt Kinder, die immer <u>verschiedene Rechnungswege</u> machen. Es gibt auch Kinder, die sich das Leben einfacher machen mit Rechnungswegen, die für sie ziemlich einfach sind und schnell einfache Rechnungswege herausfinden können. Oder andere Kinder, die das eben nicht können, die einfach denken, wie soll ich das jetzt rechnen? Dann kann man eben auch Gruppen machen, wo ein Kind einen guten Rechnungsweg herausfinden kann, einfach einen Rechnungsweg erklärt, der für alle einfach ist. Und dass dann alle wieder rechnen können.	6	3	UDL
SHP	Es gibt beide Überlegungen, dass man sagt, man macht genau das, dass Gruppen so sind, dass alle etwa gleich stark sind. Und dann gibt es auch das, dass man bewusst eine Gruppe mischt. Ich habe jetzt bei der Fermi-Aufgabe, die ihr im Moment macht, da sind Gruppen eher gemischt. Was habt ihr das Gefühl, dass jemand einfachere Rechnungen machen kann? Oder eben auch, dass jemand mehr die Aufgabe des Rechnens übernimmt? Und jemand mehr vom Gestalten, jemand vom Präsentieren? Das heisst ja nicht unbedingt, dass wenn man nicht so gut ist in Mathe, dass man nichts beitragen kann zu der Gruppenarbeit. Habt ihr bei der Fermi-Aufgabe, oder auch sonst in irgendeinem anderen Matheauftrag, das schon mal erlebt? Dass ihr die eigenen Stärken oder die Stärken von verschiedenen Kindern nutzen konntet? Weil jemand besser rechnen kann, jemand besser zeichnen kann, jemand besser reden kann?	6	4	
MP	Ja, also bei der Fermi-Aufgabe war es so, da war zuerst ein kleines Chaos, weil es schwierig war, was man genau machen muss. Aber dann hat man ja wirklich gesehen, wer kann was gut. Und dann hat <u>ein Kind zum Beispiel sehr gut rechnen können, und das andere Kind hat aber sehr gut die Sachen notieren können und eben auf dem iPad machen können.</u>	6	5	pA
MP	Aber dann ist es eben auch so, <u>dass die eine Person das Gefühl hat, ich habe ja alles gemacht, was muss ich denn noch machen?</u> <u>Sie hat dann nicht gefragt, was sie noch machen kann, sondern hat sich dann einfach zurückgelehnt.</u> Aber teilweise war es auch wirklich gut, <u>dass jeder seine Stärken hatte.</u> Und dann ging es auch ein bisschen besser vorwärts. Ich würde das jetzt ein bisschen stärker machen, dass <u>wirklich die Personen ihre Stärken machen und genau dann Aufträge machen.</u>	6	6	aL pA

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
MP	Dass man sich dann <u>auch wirklich abspricht.</u>	7	1	dM
LB	Bei der Gruppenarbeit allgemein habe ich das Gefühl, zumindest sehe ich das so, dass <u>wenn man die Gruppe an sich selber wählen darf, dass dann die Leute besser mitarbeiten.</u> <u>Sie haben dann mehr Lust, sie freuen sich mehr darauf, als wenn sie jetzt eine Gruppe bekommen, wo sie rein müssen.</u>	7	2	GB
MP	Ich finde, was LB gesagt hat, dass man sich dann halt auch als Kind mehr freut, wenn man mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammenkommt in eine Gruppe und sich selber wählen darf. <u>Dann muss man einfach überlegen, ob die Kinder arbeiten oder nur Blödsinn machen.</u> Und dann würde ich es so machen, dass man die Gruppe selber wählen darf, aber <u>der Lehrer darf sagen, die Gruppe finde ich nicht so schlau oder ich würde diese Person noch dazu tun.</u>	7	3	GB
MP	Und es ist wahrscheinlich für eine Gruppe auch einfacher, wenn es <u>eine Person drin hat, die die Führung übernehmen kann.</u> Denn dann ist für alle Personen klar, die Person sagt, was man machen muss. Dann hat es Ordnung. Aber wenn alle Personen so ein bisschen so sind, <u>ich mache einfach mal, was ich will, dann gibt es einen Riesenchaos und niemand weiss mehr genau, was er machen muss und ein paar machen irgendetwas.</u> Und darum finde ich es wichtig, <u>dass es jemanden hat, der sagt, was durchgeht und was jeder machen muss oder darf.</u>	7	4	GG aL
LZ	Also das mit den Kollegen könnte ja theoretisch auch besser sein, dass man sich einfach mehr freut oder auch, <u>dass man redet.</u> Aber ich glaube auch, <u>Kollegen, da getraut man sich mehr auf Menschen zuzugehen.</u> Also mehr auf sie zuzugehen und sie zu fragen, was kann ich jetzt machen. Also wenn man jetzt mit solchen Menschen in einer Gruppe ist, wo man eigentlich nichts richtig zu tun hat, dann denkt man sich so, ich kenne diese Person eigentlich gar nicht mega gut, ich habe nie etwas mit ihr gemacht.	7	5	dM GB
SHP	Das heisst, damit man zusammen arbeiten kann, muss man sich auch ein bisschen kennen und sich gegenseitig vertrauen.	7	6	
LZ	Dass man sich ein bisschen getraut auf die Menschen zuzugehen.	7	7	
SHP	<u>Dass man auch verschiedene Lösungswege präsentieren kann ...</u>	7	8	UDL
SHP	<u>... oder sich auch Fehler zurückmelden kann.</u>	7	9	PF
LB	Ich würde sagen, dass es vor allem gut ist, wenn <u>der Lehrer gerade am Anfang mit der Aufgabe sagt, ich erwarte das und das und ich muss das jetzt in drei Wochen geschafft haben.</u> Das kann man genau einzeichnen, planen, wann man was macht. Weil am Ende machen die Leute am Anfang gar nichts und kommen dann später in den Stress. Weil dann sagt der Lehrer am Tag vorher, das muss morgen fertig sein. Daher ist es gut, <u>wenn man von Anfang an weiss, wir haben jetzt drei Wochen für das Zeit, wir müssen das und das gemacht haben und dann kann man es besser einplanen, es geht besser.</u>	7	10	KB
MP	Was LZ eben schon gesagt hat, dass man sich vertraut, ist natürlich wichtig.	7	11	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
MP	<p>Aber ich würde sagen, natürlich <u>Leute, die sich nicht ausstehen können oder noch nichts miteinander zu tun hatten, würde ich jetzt auch nicht in eine Gruppe tun, aber</u> vielleicht ist es dann auch eine Chance, Leute kennenzulernen und dann auch auf das Niveau zu schauen.</p> <p>Aber man muss dann auch schon im Hinterkopf haben, dass sich die Leute verstehen.</p> <p>Weil das ist auch wichtig, weil sonst funktioniert die Gruppenarbeit nicht so gut.</p>	8	1	GB
SHP	<p>Könnte man das auch in der Gruppenarbeit einbauen?</p> <p>Das haben wir bei der Fermi-Aufgabe nicht gemacht.</p> <p>Dort hiess es, ihr arbeitet zusammen, das ist der Auftrag.</p> <p>Es war nicht einmal ganz klar, bis wann.</p> <p><u>Hätte man das bei der Fermi-Aufgabe einbauen konnte.</u></p> <p><u>Dass man sich am Anfang ein bisschen kennenlernen muss.</u></p>	8	2	dM
MP	<p><u>Ich glaube, am Anfang hätte man vielleicht Zeit haben sollen, schnell mit der anderen Person zu reden.</u></p> <p><u>Welche Person kann was gut?</u></p> <p><u>Was braucht man für diese Aufgabe?</u></p> <p><u>Wer sagt, wo es durchgeht?</u></p> <p>Dann weiss man auch, die Person kann das gut, dann geht es ja auch noch, dass die Person das macht.</p> <p>Aber wenn man überhaupt nicht weiss, was die Person gut kann, dann weiss man auch nicht, ob die Person es schafft, das zu machen.</p> <p>Und dann teilt man eine Person von einer Aufgabe, bei der die Person gar nicht arbeiten kann.</p>	8	3	dM pA
LZ	<p>In unserer Klasse ist kein Kind richtig schlimm.</p> <p>Wir haben es auch nicht so schlecht miteinander, aber es gibt schon ein paar Kinder, die nicht mit dieser Person in die Gruppe gehen wollen.</p> <p>Obwohl die Person vielleicht nicht schlimm ist, sondern einfach, weil man denkt, ich möchte jetzt mit meinen Kollegen sein.</p> <p>Man fühlt sich wohler vielleicht.</p> <p>Und, ja, genau.</p>	8	4	
MP	<p>Es gibt Kinder in unserer Klasse, die können sich nicht ausstehen.</p> <p>Und die würde ich jetzt auch auf keinen Fall in eine Gruppe tun, weil es dann einfach «räblet».</p> <p>Und dann kann man nicht miteinander Aufgaben machen, weil man es einfach nicht gerne hat.</p> <p>Aber ich glaube, das muss dann auch ein bisschen offen von einem Menschen kommen, dass man so ist, ich kenne diese Person noch nicht, aber das heisst ja nicht, dass sie schlimm ist.</p> <p>Weil es kann ja auch sein, dass sie total nett ist, ich kenne sie ja vielleicht noch nicht so gut.</p> <p>Und dann muss die Person, die miteinander in die Gruppe kommt, einfach so ein bisschen offen miteinander umgehen und allen mal eine Chance geben.</p> <p>Und wenn das jeder macht, dann wird es vielleicht auch eine gute Gruppe.</p>	8	5	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Hey, danke euch viel, viel Mal für eure vielen spannenden Antworten. Das hilft mir sehr, um diese Box zu füllen mit Aufgaben, die hoffentlich möglichst vielen dieser Kriterien entsprechen, die ihr jetzt gesagt habt. Gibt es aus eurer Sicht noch irgendetwas, das ihr mit auf den Weg geben wollt, wie ich so eine Aufgabe gestalten soll? Etwas, das wir jetzt noch gar nicht besprochen haben.	9	1	
SB	Könnte man z.B. auch eine Idee geben, was man als Aufgabe machen könnte? Also mir ist ganz am Anfang durch den Kopf, man könnte ja auch einfach ein Blatt Papier nehmen und nachher halt vier Zahlen in eine Reihe, nein warte, drei Zahlen in eine Reihe tun. Nachher sagt man halt eine Aufgabe und dann muss man die rechnen. Und das Ergebnis muss man dann halt schauen auf dem Blatt Papier, ob man das hat und wenn man es hat, kann man es dann durchstreichen.	9	2	
SHP	So wie Bingo?	9	3	
SB	Ja.	9	4	
LZ	Also ich finde es angenehmer, wenn ich ein Matheblatt habe, wo nicht so vier Aufgaben, nächste vier Aufgaben, nächste vier Aufgaben, so alles auf ein Blatt gequetscht und nachher muss man halt einfach alles ausrechnen. Sondern wenn man so gerade so jetzt eine Aufgabe hat, die vielleicht eher schwierig ist und nachher <u>dafür oben mehr Platz hat zum Rechnen wegen Aufschreiben und so, weil das ist einfach einfacher zu machen.</u>	9	5	UDL
MP	Ich finde so, dass man könnte sagen, es gibt Aufgaben, die muss man wirklich einfach im Kopf rechnen und <u>die muss man dann einfach genau so rechnen.</u>	9	6	kA
MP	Und dann auch Aufgaben hat, die man zum Beispiel so ein bisschen spielerisch lösen kann. <u>Viele Kinder lernen auch besser, wenn man es spielerisch macht.</u>	9	7	sK
MP	Und dann auch noch Aufgaben, wo man dann eben so ein bisschen <u>offen und dann auch so ein bisschen sein Rechen weg machen kann.</u> Und dann auch ganz strikt, weil dann kann man so aussuchen, das mache ich vielleicht lieber, dann nehme ich mal das, das könnte ich auch noch ein bisschen probieren. Und so kann man dann von ganz vielen verschiedenen Sachen aussuchen.	9	8	UDL
MP	Aber trotzdem finde ich <u>wichtig, dass die Aufgabe klar strukturiert ist und man weiss, was man machen muss.</u> Und wenn es eben so ein offener Auftrag ist, dann trotzdem, dass es nicht so offen ist, dass man nicht mehr weiss, was man genau machen muss.	9	9	kA
LB	Ich würde sagen, es bräuchte auch <u>Aufgaben, die wirklich einfach sind, die jedes Kind lösen sollte können.</u> Und <u>auch Aufgaben für die Kinder, die dann langweilig werden mit der Mathe-Box in der Schule.</u> Also das noch ein bisschen schwerer machen.	9	10	a & h

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SB	Also das, was MP gesagt hat, ich finde Aufgaben, also vor allem Mathe-Aufgaben, finde ich <u>cooler, wenn sie so spielerisch dargestellt sind</u> . Weil einfach so ein Matheblatt vor dir, den du dann lösen musst, ist halt dann irgendwie so langweilig. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel spielerisch macht, eben mit dem Spiel, das ich vorgeschlagen habe, dann macht es schon eher noch Spass, Mathe, als einfach ein Blatt vor dir.	10	1	sK
LZ	Ich finde so Matheblätter, es gibt so ein paar Matheblätter, wo man so denkt, die Erklärung ergibt für mich keinen Sinn. Und dann bricht man sich eigentlich den Kopf, was ich jetzt da machen muss, anstatt einfach rechnen. Dann muss man halt ewig so überlegen. Und irgendwie zeigt man so, ah, muss ich es echt so machen? Aber man ist sich halt nicht ganz sicher. Darum sollte es <u>mehr so einfache Erklärungen haben, als solche, die nur Erwachsene verstehen und Kinder nicht</u> .	10	2	UDL
SHP	Oder verschiedene Erklärungen? Manchmal gibt es doch das im Themenbuch, dass so drei Kinder stehen, und dann steht das Kind rechnet so, das Kind rechnet so, das Kind rechnet so. Wie rechnest du?	10	3	
MP	Ähm, und sicher sollte es <u>für alle Arten Aufgaben geben</u> . Es wäre vielleicht dann auch gut, wenn wir mal die <u>Klasse würden fragen, was würdet ihr euch wünschen für Aufgaben?</u> Weil dann hat jedes Kind so ein bisschen ihre Sachen. Und vielleicht das dann nicht im Kreis von allen, sondern dann auch aufschreiben. Weil es kann natürlich sein, dass ein Kind dann nicht sagen will, ja, ich bin vielleicht nicht so gut, darum lieber leichtere Aufgaben. Und so kann man es dann eben auch gestalten. Und sicher <u>Sachen, die man sieht, sind einfacher</u> . Und mit spielerischen Aufgaben kann man halt... <u>Die meisten Kinder haben ja hier zur Mathe nicht so eine gute Haltung</u> . Ähm, vielleicht wird die Haltung ja dann auch ein bisschen besser, und dann ist man auch offener.	10	4	UDL sK igL sK
SB	Ähm, also wir haben ja jetzt eine Mathebox, und Blätter sind halt für die meisten dann zu einfach. Und das ist dann halt auch noch, dass man die <u>Mathebox noch vergrößern würde, dass unten nochmal eine Stufe, die schwieriger ist, und oben vielleicht noch so eine Stufe, wo man es spielerisch machen kann</u> . Das wäre halt noch recht cool an der Mathebox.	10	5	a & h
SHP	Cool. Hey, wow, jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viele Ideen. Ich kann weiterarbeiten. Danke euch vielmals für das Interview. Ich mache mich wieder ans Parkett. Ich versuche die Box irgendwie zu füllen. Ihr werdet sicher die einen oder anderen Ideen, Prototypen, mal testen können, und mich dann wieder rückmelden.	10	6	

Kategorienblatt

G2_Gruppeninterview 2_Ausgangslage_Klasse B_LS-LN-NW-AJ-AS_Transkription

Kriterium	Code	Schlüsselkategorie (Code)	Textstellen ¹ (S. / Nr.)
Komplexität und Herausforderung	a & h	anspruchsvoll & herausfordernd	1/2, 5/12
	sK	sinnstiftende Kontexte	9/6, 11/6, 12/1, 12/7
	aF	anregende Fehler im Lernprozess	
Flexibilität und Differenzierung	UDL	verschiedene Zugänge, Lösungswege und Darstellungsmittel (UDL)	2/4, 4/1, 6/, 6/7, 6/8, 6/11, 9/3, 9/6, 9/8, 11/5, 11/7, 12/2
	UDL (E)	enaktiver Zugang	8/2, 9/4, 9/7, 9/9, 10/11
	UDL (I)	ikonischer Zugang	4/4, 4/7, 7/6, 8/3, 9/2, 9/4, 10/2, 10/3, 10/5, 10/11
	UDL (S)	symbolischer Zugang	4/2, 5/2, 6/2, 6/3, 6/4, 6/15, 7/1, 7/5, 9/14, 9/15, 10/2
	UDL (Sp)	sprachlicher Zugang	9/2
	UDL (V)	Verknüpfung der Repräsentationsebenen	8/1, 8/5, 9/1, 9/7, 10/9
	igL	individuelles und gemeinsames Lernen	
Direkte Interaktion und Kommunikation	A	Austausch von Informationen, Argumenten und Ideen	1/2, 3/2, 3/3, 3/6, 12/2
	rN	räumliche Nähe	
	dM	dialogorientierte Methoden	5/4, 5/7, 5/9, 5/13
Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe	pA	echte Zusammenarbeit notwendig (Nummern der 9 Typen von positiver Abhängigkeit)	2/6, 2/7, 2/10, 2/12, 3/1, 3/2, 5/12, 5/13, 11/2, 11/4
	GG	Gruppengrösse	2/12
	GB	Gruppenbildung	5/1
Individuelle Verantwortlichkeit	aL	aktive Lernzeit während der kooperativen Lernphase	2/6, 2/12
	iE	individuelle Ergebnissicherung nach der kooperativen Lernphase	
Klare und transparente Kriterien	KB	Kommunikation von Beurteilungsschwerpunkten	
	PF	Peerfeedback	
	SE	Selbsteinschätzungsbögen	
	FE	Fremdeinschätzungsbögen	
	kA	Klare Aufgabenstellung	8/3

¹ Die Auflistung der Textstellen dient der Übersichtlichkeit. Eine quantitative Auswertung der genannten Schlüsselkategorien ist nicht beabsichtigt.

Transkription Gruppeninterview 5./6. Klasse B

G2_Gruppeninterview 2_Ausgangslage_Klasse B_LS-LN-NW-AJ-AS_Transkription

Lars Bischofberger

Transkribierte Sequenz: G2 (audiobasiert, anonymisiert) (00.00-32.56)

Einbettung der Sequenz:

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich (SHP und Verfasser dieser Arbeit) fünf Kinder der 5./6. Klasse MB interviewt, um zu untersuchen, welche Merkmale eine lehrplangemäße, gruppenwürdige Mathematikaufgabe (IgM) aus Sicht der Lernenden aufweisen sollte. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte bewusst heterogen in Bezug auf Geschlecht und mathematische Leistungsfähigkeit. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass alle Teilnehmenden über gute verbale Ausdrucksfähigkeiten verfügen, um möglichst differenzierte Einblicke in ihre Sichtweisen zu erhalten. Das Interview wurde früh in der Phase der Praxiserprobung durchgeführt. Dadurch hatten die Lernenden bereits erste Erfahrungen mit einer Gruppen-Aufgabe im Bereich Geometrie (Koordinatensystem) und einer Fermi-Aufgabe gesammelt, waren aber noch nicht massgeblich durch meine Ansätze zur Gestaltung von IgM beeinflusst. Gleichzeitig war der konventionelle Mathematikunterricht für sie noch präsent, sodass sie Vergleiche zwischen den Unterrichtsformen ziehen konnten.

Die Sprechakte der folgenden Personen werden im Transkript erwähnt:

SHP	LS	LN	NW	AJ	AS
Ich = Autor	Männlich 6. Klasse Mathematik-Note: 4-5	Männlich 6. Klasse Mathematik-Note: 5	Männlich 5. Klasse Mathematik-Note: 5-6	Weiblich 6. Klasse Mathematik-Note: 4-5	Weiblich 6. Klasse Mathematik-Note: 5-6

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Vielleicht nochmal ganz kurz meine Fragestellung für meine Arbeit ist, was sind gute Aufgaben, die man in einer Gruppe lösen kann? Es geht wirklich nur um die Aufgaben. Es geht in dem Sinne nicht darum, was muss der Lehrer, was muss die Lehrerin machen, um die Aufgaben zu begleiten. Das heisst zum Beispiel so Regeln für Gruppenarbeiten oder euch Sachen erklären. Das ist nicht gerade der Fokus. Der Fokus ist wirklich auf der Aufgabe. Wie muss so eine Aufgabe sein? Und meine erste Frage ist eine ganz offene Frage. Was kommt euch als erstes in den Sinn? Wie müsste so eine Aufgabe gestaltet sein, dass ihr sagt, ja, das macht Sinn, dass man die in einer Gruppe löst?	1	1	
AS	Ja, also gerade Fermi-Aufgaben sind halt, finde ich, besser in einer Gruppe, dass man auch jemanden hat, um <u>auszutauschen</u> , um zusammenzuschauen, wie kann man das rechnen. So Fermi-Aufgaben finde ich einfach gerade in einer Gruppe, dass man nicht alleine tut. Irgendwann gehen einem auch die Ideen aus, dann hat vielleicht der andere noch andere Ideen. Und sonst vielleicht einfach so Blätter oder Textaufgaben, wo man auch <u>mehr überlegen muss</u> , wie muss man das jetzt rechnen, dass man wieder jemanden hat, um auszutauschen.	1	2	A a & h

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
NW	Also es kommt halt auch ganz darauf an, was genau man dabei lernen möchte. Und das kommt auch sehr auf die Aufgabe an. Aber ich finde auch alleine, zum Beispiel die Fermi-Aufgabe, die wir jetzt haben, kann man fast am besten zusammen lösen, weil einfach $7'021$ minus $2'874$, einfach so jeder für sich selber löst. Also nein, ich meine in der Gruppe, dann rechnet es wahrscheinlich jeder für sich selber und tauscht es dann aus. Wahrscheinlich wird das so als Gruppenarbeit gemacht, die sind mega schwierig, um in der Gruppe so klassische Aufgaben zu lösen.	2	1	
SHP	Warum?	2	2	
NW	Also wahrscheinlich hat jeder seinen eigenen Rechnungsweg. Und es ist halt trotzdem in der Gruppe, wenn man einfach austauscht, aber das Rechnen selber tut ja dann jeder für sich.	2	3	
AS	Ja und halt der Weg, der ihm am schnellsten geht. Und dann ist auch, wenn man dann als Gruppe, ja du rechnest jetzt nur das, du das, ich das, dann ist halt auch, dann rechnet es jeder anders. Es gibt zwar schon am Schluss ein Resultat, das man dann vielleicht zusammenrechnen kann, aber vielleicht ist es dann auch sozusagen ein bisschen schwierig, das dann wieder alles zusammen zu rechnen, wie wenn jeder anders rechnet.	2	4	UDL
SHP	Wo man sich dann nicht einig ist.	2	5	
AJ	Also bei den Fermi-Aufgabe war es halt bei uns so, <u>ich habe die Fenster dieses Hauses gezählt, [Name eines Kindes] hat sich die Zahlen aufgeschrieben und [Name eines Kindes] hat die nachher beim Taschenrechner schon ausgerechnet gehabt.</u> Und darum hat dann wie so <u>alle etwas gemacht</u> , aber wenn es dann wie anders ist und dann alle hätten das und das zählen sollen, dann hätte es wie, dann wäre es vielleicht ein bisschen das Durcheinander geworden, aber bei uns hat es jetzt so Sinn gemacht, wie dass alle wie etwas machen, was trotzdem so eine Gruppenarbeit ist.	2	6	pA aL
SHP	Und das war besser, dass ihr das Dritte gewesen seid? Weil <u>wenn das jemand alleine hätte machen müssen, wäre es nicht gleich gut.</u>	2	7	pA
AJ	Ja.	2	8	
SHP	Warum nicht?	2	9	
AJ	Weil da <u>hätte man auch schnell verloren, was man da gezählt hat.</u> Und nachher eine Zahl hätte man aufschreiben wollen, dann hätte man gleich den Ort verloren, wo man gewesen wäre und so. Und dann hätte man das alles auch noch ausrechnen müssen, das wäre ja weniger schwierig halt. Aber das mit dem Platzfüllen, da müsste man gleich nochmal neu anfangen.	2	10	pA
SHP	Konnte jemand den Finger ran tun?	2	11	
AS	Manchmal ist es halt auch schwierig, was die anderen machen. Also wenn wir, ich weiss nicht, das einteilen, ist manchmal auch noch schwierig, wenn man zu viele Kinder hat oder zu wenig. Und über zwei Sachen miteinander zu reden, ist manchmal auch noch schwierig. <u>Oder eben dann machen sie irgendwie nur etwas, was vielleicht in zwei Minuten geht oder so.</u> Und dann ist auch noch das Einteilen manchmal schwierig. Dass <u>jeder gleich viel macht oder dass jeder das gut kann, was er muss machen.</u>	2	12	GG aL aL / pA

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Was gibt es denn da alles für Möglichkeiten, wenn ihr jetzt zum Beispiel an Fermi-Aufgaben denkt oder auch sonst an Mathegruppenarbeiten? <u>Jetzt haben wir schon gehört, jemand kann zählen.</u> <u>Jemand kann rechnen, jemand kann aufschreiben.</u> <u>Was sind sonst noch so klassische Aufgaben, die es in Fermi-Aufgaben gibt?</u>	3	1	pA
AS	Also wir haben zum Beispiel, wie viele Stunden pro Tag sind die Schüler und Schülerinnen, nein, pro Jahr, sind die Schüler und Schülerinnen vor dem Fernseher. Und dann haben wir halt noch aus so einem Wochenrückblick gefragt, ob sie das eigentlich geredet haben und wie lange und so. Und dann haben wir uns auch <u>ein bisschen aufteilt</u> . Wir haben zuerst alle Auswertungen bekommen, dann hat jemand das durchgeschaut, <u>dann weitergegeben</u> , dann hat die Person auch wieder das ausgerechnet sozusagen, und dann nochmal weitergegeben. Das ist halt immer so, man hat geschaut, ja, wir haben es wieder so auseinandergenommen. Zum Beispiel [Name eines Kindes] hat dann zum Beispiel geschaut, wie lange oder wer hat das eigentlich geredet. Und dann haben wir wie so den Durchschnitt genommen. <u>Wir haben es dann immer so gemacht, dass jeder einzelne Teil macht, wobei es wie ein Ganzes dann gibt.</u>	3	2	pA A pA
SHP	Jetzt die Fermi-Aufgabe ist ja so ein bisschen im Thema Proportionalität drin. Neben der Fermi-Aufgabe habt ihr jetzt auch an der Box gearbeitet, verschiedene Blätter gesöst. Und ihr habt am Montag die Probenprüfungen bekommen. Ihr seid jetzt gerade auch in der letzten Lektion, habe ich gesehen, habe ich gerade aus der Arbeit gerissen, wo ihr an der Probenprüfung wart. Das sind die Lösungen von der Probenprüfung, wenn man sie einmal durchblättert. Gibt es da Aufgaben, bei denen ihr sagt, genau bei dieser Aufgabe bringt es es eigentlich, wenn man in einer Gruppe zum Beispiel eine Fermi-Aufgabe löst, dann lernt man etwas, um dann diese Prüfung zu lösen. Oder gibt es jetzt auch bei der Probenprüfung im Moment, wo ihr euch <u>ausgetauscht</u> habt mit anderen, wo ihr sagt, das war super, dass wir bei der Gruppe verschiedene Wege vergleichen konnten. <u>Das bringt mir viel mehr, als wenn ich das für mich alleine gemacht hätte.</u>	3	3	 A
AS	Ich glaube diese.	3	4	
SHP	Aufgabe 7, die zweite Aufgabe 7, wo es darum geht, die Kursgruppe einzuteilen.	3	5	
AS	Da muss man vielleicht auch jemanden haben, da ist ja viel zu rechnen. Welche Zahlen gehen durch das, was am Schluss aufgeht. Man kann ja nicht halbe Personen einteilen. Da finde ich, wäre es gut, <u>jemand anderes zu haben, um auch noch auszutauschen</u> , wie viele Gruppen in meinen Sinn gekommen sind, wie viel wir ergänzen.	3	6	A

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Bei dieser Aufgabe gibt es eigentlich nur eine Lösung. Es gibt 15 Möglichkeiten. Aber die <u>Art und Weise, wie man das beweisen kann, kann man variieren.</u> Ich habe mich entschieden, dass ich von der kleinsten Anzahl Gruppe bis zur grössten Anzahl Gruppe alles aufschreibe. Von einer Kursgruppe bis zu 2'500 Kursgruppen. So in dieser Schlaufe. Gibt es zu dieser Aufgabe irgendwie <u>andere Möglichkeiten, wie man das erklären, darstellen kann?</u> Hat das vielleicht jemand anderes erklärt?	4	1	UDL
AS	Also, ich habe <u>einfach immer durchgerechnet.</u> Ich bin so vorgegangen, dass wir... Es ist ja 2'500 Kursteilnehmer in gleich grosse Kursgruppen einteilen. Und dann habe ich einfach immer zum Beispiel das Null weggenommen. Ich habe geschaut, was geht auf 250 oder was geht auf 25. Dann ist eigentlich bei 5, da macht man halt Null wieder hin. So war es ein bisschen einfacher dann. Aber irgendwann, also ich hatte irgendwie nur 7 oder 8. Weil ich halt nicht darauf gekommen bin, dass man auch... ..umdrehen kann.	4	2	UDL (S)
AJ	<u>Also das ist ja wie umgekehrte Proportionalität, oder?</u>	4	3	
LS	<u>Vielleicht so in einem Graph.</u> So, 1, so, dann immer so.	4	4	UDL (I)
SHP	Genau, das ist jetzt doch nicht dargestellt. Aber vielleicht würde es helfen, wenn wir das mal aufzeichnen.	4	5	
LS	<u>Wäre zwar ein bisschen schwierig.</u>	4	6	
SHP	Ist aufwendig, man muss irgendwie eine Skala machen bis 2'500. Könnte man etwas verkleinern, aber ja, genau, so etwas. Ist ja bei der Fermi-Aufgabe, ich weiss nicht, ob ihr schon an diesem Punkt seid, ist das auch eine Aufgabe, oder eine Folie, wo steht, Ich stelle das jetzt noch in einen Graph dar. <u>Das könnte irgendwie helfen, dass man das auch versteht, wenn man den Graph sieht und alles dazwischen.</u> Ihr habt vorher noch andere Aufgaben nachgeschaut. Gibt es noch andere Aufgaben, wo ihr findet, da braucht es einen Austausch oder dann wäre ein Graph gut.	4	7	UDL (I)
LN	<u>Ich löse halt Sachen lieber alleine für mich.</u>	4	8	
SHP	Warum?	4	9	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
LN	Weil dann macht man es halt so, wie ich will. Und dann ist es halt nicht so, wenn ich mit jemand anderem rechne, dann ist es immer so, hey nein, das gibt das. Und dann ist es immer so, dass niemand genau weiss, was es ist. Und wenn ich es alleine löse, dann ist es entweder falsch oder richtig. Aber dann bin ich selber schuld, wenn ich es falsch habe.	5	1	GB
LS	Dann kann man ja mit dem Taschenrechner rechnen.	5	2	UDL (S)
LN	Ja, aber das ist ja nicht der Sinn vom Rechnen.	5	3	
LS	Doch in der Gruppenarbeit, wenn ihr euch nicht einig seid.	5	4	dM
SHP	Genau, vielleicht gerade ganz kurz zu dieser letzten Aufgabe. Die habe ich vorher gesehen, da warst du mit Frau K. dran. Das ist jetzt nicht eine Gruppenarbeit, oder? Aber du hast auf eine Art gerechnet. Und Frau K. hat dir einen kleinen Tipp gegeben, wie man es auch rechnen kann.	5	5	
LN	Also ich habe eigentlich alles richtig gerechnet, bis ich nicht mehr wusste, wie ich es rechnen soll. Weil auf meine Art, wie ich es gerechnet habe, ist es dann nicht mehr gegangen. Und sie hat mir dann gesagt, dass ich nicht auf ganz 0, also nur auf 1 zurück, sondern auf 4 kann. Also dass ich es auch anders rechnen kann.	5	6	
SHP	Und das hat dir geholfen? Die Idee, dass man es auch so machen kann?	5	7	dM
LN	Ja.	5	8	
SHP	Die Idee hätte ja auch von anderen Kindern kommen können, je nachdem, aber es war jetzt keine Gruppenarbeit.	5	9	dM
AS	Also ich finde die vielleicht noch, aber...	5	10	
SHP	Die letzte genau.	5	11	
AS	Wir finden einfach, dass gerade die Schwierigeren zusammen lösen können, und die, die vielleicht etwas länger gehen, zum Überlegen. Also da muss man ja zuerst noch herausfinden, wie lange sie haben für diese Strecke, wie viele Minuten. Und dann ist es vielleicht einfacher, wenn man vielleicht jemand rechnet die Person aus, die andere rechnet die Person aus. Danach kommen die Resultate zusammen. Wieso ist man halt recht lange dran an dieser, zum Ausrechnen.	5	12	a & h pA
SHP	Also das eine ist, wo du sagst, dass man es aufteilen kann, dass man nicht alleine muss. Und das zweite ist, um dann auch zu vergleichen, wenn man sich unsicher ist.	5	13	pA dM

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Was mich noch interessiert, jetzt hatten wir es von <u>verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten</u> . Gerade hier bei der vorher habe ich ja nur eine Darstellungsmöglichkeit, das heisst, einfach in Zahlen. Jetzt habt ihr schon gesagt, man <u>hätte das hier aufzeichnen können</u> , das hätte noch geholfen. Ihr kennt <u>diese Möglichkeiten (zeigt Bilder von Material)</u> , um irgendwelche Rechnungen verschieden darzustellen. Also das geht natürlich jetzt nicht bei dem alles, aber gerade wenn man z.B. von Grössen spricht und Grösse umrechnen will, kann man das z.B. <u>mit einer Tabelle machen</u> . Wenn man irgendwie zwei Zahlen mal- oder plusrechnen will, kann man das auch <u>mit einem Würfelmateral darstellen</u> oder mit einem <u>Rechenstrich</u> . Wie rechnet ihr am liebsten?	6	1	UDL
AJ	<u>Schriftlich</u> .	6	2	UDL (S)
AS	Ja, <u>schriftlich</u> .	6	3	UDL (S)
NW	<u>Ich auch</u> .	6	4	UDL (S)
SHP	Also die Grundoperationen plus, minus, mal und durch rechnet ihr am liebsten schriftlich?	6	5	
AS	Ja.	6	6	
LS	<u>Nein</u> .	6	7	UDL
LN	<u>Wenn ich es nicht im Kopf rechnen kann, dann rechne ich alles ausser durch schriftlich</u> . <u>Und wenn ich es im Kopf rechnen kann, dann rechne ich es eigentlich möglichst im Kopf, weil das geht für mich am einfachsten</u> .	6	8	UDL
LS	Ja.	6	9	
SHP	<u>LS, du rechnest auch am liebsten im Kopf?</u>	6	10	
LS	<u>Ja</u> .	6	11	UDL
LN	Ich finde schriftlich, deine Lösung stimmt nachher gut und es funktioniert sehr gut, aber es geht halt ziemlich lange, finde ich. Im Kopf geht es mir schneller, wenn es geht, wenn es nicht so 390'495 durch 200'000'000 oder so.	6	12	
AJ	Das ist ja nicht realistisch.	6	13	
LN	Ja, aber das kann ich nicht im Kopf rechnen.	6	14	
AJ	Ich finde, diese Zeit ist es wert, weil <u>dann kann man sich meistens sicher sein</u> , ausser dass man einen kleinen Koma-Versetzer hat oder Flüchtigkeitsfehler oder so. Aber ich habe das Gefühl, mir ist diese Zeit wert, dass ich schriftlich rechnen kann. Ich fühle mich einfach sicherer.	6	15	UDL (S)

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
AS	<p>Mir geht es gleich wie AJ, manchmal mache ich mir aber auch, <u>wenn ich im Kopf rechne, nehme ich einfach mal ein Blatt und tue zwischenrechnen.</u></p> <p>Dann teile ich zum Teil die Zahlen etwas auf und schreibe das Zwischenresultat auf und rechne das nochmals zusammen und die Lösung nochmals zusammen.</p> <p>Aber wenn steht „Rechne im Kopf“, mache ich das einfach.</p> <p>Ich schreibe die Zahlen der Zwischenrechnungen auf, damit ich sie nicht schon wieder vergesse.</p> <p>Wenn ich hohe Zahlen habe, rechne ich lieber schriftlich.</p> <p>Wenn man das eigentlich kann, ist es eigentlich einfacher, finde ich.</p> <p>Und das Resultat stimmt dann am Schluss auch.</p> <p>Dann fühle ich mich sicherer.</p> <p>Im Kopf kann es noch schnell einmal sein, dass man irgendwie, keine Ahnung...</p>	7	1	UDL (S)
SHP	Ein Durcheinander hat.	7	2	
AS	Ja.	7	3	
SHP	Danke. NW?	7	4	
NW	<p>Bei mir auch.</p> <p><u>Im Kopf, ausser durch, rechne ich auch schriftlich.</u></p> <p>Im Schriftlichen ist alles sehr einfach dargestellt.</p> <p>Es ist sehr einfach, um so schwierige Rechnungen auszurechnen.</p> <p>Und es ist halt alles mitschreiben.</p> <p>Und das ist ein bisschen schwierig, wenn du schneller denkst, als du schreiben kannst.</p> <p>Und ich habe mich auch schon verschrieben, weil ich eine Aufgabe weiter war.</p> <p>Also, einfach ein bisschen weiter.</p> <p>Die Zahl weiter ausrechnen, habe ich mir auch schon verschrieben.</p> <p>Und darum war es nachher falsch.</p> <p>Ja.</p>	7	5	UDL (S)
SHP	<p>Manchmal hilft doch auch, ich weiss nicht, <u>so Material oder so Zeichnung, hilft ja vielleicht auch, um sich etwas unter einer Zahl oder einer Rechnung vorzustellen.</u></p> <p>Ich denke gerade an das Beispiel, den Vortrag von [Name eines Schülers], [Name eines Schülers] und [Name eines Schülers], wo sie ausgerechnet haben...</p>	7	6	UDL (I)
LS	Ah, mit den Reiskörnern	7	7	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	<p>Mit den Reiskörnern. Und dann haben sie eine grosse Millionen-Milliarden-Zahl an Reiskörnern gesagt. Ich konnte mir die Zahl nicht merken. Aber nachher haben sie es umgerechnet in Lastwagen und haben dann, wie gesagt, so viele Lastwagen gefüllt. Kommen euch auch solche Beispiele in den Sinn? Wo ihr sagt, ah, irgendwie ein Material oder eine Tabelle oder irgendeine Darstellung hilft euch, damit ihr... Weil, ich gebe euch recht, schriftlich rechnen, wenn ihr es einmal verstanden habt, dann kommt das richtige Resultat heraus. <u>Aber sich unter einem Resultat etwas vorstellen zu können, ist ja wie noch mal etwas anderes.</u> <u>Was hilft euch da an Material, um eine konkrete Vorstellung eurer Rechnung zu haben?</u></p>	8	1	UDL (V)
LS	<p>Also wenn ich mit diesen <u>Tafeln einen Würfel</u> so habe, kann man es genau abzählen und dann kann man einfach die Zahl wegziehen. Zum Beispiel wenn wir jetzt hier hier jetzt halt so 60 oder so hat, und wenn ich hier 16 oder 18 habe, kann man es gut einfach diese wegzählen und dazutun. Das hilft jetzt eigentlich. Oder sonst diese Tafel <u>[100er-Abacco]</u>. Die geht auch gut.</p>	8	2	UDL (E)
S	<p>Also manchmal helfen mir <u>so Bildchen</u>, wie so hier. Also ja, aber es muss dann halt schon richtig dargestellt sein. Wenn es jetzt einfach irgendwie so hier zum Beispiel 1 Brot, 2 Franken, mehr nicht mehr, dann würde ich irgendwie nicht mehr ganz draus kommen. <u>Ich bräuchte dann wie noch mal zum Beispiel noch mal 2 Brötchen 4 Franken, dass ich weiss, aha, 1 Brötchen kostet in dem Fall 2 Franken.</u> <u>Dann ist es für mich so auch verständlich.</u> Aber sonst auch andere Hilfsmittel, denke ich, gehen auch. Aber es ist halt einfach schwierig, um Bildchen darzustellen, um es selber zu zeichnen. In der Probeprüfung hat es das ja auch gehabt. Da muss ich mir zuerst noch überlegen, wie kann ich das darstellen, dass es verständlich ist, dass man draus kommt.</p>	8	3	UDL (I) kA
SHP	<p>Ist es mehr das Problem, dass man draus kommt oder weil es viel Zeit braucht, wenn man am Schluss schön malen muss und gar nicht mehr rechnet?</p>	8	4	
AS	<p><u>Wenn man so eine Tabelle oben hat, wie hier, ist es einfach.</u> Dann sieht man, ja, 1 Brötchen, kann ich 1 Brötchen machen. Dann 2 Franken dazu und dann vielleicht 2 und 4. Dann weiss man das ja eigentlich schon recht gut. Aber ich denke, es ist aufwendig. Es ist es wert, glaube ich.</p>	8	5	UDL (V)

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Also verstehe ich dich richtig. Die Schwierigkeit ist, wenn du mit dem Symbol, mit den Zahlen noch keine Lösung hast, sondern nur das Problem, um dann eine Zeichnung zu machen, das ist schwierig, aber wenn du schon eine Lösung hast für die Zahlen, das hilft dir, um dann ein Bild dazumalen oder es jemandem erklären zu können.	9	1	UDL (V)
AS	Wenn ich es jemandem erklären müsste, würde ich es hauptsächlich reden, nicht so zeichnen und darstellen und so. Aber wenn es halt hilft, dann würde ich es schon zeichnen. Also man muss vielleicht, wenn man nicht so gut zeichnen kann wie ich, dann... Ja, dann einfach so vielleicht noch anschreiben, das soll ein Brötchen sein oder so. Aber ich denke, wenn man es weiss, dann ist es einfacher, weil dann sich noch überlegen, was muss ich jetzt genau.	9	2	UDL (Sp) UDL (I) UDL (Sp)
SHP	Okay, danke schön. Vielleicht wollen wir noch an das Thema Geometrie denken. Ganz am Anfang des Schuljahres haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie gross dann eine Fläche ist. Zum Beispiel die Frage vom Fussballrasen, wie viele Quadratmeter Fussballrasen müsste Herr F. bestellen, wenn er den Rasen ersetzen will. Oder auch die Wohnungspläne, wo wir gefragt haben, wie viele Quadratmeter hat euer Zimmer. Dann wäre meine Frage, was hilft euch da, um euch das vorstellen zu können, wie gross so eine Fläche ist.	9	3	UDL
LS	Die Schnüre, die wir abgesteckt haben, das grosse Quadrat, hat jetzt auch recht gut geholfen. Auch das mit den Funkgeräten und so, wo wir umherlaufen mussten.	9	4	UDL (EI)
SHP	Das Koordinatensystem. Das hat dir geholfen, dich auf dem Koordinatensystem zu orientieren?	9	5	
LS	Ja, ich fand es einfach lustig. Ich habe es so ein bisschen besser begriffen.	9	6	sK UDL
AS	Es ist halt etwas anderes, wenn man es sich vorstellt und dann richtig sieht. Man kann sich schon vorstellen, das ist etwa 10 Quadratmeter, aber wenn man es dann wirklich aufgestellt hat, wirkt es viel mehr. Und dann kann man es sich vielleicht auch besser vorstellen, wie gross die 10 Quadratmeter sind. Und dann kann man das vielleicht so weiter ein bisschen besser schätzen.	9	7	UDL (V) UDL (E)
LN	Also ich kann mir das eigentlich gut vorstellen, wenn ich einfach so, also ein Meter auf einen Meter, das ist etwa so. Und dann kann ich es im Kopf etwas abschätzen. Und dann, ja, kann ich mir das gut vorstellen.	9	8	UDL
SHP	Also für dich wäre das gar nicht nötig gewesen in dem Sinn, um das abzulaufen.	9	9	UDL (E)
LN	Nicht unbedingt.	9	10	
SHP	Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel frage, wie gross ist ein Klassenzimmer, das 5 Meter breit ist und 10 Meter lang, dann würdest du jetzt, LN, sagen...	9	11	
LN	50 Quadratmeter.	9	12	
SHP	Und wie hast du das jetzt herausgefunden?	9	13	
LN	50 mal 10.	9	14	UDL (S)
SHP	Also du rechnest Länge mal Breite gibt Fläche.	9	15	UDL (S)

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
LN	Genau.	10	1	
SHP	Das ist etwas, das du gelernt hast. Es ist eigentlich <u>ähnlich wie schriftlich rechnen</u> . <u>Ein Algorithmus sagt man dem</u> . <u>Eine Formel</u> . Du hast gelernt, wenn du Länge mal Breite rechnest, dann bekommst du die Fläche. Und das reicht dir, damit du dir jetzt auch etwas <u>vorstellen</u> kannst, damit du denkst, 50 Quadratmeter ist <u>etwa so gross wie unser Klassenzimmer</u> . Das ist realistisch.	10	2	UDL (S) UDL (I)
SHP	Und LS, wenn ich dich richtig verstanden habe vorher, würdest du dir jetzt helfen, um zu sagen, okay, wir haben ja dort <u>auf dem Fussballplatz einen Quadratmeter abgesteckt</u> . Das war der Kleine, in der Ecke. Und dann haben wir den vergrössert, haben wir 10 Meter in Breite, 10 Meter in Länge. Dann haben wir 100 Quadratmeter gehabt. Und dir würde es jetzt helfen, um zu sagen, unser Klassenzimmer ist halb so gross wie das, was wir dort abgesteckt haben. Hat das geholfen, wenn man das noch irgendwie steckt?	10	3	UDL (I)
LS	Joa.	10	4	
SHP	<u>Oder alle Häuschen einzeichnet und dann irgendwie noch zählen kann, oder es sind 5 mal 10 Reihen, dass man das auch noch in einem Bild sieht?</u>	10	5	UDL (I)
LS	Ja, das wenn es jetzt eher höher wäre.	10	6	
SHP	Mit grösseren Zahlen?	10	7	
LS	Ja.	10	8	
SHP	Und jetzt ist es ja schon ein halbes Jahr später, jetzt hast du das alles ja schon gelernt. Aber <u>zum Lernen dazumals hat das geholfen, dass man das handelnd gemacht hat, dass man es abgesteckt hat, dass man es aufgezeichnet hat</u> .	10	9	UDL (V)
LS	Ja.	10	10	
AS	Wir hatten es ja schon einmal bei der Frau K. Einmal. Und dort hat man es auch, also wir hatten ja dort noch gar keine Ahnung davon, wie es, also die einen vielleicht schon ein bisschen, aber wir wussten noch nicht so viel über das, weil wir es noch nie hatten. Und dann <u>hat es schon geholfen, dass man z.B. die Formen mit Häuschen hatte, also, dass wir in verschiedenen Formen verschiedene Häuschen waren</u> . Und das hat schon geholfen, <u>dass man es zählen konnte und dann so ein bisschen besser einschätzen konnte, vielleicht</u> . Und manchmal hat es dann <u>irgendwann noch halbe Häuschen gegeben</u> , die man dann so, aber ich denke, das hat schon genützt für den Anfang.	10	11	UDL (I) UDL (E)

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	Gut, ich bin da durch mit meinen Fragen, die ich mir überlegt habe. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss noch einmal fragen, ob euch noch irgendetwas in den Sinn kommt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was mir helfen könnte, um diese Box mit Aufgaben zu füllen. Wollt ihr mir noch einen letzten Tipp geben, wie ich diese Aufgabe gestalten soll, damit man sie auch in Gruppen lösen kann? Und dabei etwas Neues in Mathe lernen.	11	1	
LN	Ich fände es irgendwie noch gut, wenn sie die Aufgaben so machen, dass <u>man sie wirklich nur viel besser in Gruppen lösen kann</u> . Wenn man sie auch gut alleine lösen kann, dann sind die Aufgaben so, dass man sie auch alleine löst.	11	2	pA
SHP	Und was wäre für dich das Schlüsselkriterium? Wie wird das möglich, dass es gemeinsam gemacht wird und man es gar nicht alleine machen muss?	11	3	
LN	Also, dass man zum Beispiel muss <u>viele verschiedene Sachen machen</u> . Also, dass man nicht einfach eine Fläche berechnen muss und kann einfach sagen, okay, dann rechnen wir jetzt einfach schnell Länge mal Breite. Sondern, dass man muss ausrechnen, dass man zuerst noch muss ausrechnen, wie lang und wie breit es ist. Und dass man auch noch muss zum Beispiel noch ausrechnen, wie hoch das Ganze ist. Oder so, dass man einfach viele verschiedene Sachen machen muss. Oder noch etwas berechnen, wie viel irgendetwas hat noch in dieser Fläche, in diesem Platz, also in diesem Volumen.	11	4	pA
SHP	Und <u>vielleicht nicht nur rechnen, sondern dass man es auch mal messen kann</u> . <u>Dass jemand, der gut messen kann, das messen kann</u> . <u>Jemand, der gut zeichnen kann, das skizzieren kann</u> .	11	5	UDL
LN	Es <u>muss ja nicht etwas echtes sein</u> . Das kann ich auch einfach sagen. Ja, es ist ein Fussballfeld und oder ein Fussballstadion. Und ich muss ausrechnen, wie hoch das ist und wie viele Zuschauer da im Platz sind und so. Oder so.	11	6	sK
AS	Dann vielleicht auch noch mit schätzen und so. Einfach <u>ganz abwechslungsreich</u> .	11	7	UDL
SHP	NW?	11	8	

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
NW	<p>Vielleicht auch noch zu den Aufgaben. <u>Am besten lernt man, wenn man es gerne macht.</u> Vielleicht könntet ihr ja noch abstimmen. Also zum Beispiel im Wochenrückblick eine Abstimmung machen, welche Aufgaben man am coolsten findet. Vielleicht auch in anderen Klassen sogar noch. Einfach für viele Klassen. Was für Aufgaben habt ihr am liebsten? Beispielsweise solche mit einem Bild oder danach etwas zum Bild ausrechnen. Oder ein Blatt voll Matheaufgaben, die irgendwie zusammenhängen. Wenn du die eine ausrechnet, hast du die Lösung der anderen schon mit überlegt. Einfach solche Aufgaben. Ja, abstimmen, welche die Lieblingsaufgabe ist.</p>	12	1	sK
LS	<p>Ich persönlich finde auch solche Aufgaben zum Weiterdenken noch cool. Da kann man... <u>Jeder hat seine eigene Meinung und alles stimmt dann auch ein bisschen.</u> Und da kann man einfach die ganze Zeit weiter... Es gibt kein richtiges und falsches. <u>Und am Schluss können wir einfach zusammen alles ein bisschen sammeln.</u> Das finde ich auch cool.</p>	12	2	UDL A
SHP	Also auch ein bisschen in Richtung Fermi-Aufgabe.	12	3	
LS	Ja.	12	4	
AS	<p>Oder so wie Tabellen, die man vielleicht auffüllen muss. Vielleicht proportional und Also nicht proportional. Wo vielleicht alles zusammenhängt. Das ist dann zwar ein bisschen blöd. Wenn man eines falsch hat, hat man zwar die anderen falsch. Aber die finde ich auch immer noch toll. So ausdenken. Ja, wenn das so viel kostet, wie viel kostet das auch?</p>	12	5	
SHP	<p>AJ, hast du noch einen letzten Tipp? Oder ist das Wichtigste aus deiner Sicht gesagt?</p>	12	6	
AJ	<p>Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist gesagt. <u>Und das mit der Umfrage von NW ist eigentlich noch schlau.</u></p>	12	7	sK

Person	Transkript	S.	Nr.	Kategorie
SHP	<p>Danke euch vielmals für all die Ideen und Hinweise. Ich nehme das gerne zu mir. Ich höre dann die Aufnahmen nochmal. Schreibe mir die Sachen raus, die aus meiner Sicht am wichtigsten sind. Und auch umsetzbar sind. Ich kann natürlich nicht nächste Woche schon die perfekte Box präsentieren. Oder die perfekten Aufgaben. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich ein Produkt erstellen kann, das euch oder dann spätestens euren Nachfolgern, die dann irgendwann in der 5./6. Klasse sind.</p>	13	1	
NW	Viel Glück.	13	2	
SHP	(lacht) danke.	13	3	

Anhang 6: Produkt «IgM-Box» mit «IgM-Mappe»

Das Produkt «IgM-Box» umfasst folgende Bestandteile:

- IgM-Mappe: Mappe mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben
 - o Einleitung (Kommentar und Hinweise für Lehrpersonen)
 - o pro IgM 1 Lehrpersonenblatt
 - o pro IgM alle benötigten Aufgabenkarten
 - o je nach IgM unterstützende Merkblätter, Visualisierungen oder Übungsmaterialien
- unterstützende Materialien, die aus Platzgründen nicht in die IgM-Mappe passten
- weitere Materialien, die nicht von mir erstellt wurden, aber den Einsatz der IgM unterstützen

Die PDF-Version dieser Arbeit führt die oben genannten Bestandteile auf den nächsten Seiten auf.

In der Printversion wurde auf das erneute Ausdrucken und Binden des Produkts verzichtet. Das Produkt wird zusammen mit der schriftlichen Arbeit eingereicht.

Box mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM)

Produkt zur Masterarbeit «Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben» von Lars Bischofberger

Titelblatt IgM-Mappe

Mappe mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben (IgM)

Produkt zur Masterarbeit «Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben» von Lars Bischofberger

Inhalte

Einleitung			
1.1 Stellenwerte	Aufgabenkarte	Merkblatt «Rechnungen erfinden»	Merkblatt «Zehnersystem-Icons»
			MiniBooklet
			Stellenwerttabellen
1.2 Anteile	Aufgabenkarte	Quartett «Anteile von 100» *	
1.3 Addition	Aufgabenkarte	Beispiele von LB Visualisierung WT	Beurteilungs- formular
			Couverts * Kärtchen in 6 Farben *
2.1 Formen	Aufgabenkarte	Memory «Formen»	Memory «Vierecke»
			Visualisierung WT
2.2 Pläne & Koordinaten	Aufgabenkarte		
3.1 Grössen	Aufgabenkarte	Merkblatt «Schnipp- Schnapp falten»	Quadratische Blätter (aus A4-Papier) *
			Schnipp- Schnapps
3.2 Proportionalität	Aufgabenkarte	Fermi-Aufgaben *	
alle Kopiervorlagen *			
			Merkblatt «Vierecke»
			Merkblatt «Winkel»
			Merkblatt «Additions- Geschichte schreiben»
			Merkblatt & Tabelle «Grössen umrechnen»

* Die mit einem * gekennzeichneten Materialien befinden sich aus Platzgründen ausserhalb der IgM-Mappe in der IgM-Box.

Einleitung

Kommentar und Hinweise für Lehrpersonen

Die IgM-Box (Box mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben) wurde im Rahmen der Masterarbeit «**Entwicklung lehrplangemässer, gruppenwürdiger Mathematikaufgaben**» von Lars Bischofberger entwickelt.

Das Produkt «IgM-Box» umfasst folgende Bestandteile:

- IgM-Mappe: Mappe mit 7 lehrplangemässen, gruppenwürdigen Mathematikaufgaben
 - o Einleitung (Kommentar und Hinweise für Lehrpersonen)
 - o pro IgM 1 Lehrpersonenblatt
 - o pro IgM alle benötigten Aufgabenkarten
 - o je nach IgM unterstützende Merkblätter, Visualisierungen oder Übungsmaterialien
- unterstützende Materialien, die aus Platzgründen nicht in die IgM-Mappe passten
- weitere Materialien, die den Einsatz der IgM unterstützen

Die Box bietet Materialien für die Arbeit mit einer Halbklassen (ca. 12 Lernende) und kann für die Arbeit mit der Ganzklasse durch die zweite IgM-Box ergänzt werden.

Die Aufgaben können zur Förderung mathematischer und überfachlicher Kompetenzen eingesetzt werden (siehe Übersicht des Lehrplans 21 auf der nächsten Seite).

Die Aufgaben orientieren sich an folgenden sechs Kriterien für IgM:

- Komplexität und Herausforderung
- Flexibilität und Differenzierung
- Direkte Interaktion und Kommunikation
- Positive Interdependenz innerhalb der Gruppe
- Individuelle Verantwortlichkeit
- Klare und transparente Kriterien

Übersicht des Lehrplan 21

Fachbereich Mathematik

Kompetenzbereiche	1 Zahl und Variable						2 Form und Raum						3 Grössen, Funktionen, Daten und Zufall																																					
	A O & B ¹		B E & A ²		C M & D ³		A O & B		B E & A		C M & D		A O & B		B E & A		C M & D																																	
	MA.1. A.1	MA.1. A.2	MA.1. A.3	MA.1. A.4	MA.1. B.1	MA.1. B.2	MA.1. B.3	MA.1. C.1	MA.1. C.2	MA.1. C.3	MA.2. A.1	MA.2. A.2	MA.2. A.3	MA.2. B.1	MA.2. B.2	MA.2. C.1	MA.2. C.2	MA.2. C.3	MA.3. A.1	MA.3. A.2	MA.3. A.3	MA.3. B.1	MA.3. B.2	MA.3. C.1	MA.3. C.2	MA.3. C.3																								
Handlungsaspekte	Die SuS ⁴ verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.		Die SuS können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen.		Die SuS können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren und potenzieren.		Die SuS können Termen vergleichen und umformen. Gleichungen lösen, Gesetze und Regeln anwenden.		Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.		Die SuS können Aussagen, Vermutungen und Ergebnisse zu Zahlen und Variablen erläutern, überprüfen, begründen.		Die SuS können beim Erforschen arithmetischer Muster Hilfsmittel nutzen.		Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.		Die SuS können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.		Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.		Die SuS können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.		Die SuS können Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen.		Die SuS können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und darstellen, begründen.		Die SuS können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.		Die SuS können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren sowie Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen.		Die SuS können sich Figuren und Körper in verschiedenen Lagen vorstellen, Veränderungen darstellen und beschreiben (Kopfgemete).		Die SuS können in einem Koordinatensystem die Koordinaten von Figuren und Körpern bestimmen bzw. Figuren und Körper aufgrund ihrer Koordinaten darstellen sowie Pläne lesen und zeichnen.		Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.		Die SuS können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.		Die SuS können funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen.		Die SuS können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhänge Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.		Die SuS können Sachsituationen zur Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erforschen, darstellen, Vermutungen formulieren und überprüfen.		Die SuS können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.		Die SuS können Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren, darstellen, beschreiben und überprüfen.		Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.	
Codierung	MA.1. A.1		MA.1. B.1		MA.1. C.1		MA.2. A.1		MA.2. B.1		MA.2. C.1		MA.2. A.1		MA.2. B.1		MA.2. C.1		MA.3. A.1		MA.3. B.1		MA.3. C.1		MA.3. A.1		MA.3. B.1		MA.3. C.1		MA.3. A.1		MA.3. B.1		MA.3. C.1															
Kompetenz	Die SuS ⁴ verstehen und verwenden arithmetische Begriffe und Symbole. Sie lesen und schreiben Zahlen.		Die SuS können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.		Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.		Die SuS können Anzahlen, Zahlenfolgen und Terme veranschaulichen, beschreiben und verallgemeinern.		Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole.		Die SuS können Figuren und Körper abbilden, zerlegen und zusammensetzen.		Die SuS können Längen, Flächen und Volumen bestimmen und berechnen.		Die SuS können geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und darstellen, begründen.		Die SuS können Körper und räumliche Beziehungen darstellen.		Die SuS können Figuren falten, skizzieren, zeichnen und konstruieren sowie Darstellungen zur ebenen Geometrie austauschen und überprüfen.		Die SuS können sich Figuren und Körper in verschiedenen Lagen vorstellen, Veränderungen darstellen und beschreiben (Kopfgemete).		Die SuS können in einem Koordinatensystem die Koordinaten von Figuren und Körpern bestimmen bzw. Figuren und Körper aufgrund ihrer Koordinaten darstellen sowie Pläne lesen und zeichnen.		Die SuS verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.		Die SuS können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.		Die SuS können funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen.		Die SuS können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhänge Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.		Die SuS können Sachsituationen zur Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erforschen, darstellen, Vermutungen formulieren und überprüfen.		Die SuS können Daten zu Statistik, Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit erheben, ordnen, darstellen, auswerten und interpretieren.		Die SuS können Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren, darstellen, beschreiben und überprüfen.		Die SuS können Terme, Formeln, Gleichungen und Tabellen mit Sachsituationen konkretisieren.											
Aufgaben:	Die Aufgaben berücksichtigen folgende Kompetenzstufen:																								Die Aufgaben berücksichtigen folgende Kompetenzstufen:																									
1.1_ Stellenwerte	e, f						c, e																																											
1.2_ Anteile	g				g																																e													
1.3_ Addition	b, e, f		a-f		c		h		b		b, c		b, d, e																																					
2.1_ Formen																																																		
2.2_ Pläne & Koordinaten																																																		
3.1_ Grössen																																																		
3.2_ Proportionalität	d, e, f																																																	

Überfachliche Kompetenzen (Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Personale Kompetenzen			Soziale Kompetenzen			Methodische Kompetenzen		
Selbstreflexion	Selbstständigkeit	Eigenständigkeit	Dialog- und Kooperationsfähigkeit	Konfliktfähigkeit	Umgang mit Vielfalt	Sprachfähigkeit	Informationen nutzen	Aufgaben/Probleme lösen
<ul style="list-style-type: none"> - sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden - sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen - Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen - sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden - sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen - Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen 	<ul style="list-style-type: none"> - eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen - die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vorbringen 	<ul style="list-style-type: none"> - sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen - auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen - Gruppenarbeiten planen und verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen - Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden 	<ul style="list-style-type: none"> - unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen - Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden 	<ul style="list-style-type: none"> - Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken) - Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nachfragen - neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen - Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungs Schritte planen 	

¹ A | O & B = Abkürzung für den Handlungsaspekt «Operieren und Benennen»
² B | E & A = Abkürzung für den Handlungsaspekt «Erforschen und Argumentieren»
³ C | M & D = Abkürzung für den Handlungsaspekt «Mathematisieren und Darstellen»
⁴ SuS = Abkürzung für Schülerinnen und Schüler
 In kursiver Schrift notierte Kompetenzstufen werden in den Aufgaben nur zweitrangig berücksichtigt oder durch kompensatorische Strategien umgangen.

Lehrpersonen-Blatt

1.1	Stellenwerte
Gruppengrösse: 4 4 Rollen <ul style="list-style-type: none">• Handwerker:in• Zeichner:in• Schreiber:in• Rechner:in	Material: <ul style="list-style-type: none">○ Zehnersystemholz○ Fotoapparat (z.B. iPad)○ Merkblatt «Zehnersystem-Icons»○ weisse A5-Zettel○ Stellenwerttabellen A5○ Merkblatt «Rechnungen erfinden»○ Plakat (z.B. A3-Papier)○ Leim○ Vorlage «1.1_Stellenwerte_Basis_124»

Bezug zum Lehrplan 21:

MA.1.A.1.e) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe [...] Stellenwerte.

können natürliche Zahlen bis 1'000 lesen und schreiben.

MA.1.A.1.f) Die Lernenden [...] können natürliche Zahlen bis 1 Million lesen und schreiben.

MA.1.C.2.c) Die Lernenden können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. fünf 10-er-Stäbe und sieben 1er-Würfel stellen 57 dar).

MA.1.C.2.e) Die Lernenden können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. zwei 100er-Platten, fünf 10-er-Stäbe und sieben 1er-Würfel stellen 257 dar).

Aufgabenkarte

Phase 1: Zahlen darstellen

Zeit	Aufgaben	Material
1 Minute	Gruppenorganisation <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählt eine Zahl ○ Verteilt die vier Rollen. Ihr dürft euch später auch gegenseitig unterstützen. 	
10 Minuten	Handwerker:in <ul style="list-style-type: none"> ○ Lege eure Zahl mit dem Zehnersystemholz. ○ Mache ein Foto von deiner Anordnung. ○ Drucke das Foto aus (oder lass es von der Lehrperson drucken.) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zehnersystemholz ○ Fotoapparat (z.B. iPad) ○ Drucker ^{1,2}
	Zeichner:in <ul style="list-style-type: none"> ○ Skizziere eure Zahl mit den Zehnersystemholz-Icons. ○ Vergleiche mit dem/der Handwerker:in. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merkblatt «Zehnersystem-Icons» ○ weisse A5-Zettel
	Schreiber:in <ul style="list-style-type: none"> ○ Notiere die einzelnen Ziffern der Zahl in der Stellenwerttabelle. ○ Vergleiche mit dem/der Handwerker:in und dem/der Zeichner:in. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stellenwerttabelle A5
	Rechner:in <ul style="list-style-type: none"> ○ Erfinde Rechnungen, die zu eurer Zahl führen. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merkblatt «Rechnungen erfinden»
10 Minuten	Gruppe <ul style="list-style-type: none"> ○ Präsentiert euch gegenseitig eure Resultate. Sind alle einverstanden? Ergänzt eure Resultate bei Bedarf. ○ Klebt eure Resultate auf die Vorderseite des Plakats. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plakat (z.B. A3-Papier) ○ Leim

Phase 2: Rechnungen darstellen

15 Minuten	Gruppe <ul style="list-style-type: none"> ○ Wählt eine Rechnung aus, die der/die Rechner:in in der Phase 1 erfunden hat. ○ Stellt die Rechnung auf der Rückseite in den drei Formen dar (Zehnersystemholz, Zehnersystem-Icons, Stellenwerttabelle) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plakat (Rückseite) ○ Stellenwerttabelle ○ Leim
------------	---	--

¹ Eventuell muss dieser Arbeitsschritt von einer erwachsenen Person begleitet werden.

² Eventuell muss dieser Arbeitsschritt auf die nächste Lektion vor-/nachbereitet werden.

Rechnungen erfinden

Die Rechenoperationen

Du kannst für deine Rechnung folgende Zeichen verwenden:

Zeichen	Fachbegriffe	Beispiel
+	Addition, addieren, plus rechnen, zusammenzählen, ...	$2 + 3 = 5$
-	Subtraktion, subtrahieren, minus rechnen, wegnehmen, ...	$5 - 3 = 2$
·	Multiplikation, multiplizieren, mal rechnen, vermehren, ...	$2 \cdot 3 = 6$
:	Division, dividieren, durch rechnen/teilen, aufteilen, ...	$6 : 3 = 2$

} Umkehrrechnungen
} Umkehrrechnungen

Welche Zahl muss herausgefunden werden?

Bei klassischen Rechnungen muss das Resultat auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens gefunden werden.

Rechnung:	Resultat:
$2 + 3 = _$	$2 + 3 = \underline{5}$

Du kannst aber auch an einer anderen Stelle in deiner Rechnung eine Lücke lassen.

Rechnung:	Resultat:
$2 + _ = 5$	$2 + \underline{3} = 5$
$_ - 3 = 2$	$\underline{5} - 3 = 2$

Unterschiedlich lange Rechnungen (Terme mit mehreren Operationen)

Ein Term (Eine Rechnung) besteht aus mindestens einer Operation (+, -, ·, :) und einem Vergleichszeichen (=, ≠, >, <, ≈).

Du kannst aber auch mehrere Operationszeichen verwenden – und zwar sowohl links als auch rechts vom Vergleichszeichen.

linke Seite des Terms	Vergleichszeichen	rechte Seite des Terms
$2 + 3$	=	$3 + 2$
$25 - 10$	>	$25 : 5$
$9,999 : 2$	≈	5

Alea iacta est – Die Würfel sind gefallen

Hole dir verschiedene Zahlenwürfel und Würfel, auf denen die Operationszeichen abgebildet sind.

Lass den Zufall entscheiden, wie deine Rechnung aussieht.

Zehnersystem-Icons

grosser Würfel 			
---	---	--	---

↑ von 1 bis 1'000'000	1'000'000 M = Millionen 			
→ von 1 bis 1'000	1'000 T = Tausender 			
↓ von 0,001 bis 1	1 E = Einer 			

M	HT	ZT	T	H	Z	E	z	h	t
Millionen	Hundert-tausender	Zehn-tausender	Tausender	Hunderter	Zehner	Einer	Zehntel	Hundert-stel	Tausend-stel

Name: Beispiel

* 4. Geschichte / Alltag

Tom hat vier verschiedene Kekssorten gebacken. Zuerst hat er 31 Brownies gebacken. Danach machte er 31 Zimtsterne. Als nächstes nahm er 31 Mailänderli aus dem Ofen. Zum Schluss gab es noch 31 Spitzbuben.

$$31 \cdot 4 = 124 \text{ Kekse}$$

* 5. Nachbarn / Runden

- Nachbar-Einer: 123 / 125
- Nachbar-Zehner: 120 / 130
- Nachbar-Hunderter: 100 / 200
- Nachbar-Tausender: 0 / 1000

* 6. Sonstiges

(z.B. Quersumme, Teilbarkeit, Aussprache, ...)

Quersumme: $1 + 2 + 2 + 4 = 7$

Teilbarkeit: 124 ist durch 1, 2, 4, 31, 62 und 124 teilbar.

Primzahl? Nein

Aussprache: Ein-hundert-vier-und-zwanzig

124

Zahlenraumerweiterung Vorbereitungs-Booklet

W	HT	ZT	T	H	Z	E	Z	H	T
						0,	1	2	4
					1	2	4		
				1	2	4			
			1	2	4				
		1	2	4					
	1	2	4						

Tausender	Hunderter	Zehner	Einer
	1	2	4

- 1 Hunderter
- 2 Zehner
- 4 Einer

Die Zahl 124 hat ...

3. Zahlenstrahl und Zählen in Schritten

In verschiedenen Schritten vor- und rückwärts zählen:

In Einer-Schritten: 122 / 123 / 124 / 125 / 126

In Fünfer-Schritten: 114 / 119 / 124 / 129 / 134

In Hunderter-Schritten: 24 / 124 / 224 / 324

1. Stellenwerte

2. mit 10, 100, usw. multiplizieren / dividieren

$$100 \cdot 124 = 12\,400$$

$$124 : 10 = 12,4$$

* 4. Geschichte / Alltag

* 5. Nachbarn / Runden

* 6. Sonstiges

*(z.B. Quersumme, Teilbarkeit,
Aussprache, ...)*

Name: -----

Zahlenraumerweiterung
Vorbereitungs-Booklet

1. Stellenwerte
2. mit 10, 100, usw.
multiplizieren / dividieren

3. Zahlenstrahl und Zählen in Schritten

Stellenwerttabelle A5_1-1'000

T	H	Z	E
Tausender	Hunderter	Zehner	Einer

Stellenwerttabelle A5_1-1'000

T	H	Z	E
Tausender	Hunderter	Zehner	Einer

Lehrpersonen-Blatt

1.2	Anteile
Gruppengrösse: 4	Material: <ul style="list-style-type: none">○ «Quartett_Anteile von 100» (je 1 Set pro 4 SuS)○ Leere grüne Kärtchen (A7)

Bezug zum Lehrplan 21:

MA.1.A.1.g) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Bruch, Prozent, Teiler, Vielfache, Zähler, Nenner, [...] können Dezimalzahlen und Brüche lesen und schreiben.

MA.1.C.1.g) Die Lernenden können Summen, Differenzen und Produkte von Brüchen und von Dezimalzahlen mit geeigneten Modellen darstellen und beschreiben (z.B. Produkt: $\frac{1}{3}$ von $\frac{3}{4}$ mit dem Rechteckmodell; Summe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ mit dem Kreismodell).

MA.1.C.2.g) Die Lernenden [...] können Brüche mit den Nennern 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 darstellen und vergleichen sowie Darstellungen interpretieren (z.B. Kreis-, Rechteckmodell, Zahlenstrahl).

MA.3.C.3.e) Die Lernenden können Rechentermen und Tabellen eine Bedeutung geben (z.B. 125 Fr. + 4 Fr. + 4 Fr. + 4 Fr. - 34 Fr. → 125 Fr. Ersparnisse. 3 Wochen zu je 4 Franken Sackgeld. Kauf eines Balles für 34 Fr.).

Aufgabenkarte

Anteile von 100 erkennen & Rechengeschichten erfinden

Zeit	Aufgaben	Material
15 Minuten	<p>Warm-Up (Spiel für 4er-Gruppen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ordnet die 32 Basis-Karten den Farben entsprechend und legt sie verdeckt aus. ○ Alle Spielenden ziehen von jeder Farbe 2 Karten und legen diese offen vor sich hin. ○ Alle Spielenden versuchen in ihren Karten Paare, Trios oder Quartette zu finden. Ordnet sie übersichtlich vor euch. ○ Bietet nun den Mitspielenden Karten an, die ihr nicht mehr braucht und erfragt Karten der Mitspielenden, die ihr braucht. ○ Ziel: Eure 4er-Gruppe hat alle Quartette richtig geordnet. ○ Zusatz: Falls Zeit bleibt, könnt ihr das gleiche Spiel mit den 32 Karten aus der Karten-Erweiterung spielen. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «Quartett_Anteile von 100» (je 1 Set pro 4 SuS)
20 Minuten	<p>Gruppenarbeit (4er-Gruppen) – Rechengeschichten erfinden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erfindet Rechengeschichten, die zu den Anteilen des Spiels passen. Baut Figuren, Themen und Handlungen ein, die euch interessieren. Schreibt eure Geschichten auf leere grüne Kärtchen. Ihr könnt euch an den grünen Kärtchen im Spiel orientieren. ○ Entscheidet euch für eine Geschichte, die ihr im Kreis den anderen Gruppen präsentiert. Die anderen Gruppen müssen herausfinden, zu welchem Anteil eure Geschichte passt. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Leere grüne Kärtchen (A7)
10 Minuten	<p>Plenum – Präsentation einiger Rechengeschichten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eine Gruppe liest ihre Rechengeschichte vor. ○ Die andere Gruppen ordnen den dazugehörigen Anteil zu. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rechengeschichten auf den grünen Kärtchen (A7) ○ 1 ausgelegtes Quartett

Quartett zum
Thema «Anteile»
Anteile von 100

Bruch-Modelle

Bruchschreibweise

Geschichte

Rechenweg

Brüche mit 1 im
Zähler
(Basis-Karten)

Brüche mit
unterschiedlichen
Zahlen im Zähler
(Karten-Erweiterung)

1. Quartette ordnen

- Die 32 (Basis) oder 64 (Erweiterung) Karten den Farben entsprechend ordnen und verdeckt auslegen.
 - Alle Spielenden ziehen von jeder Farbe 2 (B) oder 4 (E) Karten und legen diese offen vor sich hin.
 - Alle Spielenden versuchen in ihren Karten Paare, Trios oder Quartette zu finden. → ordnen
 - Danach kann man den Mitspielenden Karten anbieten und Karten der Mitspielenden erfragen.
- Ziel: Die 4er-Gruppe hat alle Quartette richtig geordnet.

2. Paare, Trios und Quartette blitzartig erkennen

- Die 32 (Basis) oder 64 (Erweiterung) Karten mischen.
 - Alle Spielenden erhalten 8 (B) oder 16 (E) Karten und legen sie verdeckt auf einem Stapel vor sich hin.
 - Alle Spielenden zählen gemeinsam auf 3 und decken dann gleichzeitig die oberste Karte ihres Stapels gut sichtbar in der Mitte des Tisches auf.
 - Nun muss man erkennen ob in der Mitte des Tisches ein «Quartett», ein «Trio» ein «Paar» oder «nichts» liegt und den entsprechenden Begriff sagen. Stimmt der genannte Begriff, darf man alle Karten zu sich nehmen.
- Ziel: Wer am Schluss am meisten Karten hat, gewinnt.

$$\frac{1}{4} \text{ von } 100 = 25$$

$$\frac{1}{10} \text{ von } 100 = 10$$

$$\frac{1}{20} \text{ von } 100 = 5$$

$$\frac{1}{5} \text{ von } 100 = 20$$

$$\frac{1}{50} \text{ von } 100 = 2$$

$$\frac{1}{100} \text{ von } 100 = 1$$

$$\frac{1}{2} \text{ von } 100 = 50$$

$$\frac{1}{25} \text{ von } 100 = 4$$

$$\frac{3}{10} \text{ von } 100 = 30$$

$$\frac{2}{50} \text{ von } 100 = 4$$

$$\frac{7}{10} \text{ von } 100 = 70$$

$$\frac{3}{4} \text{ von } 100 = 75$$

$$\frac{6}{25} \text{ von } 100 = 24$$

$$\frac{4}{5} \text{ von } 100 = 80$$

$$\frac{7}{20} \text{ von } 100 = 35$$

$$\frac{2}{25} \text{ von } 100 = 8$$

Ich teile meine 100 Gummibärchen gleichmässig auf vier Kinder auf. Wie viele Gummibärchen bekommt jedes Kind?

Ein Paket Kekse enthält 100 Kekse. Mia isst 10 Kekse. Welchen Bruchteil hat sie gegessen?

Eine Packung enthält 100 Kaugummis. Ich teile sie mit meinen 19 Mitschüler:innen. Wie viele bekommt jeder?

In einem Glas mit 100 Smarties sind 20 rote Smarties. Welchen Anteil machen die roten aus?

Ein Buch hat 100 Seiten. Ich habe bereits 2 Seiten gelesen. Welcher Anteil ist gelesen?

Paul macht bei einem 100-Meter-Lauf 100 Schritte. Wie viele Meter legt er mit einem Schritt zurück?

Paula hat von einem 100-Meter-Lauf die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Wie viele Meter bleiben noch bis zum Ziel?

Die Lehrerin will eine Tüte mit 100 Gummiwürmchen gleichmässig auf die 25 Kinder ihrer Klasse aufteilen. Wie viele Gummiwürmchen muss sie jedem Kind geben?

Von 100 Bäumen im Park sind 30 Tannen. Welchen Anteil machen sie aus?

Ich muss 100 Wörter richtig schreiben können. Ich übe jeden Tag 2 davon. Wie viele Wörter kann ich nach 2 Tagen richtig schreiben?

Ich teile mir meine 100 Gummibärchen so ein, dass sie für 10 Tage ausreichen. Wie viele Gummibärchen habe ich nach einer Woche gegessen?

Ich habe eine 100-Gramm-Tafel Schokolade und esse jeden Tag 25 g. Wie viel habe ich nach drei Tagen gegessen?

Die Lehrerin hat ihre 100 Gummwürmchen so aufgeteilt, dass alle 25 Kinder je 4 Würmchen bekommen. 6 Kinder haben ihre Würmchen bereits gegessen. Wie viele Würmchen wurden schon gegessen?

Ich fülle eine 100 ml Flasche Saft in 5 gleich grosse Gläser. Wie viel ml Saft brauche ich, wenn ich 4 solche Gläser trinken möchte.

Für die Organisation einer Party brauche ich 100 Franken. Weil ich 20 Personen eingeladen habe, verlange ich von allen Gästen 5 Franken. 7 Gäste sind bereits da. Wie viel Geld habe ich bereits bekommen?

Die Lehrerin hat ihre 100 Gummwürmchen so aufgeteilt, dass alle 25 Kinder je 4 Würmchen bekommen. 2 Kinder wollen die Würmchen nicht um geben sie zurück? Wie viele Würmchen sind das?

$$100 : 4 = 25$$

$$100 : 10 = 10$$

$$100 : 20 = 5$$

$$100 : 5 = 20$$

$$100 : 50 = 2$$

$$100 : 100 = 1$$

$$100 : 2 = 50$$

$$100 : 25 = 4$$

$$100 : 10 = 10$$
$$10 \cdot 3 = 30$$

$$100 : 50 = 2$$
$$2 \cdot 2 = 4$$

$$100 : 10 = 10$$
$$10 \cdot 7 = 70$$

$$100 : 4 = 25$$
$$25 \cdot 3 = 75$$

$$100 : 25 = 4$$
$$4 \cdot 6 = 24$$

$$100 : 5 = 20$$
$$20 \cdot 4 = 80$$

$$100 : 20 = 5$$
$$5 \cdot 7 = 35$$

$$100 : 25 = 4$$
$$4 \cdot 2 = 8$$

Lehrpersonen-Blatt

1.3	Addition
<p>Gruppengrösse: 3-4</p> <p>3 Aufgabenbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rechengeschichte • Foto oder Zeichnung (z.B. von Zehnersystemholz) • Schriftliche Addition <p><i>* 3 Zusatzbereiche</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zahlenstrahl / Rechenstrich</i> • <i>Stellenweise Addition</i> • <i>Zahlenmauer</i> 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (je 12 Kärtchen pro 2 SuS) ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (in den richtigen Farben) ○ «1.3_Visualisierung_WT» ○ 24 Couverts (mit «1.4_Etiketten für Summen-Couverts») ○ «1.3_Kärtchen für die 6 Darstellungsformen» (Tipp: Kärtchen auf verschiedenfarbiges Papier kopieren) ○ «Merkblatt_Additions-Geschichte schreiben» ○ leere Plakate (z.B. A3-Blätter) ○ Material (z.B. Zehnersystemholz) ○ Evtl. Fotoapparat (z.B. iPad) & Drucker ^{1,2} ○ pro SuS 1 leeres Couvert ○ «1.3_Beurteilungsformular Additions-Couvert»

<p>Bezug zum Lehrplan Z1:</p> <p>MA.1.A.1.b) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe plus, [...] gleich und die Symbole +, [...] =.</p> <p>MA.1.A.1.e) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Addition, [...], Zahlenstrahl, [...], Hunderter, Tausender, Stellenwerte.</p> <p>MA.1.A.1.f) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Summand, Summe, [...].</p> <p>MA.1.A.3.a) Die Lernenden können im Zahlenraum bis 20 ohne Zählen verdoppeln, [...], addieren und [...].</p> <p>MA.1.A.3.b) Die Lernenden können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren [...] ohne Zählen (z.B. 35 + 13); können auf den nächsten 10er ergänzen. können bis 100 verdoppeln (5er- und 10er-Zahlen) [...]: können zweistellige Zahlen in 10er und 1er zerlegen (z.B. 25 in zwei 10er und fünf 1er).</p> <p>MA.1.A.3.c) Die Lernenden können im Zahlenraum bis 100 verdoppeln, halbieren, addieren [...].</p> <p>MA.1.A.3.d) Die Lernenden können beim Addieren [...] Rechenwege notieren und Ergebnisse überprüfen; können schriftlich addieren und subtrahieren.</p> <p>MA.1.A.3.e) Die Lernenden können bis 4 Wertziffern im Kopf addieren [...] (z.B. 320'000 + 38'000; 402 + 90).</p> <p>MA.1.A.3.f) Die Lernenden können Dezimalzahlen bis 5 Wertziffern addieren [...] (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. 30.8 + 5.6); können Grundoperationen mit dem Rechner ausführen.</p> <p><i>Fortsetzung auf der Rückseite</i></p>
--

¹ Eventuell muss dieser Arbeitsschritt von einer erwachsenen Person begleitet werden.

² Eventuell muss dieser Arbeitsschritt auf die nächste Lektion vor-/nachbereitet werden.

Bezug zum Lehrplan 21:

Fortsetzung:

MA.1.A.4.c) Die Lernenden können Beziehungen zwischen Additionen mit dem Kommutativgesetz (z.B. $2 + 18 = 18 + 2$) und dem Assoziativgesetz (z.B. $17 + 18 = 17 + 3 + 15 = 20 + 15$) nutzen.

MA.1.B.1.h) Die Lernenden können heuristische Strategien verwenden: ausprobieren, Beispiele suchen, Analogien bilden, Regelmässigkeiten untersuchen, Annahmen treffen, Vermutungen formulieren.

MA.1.B.2.b) Die Lernenden können Summen [...] mit Anschauungsmaterial überprüfen.

MA.1.C.1.b) Die Lernenden können Summen darstellen und Darstellungen nachvollziehen (z.B. auf dem 20er-Feld oder auf dem Zahlenstrahl).

MA.1.C.1.c) Die Lernenden können Rechenwege zu Additionen und Subtraktionen darstellen und nachvollziehen (z.B. $18 + 14$ mit Hilfe des Rechenstrichs).

MA.1.C.2.b) Die Lernenden können Anzahlen bis 20 strukturiert darstellen (z.B. an 5ern und 10ern orientiert: $9 = 5 + 4$; $12 = 10 + 2$).

MA.1.C.2.d) Die Lernenden können Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren.

MA.1.C.2.e) Die Lernenden können die Bedeutung der Ziffern im Stellenwertsystem darstellen (z.B. 2 100er-Platten, 5 10-er-Stäbe und 7 1er-Würfel stellen 257 dar). (vgl. auch MA.1.C.2.b) dito im 100er-Raum)

Aufgabenkarte

Teil 1: Kärtchen erstellen (Wissen & Können erwerben)

Zeit	Aufgaben	Material
5 Minuten	<p>Partneraufgabe – Darstellungsformen kennenlernen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sortiert die 12 Kärtchen. <ul style="list-style-type: none"> → je 6 Kärtchen passen zur gleichen Summe. → je 2 Kärtchen passen zur gleichen Darstellungsform. ○ Zusatz: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmt die beiden Summen. 2. Sprecht über die 6 Darstellungsformen: <ul style="list-style-type: none"> - Welche Namen kann man den Darstellungsformen geben? - Welche Darstellung findet ihr besonders anschaulich? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (je 12 Kärtchen pro 2 SuS)
5 Minuten	<p>Plenum – Darstellungsformen analysieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Lehrpersonen stellen die 6 Darstellungsformen mithilfe der Plakate vor und weisen dabei auf deren Eigenheiten, Vorteile und Grenzen hin. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «1.3_Visualisierung_WT» ○ «1.3_2 Beispiele von LB»
20 Minuten	<p>Einzelarbeit – Kärtchen erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erstelle Kärtchen und fülle damit die Couverts. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Kriterien für das Erstellen der Kärtchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientiere dich am Farbcode an der Wandtafel und an den Beispielen. - Schreibe auf eine Seite den Rechenweg und/oder die Darstellung. - Schreibe auf die andere Seite die Lösung und deinen Namen. - Nimm für jede neue Rechnung oder Darstellungsform ein neues Kärtchen. </div>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24 Couverts (mit «1.3_Etiketten für Summen-Couverts») ○ «1.3_Kärtchen für die 6 Darstellungsformen» (Tipp: Kärtchen auf verschiedenfarbiges Papier kopieren) ○ «1.3_Visualisierung_WT» ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (in den richtigen Farben)
15 Minuten	<p>Partneraufgabe – Kärtchen überarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut euch alle Kärtchen aus einem Couvert genau an. ○ Versucht die Aufgaben zu lösen und vergleicht eure Resultate mit den Resultaten auf den Kärtchen. ○ Falls ihr zu einem Kärtchen einen Verbesserungsvorschlag habt, wendet ihr euch an die Person, die das Kärtchen erstellt hat. 	

Aufgabenkarte

Teil 2: Plakate erstellen (Wissen & Können kooperativ anwenden)

Zeit	Aufgaben	Material
5 Minuten	<p>Partneraufgabe – Darstellungsformen repetieren</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sortiert die 12 Kärtchen.³ <ul style="list-style-type: none"> → je 6 Kärtchen passen zur gleichen Summe. → je 2 Kärtchen passen zur gleichen Darstellungsform. ○ Zusatz: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmt die beiden Summen. 2. Spricht über die 6 Darstellungsformen: <ul style="list-style-type: none"> - Wie heissen die 6 Darstellungsformen? - Welche Darstellung findet ihr besonders anschaulich? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (je 12 Kärtchen pro 2 SuS)
30 Minuten	<p>Gruppenarbeit (3er- bis 4er-Gruppe) – Plakat erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erfindet zusammen eine Additions-Geschichte. Das Merkblatt «Additions-Geschichte schreiben» kann euch helfen. ○ Überlegt euch, wie ihr die Geschichte mit den 2, 3, 4 oder 5 unterschiedlichen Darstellungsformen darstellen könnt. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Diese Darstellungsformen müssen auf dem Plakat sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Additions-Geschichte (Rechengeschichte) ○ Foto oder Zeichnung (z.B. von Zehnersystemholz) ○ Schriftliche Addition <p>Diese Darstellungsformen stehen sonst noch zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ * Zahlenstrahl / Rechenstrich ○ * Stellenweise Addition ○ * Zahlenmauer </div> <ul style="list-style-type: none"> ○ Plant eure Gruppenarbeit. <ul style="list-style-type: none"> - Wer erstellt welchen Teil des Plakats? - Wo ist eine Zusammenarbeit sinnvoll/notwendig? - Welche Aufgaben teilt ihr euch auf? ○ Erstellt euer Plakat. ○ Macht ab, wie ihr das Plakat der Klasse präsentieren wollt. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «Merkblatt_Additions-Geschichte schreiben» ○ Leere Plakate (z.B. A3-Blätter) ○ Material (z.B. Zehnersystemholz) ○ Evtl. Fotoapparat (z.B. iPad) & Drucker^{1,2}
10 Minuten	<p>Plenum – Plakatpräsentationen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Die (oder einzelne) Gruppen präsentieren ihre Plakate. ○ Die Lehrpersonen moderieren und sammeln Qualitäten (in Hinblick auf den beurteilten Teil 3). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ erstellte Plakate

³ Alternativ kann diese Aufgabe mit den im Teil 1 erstellten Kärtchen der SuS bearbeitet werden.

Aufgabenkarte

Teil 3: eigenes Couvert erstellen (Wissen & Können individuell anwenden – Beurteilungsanlass)

Zeit	Aufgaben	Material
5 Minuten	<p>Partneraufgabe – Darstellungsformen sichern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sortiert die 12 Kärtchen.³ <ul style="list-style-type: none"> → je 6 Kärtchen passen zur gleichen Summe. → je 2 Kärtchen passen zur gleichen Darstellungsform. ○ Zusatz: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmt die beiden Summen. 2. Spricht über die 6 Darstellungsformen: <ul style="list-style-type: none"> - Wie heissen die 6 Darstellungsformen? - Welche Darstellung findet ihr besonders anschaulich? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «1.3_2 Beispiele von LB» (je 12 Kärtchen pro 2 SuS)¹
40 Minuten	<p>Einzelarbeit – Beurteilungsanlass</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wähle dir eine Zahl aus. ○ Entscheide dich für 1 bis 6 Darstellungsformen, in denen du deine Zahl, bzw. Additionen, die zu deiner Zahl passen, darstellen kannst. ○ Beachte das Beurteilungsbild und überlege, ob deine Zahl und die gewählten Darstellungsformen zu deinem Lernstand und deinen Zielen passen. ○ Schreibe deinen Namen und die gewählte Zahl auf ein leeres Couvert. ○ Erstelle 1 bis 6 Kärtchen mit verschiedenen Darstellungsformen. ○ Gib dein gefülltes Couvert den Lehrpersonen ab. Deine Arbeit wird beurteilt. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ pro SuS 1 Leeres Couvert ○ «1.3_Kärtchen für die 6 Darstellungsformen» (Tipp: Kärtchen auf verschiedenfarbiges Papier kopieren) ○ «1.3_Beurteilungsbild Additions-Couvert»

Zahlenstrahl / Rechenstrich

Foto oder Skizze von Dienes-Material

Schriftliche Addition

Stellenweise Addition

Rechengeschichte (z.B. Länge, Gewicht, Hohlmass, Geld, Zeit)

Caroline verkauft ihre alten Spielsachen auf dem Flohmarkt. Sie hat 132 Franken Wechselgeld in der Kasse. Am ersten Tag verkauft sie Sachen im Wert von 320 Franken. Am zweiten Tag nimmt sie 198 Franken ein. Wie viel Geld hat Caroline nun in der Kasse?

Antwort:
Caroline hat $132 \text{ Fr.} + 320 \text{ Fr.} + 198 \text{ Fr.} = \underline{\underline{\quad}} \text{ Fr.}$

Zahlenmauer

Zahlenstrahl / Rechenstrich

Foto oder Skizze von Dienes-Material

Schriftliche Addition

Stellenweise Addition

Rechengeschichte (z.B. Länge, Gewicht, Hohlmaß, Geld, Zeit)

Karl will wissen, wie lang sein Schulweg ist. Er macht zuerst 30 Schritte, dann 40 und dann noch 29. Wie lang ist sein Weg?

Antwort:

Karls Schulweg ist $30+40+29=$ Schritte lang.

Zahlenmauer

H z
 H z
 H z
 H z
 H z
 H

Caroline verkauft ihre alten Spielsachen auf dem Flohmarkt. Sie hat 132 Franken Wechselgeld in der Kasse. Am ersten Tag verkauft sie Sachen im Wert von 320 Franken. Am zweiten Tag nimmt sie 198 Franken ein. Wie viel Geld hat Caroline nun in der Kasse?
 Antwort:
 Caroline hat $132\text{Fr.} + 320\text{Fr.} + 198\text{Fr.} = \underline{\quad}$ Fr.

64									
+ 35									
<hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/>									
<hr style="width: 100%; border: 3px double black;"/>									

80	+	10	=	90					
7	+	2	=	9					
87	+	12	=						
90	+	9	=						

Karl will wissen, wie lang sein Schulweg ist. Er macht zuerst 30 Schritte, dann 40 und dann noch 29. Wie lang ist sein Weg?

Antwort:

Karls Schulweg ist $30+40+29=$ Schritte lang.

Zahlenstrahl /
Rechenstrich

Foto oder Skizze von
Dienes-Material

Schriftliche Addition

Stellenweise Addition

Rechengeschichte
(z.B. Länge, Gewicht,
Hohlmass, Geld, Zeit)

Zahlenmauer

Summe A

Summe B

Darstellungsformen

Beurteilungsformular Additions-Couverts

Darstellungsformen:	Rechenstrich/Zahlenstrahl, Dienes-Material, Schriftliche Addition, Stellenweise Addition, Grösse (z.B. Länge, Gewicht, Hohlmass, Geld, Zeit), Zahlenmauer					
Zahlenraum:	1 Darstellungsform	2 Darstellungsformen	3 Darstellungsformen	4 Darstellungsformen	5 Darstellungsformen	6 Darstellungsformen
bis 20					X	X
bis 100						
bis 1'000						
bis 1'000'000						
Dezimalzahlen						

Notenskalen:

Note / Klasse	3. Klasse	4. Klasse
unter 3		
3		
3-4		
4		
4-5		
5		
5-6		
6		

Weitere Aspekte für die Beurteilung:

1 Notenbereich tiefer	unverändert lassen	1 Notenbereich höher
<ul style="list-style-type: none"> Es wurden v.a. gerade Zahlen (0, 10, 100, usw.) verwendet. Für alle Darstellungsformen wurden die gleichen Zahlen verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Es wurden z.T. gerade Zahlen (0, 10, 100, usw.), aber auch «spannendere» Zahlen verwendet. In den unterschiedlichen Darstellungsformen wurden verschiedene Zahlen verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Es wurden sehr komplexe Zahlen mit vielen unterschiedlichen Ziffern verwendet. Für jede Darstellungsform wurden unterschiedliche Zahlen verwendet.

Zahlenstrahl / Rechenstrich

Foto oder Skizze von Dienes-Material

Schriftliche Addition

Stellenweise Addition

Rechengeschichte (z.B. Länge, Gewicht, Hohlmass, Geld, Zeit)

Zahlenmauer

Additions-Geschichte schreiben

Wähle die Masseinheit (Grösse) aus, mit der du rechnen willst:

Geld	Gewicht	Längen	Flächen	Volumen	Hohlmasse	Zeit
Franken (Fr.)	Gramm (g)	Millimeter (mm)	Milliliter (ml)	Sekunden (s)
Rappen (Rp.)	Kilogramm (kg)	Zentimeter (cm)	Quadrat-cm (cm ²)	Kubik-cm (cm ³)	Zentiliter (cl)	Minuten (m)
	Tonnen (t)	Dezimeter (dm)	Deziliter (dl)	Stunden (h)
		Meter (m)	Quadratmeter (m ²)	Kubikmeter (m ³)	Liter (l)	Tage (d)
		Kilometer (km)	Hektoliter (hl)	Jahre (y)

Entscheide dich, wie viele und welche Figuren in deiner Geschichte vorkommen.

- Figuren können Personen, Tiere oder Fantasiewesen sein.
- Der Einsatz von mehreren Figuren kann die Geschichte spannender, aber auch komplizierter machen.

Entscheide dich, wie viele und welche Summanden in deiner Geschichte vorkommen sollen.

- Summanden sind die Zahl die du am Anfang der Geschichte hast und alle Zahlen, die du während der Geschichte hinzufügst.
- Eine Addition kann zwischen zwei und unendlich vielen Summanden haben.
- Der Einsatz von mehr als zwei Summanden kann die Geschichte spannender, aber auch komplizierter machen.

Schreibe deine Geschichte mithilfe der folgenden Vorlage:

Teil	Was geschrieben werden muss:	Beispiel
1	<ul style="list-style-type: none"> o Was ist die Ausgangslage? o Um wen geht es in der Geschichte? o Welches Problem/Ziel hat die Figur? Was macht sie? 	<ul style="list-style-type: none"> - Fritz will mit Holzklötzen einen möglichst hohen Turm bauen. Er hat bereits 32 cm gebaut. Jetzt braucht er eine Pause.
2	<ul style="list-style-type: none"> o Welche Zahlen (Summanden) werden warum hinzugefügt (addiert)? 	<ul style="list-style-type: none"> - Marie baut in der Zwischenzeit 13 cm weiter. - Danach baut auch noch Oskar 26 cm.
3	<ul style="list-style-type: none"> o Was ist die Frage? Was muss ausgerechnet werden? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie hoch ist der Turm?
4	<ul style="list-style-type: none"> o Mit welchem Lösungsweg kommt man zu welchem Resultat? 	<ul style="list-style-type: none"> - $32 \text{ cm} + 13 \text{ cm} + 26 \text{ cm} = 71 \text{ cm}$ - Der Turm ist 71 cm hoch.

Lehrpersonen-Blatt

2.1	Formen
<p>Gruppengröße: 3-4 3 (+1) Aufgabenbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotografieren • zeichnen • bauen & erforschen • * Winkel ordnen (Zusatzaufgaben) 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memory «Formen» ○ Memory «Vierecke» ○ Memory «Winkelarten» <p style="text-align: right;">} (je 1 Memory pro 3 SuS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fotoapparat (z.B. iPad) ○ Drucker */** ○ Merkblatt «Verschiedene Vierecke» ○ Merkblatt «Winkel» ○ Papierstreifen ○ Rundkopfkammern ○ Wandtafel mit den Plakaten aus dem Dokument «2.1_Visualisierung_Wandtafel» ○ weisse A5-Zettel

Bezug zum Lehrplan 21:

- MA.2.A.1.g) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe [...] Parallele, Linie, Gerade, Strecke, [...] Senkrechte, [...] Winkel, rechtwinklig, [...] Geodreieck. Sie verwenden die Symbole für rechte Winkel und parallele Linien.
- MA.2.B.1.g) Die Lernenden können Strecken [und Winkel] an Figuren systematisch variieren, Auswirkungen erforschen, Vermutungen formulieren und austauschen (z.B. Flächeninhalt eines [Vierecks]).
- MA.2.C.2.f) Die Lernenden können mit Rastern, Zirkel und Geodreieck zeichnen (z.B. parallele Linien, rechte Winkel, rechtwinklige Dreiecke, Quadrate und Rechtecke).

* Eventuell muss dieser Arbeitsschritt von einer erwachsenen Person begleitet werden.

** Eventuell muss dieser Arbeitsschritt auf die nächste Lektion vor-/nachbereitet werden.

Aufgabenkarte

Zeit	Aufgaben	Material
5 Minuten	Gruppenaufgabe – Memory «Winkelarten» (Warm-Up) <ul style="list-style-type: none"> o Verteilt die Kärtchen «gerecht» untereinander auf. o Jemand von euch legt ein Kärtchen hin. Die Person, welche das passende Kärtchen vor sich hat, legt es daneben hin. o Wiederholt dieses Vorgehen, bis alle Pärchen geordnet sind. 	<ul style="list-style-type: none"> o Memory «Formen» o Memory «Vierecke» o Memory «Winkelarten» (je 1 Memory pro 3 SuS)
1 Minute	Gruppenorganisation <ul style="list-style-type: none"> o Verteilt die Aufgabenbereiche. <p>Ihr dürft euch auch gegenseitig unterstützen.</p>	
10 Minuten	fotografieren <ul style="list-style-type: none"> o Suche im Klassenzimmer, im Schulhaus oder auf dem Schulareal <u>verschiedene</u> Formen. Fotografiere sie. o Besprich mit deiner Gruppe (und/oder mit einer Lehrperson), welche Fotos du ausdrucken sollst. 	<ul style="list-style-type: none"> o Fotoapparat (z.B. iPad) o Drucker */**
	zeichnen <ul style="list-style-type: none"> o Skizziere mindestens zwei verschiedene Formen, die deine Gruppe fotografiert hat. Nutze bei Bedarf das Transparentpapier. o Notiere auf dem Zettel, zu welchem Foto deine Skizze passt. o Beschrifte die Formen mit dem passenden Namen. <p>* Beschrifte auch die Winkel, die Eckpunkte und/oder die Seiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Merkblatt «Verschiedene Vierecke» o weisse A5-Zettel
	bauen und erforschen <ul style="list-style-type: none"> o Baue Vierecke eurer Gruppe aus Papierstreifen und Rundkopfklemmern nach. o Verändere einen Winkel und beobachte, wie sich das auf die anderen Winkel auswirkt. Beschreibe deine Erforschungen auf einem Zettel. 	<ul style="list-style-type: none"> o Papierstreifen o Rundkopfklemmern o weisse A5-Zettel
	* Winkel ordnen (Zusatzrolle) <ul style="list-style-type: none"> o Versichere dich, dass du die 6 Winkelarten unterscheiden kannst. Schau dir dazu den Punkt «Winkelarten» auf dem Merkblatt «Winkel» genau an. o Suche auf den Skizzen oder auf den Fotos deiner Gruppe nach verschiedenen Winkeln. Kennzeichne sie auf den Skizzen mit den richtigen Fachbegriffen. 	<ul style="list-style-type: none"> o Merkblatt «Winkel» o Fotos der Gruppe o Skizzen der Gruppe
10 Minuten	Gruppe <ul style="list-style-type: none"> o Ordnet eure Skizzen und Fotos an der Wandtafel. Falls ihr ein Beispiel habt, das zu mehreren Plakaten passt, könnt ihr es kopieren oder nochmals herstellen. 	<ul style="list-style-type: none"> o Wandtafel mit den Plakaten aus dem Dokument «2.1_Visualisierung_Wandtafel»

* Eventuell muss dieser Arbeitsschritt von einer erwachsenen Person begleitet werden.

** Eventuell muss dieser Arbeitsschritt auf die nächste Lektion vor-/nachbereitet werden.

<p>Kreis, Kreisabschnitte, Ovale</p>	<p>Dreiecke</p>
<p>Vierecke</p>	<p>verschiedene Vielecke</p>

das Trapez

das Parallelogramm

das Rechteck

das Quadrat

die Raute / der Rhombus

das Drachenviereck

<p>$\alpha > 90^\circ$</p>	
<p>$\alpha = 180^\circ$</p>	
<p>$\alpha = 360^\circ$</p>	
Spitzer Winkel	Stumpfer Winkel
Rechter Winkel	Gestreckter Winkel
Erhabener Winkel Überstumpfer Winkel	Voller Winkel

Formen

Vier spezielle Formen

Vierecke

Zu diesem Merkblatt gibt es ein YouTube-Video von @Lehrerschmidt.

Das Video ist unter folgendem Link verfügbar: <https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk>

Sechs spezielle Vierecke

Art des Vierecks	Seitenlängen	Parallele Seiten	Winkel
das Quadrat	$a = b = c = d$	$a // c$ $b // d$	$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90^\circ$
die Raute = der Rhombus	$a = b = c = d$	$a // c$ $b // d$	$\alpha = \gamma$ $\beta = \delta$
das Drachenviereck	$a = b$ $c = d$	keine parallelen Seiten	$\alpha = \gamma$
das Rechteck	$a = c$ $b = d$	$a // c$ $b // d$	$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90^\circ$
das Parallelogramm	$a = c$ $b = d$	$a // c$ $b // d$	$\alpha = \gamma$ $\beta = \delta$
das Trapez	Keine Seiten müssen gleich lang sein. Oft ist $b = d$.	$a // c$	Keine Winkel müssen gleich gross sein. Oft ist $\alpha = \beta$ und $\gamma = \delta$.

Daneben gibt es ganz viele allgemeine Vierecke ohne besondere Eigenschaften.

Winkel

Zu diesem Merkblatt gibt es ein YouTube-Video von @Lehrerschmidt.

Das Video ist unter folgendem Link verfügbar: <https://www.youtube.com/watch?v=uLB-FehRJGU>

Die Screenshots auf diesem Merkblatt zeigen die wichtigsten Passagen des Videos.

Die Winkelarten (ab Minute 0:16 im Video)

Die Winkelsummen

Die Winkelsumme (alle Winkel einer Form zusammengerechnet) ist bei allen Varianten einer Form gleich gross.

Form	Berechnung der Winkelsumme
das Dreieck	$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$
das Viereck	$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$
das Fünfeck	$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \epsilon = 540^\circ$

Somit kann man den letzten Winkel auch berechnen, wenn man die anderen Winkel kennt.

Beispiel:

Wie gross ist der Winkel γ in einem Dreieck, wenn der Winkel α 90° und der Winkel β 30° gross sind?

$$\gamma = 180^\circ (\text{Winkelsumme in einem Dreieck}) - 90^\circ - 30^\circ = \underline{60^\circ}$$

Winkel messen (ab Minute 1:11 im Video)

Lege den Nullpunkt des Geodreiecks genau auf den Punkt A und das Lineal genau auf die Strecke AB.

Lies die Winkelgrad ab. Hier sind es 54° (Grad).

Schreibe die Winkelgröße direkt in den Winkel oder darunter mit der passenden Winkelbezeichnung (α , β , γ , δ , ...).

Achtung: Überlege immer zuerst, an welcher Zahl du dich orientieren musst. Hier sind es 64° und nicht 116°.

Winkel zeichnen (ab Minute 5:30 im Video)

Lege den Nullpunkt des Geodreiecks genau auf den Punkt A und das Lineal genau auf die Strecke AB.

Markiere den gewünschten Winkel mit dem Bleistift.

Ziehe eine Gerade von der Markierung zum Punkt A.

Übersicht für die Lehrperson

2.2	Pläne und Koordinaten
<p>Gruppengrösse: 6</p> <p>6 Jobs</p> <ul style="list-style-type: none">• Tourist• Reiseleitung• Tower• Pilot• Blackbox• FBI	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Grosses Koordinatensystem auf dem Pausenplatz <p>Pro Gruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">○ 2 Arbeitsblätter○ 2 Klemmbretter○ 2 Stifte○ 2 Funkgeräte

Bezug zum Lehrplan 21:

MA.2.A.1.h) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Koordinaten, [...].

MA.2.A.3.d) Die Lernenden können Flächen mit Einheitsquadraten auszählen (z.B. das Schulzimmer mit Meterquadraten).

Ma.2.B.2.d) Die Lernenden können Aussagen sowie Umfang- und Flächenformeln zu Quadrat und Rechteck überprüfen und begründen oder widerlegen (z.B. in Rechtecken und Quadraten schneiden sich die Diagonalen rechtwinklig).

MA.2.C.4.a) Die Lernenden können in einem Punkteraster gezeichnete Grundfiguren und zusammengesetzte Figuren in ein leeres Punkteraster übertragen.

MA.2.C.4.b) Die Lernenden können Positionen in einem Koordinatensystem bestimmen (z.B. Schiffe versenken auf der 100er-Tafel mit den Koordinaten 2 E 5 Z / 7 E 1 Z / ...).

MA.2.C.4.d) Die Lernenden können Figuren in einem Koordinatensystem zeichnen, horizontal und vertikal verschieben sowie die Koordinaten der Eckpunkte angeben.

Aufgabenkarte (Arbeitsblatt: Eine kooperative Reise)

Ihr führt zusammen eine Reise durch. Damit die Reise gelingt, müsst ihr gut zusammenarbeiten und alle müssen ihren Job seriös durchführen. Ihr habt folgende Aufgaben:

Tourist:

1. Entscheide an welchem Punkt die Reise beginnt und wo sie enden soll. Teile das der Reiseleitung mit. Plant zusammen die Reiseroute.

Reiseleitung:

2. Zeichne auf dem obigen Koordinatensystem gefährliche Riffe oder gesperrte Flugzonen ein. Plane zusammen mit dem Touristen eine geeignete Reiseroute ein.

Tower:

3. Du bekommst die Reiseroute der Reiseleitung. Gib die Koordinaten und die Flugrichtung dem Piloten via Funk weiter.

Pilot:

4. Höre auf die Angaben des Towers und bewege dich (du bist das Flugzeug) über das Koordinatensystem.

Blackbox:

5. Beobachte das Flugzeug (den Piloten) und protokolliere seine Flugroute ganz genau auf dem obigen Koordinatensystem.

FBI:

6. Am Ende der Reise vergleichst du die beiden Koordinaten-Blätter der Reiseleitung und der Blackbox. Du verteilst pro falsche Abzweigung einen Strafpunkt.

Zusatzaufgaben:

1. Berechnet die Länge eurer Reiseroute:

* Auf dem Plan:

Wie lange ist die gesamte Reiseroute auf eurem Plan?

Tipp: Teilstrecken messen und zusammenrechnen (addieren)

** Auf dem Pausenplatz:

Wie lange ist die gesamte Strecke auf dem Pausenplatz?

1. Tipp: Auf dem Blatt habt ihr ein 1cm-Raster. Auf dem Pausenplatz ein 1m-Raster.

2. Tipp: Länge der Reiseroute auf dem Plan mit 100 multiplizieren (100 cm = 1 m)

*** Eine echte Flugstrecke:

Überlegt euch, wohin ihr eine echte Reise machen möchtet. In welchem Massstab müsste eure Karte sein, damit ihr die tatsächliche Strecke fliegen könntet?

Beispiel: Wenn ihr von Zürich nach New York fliegen wollt, müsst ihr rund 6'300 km weit fliegen. Wenn ihr auf dem Koordinatensystem eine Gesamtstrecke von 1 m eingetragen habt, entspricht eure Karte einem Massstab von 1 : 6'300'000.

Tipp: Auf Google Maps oder auf Lufflinie.org könnt ihr die Lufflinie einer Strecke berechnen lassen.

2. Berechnet Flächeninhalte

* Form im Koordinatensystem auf dem Arbeitsblatt:

Zeichnet eine Form ins Koordinatensystem auf dem Arbeitsblatt. Berechnet den Flächeninhalt der Form.

1. Tipp: Auf dem Blatt habt ihr ein 1cm-Raster (1 Feld = 1 cm²).

2. Tipp: Am einfachsten geht es mit Rechtecken. So könnt ihr auch die Felder zählen.

** Form im Koordinatensystem auf dem Pausenplatz:

Wie gross wäre die Form aus dem vorangehenden Auftrag, wenn ihr sie auf den Pausenplatz zeichnen würdet?

1. Tipp: Auf dem Blatt habt ihr ein 1cm-Raster (1 Feld = 1 cm²), auf dem Pausenplatz ein 1m-Raster (1 Feld = 1 m²).

2. Tipp: Fläche auf dem Plan mit 10'000 multiplizieren (1 m² = 100 dm² = 10'000 cm²)

*** Der ganze Pausenplatz:

Wie gross ist der Pausenplatz?

1. Tipp: Auf dem Blatt habt ihr ein 1cm-Raster (1 Feld = 1 cm²), auf dem Pausenplatz ein 1m-Raster (1 Feld = 1 m²).

2. Tipp: Das abgesteckte Koordinatensystem ist 100 m² = 1 a (Are) gross. Erweitert auf den gesamten Pausenplatz.

Lehrpersonen-Blatt

3.1	Grössen
Gruppengrösse: 2	Material: <ul style="list-style-type: none">○ Merkblatt «Schnipp-Schnapp falten» <small>(mit QR-Code zum Erklär-Video: https://www.youtube.com/watch?v=X5NfAiBWWtQ)</small>○ Quadratische Blätter (aus A4-Papier)○ Pro Gruppe eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse».○ Grössen umrechnen_Tabelle

Bezug zum Lehrplan 21:
MA.3.A.1.c) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Länge, Meter, Zentimeter, Zeit, Stunden, Minuten, Franken, Rappen, Preis. [...] MA.3.A.1.e/f/h) Die Lernenden [...] können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Flächenmasse (km ² , m ² , dm ² , cm ² , mm ²), Zeit (d, h, min, s) MA.3.A.2.h) Die Lernenden können Grössen (Geld, Längen, Gewicht bzw. Masse, Zeit, Volumen [L]) schätzen, bestimmen, vergleichen, runden, mit ihnen rechnen, in benachbarte Masseinheiten umwandeln und in zweifach benannten Einheiten schreiben.

Aufgabenkarte

Teil 1: Grössen umrechnen

Zeit	Aufgaben	Material
20 Minuten	<p>Partnerarbeit «Grössen umrechnen» (Warm-Up)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Faltet die 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse». ○ Spielt das Warm-Up und rotiert die Rollen nach jedem Durchgang. <ul style="list-style-type: none"> ○ A wählt ein Schnipp-Schnapp aus. ○ B sagt eine Zahl zwischen 1 und 10. ○ A zählt die gewünschte Zahl am Schnipp-Schnapp ab und zeigt B und C die vier Flächen. Dabei zählt A innerlich auf 10. ○ Nach 10 Sekunden fragt A nach, wie viele Felder B und C umrechnen können. Abwechslungsweise teilen B und C die Resultate der Felder mit. <p>Nun wird das Spiel mit neuer Rollenverteilung und einem neuen Schnipp-Schnapp wiederholt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pro Paar eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse». ○ Grössen umrechnen_Tabelle

Teil 2: Umrechnungs-Schnipp-Schnapps produzieren

Zeit	Aufgaben	Material
15 Minuten	<p>Einzelarbeit «Schnipp-Schnapps produzieren»</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Falte ein leeres Schnipp-Schnapp. ○ Erstelle ein eigenes Schnipp-Schnapp. Du kannst dich an den 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse» orientieren. ○ Nutze bei Bedarf die «Grössen umrechnen_Tabelle» 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Quadratische Blätter (aus A4-Papier) ○ Grössen umrechnen_Tabelle ○ Pro Gruppe eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse».
10 Minuten	<p>Partnerarbeit «Schnipp-Schnapps testen»</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stellt euch eure Schnipp-Schnapps gegenseitig vor. ○ Besprecht allfällige Fehler und korrigiert sie gemeinsam. 	

Schnipp-Schnapp falten

Zu diesem Merkblatt gibt es ein YouTube-Video von @wikiHow.

Das Video ist unter folgendem Link verfügbar: <https://www.youtube.com/watch?v=X5NfAiBWw1O>

Anleitung

Quelle: <https://jumi.ch/de/werkatelier/artikel/2022-2/schnipp-schnapp.php>

Nr. 1_Mathematik_Größen umrechnen

$1 \text{ Fr.} = \text{--- Rp.}$	$10 \text{ Fr.} = \text{--- Rp.}$	$530 \text{ Rp.} = \text{--- Fr. --- Rp.}$	$1105 \text{ Rp.} = \text{--- Fr. --- Rp.}$
$1 \text{ Fr.} = \underline{100 \text{ Rp.}}$	$10 \text{ Fr.} = \underline{1'000 \text{ Rp.}}$	$530 \text{ Rp.} = \underline{5 \text{ Fr. } 30 \text{ Rp.}}$	$1105 \text{ Rp.} = \underline{11 \text{ Fr. } 05 \text{ Rp.}}$
$7,25 \text{ Fr.} = \text{--- Rp.}$	$7,25 \text{ Fr.} = \underline{725 \text{ Rp.}}$	$3'285 \text{ Rp.} = \underline{32 \text{ Fr. } 85 \text{ Rp.}}$	$95 \text{ Rp.} = \underline{0,95 \text{ Fr.}}$
$7,25 \text{ Fr.} = \text{--- Rp.}$	$12,05 \text{ Fr.} = \underline{12 \text{ Fr. } 5 \text{ Rp.}}$	$3'285 \text{ Rp.} = \text{--- Fr. --- Rp.}$	$95 \text{ Rp.} = \text{--- Fr. --- Rp.}$
<p>Masseneinheit: Geld Niveau: * Autor:in: Herr Bischofberger</p>	$\text{--- Fr. --- Rp.} = 12,05 \text{ Fr.}$	$\text{--- Fr. --- Rp.} = 3'285 \text{ Rp.}$	$\text{--- Fr. --- Rp.} = 95 \text{ Rp.}$

Thema: Größen umrechnen, Geld
Stufe: Zyklus 2, Niveau *

Nr. 1_Mathematik_Größen, Masseinheiten kennen

<p>Lernlandkarte Größen</p> <p>Name: _____</p>	<p>Längen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Längen</td><td>mm</td><td>→</td><td>Millimeter</td></tr> <tr><td></td><td>cm</td><td>→</td><td>Zentimeter</td></tr> <tr><td></td><td>dm</td><td>→</td><td>Dezimeter</td></tr> <tr><td></td><td>m</td><td>→</td><td>Meter</td></tr> <tr><td></td><td>km</td><td>→</td><td>Kilometer</td></tr> </table>	Längen	mm	→	Millimeter		cm	→	Zentimeter		dm	→	Dezimeter		m	→	Meter		km	→	Kilometer	<p>Gewichte</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Gewichte</td><td>mg</td><td>→</td><td>Milligramm</td></tr> <tr><td></td><td>g</td><td>→</td><td>Gramm</td></tr> <tr><td></td><td>kg</td><td>→</td><td>Kilogramm</td></tr> <tr><td></td><td>t</td><td>→</td><td>Tonne</td></tr> </table>	Gewichte	mg	→	Milligramm		g	→	Gramm		kg	→	Kilogramm		t	→	Tonne	<p>Größen umrechnen</p> <p>Flächen</p> <p>Raummasse & Hohlmasse (Volumen)</p> <p>Gewichte</p> <p>Geld</p> <p>Zeit</p>												
Längen	mm	→	Millimeter																																																
	cm	→	Zentimeter																																																
	dm	→	Dezimeter																																																
	m	→	Meter																																																
	km	→	Kilometer																																																
Gewichte	mg	→	Milligramm																																																
	g	→	Gramm																																																
	kg	→	Kilogramm																																																
	t	→	Tonne																																																
<p>Latinische Begriffe</p>	<p>0,001 = Milli 0,01 = Zenti 0,1 = Dezi</p> <p>10 = Dekka 100 = Hekto 1000 = Kilo</p>	<p>Flächen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Flächen</td><td>mm²</td><td>→</td><td>Quadratmillimeter</td></tr> <tr><td></td><td>cm²</td><td>→</td><td>Quadratzentimeter</td></tr> <tr><td></td><td>dm²</td><td>→</td><td>Quadratdezimeter</td></tr> <tr><td></td><td>m²</td><td>→</td><td>Quadratmeter</td></tr> <tr><td></td><td>a</td><td>→</td><td>Are</td></tr> <tr><td></td><td>ha</td><td>→</td><td>Hektare</td></tr> <tr><td></td><td>km²</td><td>→</td><td>Quadratkilometer</td></tr> </table>	Flächen	mm ²	→	Quadratmillimeter		cm ²	→	Quadratzentimeter		dm ²	→	Quadratdezimeter		m ²	→	Quadratmeter		a	→	Are		ha	→	Hektare		km ²	→	Quadratkilometer	<p>Raummasse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Raummasse</td><td>mm³</td><td>→</td><td>Kubikmillimeter</td></tr> <tr><td></td><td>cm³</td><td>→</td><td>Kubikzentimeter</td></tr> <tr><td></td><td>dm³</td><td>→</td><td>Kubikdezimeter</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>→</td><td>Kubikmeter</td></tr> </table>	Raummasse	mm ³	→	Kubikmillimeter		cm ³	→	Kubikzentimeter		dm ³	→	Kubikdezimeter		m ³	→	Kubikmeter				
Flächen	mm ²	→	Quadratmillimeter																																																
	cm ²	→	Quadratzentimeter																																																
	dm ²	→	Quadratdezimeter																																																
	m ²	→	Quadratmeter																																																
	a	→	Are																																																
	ha	→	Hektare																																																
	km ²	→	Quadratkilometer																																																
Raummasse	mm ³	→	Kubikmillimeter																																																
	cm ³	→	Kubikzentimeter																																																
	dm ³	→	Kubikdezimeter																																																
	m ³	→	Kubikmeter																																																
<p>Hohlmasse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen 	<p>Hohlmasse</p> <table border="1"> <tr><td>Hohlmasse</td><td>ml</td><td>→</td><td>Milliliter</td></tr> <tr><td></td><td>cl</td><td>→</td><td>Zentiliter</td></tr> <tr><td></td><td>dl</td><td>→</td><td>Deziliter</td></tr> <tr><td></td><td>l</td><td>→</td><td>Liter</td></tr> <tr><td></td><td>hl</td><td>→</td><td>Hektoliter</td></tr> </table>	Hohlmasse	ml	→	Milliliter		cl	→	Zentiliter		dl	→	Deziliter		l	→	Liter		hl	→	Hektoliter	<p>Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Zeit</td><td>s</td><td>→</td><td>Sekunde</td></tr> <tr><td></td><td>min</td><td>→</td><td>Minute</td></tr> <tr><td></td><td>h</td><td>→</td><td>Stunde</td></tr> <tr><td></td><td>d</td><td>→</td><td>Tag</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>→</td><td>Woche</td></tr> <tr><td></td><td>m</td><td>→</td><td>Monat</td></tr> <tr><td></td><td>a</td><td>→</td><td>Jahr</td></tr> </table>	Zeit	s	→	Sekunde		min	→	Minute		h	→	Stunde		d	→	Tag			→	Woche		m	→	Monat		a	→	Jahr	<p>Raummasse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen
Hohlmasse	ml	→	Milliliter																																																
	cl	→	Zentiliter																																																
	dl	→	Deziliter																																																
	l	→	Liter																																																
	hl	→	Hektoliter																																																
Zeit	s	→	Sekunde																																																
	min	→	Minute																																																
	h	→	Stunde																																																
	d	→	Tag																																																
		→	Woche																																																
	m	→	Monat																																																
	a	→	Jahr																																																
	<p>Geld</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ umrechnen ○ Abkürzungen <table border="1"> <tr><td>Geld</td><td>Rp.</td><td>→</td><td>Rappen</td></tr> <tr><td></td><td>Fr. / CHF.</td><td>→</td><td>(Schweizer)Franken</td></tr> </table>	Geld	Rp.	→	Rappen		Fr. / CHF.	→	(Schweizer)Franken																																										
Geld	Rp.	→	Rappen																																																
	Fr. / CHF.	→	(Schweizer)Franken																																																

Thema: Größen, Masseinheiten kennen
Stufe: Zyklus 2

Größen umrechnen

Längen

					km				m	dm	cm	mm
--	--	--	--	--	----	--	--	--	---	----	----	----

Flächen

	km ²	ha	a	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
--	-----------------	----	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Raummasse & Hohlmasse (Volumen)

		m ³		dm ³	cm ³	mm ³
			hl	l	dl	cl
						ml

Gewichte

		t		kg		g	mg
--	--	---	--	----	--	---	----

Geld

						Fr.	Rp.
--	--	--	--	--	--	-----	-----

Längen
mm → Millimeter
cm → Zentimeter
dm → Dezimeter
m → Meter
km → Kilometer

Flächen
mm ² → Quadratmillimeter
cm ² → Quadratzentimeter
dm ² → Quadratdezimeter
m ² → Quadratmeter
a → Are
ha → Hektare
km ² → Quadratkilometer

Raummasse
mm ³ → Kubikmillimeter
cm ³ → Kubikzentimeter
dm ³ → Kubikdezimeter
m ³ → Kubikmeter

Hohlmasse
ml → Milliliter
cl → Zentiliter
dl → Deziliter
l → Liter
hl → Hektoliter

Zeit
s → Sekunde
min → Minute
h → Stunde
d → Tag
→ Woche
m → Monat
a → Jahr

Gewichte
mg → Milligramm
g → Gramm
kg → Kilogramm
t → Tonne

Geld
Rp. → Rappen
Fr. / CHF. → (Schweizer)Franken

Lehrpersonen-Blatt

3.2	Proportionalität
<p>Gruppengrösse: 3-4</p> <p><i>Keine fixen Rollen oder Aufgabenbereiche</i></p> <p><i>Mögliche vielfältige Lösungswege oder Darstellungsformen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wertetabellen - Diagramme - Graphen in Koordinatensystemen - Erklär-Video - Fotoprotokoll - Fliesstext - Audio-Aufnahme 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> o «PowerPoint_Beispiel_Schnipp-Schnapp» o Gruppeneinteilung o Merkblatt «Schnipp-Schnapp falten» <small>(mit QR-Code zum Erklär-Video: https://www.youtube.com/watch?v=X5NfAIBWwf0)</small> o Quadratische Blätter (aus A4-Papier) o Boxen «Kann das stimmen?» und «Die Fermi-Box» o Pro Gruppe ein PowerPoint-Dokument («PowerPoint_Namen der SuS») auf Teams o Pro Gruppe eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse». o Grössen umrechnen_Tabelle

Bezug zum Lehrplan 21:	
<p>Diese erstrangigen Kompetenzen werden explizit und prioritär gefordert und gefördert:</p> <p>MA.3.A.3.a) Die Lernenden können Wertetabellen beschreiben (z.B. 1 Flasche → 2 Franken; 2 Flaschen → 4 Franken; 3 Flaschen → 6 Franken).</p> <p>MA.3.A.3.d) Die Lernenden können Wertetabellen zu proportionalen Zusammenhängen mit Geldbeträgen beschreiben und weiterführen (z.B. 100 g → 5.40 Fr.; 200 g → 10.80 Fr.; 300 g → 16.20 Fr., ...).</p> <p>MA.3.A.3.e) Die Lernenden können funktionale Zusammenhänge in Wertetabellen erfassen (z.B. zurückgelegte Distanzen bei einer Geschwindigkeit von 4.5 km/h nach 10 min, 20 min, 30 min, ...).</p> <p>können mit proportionalen Beziehungen rechnen (z.B. 300 g Käse zu 20 Fr./kg; Treibstoffverbrauch für 700 km zu 6 L/100 km).</p> <p>MA.3.A.3.g) Die Lernenden können mit indirekt proportionalen Beziehungen rechnen (z.B. Anzahl Karten je Person bei 72 Karten und x Mitspielenden).</p> <p>MA.3.B.1.d) Die Lernenden können Beziehungen zwischen Längen, Preisen und Zeiten überprüfen (z.B. grössere Gegenstände sind teurer oder weitere Wege brauchen mehr Zeit).</p> <p><i>Fortsetzung auf der Rückseite</i></p>	<p>Diese zweitrangigen Kompetenzen werden implizit gefördert oder bei Bedarf kompensatorisch umgangen:</p> <p>MA.1.A.3.d) Die Lernenden [...] kennen die Produkte des kleinen Einmaleins.</p> <p>MA.1.A.3.e) Die Lernenden [...] können bis 4 Wertziffern multiplizieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $45 \cdot 240$).</p> <p>können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren dividieren (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$).</p> <p>MA.1.A.3.f) Die Lernenden [...] können Grundoperationen mit dem Rechner ausführen.</p> <p>MA.3.A.1.c) Die Lernenden verstehen und verwenden die Begriffe Länge, Meter, Zentimeter, Zeit, Stunden, Minuten, Franken, Rappen, Preis. [...]</p> <p>MA.3.A.1.e/f/h) Die Lernenden [...] können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Flächenmasse (km^2, m^2, dm^2, cm^2, mm^2), Zeit (d, h, min, s)</p> <p>MA.3.A.2.h) Die Lernenden können Grössen (Geld, Längen, Gewicht bzw. Masse, Zeit, Volumen [L]) schätzen, bestimmen, vergleichen, runden, mit ihnen rechnen, in benachbarte Masseinheiten umwandeln und in zweifach benannten Einheiten schreiben.</p>

Bezug zum Lehrplan 21:	
Diese erstrangigen Kompetenzen werden explizit und prioritär gefordert und gefördert:	Diese zweitrangigen Kompetenzen werden implizit gefördert oder bei Bedarf kompensatorisch umgangen:
<p><i>Fortsetzung auf der Rückseite:</i></p> <p>MA.3.B.1.e) Die Lernenden können zu Beziehungen zwischen Grössen Fragen formulieren, erforschen, und funktionale Zusammenhänge überprüfen (z.B. die Füllhöhe von ½ Liter, 1 Liter, 2 Liter in verschiedenen Gefässen; das Verhältnis zwischen Preis und Gewicht eines Produkts; das Gewicht eines Lightgetränks und einer Limonade).</p> <p>MA.3.B.1.f) Die Lernenden [...] können Experimente, Messungen und Berechnungen vergleichen (z.B. Wie genau lässt sich die Raumlänge mit Fusslängen messen?).</p> <p>MA.3.B.1.g) Die Lernenden können funktionale Zusammenhänge, insbesondere zu Preis - Leistung und Weg - Zeit, formulieren und begründen (z.B. Kauf von Getränken, die in verschiedenen Packungsgrössen angeboten werden).</p> <p>MA.3.C.1.d) Die Lernenden können Daten zu Längen, Inhalten, Gewichten, Zeitdauern, Anzahlen und Preisen in Tabellen und Diagrammen darstellen und interpretieren (z.B. zu Haustieren).</p> <p>MA.3.C.2.e) Die Lernenden erkennen in Sachsituationen Proportionalitäten (z.B. zwischen Anzahl Schritten und Distanz). [...]</p> <p>MA.3.C.3.f) Die Lernenden können zu einer proportionalen Wertetabelle Zusammenhänge beschreiben (z.B. die Anzahl min je zurückgelegtem km).</p>	

Aufgabenkarte

Teil 1: Einführung / Schnipp-Schnapps erstellen / Themenfindung & Planung in der Lerngruppe

Zeit	Aufgaben	Material						
10 Minuten	<p>Plenum</p> <ul style="list-style-type: none"> LP gibt Überblick über die beiden Bestandteile der Unterrichtsreihe: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Individuell (jede:r für sich)</th> <th>Gemeinsam (in der Lerngruppe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ich kenne die Masseinheiten und deren Abkürzungen. Ich kann die Grössen innerhalb der Masseinheiten umrechnen. Ich kann mit Grössen rechnen. </td> <td> <p>Ziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wir verstehen funktionale Zusammenhänge und beschreiben diese mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. </td> </tr> <tr> <td> <p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnipp-Schnapps «Umrechnungen» Profax: Tempo60Grössen Mathebox Vortest </td> <td> <p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> gemeinsames PowerPoint-Dokument Austausch in der Lerngruppe Vortrag und Diskussion in der (Halb-)Klasse </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> LP stellt die «PowerPoint_Beispiel_Schnipp-Schnapp» vor. 	Individuell (jede:r für sich)	Gemeinsam (in der Lerngruppe)	<p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ich kenne die Masseinheiten und deren Abkürzungen. Ich kann die Grössen innerhalb der Masseinheiten umrechnen. Ich kann mit Grössen rechnen. 	<p>Ziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wir verstehen funktionale Zusammenhänge und beschreiben diese mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. 	<p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnipp-Schnapps «Umrechnungen» Profax: Tempo60Grössen Mathebox Vortest 	<p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> gemeinsames PowerPoint-Dokument Austausch in der Lerngruppe Vortrag und Diskussion in der (Halb-)Klasse 	<ul style="list-style-type: none"> «PowerPoint_Beispiel_Schnipp-Schnapp»
Individuell (jede:r für sich)	Gemeinsam (in der Lerngruppe)							
<p>Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ich kenne die Masseinheiten und deren Abkürzungen. Ich kann die Grössen innerhalb der Masseinheiten umrechnen. Ich kann mit Grössen rechnen. 	<p>Ziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wir verstehen funktionale Zusammenhänge und beschreiben diese mit verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. 							
<p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnipp-Schnapps «Umrechnungen» Profax: Tempo60Grössen Mathebox Vortest 	<p>Wege zum Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> gemeinsames PowerPoint-Dokument Austausch in der Lerngruppe Vortrag und Diskussion in der (Halb-)Klasse 							
5 Minuten 2 Minuten	<ul style="list-style-type: none"> LP gibt die Gruppeneinteilung (3er-Gruppen) bekannt. <p>Gruppenarbeit «Blitz-Falten» (Warm-Up)</p> <ul style="list-style-type: none"> Faltet in eurer Gruppe während 5 Minuten möglichst viele Schnipp-Schnapps. Ihr könnt bei Bedarf das Merkblatt und/oder das Erklär-Video nutzen. Besprecht euer Vorgehen. <ul style="list-style-type: none"> Konnten alle aus eurer Gruppe ein Schnipp-Schnapp falten? Habt ihr euch gegenseitig geholfen? Haben alle gleich viele Schnipp-Schnapps gefalten? 	<ul style="list-style-type: none"> Gruppeneinteilung Merkblatt «Schnipp-Schnapp falten» <i>(mit QR-Code zum Erklär-Video: https://www.youtube.com/watch?v=52V4s8Bw1U)</i> Quadratische Blätter (aus A4-Papier) 						
20 Minuten	<p>Gruppenarbeit: Themenfindung / Planung</p> <ul style="list-style-type: none"> Findet gemeinsam eine Forscherfrage. Die Karten in den Boxen «Kann das stimmen?» und «Die Fermi-Box» können euch bei der Themenfindung helfen. Öffnet auf Teams euer PowerPoint-Dokument (PowerPoint_EURE NAMEN) und notiert eure Forscherfrage auf der 2. Folie. Überlegt euch geeignete Teilschritte, geschickte Lösungswege und aussagekräftige Darstellungsformen. Besprecht, welche Teilschritte ihr gemeinsam bearbeitet und wobei ihr euch aufteilt. Denkt daran, euch regelmässig auszutauschen. Beantwortet eure (Teil)frage(n) und gestaltet die Folien in eurem PowerPoint-Dokument. Ihr dürft euch an der «PowerPoint_Beispiel_Schnipp-Schnapp» orientieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Boxen «Kann das stimmen?» und «Die Fermi-Box» Pro Gruppe ein PowerPoint-Dokument («PowerPoint_Namen der SuS») auf Teams 						

5 Minuten	<p>Plenum: Erstes Blitzlicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jede Gruppe gibt einen Einblick in die bisherige Gruppenarbeit. Beantwortet dazu mindestens eine der folgenden Fragen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Habt ihr bereits (eine) geeignete Forscherfrage(n)? Welche? ○ Wie habt ihr die Aufgaben in der Gruppe verteilt? ○ Wie seid ihr mit Schwierigkeiten umgegangen? ○ Welchen «Lehrreichen Fehler» seid ihr begegnet? ○ Wie stellt ihr eure Rechenwege und Resultate dar? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «PowerPoint_Namen der SuS» auf Leinwand
-----------	--	---

Teil 2: Grössen umrechnen / Umsetzung des Gruppen-Auftrags

Zeit	Aufgaben	Material
10 Minuten	<p>Gruppenarbeit «Grössen umrechnen» (Warm-Up)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Faltet die 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse». ○ Spielt das Warm-Up und rotiert die Rollen nach jedem Durchgang. <ul style="list-style-type: none"> ○ A wählt ein Schnipp-Schnapp aus. ○ B sagt eine Zahl zwischen 1 und 10. ○ A zählt die gewünschte Zahl am Schnipp-Schnapp ab und zeigt B und C die vier Flächen. Dabei zählt A innerlich auf 10. ○ Nach 10 Sekunden fragt A nach, wie viele Felder B und C umrechnen können. Abwechslungsweise teilen B und C die Resultate der Felder mit. <p>Nun wird das Spiel mit neuer Rollenverteilung und einem neuen Schnipp-Schnapp wiederholt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pro Gruppe eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse». ○ Grössen umrechnen_Tabelle
25 Minuten	<p>Gruppenarbeit: Forscherfragen beantworten & PowerPoint gestalten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Öffnet auf Teams euer PowerPoint-Dokument (PowerPoint_<i>EURE NAMEN</i>). ○ Besprecht, welche (Teil)fragen ihr heute beantworten und welche Folien ihr gestalten wollt. ○ Setzt eure Arbeiten fort. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ PowerPoint-Dokumente («PowerPoint_Namen der SuS») auf Teams
10 Minuten	<p>Plenum: Zweites Blitzlicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jede Gruppe gibt einen Einblick in die bisherige Gruppenarbeit. Beantwortet dazu mindestens eine der folgenden Fragen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Habt ihr bereits (eine) geeignete Forscherfrage(n)? Welche? ○ Wie habt ihr die Aufgaben in der Gruppe verteilt? ○ Wie seid ihr mit Schwierigkeiten umgegangen? ○ Welchen «lehrreichen Fehler» seid ihr begegnet? ○ Wie stellt ihr eure Rechenwege und Resultate dar? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «PowerPoint_Namen der SuS» auf Leinwand

Teil 3: Umrechnungs-Schnipp-Schnapps produzieren / Umsetzung des Gruppen-Auftrags

Zeit	Aufgaben	Material
10 Minuten	Einzelarbeit «Schnipp-Schnapps produzieren» (Warm-Up) <ul style="list-style-type: none"> ○ Falte ein leeres Schnipp-Schnapp. ○ Erstelle ein eigenes Schnipp-Schnapp. Du kannst dich an den 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse» orientieren. ○ Nutze bei Bedarf die «Grössen umrechnen_Tabelle» 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Quadratische Blätter (aus A4-Papier) ○ Grössen umrechnen_Tabelle ○ Pro Gruppe eine Kopie der 6 Schnipp-Schnapps «Längen», «Gewicht», «Geld», «Zeit», «Flächen» und «Hohlmasse/Raummasse».
5 Minuten	Gruppenarbeit «Schnipp-Schnapps testen» (Warm-Up) <ul style="list-style-type: none"> ○ Stellt euch eure Schnipp-Schnapps gegenseitig vor. Besprecht allfällige Fehler und korrigiert sie gemeinsam. 	
20 Minuten	Gruppenarbeit: Forscherfragen beantworten & PowerPoint gestalten <ul style="list-style-type: none"> ○ Öffnet auf Teams euer PowerPoint-Dokument (PowerPoint_<i>EURE NAMEN</i>). ○ Besprecht, welche (Teil)fragen ihr heute beantworten und welche Folien ihr gestalten wollt. ○ Setzt eure Arbeiten fort. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ PowerPoint-Dokumente («PowerPoint_Namen der SuS») auf Teams
10 Minuten	Plenum: Drittes Blitzlicht <ul style="list-style-type: none"> ○ Jede Gruppe gibt einen Einblick in die bisherige Gruppenarbeit. Beantwortet dazu mindestens eine der folgenden Fragen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Habt ihr bereits (eine) geeignete Forscherfrage(n)? Welche? ○ Wie habt ihr die Aufgaben in der Gruppe verteilt? ○ Wie seid ihr mit Schwierigkeiten umgegangen? ○ Welchen «lehrreichen Fehler» seid ihr begegnet? ○ Wie stellt ihr eure Rechenwege und Resultate dar? 	<ul style="list-style-type: none"> ○ «PowerPoint_Namen der SuS» auf Leinwand